

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(RIGES)
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114**

Numéro 26, mars 2025

**Les politiques publiques en Afrique :
la triple injonction de performativité,
d'inclusivité et de durabilité**

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur de l'IRIG

Contacts

Tél. : +225 0708410594 / +225 2722268835

E-mail : riges@irig-abidjan.com

Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Preuves de l'indexation dans des bases de données

- 1/ International Standard Serial Number (ISSN) Centre International
ISSN PORTAL – The Global Index for Conituing Resources
<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2554-1382>
- 2/ Bibliothèque Nationale de France (BnF) – Catalogue Général
<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2554-1382>

Éditeur

IRIG Digital Editions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique. En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

Prescriptions typographiques

- Police : Times New Roman
- Taille : 12
- Interligne : simple
- Intitulé de l'article : TNR 14, en version française et anglaise
- Niveaux de titres : 3 au maximum
- Résumé et mots-clés : en version française et anglaise
- Références : pas en note infrapaginale, mais dans le corps du texte. Patronyme d'auteur suivi de l'année de parution et, le cas échéant l'indication de page.

Exemples

(Bobo 2021) : un seul auteur

(Bobo 2021 : 5)

(Bobo & Loba 2012) : deux auteurs

(Bobo & Loba 2012 : 32),

(Bobo et al. 2024) : plus de deux auteurs

- Références dans la bibliographie
 - Pour ouvrage : Patronyme d'auteur, initiales des prénoms, année de parution entre parenthèses, intitulé de l'ouvrage, lieu de parution, maison d'édition
 - Bobo, R. S. (2023) : Le système politique du Goh-Djiboua, Abidjan, Eburnie Editions.
 - Pour article : Patronyme d'auteur, initiales des prénoms année de parution entre parenthèses, intitulé de l'article, nom de la revue, numéro de la revue, intervalle de pages
 - Bobo, R. S. (2013) : Sociologie de la violence politique en Côte d'Ivoire, Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques, No. 26, mars 2025, pp. 15 – 33.

Sommaire

Editorial	5
Ange Martin Messi Mballa <i>L'émergence du Cameroun à l'horizon 2035</i> <i>entre volonté politique et réalité sociale : l'ombre de Judas Iscariot</i>	7
Serge Bogne Tchinda <i>Décentralisation et développement local au Cameroun :</i> <i>l'urgence de la décentralisation fiscale</i>	19
Patrick Mboua <i>Développement, Eglise et terres au Cameroun:</i> <i>configuration janusienne entre compétition et coopération</i>	32
Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam <i>Disqualifier l'adversaire en politique au Cameroun :</i> <i>le discours adversatif chez Paul Atanga Nji, un mode d'action politique ?</i>	49
Stéphanie Laetitia Bekono Ndongo <i>De Rome à Lomé : une analyse historique de l'appui du Fonds Européen</i> <i>de Développement dans le secteur de la santé au Cameroun, 1960-2000</i>	65
Marie Rose Akamba Bouni <i>La globalisation financière et ses effets sur</i> <i>la qualité des institutions en Afrique subsaharienne</i>	75
Clarisse Eka Toubé Epse Ngbwa <i>La gouvernance des océans du golfe de Guinée face à la pollution tellurique</i>	92
Michel K. Gbagbo <i>Psychogéopolitique » de l'influence russe en Afrique de l'Ouest :</i> <i>enjeux et perspectives pour la Côte d'Ivoire</i>	107
Emile Boyogueno <i>La légitimité de l'Union européenne à exporter</i> <i>la démocratie vers l'Afrique subsaharienne</i>	120
Valéry Aristide Kouakou <i>Le paradis français de Maurice Bandaman : justifications et effets de l'immigration</i>	136

Editorial

Les politiques publiques s'entendent du levier de transformation, par excellence, de toute entité politique. Elles sont d'autant plus importantes que la stabilité ou l'instabilité de tout système politique reste tributaire de leur qualité. D'où la question de savoir à quelles conditions les politiques publiques induisent la stabilité ou l'instabilité, le développement ou le sous-développement, la prospérité ou la pauvreté au sein d'un système politique donné.

Les politiques publiques sont, à cette fin, assujetties à une triple injonction de performativité, d'inclusivité et de durabilité. La performativité gouvernementielle fait, en effet, obligation aux pouvoirs publics de s'inscrire dans une dynamique de gouvernance axée sur le résultat (GAR). Cela passe tout naturellement par un rigoureux travail de planification, une exécution tout aussi rigoureuse et des modalités d'évaluation sans complaisance. Dans le cadre de la planification des politiques publiques, les pouvoirs publics devront s'assurer de la définition d'objectifs de gouvernance clairs, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et déclinés dans le temps (SMART). La planification devra impérativement donner lieu à l'élaboration d'indicateurs-clés de performance (KPIs : *Key Performance Indicators*), ressources à l'aune desquelles l'on pourrait ultérieurement s'assurer du niveau d'atteinte ou non des résultats attendus. Tout naturellement, l'exigence de performativité s'accompagne de celle de redevabilité. En effet, il faudra bien que les pouvoirs publics rendent compte du bon tout comme du mauvais résultat de leur gouvernance.

S'agissant de l'exigence d'inclusivité gouvernementielle, elle fait obligation aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les desiderata des minorités dans le cadre des politiques. Et ce, par-delà la diversité ! Il s'agit-là d'une injonction inspirée de la formule anglo-saxonne « *majority rule, minority rights* », consubstantielle à la démocratie. Les politiques publiques ne peuvent, par conséquent, induire la stabilité que si et seulement si elles intègrent les aspirations de la population dans toute sa diversité, y compris celles de ses franges vulnérables. Cette exigence se veut d'autant plus transversale qu'elle touche aussi bien à la planification, à l'exécution qu'à l'évaluation des politiques publiques.

Pour sa part, l'exigence de durabilité commande des pouvoirs publics qu'ils alignent les initiatives de gouvernance avec l'impératif catégorique de protection de l'environnement. Et ce, en vertu du double principe de responsabilité intragénérationnelle et de responsabilité intergénérationnelle. La durabilité gouvernementielle passe donc par la prise en compte des externalités écologiques de l'action publique. En d'autres termes, la planification des politiques publiques devra s'accompagner d'études d'impact environnemental. Il en va ainsi de l'exécution des politiques publiques. Ici, les pouvoirs publics sont invités à s'assurer que le déploiement des initiatives de gouvernance n'a pas d'incidences négatives sur la biodiversité. Quant à l'évaluation des politiques publiques, elle est, sous ce rapport, une invite à mesurer l'empreinte écologique sommative de l'action publique.

La triple injonction de performativité, d'inclusivité et de durabilité, à laquelle sont assujetties les politiques publiques, a justement fait l'objet de l'appel à contributions relatif à ce numéro de la Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES). Ces contributions abordent globalement des thématiques de portée nationale et internationale et relevant

directement ou indirectement des politiques publiques. Elles ont été consignées dans le tableau synoptique ci-après :

Contributeurs	Intitulés des articles
<i>Ange Martin Messi Mballa</i>	<i>L'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 entre volonté politique et réalité sociale : l'ombre de Judas Iscariot</i>
<i>Serge Bogne Tchinda</i>	<i>Décentralisation et développement local au Cameroun : l'urgence de la décentralisation fiscale</i>
<i>Patrick Mboua</i>	<i>Développement, Eglise et terres au Cameroun: configuration janusienne entre compétition et coopération</i>
<i>Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam</i>	<i>Disqualifier l'adversaire en politique au Cameroun : le discours adversatif chez Paul Atanga Nji, un mode d'action politique ?</i>
<i>Stéphanie Laetitia Bekono Ndongo</i>	<i>De Rome à Lomé : une analyse historique de l'appui du Fonds Européen de Développement dans le secteur de la santé au Cameroun, 1960-2000</i>
<i>Marie Rose Akamba Bouni</i>	<i>La globalisation financière et ses effets sur la qualité des institutions en Afrique subsaharienne</i>
<i>Clarisse Eka Toubé Epse Nghwa</i>	<i>La gouvernance des océans du golfe de Guinée face à la pollution tellurique</i>
<i>Michel K. Gbagbo</i>	<i>« Psychogéopolitique » de l'influence russe en Afrique de l'Ouest : enjeux et perspectives pour la Côte d'Ivoire</i>
<i>Emile Boyogueno</i>	<i>La légitimité de l'Union européenne à exporter la démocratie vers l'Afrique subsaharienne</i>

Bonne lecture à toutes et à tous !

Abidjan, le 25 mars 2025

Dr. Botiagne Marc Essis

Directeur de la RIGES

L'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 entre volonté politique et réalité sociale : l'ombre de Judas Iscariot

Ange Martin Messi Mballa
martinangemessi@gmail.com
Université d'Ebolowa (Cameroun)

Résumé

En 2009, le Chef de l'Etat engageait le pays sur les rails de l'émergence à l'horizon 2035. Conscient du défi que cela représente, le gouvernement s'est doté d'importants instruments devant lui permettre de réaliser cette ambition volontariste dont la bonne gouvernance et la consolidation du processus démocratique constituent les clés de voûtes de sa réussite. Cependant, au regard des traits caractéristiques de l'environnement sociopolitique au Cameroun, la question à laquelle l'on voudrait s'atteler à apporter une réponse est celle de savoir si l'observation rigoureuse de la pratique actuelle de la gouvernance (la dynamique politique et sociale) au Cameroun autorise à voir en l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 un projet réalisable ? Moyennant une démarche réflexive et en s'appuyant sur des faits empiriques que nous fournit la pratique de la gouvernance et le climat sécuritaire, nous nous sommes rendus compte que malgré la volonté politique fortement exprimée du Chef de l'Etat, celle-ci se heurte à une réalité sociale contraignante.

Mots-clés : Emergence, Démocratie, Gouvernance, volonté politique, réalités sociales

Abstract

In 2009, the Head of State set the country on the path toward becoming an emerging nation by 2035. To meet this challenge, the government adopted key strategies, with good governance and the strengthening of democracy as essential pillars of success. However, given Cameroon's socio-political landscape, a fundamental question arises : does the current state of governance "shaped by political and social dynamics" make this goal realistically attainable ? Through a critical analysis based on governance practices and the security climate, it became clear that despite the President's strong political commitment, deep-rooted social constraints remain significant obstacles.

Keywords : Emergence, Democracy, Governance, Political Commitment, Social Realities

Introduction

Conceptualisée par l'économie, développée et nourrie par les fonds d'investissements, l'émergence, comme pour la plupart des Etats en Afrique, est devenue une véritable croyance (Gazibo & Mbabia 2021) au Cameroun. En effet, mis en avant par l'économiste néerlandais Antoine van Agtmael au début des années 1980, le concept d'émergence a fait une entrée fracassante dans le discours économique et politique en Afrique depuis la fin des années 2000 (Gazibo & Mbabia 2021). Plaçant la croissance économique comme le principal levier de constat de l'émergence (Berthelemy et Söderling 2000), la banque mondiale situe le PIB d'un pays émergent à 8300 dollars par habitant. C'est dans ce sillage que le Cameroun a lancé, comme moult pays africains (Mar Dieye 2017), un plan visant à se hisser au rang d'émergent dans un horizon 2035. Partant du postulat selon lequel la notion de pays émergent est mouvante (Paone 2010), la vision économique, du point de vue universaliste, ne saurait être le seul critère qui transparait pour qualifier un pays d'émergent. Car aussi pertinente que puisse paraître cette vision universaliste axée sur les performances économiques, l'émergence d'un Etat, notamment en Afrique implique également, dans une vision relativiste, les aspects non-économiques qui en réalité contribuent à renforcer les performances économiques à l'émergence : la stabilité démocratique fondée sur les règles institutionnelles acceptées (Gazibo & Mbabia 2021). C'est

fort de cette raison qu'il échoit de présenter l'émergence comme un processus de transformation économique soutenue qui se traduit par des performances aux plans social et humain et qui prend place dans un contexte politique et institutionnel stable susceptible d'en assurer la soutenabilité (Gazibo & Mbabia 2021).

Fort de cette raison, il convient de retenir que l'atteinte de l'émergence pour un Etat, dans un contexte économique et social encore marqué par une pauvreté comme le Cameroun (INS 2008), implique une croissance forte et soutenue, une relative stabilité institutionnelle et une volonté de puissance. Ce qui suscite des appréhensions en ce sens que les émergents s'affirment sur la scène internationale aux dépens des puissances issues des vagues de développement antérieures (Jaffrelot 2008). Prenant ainsi en compte toutes ses appréhensions qui ont trait à l'émergence, le politique au Cameroun a tenu à labéliser et justifier son ambition et ses projets de modernisations et de développement économique à travers l'adoption d'un plan d'émergence : vision 2035. L'objectif étant d'accéder au stade du développement intégral et comme l'affirmait le prix Nobel Amartya Sen « *afin de permettre à chacun des citoyens de vivre la vie qui a de la valeur à ses yeux* » (Lo 2017).

C'est dans cette veine qu'en 2009, le chef de l'Etat a devant la communauté nationale et internationale engagé l'Etat du Cameroun sur les rails de l'émergence à l'horizon 2035. Par cet acte, il a placé l'Etat du Cameroun sur la voie du Développement durable afin de lui permettre de s'affirmer davantage au sein des concerts des Nations. Depuis lors, l'Emergence se dresse comme l'ultime objectif poursuivi et à atteindre par les gouvernants lors de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques. Toutefois, il serait une lapalissade de dire que l'émergence d'un Etat rime avec bonne gouvernance qui constitue le substratum basic du processus de modernisation politique de tout Etat. Son objectif étant de rendre l'action publique plus efficace, plus proche du bien public et de l'intérêt général par conséquent plus légitime dans la perspective d'un développement durable. Ainsi, l'émergence est donc loin d'être un simple slogan politique parce qu'elle induit non seulement une réforme globale de l'Etat mais surtout une certaine redéfinition des rapports entre les citoyens et l'Etat.

Partant donc du postulat selon lequel l'exigence de démocratisation et de bonne gouvernance sont des leitmotivs de la dynamique sociale et politique, l'étude sociologique sur l'atteinte de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 au regard du climat et de la gouvernance actuelle mérite d'être conduite. Fort de cette raison, l'on voudrait avoir la charge de répondre à la question suivante : au regard de la gouvernance (la dynamique politique et sociale) actuelle peut-on dire que l'Emergence du Cameroun telle que proclamée par les gouvernants à l'horizon 2035 est une fantaisie ou a-t-elle de réelles chances de succès ?

En vue de répondre à cet ordre de questionnement, l'analyse ici entreprise du phénomène social qu'est l'émergence nécessite la mobilisation d'un matériau empirique conséquent. C'est dans cette perspective que l'analyse résultera de la recherche documentaire minutieuse à travers l'exploitation des ouvrages et revues spécialisées, des articles de la presse écrite et numérique et surtout de l'observation des faits empiriques que nous fournit la pratique de la gouvernance et le climat sécuritaire depuis l'institutionnalisation de cette vision développementaliste en 2009 au Cameroun.

C'est à partir de l'instrumentation d'un tel appareil scientifique tout en moyennant une démarche réflexive que l'on voudrait soumettre au principe poppérien de falsifiabilité l'idée selon laquelle en dépit de la volonté manifestement exprimée de la part du Président de la République à faire de l'Etat du Cameroun, un pays émergent à l'horizon 2035, celle-ci semble se heurter à une réalité sociopolitique contraignante à la réalisation effective d'une telle ambition.

Une volonté politique exprimée : de l'énonciation à la mise en œuvre de projets structurants

Dans l'optique d'atteindre son objectif de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035, le Chef de l'Etat a axé sa stratégie de développement autour d'importants projets structurants, exprimant ainsi sa volonté de contredire la vision pessimiste d'une Afrique qui refuse le développement (Kabou 1991). Cette volonté s'est exprimée dès 2004 dans sa déclaration de candidature à la présidentielle¹. Plaçant son septennat sous le socle des Grandes ambitions, le Président Paul Biya exprimait déjà sa réelle volonté de faire du Cameroun un pays développé. Pour y parvenir, il a procédé par une définition des différents projets structurants avant de procéder à leurs réalisations.

L'Enonciation de projets structurants

Le 05 octobre 2005 à Maroua, Paul Biya alors candidat à la présidentielle déclarait :

(...) Comme vous le savez, j'ai décidé de me présenter à nouveau à vos suffrages le 11 octobre prochain. J'ai pris cette décision, non pas pour des raisons d'ambition personnelle, mais parce que je crois qu'ensemble nous pouvons encore faire de grandes choses pour notre pays. C'est pourquoi nous avons élaboré un vaste programme en cinq points que j'entends réaliser au cours des sept prochaines années. C'est un programme ambitieux qui devrait permettre à notre pays de sortir définitivement du sous-développement et d'avancer résolument dans la voie de la modernité et du progrès (...). Nous pouvons attendre de cette attitude volontariste, appuyée sur la rigueur budgétaire et l'accélération de nos réformes structurelles ainsi qu'avec l'aide des bailleurs de fonds, une croissance plus forte et par voie de conséquence une progression sensible de l'offre d'emploi (...). Par ailleurs, les projets qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie et d'activité de la population (...) feront l'objet d'un traitement prioritaire qui trouvera sa place dans notre politique de progrès social à laquelle, vous le savez, j'attache la plus grande importance.(...)²

Bien que cela fût encore perçu comme un programme politique d'un candidat en lice pour le siège suprême, cela n'enlève en rien le mérite de reconnaître en ce candidat une volonté exprimée de sa part de sortir le Cameroun du sous-développement. Volonté réitérée lors de sa prestation de serment à l'issue de son élection. Le Président Paul Biya déclarait alors :

« L'une des grandes ambitions du nouveau septennat, ainsi que je l'ai dit pendant la campagne, sera de procéder à une véritable mutation de notre économie. Il s'agira plus seulement de redresser ou de remettre en ordre, mais de fixer de nouveaux objectifs à moyen et à long terme selon une programmation qui nous a parfois fait défaut³».

C'est dans cet état de fait qu'est intervenu « Vision 2035 » en 2009.

Concrètement, il s'agit d'un document programme de projection et de planification du développement élaboré par le Gouvernement en vue de l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035. Pour une exploitation efficace du dit programme, le Gouvernement a procédé à une approche séquentielle pour une opérationnalisation efficace. C'est dans cette veine que le politique a élaboré le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) servant de levier à l'action gouvernementale. Ce qu'illustre une réaffirmation nourrie de la volonté du Chef de l'Etat Paul Biya de faire du Cameroun un Pays émergent à l'horizon 2035.

¹ Discours de déclaration de candidature de Paul Biya, 15 septembre 2004

² Discours du candidat Paul Biya lors du meeting à Maroua, 05 octobre 2004

³ Discours de prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée Nationale, 05 novembre 2004

Défini sur une période allant de 2010 à 2020, le DSCE qui se veut donc être un document de stratégie globale intégrée constitue la première phase pour l'accomplissement de cette vision à très long terme. L'objectif poursuivi par cette entreprise n'est rien d'autre que la réduction de la pauvreté à travers notamment l'accélération de la croissance et la création des emplois. Chose qui traduit inéluctablement une réelle volonté de la part du politique d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est d'ailleurs le crédo tant proclamé par le Chef de l'Etat lorsqu'il affirme :

« Je l'ai souvent dit, le développement n'est pas une fin en soi dans une démocratie comme la nôtre qui place l'Homme au centre du système. Le développement doit d'abord conduire à l'amélioration de la condition humaine (...) L'amélioration des conditions de vie passe par l'accès à l'eau et l'électricité⁴».

Pour y parvenir à une telle finalité, le Chef de l'Etat a donc entrepris d'axer son plan d'action autour de quatre pôles d'activités économiques⁵ : le pôle agricole et environnemental, le pôle industriel de production et de transformation porté sur la construction des centrales thermiques, des barrages hydroélectriques, la centrale à gaz de Kribi en vue de la génération d'une quantité suffisante d'électricité pour l'économie du pays :

« Nos gisements de gaz naturel sont prometteurs. Une partie du gaz sera exploitée pour fournir de l'énergie comme à Kribi et pour satisfaire les besoins domestiques de la population, une autre sera liquéfiée pour l'exportation. Un projet de cette nature est sur le point d'aboutir⁶».

la création de la gestion des PME-PMI; le pôle de services et des nouvelles technologies porté sur le relèvement du niveau d'infrastructures de transport, l'amélioration de structures sanitaires et hospitalières, le développement de l'éducation de base, l'amélioration de l'offre de communication sociale et téléphonique, la connexion à internet haut débit et aux réseaux sociaux, l'amélioration de l'offre de formation académique, universitaire et professionnelle et enfin le pôle de la gouvernance porté sur une gestion saine et rigoureuse des finances, la poursuite sans merci contre la corruption et les détournements des deniers publics, la mise à contribution de toutes les institutions chargées de la lutte contre la corruption : la Commission Nationale Anti-Corruption, l'Agence d'Investigation financière, la Cour des Comptes et le Tribunal Criminel Spécial.

C'est dans ce sillage, qu'était intervenue la réélection de Paul Biya en 2011 à la magistrature suprême. Plaçant ce septennat dans le socle des grandes réalisations, le Chef de l'Etat réaffirmait encore son engagement à poursuivre son objectif d'émergence à travers la construction d'un Cameroun fort⁷. Ce qui implique inéluctablement, entre autres choses, le développement d'un Etat juste à travers l'établissement de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et de l'équité sociale par les institutions étatiques. De tels principes, qui en un point douteux constituent la pierre angulaire de la démocratie, restent des axes majeurs de la politique définie par le Président Paul Biya en vue de l'atteinte efficace de son objectif. C'est ce que traduit cette déclaration :

⁴ Discours de prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée Nationale.

⁵ <https://www.prc.cm/fr/les-poles/poles-d-action-pour-l-emergence>

⁶ Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 31 décembre 2012

⁷ Profession de foi du candidat Paul Biya, 24 septembre 2011.

« Par définition, l'institution judiciaire qui a la charge d'appliquer la loi et de faire respecter les décisions qui en découlent, se doit de rendre une justice équitable dans des délais raisonnables. Nous nous assurerons qu'il en est bien ainsi⁸».

En plaçant ce septennat-là dans l'accélération de la relance de la croissance⁹, le Chef de l'Etat exprimait ainsi sa détermination à poursuivre son ambition. Laquelle détermination qu'il ne manque pas d'ailleurs d'exprimer à chacune de ses sorties médiatiques et plus précisément dans le cadre de ses adresses à la nation. Celle-ci se traduit également à travers l'appel incessant des investisseurs. C'est d'ailleurs ce qui en découle de la conférence internationale qui fut organisée, sur son initiative et placée sous son haut patronage, le 17 et 18 mai 2016 à Yaoundé sur le thème : « *Investir au Cameroun, terre d'attractivités* ». Comme on peut l'entrevoir, l'objectif visait à présenter aux multinationales, aux hommes d'affaires, aux industriels, aux entrepreneurs, aux décideurs et aux financiers d'Afrique et du monde entier les opportunités d'investissement qu'offre le Cameroun. En plus de cette entreprise de promotion d'investissement en territoire camerounais, l'autorité politique a amélioré le cadre juridique des investissements à travers la promulgation de la loi d'avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé. Celle-ci accorde aux opérateurs économiques industriels diverses exonérations fiscales et douanières sur une période allant de cinq à dix ans afin de faciliter la phase d'installation des nouveaux investisseurs et de protéger leur production.

De même, cette détermination s'est une fois de plus manifestée à travers l'élaboration et l'adoption du document portant Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30). Il s'agit également d'un cadre de référence devant conduire les actions du Gouvernement dans sa quête de l'émergence. L'objectif étant de mieux organiser et d'orienter les efforts du Gouvernement en vue de favoriser une synergie dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement au niveau national, local et sectoriel qui traduisent au mieux les priorités des populations et intègrent les principes fondamentaux des principales conventions internationales en matière de développement humain. Ainsi, il est question pour les partenaires au développement de trouver en ce nouveau cadre de référence une base référentielle claire pour l'alignement et l'harmonisation de leurs efforts conjugués aux côtés du Cameroun (MINEPAT 2011).

L'adoption dudit document s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de la marche vers l'émergence traduisant la volonté politique du Chef de l'Etat Paul Biya de faire du Cameroun un pays émergent démocratique et uni dans sa diversité. Cette vision volontariste a donc pour but ultime de permettre à l'Etat du Cameroun d'atteindre une croissance économique proche de deux chiffres, d'atteindre le seuil de 25% comme part de production manufacturière dans le PIB, de réduire la pauvreté en ramenant son incidence à moins de 10 % en 2035, de consolider le processus démocratique et enfin de renforcer l'unité nationale dans le respect de la diversité qui caractérise le pays (MINEPAT 2011).

Ainsi, plus qu'un slogan politique, cela semble être l'ultime legs que le Président Paul Biya souhaite laisser aux générations actuelles et futures du Cameroun. Ce qui permet de le situer dans l'histoire comme celui qui en plus d'avoir apporté la démocratie au Cameroun a également mis le Pays sur la voie de l'émergence. C'est fort de cette raison qu'il ne s'est pas limité qu'à l'exprimer mais surtout à le matérialiser. Cela reste perceptible au regard de la mise en œuvre concrète des projets structurants.

⁸ *Idem*

⁹ Discours de prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée Nationale, 03 novembre 2011

La mise en œuvre de projets structurants

En conformité avec le récit biblique qui sous-tend qu'au commencement était la parole et la parole s'est faite chair (Jean 1, Verset 14), le Chef de l'Etat a ainsi entrepris, dans sa quête d'émergence à l'horizon 2035 de matérialiser le verbe, préalablement exprimé dans le cadre des grandes ambitions, en chair à travers les grandes réalisations. En effet, dans l'optique d'atteindre efficacement cet objectif qui implique la réduction de la pauvreté, l'atteinte du stade de pays à revenus intermédiaires, l'atteinte du stade de Nouveau Pays Industrialisé et la consolidation du processus démocratique et de l'unité nationale dans le respect de la diversité qui caractérise le pays (MINEPAT 2009), le Chef de l'Etat a transformé le Cameroun en un vaste chantier. Cette mise en chantier du Cameroun trouve son fondement dans le mandat baptisé le septennat des grandes réalisations¹⁰ donc les activités se poursuivent au quotidien.

De prime abord, il est indéniable d'exposer que la vision de l'émergence du Cameroun tel que défini par le Chef de l'Etat s'appuie sur la relance de la croissance. C'est en grande partie l'idée développée dans le DSCE et la SND30 définissant une stratégie de croissance économique du pays axée sur l'agriculture, le développement des infrastructures et l'énergie. Il l'a d'ailleurs si bien relevé : « *l'énergie est la condition du développement de notre économie*¹¹ ». Convaincu donc du rôle déterminant de l'apport énergétique pour l'atteinte de cet objectif, le politique envisage le développement de tous les sites présentant un potentiel à l'exportation d'énergie dans le court et le long terme dont le coût global s'élève à près de 5 853 milliards de francs CFA pour les ouvrages de production et de transport d'électricité par grands réseaux et 663 milliards de francs CFA pour le programme d'électrification rurale (MINEPAT 2009). C'est dans ce sillage que furent lancées les constructions de plusieurs barrages et de centrales hydro-électriques : Lom Pangar, Memve'ele, Mékin et la centrale à gaz de Kribi, centrale thermique de Dibamba, le barrage hydroélectrique de Nachtigal-Amont. Ce qui devrait permettre non seulement de mettre fin aux pénuries soit les délestages dont sont victimes les camerounais au quotidien mais aussi de favoriser le développement du tissu industriel.

En plus du développement du secteur énergétique, le développement des infrastructures a un incident considérable dans la facilitation des échanges aussi bien au niveau national qu'international. Il s'agit notamment du développement d'un important réseau routier à l'instar de l'autoroute Yaoundé-Douala qui est à sa première phase, le deuxième pont sur le wouri, l'autoroute Kribi-Lolabé, l'aménagement de l'Entrée Est de Douala, la Construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, la mise en place du complexe industriel Portuaire de Kribi. De même, le projet « fer » de Mbalam est entré dans sa phase terminale avec la récente signature de la convention entre l'Etat et CamIron. L'exploitation de la bauxite de Minim-Martap et de Ngaoundal fait l'objet d'une négociation qui se poursuit normalement. Le projet « diamant » de Mobilong est en phase d'exploitation tout comme la construction des logements sociaux dans l'étendue du territoire camerounais.

La mise en place des dits projets structurants matérialise le verbe devenu chair c'est-à-dire traduit du plan de vu matériel et opérationnel, bien que les réalisations de certaines structures soient à mi-parcours, l'ambition professée par le Chef de l'Etat. De même, le politique a allégé le climat des affaires à travers la création d'une Agence de promotion des investissements. Toutes ces structures viennent témoigner de l'engagement d'un homme d'Etat qui dans sa vision des faits joint la parole à l'acte. Cependant, il est annoté que la présence de ces structures sur le territoire n'a de sens que si elle concourt à la réduction de la pauvreté. Chose qui implique

¹⁰ Il s'agit du mandat confié par le peuple camerounais à l'issue des élections de 2011

¹¹ Discours de fin d'année du président de la République à la Nation, 31 décembre 2012

de manière pratique que ces projets structurants ont également un fort impact sur le plan social notamment, entre autres : leur apport à la réduction du chômage.

Ainsi, hormis le domaine économique dont le développement des projets structurants constitue le point d'ancrage, le Chef de l'Etat sur le domaine social a donc pour soucis de satisfaire les besoins humains à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Cela se traduit notamment par la création des hôpitaux, l'accès à l'éducation dont le point cumulant fut la création de trois Universités en plus des huit déjà existantes. Il s'agit des Universités de : Bertoua, Ebolowa et Garoua. Sans compter le foisonnement des établissements primaires et secondaires et ainsi que de la floraison des institutions ou établissements de formations professionnelles réparties dans chaque région du territoire. Le but étant de répondre favorablement à la problématique de l'équité sociale : l'accès de tous les citoyens, entre autres choses, à l'éducation. De même, soucieux de l'intégration de tous les groupes sociaux à la participation de la gestion de la chose publique, le Chef de l'Etat a défini la politique de l'équilibre régionale dans le recrutement à la fonction publique tout en faisant de la lutte contre la corruption son combat.

Ainsi, à la lumière de toutes ces initiatives mises en place, force est de reconnaître non seulement la volonté mais aussi l'engagement d'un homme d'Etat visionnaire de léguer à la prospérité camerounaise un Etat développé dont l'an 2035 serait le paroxysme, l'apothéose sinon le point d'achèvement. Mais malheureusement, au regard de la réalité sociale qui prévaut au Cameroun, cette vision semble être trahie par des Judas Iscariote adeptes de la dégradation de la moralité publique et par conséquent ennemis du progrès avec la pratique de la mal gouvernance qui tendent à ériger la corruption en une normalité.

Une réalité sociale contraignante gage de l'hypothèque de l'émergence du Cameroun : l'odeur de Judas Iscariot

Bien que le Cameroun soit engagé dans une stratégie de développement volontariste il est indéniable de signifier que la réussite d'une telle entreprise sociale passe inéluctablement par la pratique d'une bonne gouvernance. La gouvernance constitue donc au gré du temps la clé de voûte essentiel pour un développement soutenu¹². Définie comme une gestion des affaires publiques par la génération d'un régime accepté comme légitime visant à promouvoir et à améliorer les valeurs sociales auxquelles aspirent individus et groupes (Wanou 2000), la bonne gouvernance permet de faire participer une grande partie, sinon tous les citoyens d'un pays au développement, tout en garantissant la mise en œuvre des règles et lois¹³. Elle apparaît donc de toute évidence comme une exigence pour une croissance économique durable. Sauf qu'en jetant un regard sur le climat social qui prévaut au Cameroun l'on semble être loin de cet idéal.

En effet, malgré la volonté et l'engagement du Chef de l'Etat à atteindre l'émergence, la pratique sociale fortement observée sur la scène nationale semble propager une forte odeur de trahison au sein de l'ensemble de l'appareil étatique en charge d'implémenter cette politique. Une odeur qui se matérialise à travers la pratique de la corruption et le développement du tribalisme.

¹² Commission économique pour l'Afrique, Union Africaine et Banque Africaine de Développement, *Tour d'horizon de la gouvernance en Afrique centrale : Recommandations et plan d'action*, Atelier préparatoire au quatrième Forum pour le développement de l'Afrique (ADF IV) sur la gouvernance pour une Afrique en marche pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Accra, Ghana, 2003

¹³ Commission économique pour l'Afrique, Union Africaine et Banque Africaine de Développement, *Tour d'horizon de la gouvernance en Afrique de l'centrale: Recommandations et plan d'action*, Op cit

Le poids de la corruption

La corruption constitue une entrave au développement de tout Etat raison pour laquelle elle se présente comme une gangrène à l'efficacité de la stratégie définie par le Président de la République. Elle a des implications plus ou moins négatives sur la croissance économique du Cameroun. Toutefois, il est annoté qu'elle n'est pas de l'apanage du Cameroun, c'est un fléau qui existe depuis que les êtres humains ont commencé à s'organiser dans la société (FES, Gerddes-Cameroon 1999). L'histoire de la trahison de Jésus Christ par Judas Iscariote dans la bible en est une parfaite illustration.

Se définissant comme étant la violation des devoirs de probité, de fidélité et d'impartialité requis dans l'exercice d'une charge publique, au détriment de l'usager (FES, Gerddes-Cameroon 1999), la corruption revêt plusieurs formes : le détournement de deniers publics, détournement des personnels de l'Etat et des institutions publiques, détournement des consciences et des énergies et détournement des règles et procédures (Ngimbog 2002). Prenant en compte ces différentes formes, la corruption qui gangrène l'Etat du Cameroun est celle qui porte non seulement sur les détournements des deniers publics mais aussi sur le recrutement des fonctionnaires de l'Etat sur fond d'un réseau de relations personnelles.

Partant donc du postulat selon lequel la démocratie est aussi la préservation de la fortune publique, il apparaît donc évident que la corruption met en mal la consolidation du processus démocratique et par conséquent tue la nation (Cameroun Tribune 1998 : 4). Ainsi, au Cameroun l'on observe très souvent des agents de l'Etat abuser de leur charge publique pour en tirer des profits personnels comme l'atteste par exemple les résultats de l'opération épervier qui a conduit à l'arrestation et à la condamnation dans des prisons du Cameroun de certains, autrefois, hauts dignitaires de l'Etat pour détournement de deniers publics. Comme l'on ne saurait en douter, il s'agit là d'un véritable fléau social aux conséquences économiques, sociales et politiques néfastes pour un Etat en voie de développement comme le Cameroun.

C'est fort de cette raison qu'il est établi que le détournement des deniers publics sonne le glas de la trahison aux odeurs de Judas vis-à-vis de la vision du Chef de l'Etat. Partant du principe qu'elle est une sorte de corrosion qui au bout d'un certain temps, aboutit à l'enracinement, dans la société, de mœurs qui choquent la morale et le bon sens (Lascoumes 1999), la corruption est une extorsion (Médard 1981 cité par Titi Nwel 2009). Celle dont le Cameroun est en grande partie victime est une corruption de survie dont l'Etat et toute la collectivité sont victimes au même titre : l'exploitation du pauvre par le pauvre (Médard 1981 cité par Titi Nwel 2009). Ce qui constitue un facteur de pauvreté et un obstacle au développement du Cameroun.

Toutefois le sous-développement marqué par la clochardisation des agents publics au Cameroun et l'absence de références morales (Ngimbog 2002) constituent, une véritable source de corruption (Médard 1981 : 189). Raison est donc d'admettre avec Eboussi Boulaga Fabien que :

« la pauvreté et la corruption sont les manifestations de la paupérisation anthropologique. Nous sommes devenus humainement pauvres au Cameroun. C'est comme si nous n'avions plus d'humanité. Cette situation est le fruit de la politique. Le mal politique le plus grand après la tyrannie, est la corruption » (Eboussi Boulaga 2004 : 193-198)

Par ailleurs, en dépit des efforts consentis par le Chef de l'Etat d'éradiquer la corruption à travers la mise en place des institutions de lutte contre elle à l'instar de la CONAC (Commission National Anti-Corruption), il n'en demeure pas moins vrai que la corruption résulte plus ou

moins de la mauvaise gouvernance (Ngimbog 2002). C'est un point de vue que l'on partage avec Eboussi Boulaga Fabien pour qui :

« la corruption est selon toutes les apparences, un problème essentiellement politique ; on doit y être sensibilisé, éduqué, par et dans une culture politique rendue opérante par et dans des institutions et des procédures politiques justes et efficaces » (Eboussi Boulaga 2004 : 193 – 198).

Ce qui revient à dire que les camerounais se doivent de naître de nouveau sur le plan politique en acquérant une culture démocratique forte. Chose qui devrait explicitement s'exprimer avec l'implémentation des institutions justes (Titi Nwel 2009) dont la justice est l'un des protagonistes.

Malheureusement le pouvoir judiciaire qui se veut être le garant du respect du principe de l'égalité de tous devant la loi, n'est pas à l'abri de la corruption. En effet, Le pouvoir judiciaire est moyennement indépendant des autres pouvoirs (Commission Economique pour l'Afrique 2003). Cela reste perceptible au regard de l'influence qu'exerce sur lui tout individu ayant un certain statut social et économique. Les événements qui ont court autour de l'affaire de Martinez Zogo est une parfaite illustration. Chose qui expose un réel déficit démocratique au Cameroun. C'est d'ailleurs ce que relève la Friedrich Ebert Stiftung lorsqu'elle affirme :

« il existe une carence dans la mise en œuvre de la loi et du respect de la loi. Cela se remarque particulièrement dans le fait qu'un réseau de relations personnelles unit les acteurs sociaux et empêche une application égalitaire de la loi : l'agent qui rançonne les usagers dans tel service, le fait avec la confiance de son chef de service, lequel est le frère du directeur qui à son tour, est le copain de l'inspecteur général » (Titi Nwel 2009).

Fort de cette raison, il apparaît clairement que la faillite du processus démocratique (Titi Nwel 2009) dans ce sens comme dans l'autre constitue l'une des causes efficaces de la corruption. L'un des leviers au développement de cette faillite est également le non-respect, par les agents du gouvernement, de la disposition constitutionnelle qui prescrit aux principales personnalités de la République la déclaration de leurs biens et avoirs au début de leurs fonctions¹⁴. Cependant, comme le souligne Badjang ba Nken, reprenant les propos d'un membre du Gouvernement dans une radiophonique *Cameroon calling* :

Ceux qui sont chargés de réprimer démissionnent généralement devant leurs responsabilités quand ils ne sont pas eux-mêmes pris dans l'engrenage de la corruption. Certains responsables du Contrôle Supérieur de l'État chargé de veiller à la bonne gestion financière des institutions publiques, et parapubliques, sont pratiquement pris en charge par celles-ci (dons en carburant, prise en charge des frais de réparation du véhicule...). Au point qu'ils ne peuvent que faire des rapports positifs pour ne pas se brouiller avec les chefs d'entreprises qu'ils sont chargés de contrôler (Titi Nwel 2009 : 76).

C'est dire aux confins de fois le mal est profond.

Par ailleurs, hormis cette corruption marquée par le détournement des deniers publics dont fait montre le Cameroun, subsiste et perdure toute une autre forme de corruption tout aussi dangereuse : celle axée sur le clientélisme. En effet, dans la vie courante, le fonctionnaire ou l'agent public ne s'attend pas passivement à recevoir un quelconque don en contrepartie d'un service qu'il rend en fait il exige au préalable avant qu'il n'agisse ou ne s'abstienne d'agir, qu'un « geste » soit accompli en sa faveur, par le demandeur du service. Ce « geste » est, la plupart du temps, connu et fixé : donner une certaine somme d'argent par le candidat pour obtenir son entrée dans une grande école, à un automobiliste sans assurance ni permis de conduire pour franchir une barrière de contrôle routière ; consentir à remettre à l'agent du trésor

¹⁴ Art 66 de la constitution du Cameroun de 1996.

tel pourcentage d'une somme avant d'en obtenir le paiement. Tous ces actes constituent des menaces sérieuses à la survie de l'Etat du Cameroun.

Pour mieux appréhender les effets de ces actes, il convient de faire connaître cette histoire :

C'est l'histoire d'un homme qui non seulement avait monnayé (corrompu) les autorités en charge de la gestion du concours d'accès à l'école de médecine pour l'adhésion de son fils mais aussi n'avait pas cessé de payer les notes auprès des formateurs durant toute la formation pour faire évoluer ce dernier. C'est dans cette perspective que son fils devint donc médecin et fut affecté dans un hôpital de la ville comme expert en cardiologie. Un jour cet homme tomba gravement malade, (maladie cardiaque) et se rendit à l'hôpital où il devrait subir une opération chirurgicale en urgence pour la réparation de son cœur. Une fois rendu à l'hôpital, patientant à la salle d'attente en vue de son opération, l'on l'annonça que c'est son fils qui devrait procéder à ladite opération. A l'écoute de cette information l'homme s'effondra et se mit à hurler de panique en réclamant un autre médecin. Car il avait en conscience qu'en réalité son fils était tout sauf un médecin qualifié : un médecin de fait.

Il s'agit là d'une illustration de l'avenir sombre d'un Etat dont la corruption a d'ores et déjà programmé une mort lente et douloureuse.

L'accroissement du tribalisme

« *Dites-moi s'il existe un concours pour devenir bulu, alors je le passerai* » cette déclaration de l'homme politique Maurice Kamto lors de la tenue du contentieux post électoral à 2018 devant le Conseil Constitutionnel sonne le glas de l'accroissement du tribalisme au Cameroun. Tout comme la corruption la montée croissante du tribalisme au Cameroun constitue une véritable entorse à l'atteinte efficace de l'émergence du pays. Ayant pour fondement l'ethnocentrisme, son renforcement dans les artères de la vie publique ainsi que toutes les formes de clientélisme constituent des menaces sérieuses contre l'éclosion de l'État de droit (Sall 1997 : 146 – 148). Comme le souligne Babakar Sall, l'ethnocentrisme renvoie à l'encercllement de l'État par la tribu, fruit des tensions sociologiques entre l'État et les formes sociales préexistantes. C'est dire que l'ethnocentrisme consiste à sauver son moi groupal du chaos au détriment de l'unité nationale (Sall 1997).

Tout comme la corruption, le tribalisme est la résultante d'une mauvaise Gouvernance qui a pour point d'ancrage la mauvaise répartition des postes de responsabilités entre les fils et les filles du Cameroun au sein des institutions étatiques. Cette mauvaise répartition qui est de nature à entretenir ce fléau concourt à nourrir l'implosion sociale. Malgré la politique de l'équilibre régionale qui encadre les recrutements à la fonction publique camerounaise, il n'est pas exclu d'observer des velléités de recrutement à dominance tribale. Cette pratique qui trahit la vision 2035 du Président de la République favorise un climat nocif pour une croissance durable du Cameroun.

Concrètement, le Cameroun semble devenu une société basée sur le patronage (El Moussaoui 2014), chose qui est de nature à alimenter le tribalisme. Cela est, très souvent, perceptible à travers les cadres des partis politiques au pouvoir qui pour l'emploi sont souvent utilisés à des fins opportunistes, tribales ou de factions. Les dirigeants emploient parfois pour des positions clés au niveau gouvernemental et dans les grandes entreprises, des amis et des alliés provenant de leur propre région ou communauté ethnique plutôt que des personnes selon leurs talents et compétences.

Autre fait nourricier du tribalisme, l'on observe la corruption rampante du secteur public et des services publics (Kpotufe 2014). Cela se matérialise par le fait que certains fonctionnaires ont

induit un sentiment de frustration et de manque de confiance au sein de la population en présumant que le seul moyen d'obtenir un service satisfaisant réside dans la sollicitation de l'intervention de leurs compatriotes de même ethnie ou de même région qui sont des membres importants du parti au pouvoir ou occupant des postes gouvernementaux (Kpotufe 2014). Il est donc indéniable que le tribalisme est perçu comme un des problèmes sociaux majeurs (Housseini et Osman : 1996) du Cameroun. Il exprime des rapports sociaux susceptibles de maintenir le Cameroun dans un état de sous-développement avéré.

Conclusion

Au détour des développements qui précèdent, il est loisible de dire que le Chef de l'Etat n'a eu de cesse d'exprimer sa volonté de faire du Cameroun un Etat émergent à l'horizon 2035. Cela reste perceptible à travers son attachement inextricable à l'Etat de Providence qu'il ne cesse de promouvoir aussi bien sur le plan national qu'international. La candidature du pays aux BRICS et son rapprochement avec la Russie traduit cette volonté de hisser le Cameroun parmi les nations qui façonnent le nouvel ordre mondial. Chose qui ne peut être réalité que si les gouvernants se réapproprient cette vision de développement de Paul Biya. Or il est évident, au regard de la réalité sociopolitique, que divers maux à l'instar de la corruption accrue, l'insécurité et le tribalisme parasitent son ambition progressiste favorisant ainsi un affaiblissement de l'État laissant ainsi transparaître une forte dose de trahison de cette vision d'émergence. De ce fait, il apparaît de plus en plus claire que si la situation sociopolitique du Cameroun reste en état alors l'émergence restera illusoire.

Bibliographie

Ayissi Lucien: Corruption et gouvernance, Paris, L'Harmattan, 2008

Berthelemy Jean-Claude et Söderling Ludvig, L'Afrique émergente : est-ce possible ? Paris, OCDE, 2000

Commission Economique pour l'Afrique, Union Africaine et Banque Africaine de Développement, *Tour d'horizon de la gouvernance en Afrique centrale : Recommandations et plan d'action*, Atelier préparatoire au quatrième Forum pour le développement de l'Afrique (ADF IV) sur la gouvernance pour une Afrique en marche pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Accra, Ghana, 2003

Eboussi Boulaga Fabien, « De la pauvreté anthropologique. In Comprendre la pauvreté au Cameroun », Yaoundé : Presse de l'Université catholique d'Afrique centrale, ed. Dans Jean Didier Boukongou and Marie Thérèse Mengue, 2004.

El Moussaoui Hicham : Afrique : tribalisme un obstacle au développement économique, CHRONIQUES, 10 avril 2014

Friedrich Ebert Stiftung, Gerddes-Cameroon : De la corruption au Cameroun, Yaoundé, SAAGRAPH, 1999

Gazibo Mamoudou et Mbabia Olivier : index de l'émergence en Afrique 2021, Montréal, PRAME & OBEMA, août 2021

Les Pôles d'action pour l'émergence : <https://www.prc.cm/fr/les-poles/poles-d-action-pour-l-emergence>

- Institut National de la Statistique, Enquête Camerounaise auprès des Ménages, 2008
- Jaffrelot Christophe (dir) : L'enjeu mondial: les pays émergents, Paris, Presses de Sciences Politiques, 2008.
- Kabou Axelle : Et si l'Afrique refusait le développement, Paris, L'Harmattan, 1991.
- Kpotufe Isidore, Afrique : tribalisme, régionalisme et développement, disponible sur www.contrepoints.org/2014/03/02/158290-afrique-tribalisme-regionalisme-et-developpement#comments_container, consulté le 31 mai 2024 à 07h 22min
- Lascoumes Pierre : Corruptions, Paris, Presses de la FNSP, coll. « Bibliothèque du citoyen », 1999
- Lo Moubarack, l'émergence économique des nations : définition et mesure, Sénégal, L'Harmattan, janvier 2017.
- Mar Dieye Abdoulaye: *Cross-sectional analysis of case studies of selected African countries' experience towards emergence: Stock-taking, lessons learned, and way forward* », *Second International Conference on the Emergence of Africa*, (ICEA II), Abidjan, 28-30 mars 2017.
- MINEPAT, *Stratégie nationale de développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif*, édition 2011
- MINEPAT, *Cameroun vision 2035*, février 2009
- MINEPAT, Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), 2009
- Ngimbog Laurent Roger : La Justice administrative à l'épreuve du phénomène de la corruption au Cameroun, Dans *Droit et Société*, Editions juridiques Associées, N°51-52, 2002.
- Ndikeu Njoya Nabil Aman : Corruption et croissance économique au Cameroun : de l'effet direct et des effets indirects à travers la répartition des dépenses publiques, *Economies et finances*, Université de Yaoundé II, 2017
- Njimeni Njiotang Clébert Agenor, Le discours de Paul BIYA à l'ère du multipartisme au Cameroun: mises en scène argumentatives et relation au pouvoir, Thèse de Doctorat en « Linguistique », Université Bordeaux Montaigne, vol 2, 03 avril 2018
- Paone Valérie : Pays émergents et pays industrialisés : insoutenable rivalité ou avenir commun forcé? , *AFRI*, Volume XI, 2010.
- Programme National de Gouvernance, Etat de la Gouvernance au Cameroun 2006/2007
- République du Cameroun, Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, avril 2003
- Sall Babacar : Anétatisme et modes sociaux de recours, in GEMDEV, *Les avatars de l'État en Afrique*, Paris, Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 1997
- Titi Nwel Pierre : La lutte contre la corruption au Cameroun de 1999 à 2008, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, mars 2009

Décentralisation et développement local au Cameroun : l'urgence de la décentralisation fiscale

Serge Bogne Tchinda

bogneserge@gmail.com

Information and Communication Technology University (ICT)
Yaoundé

Résumé

Le développement de l'arrière-pays est une réalité au Cameroun au regard de la consécration constitutionnelle du 18 janvier 1996. Le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales décentralisées s'accompagne d'un ensemble de dotations susceptible d'assurer le rayonnement des projets locaux. Par-là, l'urgence de mise en place de la décentralisation fiscale se pose avec acuité, et de manière constructive, pour un changement de mentalité en matière de recouvrement des impôts et des taxes communales. Bien plus, la formation, le recyclage et l'usage des moyens technologiques adaptés se positionnent comme un nouveau portail permettant aux acteurs locaux une participation active au développement des potentialités locales. Il appert que le changement de paradigme managérial est inéluctable pour revaloriser l'assiette fiscale, l'administration et la fonction publique locales.

Mots-clés : décentralisation, développement local, fiscale

Abstract :

The development of the hinterland is a reality in Cameroon with regard to constitutional consécration on 18th January 1996. The transfer of skills from the State to decentralized local authorities is accompanied by a set of grants likely to ensure the influence of local projects. Over there, the urgency of implementing fiscal decentralization arises acutely and in a constructive manner for a change of mentality in matters of tax collection and municipal charges. Much more, training, recycling and the use of adapted technological means are positioned as a new portal allowing local actors active participation in the development of local potential. It appears that the change in managerial paradigm is inevitable to upgrade the tax base, local administration and public service.

Keywords : Decentralization, Local Development, Tax

Introduction

L'élaboration des politiques au Cameroun en matière de développement vise le rayonnement des territoires. Ainsi, les autorités politiques se mobilisent dans le cadre du développement des potentialités locales. L'ambition de réduire l'écart ou les inégalités relatives à l'accès de certains services dans les zones urbaines et rurales trahit la volonté de mise en place des infrastructures de base. Ces inégalités résultent de la disparité existante entre les villes qui crée des tensions sociales liées au niveau de l'éducation, de la santé et de la qualité de vie. C'est dire que la question du développement est une réflexion constante au Cameroun en vue d'assurer l'épanouissement des populations dans tous les secteurs de la vie humaine. Bien plus, la matérialisation de cette vision a eu écho à travers le développement de certains programmes visant à atteindre cet idéal. Dès 1999, le Cameroun a mis en place des stratégies pour contenir la pauvreté et rechercher le développement multisectoriel et local. Du Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) à la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND-30) en passant le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) ainsi que l'implication de plusieurs administrations, la décentralisation met une emphase sans cesse croissante sur ce type de développement. Cette décentralisation traduit la volonté des pouvoirs

publics d'impliquer davantage les populations locales au cœur de leurs préoccupations pour une gestion efficiente et efficaces des ressources allouées et disponibles.

La constitution de 1996 a consacré une lecture holistique à la décentralisation en lui accordant une dimension institutionnelle. A cet effet, l'Etat du Cameroun a opté pour le transfert d'un certain nombre de compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) afin de faire émerger l'administration et la fonction publiques locales. Dans cette dynamique de *soft power* ou *puissance douce* au sens de (Nye 2004 : 4), le gouvernement a érigé un dispositif normatif permettant d'assurer le fonctionnement de la décentralisation. Par-là, il a encadré le rôle des acteurs, le déploiement actoriel des partenaires et les sources de financement. En plus, l'organisation structurelle¹⁵ du gouvernement permet de mettre un accent sur le développement local à travers la mise en place des politiques adéquates et une gestion appropriée des ressources disponibles. En outre, le financement des CTD est régi par la loi grâce à un ensemble de mécanismes qui traduit la souveraineté interne du Cameroun. Sur ce, le régime financier (loi n° 2018/012) de l'Etat constitue la norme fondamentale de base qui irrigue tous les autres textes à incidence financière notamment les différentes lois de finances. C'est la raison pour laquelle (Hastings-Marchadier 2017 : 32) souligne que le financement des collectivités est une décision et une action importantes de puissance ainsi qu'un lien qui unit les finances locales aux finances de l'Etat. Dans cette portée, il est clair que la décentralisation rime avec le développement local au regard du volume des finances allouées et repartit en fonction des opportunités que présente chacune des CTD. C'est sans doute la raison pour laquelle (Bouvier 2015 : 138) estime que l'Etat est le contribuable national qui participe au financement de la vie locale par le truchement des mécanismes cohérents du système financier public.

Au Cameroun, le financement des CTD par l'Etat se traduit par un appui financier annuel qui est la Dotation Générale de la Décentralisation (DGD). Elle est une source de financement visant à renforcer le pouvoir local, et elle est aussi perçue comme une redistribution des ressources financières aux élus de base pour répondre aux préoccupations des administrés. En plus, elle contribue au financement des stratégies concourant à améliorer les conditions de vie des populations dans leurs sphères de prise de décision. La DGD est un « *mode de financement budgétaire suffisamment significatif et habituel* » (Hastings-Marchadier 2017 : 36) dont la portée est liée à la pérennisation du financement local. Elle est une source de financement qui provient du budget de l'Etat dans l'optique d'investir sur le fonctionnement de l'administration locale en fonction de sa taille géographique, de ses caractéristiques sociales, de sa richesse. En plus, le financement issu des partenaires multiples et la fiscalité locale sont également des sources de financement contribuant au rayonnement des CTD à l'étendue du territoire national.

L'encadrement propre des CTD est une réalité qui s'appuie sur les ressources, les valeurs et les richesses de l'espace géographique d'une localité. La fiscalité locale s'apparente à l'ensemble de prélèvements opérés par les services locaux compétents des collectivités territoriales au profit de ces dernières. Elle renvoie à l'impôt local (loi n°2009/019) dont la finalité est relative à l'investissement et au financement des services courants de leur territoire. Cette fiscalité renvoie donc aux recettes qui sont structurées par divers impôts et taxes sur les activités professionnelle, foncière, d'assainissement etc... Au Cameroun, (Tchatchoua Nya & al. 2022 : 586) démontrent à suffire que la gouvernance locale et le développement économique des territoires sont indissociablement liés par la quête de meilleures pratiques de gouvernance en vue d'améliorer le recouvrement des recettes fiscales des CTD. Dans cette veine, la fiscalité

¹⁵ Le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT), le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL). Ces ministères dénommés travaillent de concert avec toutes les administrations impliquées dans le développement local.

locale s'inscrit dans la gestion efficace et efficiente de l'administration locale et constitue l'ensemble des droits et taxes dont le produit est affecté à ces collectivités à l'instar de la patente, la licence, l'impôt libératoire, la taxe sur le bétail, les centimes additionnels communaux ainsi que les taxes communales directes et indirectes. Toutefois, la complexité ou l'inquiétude relative à la fraude entraînant la perte de ressources fiscales locales, à l'action malveillante ou dolosive de certains contribuables, à l'efficacité et l'équité de la collecte desdites ressources, à l'équation de gestion approximative ne témoignent pas de la sérénité recherchée au sein de ces collectivités. La fiscalité locale est un instrument indispensable tant pour le rayonnement des collectivités que pour le développement de la décentralisation. En effet, l'arsenal juridique et les mécanismes opérationnels au Cameroun soulignent l'effectivité de l'exercice de la décentralisation au Cameroun. De ce fait, comment l'urgence de la décentralisation fiscale apparaît-elle comme un vecteur du développement local au Cameroun ? Pour répondre à cette interrogative, force est de constater que l'analyse s'appuie sur deux grilles théoriques notamment le new public management et le constructivisme. En effet, le new public management est au cœur des enjeux de la décentralisation fiscale au point où il introduit et adapte les méthodes de management privé au secteur public pour assurer le bon fonctionnement de l'administration locale, la satisfaction des citoyens et à la qualité des services publics. Bien plus, le constructivisme étant une théorie post-positiviste, prend en considération toutes les perceptions, idées et valeurs pour construire la réalité sociale locale par le truchement de la décentralisation fiscale. C'est dire que la portée utilitaire de ces deux approches théoriques s'appuie sur la modélisation de la gouvernance fiscale locale en vue d'ériger des actions relatives à la performance. Elles se matérialisent par la contribution de l'herméneutisme afin d'effectuer une analyse profonde normative d'encadrement de la décentralisation pour une fiscalité efficace. En plus, l'analyse systémique de David Easton permet de cerner les composantes des méandres de la gouvernance fiscale locale au Cameroun notamment le recouvrement des recettes. Mener à bien le cadre de réflexion, permettra de mettre en lumière tour à tour l'Etat des lieux de la décentralisation et du développement local et la nécessité de la décentralisation fiscale comme vecteur du rayonnement du développement local au Cameroun.

Etat des lieux de la décentralisation et du développement local au Cameroun

L'évaluation de l'organisation territoriale donne une place de choix aux communes pour accompagner l'Etat dans sa politique de développement. En effet, le transfert des ressources notamment financières met un accent sur le mécanisme de répartition des ressources publiques disponibles et l'organisation des rapports financiers entre l'Etat et les collectivités locales. Par-là, bien que la décentralisation ait une consécration formelle et matérielle pour le développement local, il importe de mettre en lumière ses pesanteurs d'application.

La consécration formelle et la matérielle de la décentralisation pour le développement local

De nombreux fondements à la fois textuels ou non constituent le fondement de la décentralisation pour le rayonnement du développement local. Ainsi, la consécration formelle prend en considération les fondements politiques et administratifs qui mobilisent des stratégies pour une démocratie participative. Ils mettent en exergue le principe d'unicité¹⁶ de l'Etat qui, au sens de (M. Verpeaux : 2014), est indivisible au regard de toutes les catégories de lois. Par-là, la consécration formelle de la décentralisation s'appuie sur la volonté d'émergence d'une solidarité nationale pour un développement harmonieux des territoires. La politique d'aménagement des territoires a comme portée l'identification des potentialités et la quête d'endiguement des difficultés locales. Elle intègre une pluralité d'acteurs à la fois nationaux et

¹⁶ « La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible (...) », Article 1 (2) de la constitution du Cameroun du 18 janvier 1996.

internationaux à l'instar de l'Etat et des organismes institutionnels qui appuient en financement les CTD par un ensemble de programmes dans le cadre de la coopération bilatérale et décentralisée. Cet appui s'oriente sur le renforcement des capacités, l'appui au financement et à l'amélioration des équipements locaux. C'est sans doute la raison pour laquelle (Martin Finken : 1996) estime que la contribution de l'Etat en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations consiste à affecter une fraction de ses recettes aux Collectivités Territoriales Décentralisées pour une gestion efficiente des services publics locaux.

La consécration formelle de la décentralisation pour le développement local se fonde également sur la volonté de maîtrise stratégique du territoire. Elle vise l'amélioration des finances publiques locales et l'insertion d'une pléthore d'intervenants. Le développement local prend tout son sens dans la mesure où le gouvernement cherche à développer l'arrière-pays en vue de contrôler l'espace. C'est dans cette veine que (Lascoumes & Simard 2011 : 8) soulignent que la montée en puissance de l'Etat dans ses microsphères fait suite à sa responsabilité de soutenir les acteurs locaux dans leurs démarches sur les problématiques prioritaires à l'instar de la sécurité, l'éducation, la santé etc... Bien plus, cette consécration envisage la maturation du pilotage de l'action publique locale fondée sur la performance et la résilience des inégalités sociales à travers l'intégration des populations dans la valorisation des potentialités locales. Par-là, (Fouquet & Measson 2009) pensent que le financement des CTD est une spatialisation de la décision publique qui se traduit par la réforme des systèmes locaux pour le développement local. Cela se traduit par des allocations régulières de ressources et le développement des partenariats dans le souci d'optimiser la performance locale et faciliter l'accessibilité des populations locales aux équipements et aux services indispensables.

Les fondements politiques de la décentralisation pour le développement local exhibent la notion de souveraineté comme principe d'organisation des Etats. La consécration constitutionnelle exprime l'impérieuse place des moyens financiers pour assurer le développement des localités. Leur matérialisation est sujette aux missions de promotion du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leurs populations (loi n° 2019/024). Bien plus, les fondements administratifs se projettent sur le principe de l'indivisibilité de l'Etat en vue de garantir la continuité du service public au niveau local. Ils se caractérisent par la vulgarisation de la gouvernance territoriale par le truchement de la démocratie participative mettant en lumière la matérialisation des projets de développement dans des domaines prioritaires liés au développement local. C'est sans doute la raison pour laquelle (Pecqueur 2000) démontre que les collectivités territoriales des pays en développement doivent disposer d'une gouvernance fiscale locale favorable et accessible en vue de répondre aux demandes de financement. La portée de ces fondements administratifs a une vision stratégique dans le cadre de l'aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'urbanisme. En plus, les secteurs du développement économique et de la planification ainsi que de la culture, des sports et des loisirs sont aussi pris en compte sans oublier la protection civile, l'assistance et les secours. Cette dimension administrative envisage l'amélioration ou le renflouement des caisses des entités locales. Elle mobilise les énergies de tous les acteurs locaux en vue de la promotion économique, sociale et culturelle d'un territoire. Autrement dit, c'est un processus qui a pour finalité l'amélioration des conditions de vie des habitants et la garantie du principe de participation.

Les fondements administratifs de la décentralisation pour le développement local mettent également un accent sur la garantie du principe de participation. Elle consiste à permettre aux administrés de mieux répondre aux besoins publics et d'adapter leurs plans d'actions aux initiatives privées. En plus, la portée de cette garantie souligne une participation massive des citoyens dans la gestion des affaires publiques et baliser des interactions régulières entre citoyens et l'Etat. Par-là, il est clair que la décentralisation vise l'efficacité de l'action publique

locale et la démocratisation de la vie publique (Blundo & Oliver de Sardan 2001 : 8). C'est dans doute la raison pour laquelle (Rist 1996) donne une orientation économique à son analyse en mettant en exergue le développement de tous les secteurs de la vie locale pour une « *amélioration qualitative et durable d'une économie et de son fonctionnement* » des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Les fondements sociaux et économiques pour le développement local au Cameroun envisagent, en outre, l'amélioration des conditions de vie des populations et à réduire les inégalités sociales. En effet, ladite amélioration est considérée comme le leitmotiv d'urgence du développement local. Elle se caractérise également par un mécanisme d'accès au développement en termes de mise en place des infrastructures communales et d'aménagement des lieux publics. Dans cette perspective, elle met l'accent sur la construction d'un bureau de la mairie, d'une maison des jeunes et de la culture, des écoles, l'aménagement des voies routières et d'un marché, le lotissement, etc... C'est une vision plutôt quantitative et matérielle du développement. Au surplus, la portée de ces fondements urge pour la réduction du chômage ou les capacités des familles tant à se nourrir qu'à satisfaire les besoins des enfants en âge de scolarité. A cet effet, cela implique la réalisation des projets et des programmes communaux de développement, le développement des infrastructures de base à travers la priorisation des réponses liées aux besoins. En plus, elle impulse le changement des mentalités et motive les acteurs locaux à s'approprier la gestion des affaires locales pour assurer le développement économique.

La réduction des inégalités sociales est une vision émise par les autorités publiques afin d'assurer le développement local. Elle nécessite une approche transversale de gestion des préoccupations locales à travers l'insertion de partenariats multiples entre acteurs publics et privés. En plus, elle intègre le réajustement d'action des représentants locaux afin de mieux gérer les enjeux et développer des politiques nécessaires et adaptées. Ainsi, cette réduction est liée aux financements constants et l'implication des acteurs, de la société civile, des services de proximité et les administrations déconcentrées de l'État. C'est dans cette veine que (Fontan et al. 2006 : 105) désigne le développement local comme « *la marge de manœuvre dont disposent les acteurs locaux pour influencer le contenu et les tendances du développement* ». Par-là, il s'apparente à une gestion concertée du territoire par ses habitants en vue d'établir une adéquation entre les besoins et les attentes pour la valorisation des projets et des initiatives. C'est dire que ces fondements ont pour finalité la formulation des réponses pratiques, la création des corporations de développement économique et la mise en place des programmes gouvernementaux d'aide à la formation de la main-d'œuvre, la multiplication des investissements pour implémenter les projets et le démarrage des entreprises.

Le développement local envisage également le changement des mentalités afin de multiplier les initiatives relatives au secteur privé et de mettre en place des politiques sectorielles locales réalistes et efficaces. Dans cette veine, les administrateurs locaux sont responsables du développement économique local, s'accompagne d'un changement de paradigme. Ce changement paradigmatique démontre que les initiatives ne relèvent plus exclusivement de la responsabilité du pouvoir central mais surtout des acteurs locaux suite à leur proximité avec les populations riveraines. Toutefois, les obstacles multiples entravent la vision émise pour assurer le développement local et épanouissement des populations.

Les pesanteurs d'application de la décentralisation pour le développement local

Le transfert des compétences de l'Etat aux CTD, la professionnalisation des acteurs locaux, les appuis financiers pour le fonctionnement et les investissements ont, sans doute, connu une évolution normative et matérielle observable pour le rayonnement du développement local au Cameroun. Toutefois, de nombreux événements entachent l'atteinte optimale de ces objectifs à

cause des externalités et des internalités. Pour ce qui est des externalités, elles concernent les facteurs externes aux communes fragilisant ce rayonnement. Dans cette veine, le diagnostic met en lumière des défis d'ordre formels et institutionnels ainsi que matériels.

Les limites formelles et institutionnelles fragilisent de manière générale la gouvernance locale. (Cheka 2019 : 8) pense que le problème de la décentralisation réside sur l'application des normes édictées, le respect du cadre juridique qui régit la décentralisation. Selon lui, « *le problème de notre décentralisation est au niveau de l'application des lois qui existent. Essayons d'être cohérents envers nous-mêmes en appliquant les lois et la plupart des problèmes seront résolus* ». Bien plus, (Essomba 2020 : 9) estime dans une approche discursive que les décrets d'application sont également un frein au processus de décentralisation en lien avec la loi. Ils ne sont pas systématiquement signés par le gouvernement. Ceci est perçu par certains auteurs comme de la mauvaise foi administrative.

Au-delà du cadre relatif aux décrets d'application, les lourdeurs administratives se présentent aujourd'hui comme la cause principale de l'absence d'un transfert total des compétences. Elles se justifient par une attitude souvent négative des responsables et autres fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat. Ainsi, Viviane (Ondoua Biwole 2018 : 233) démontre qu'il fut effectif dès 2015 soit 05 années qui auraient été bénéfiques pour les populations locales. Selon elle, le transfert de l'entièreté des compétences aux CTD se situait à 92%. Certaines structures de l'Etat vouent à ce transfert la réduction de leur pouvoir, et la lenteur sur son effectivité arrange certains décideurs pour continuer à avoir une mainmise sur la définition et la réalisation des projets locaux. En outre au niveau local, la problématique du transfert des compétences met en lumière des difficultés administratives relatives au fonctionnement des CTD. De l'analyse des prévisions budgétaires et des comptes administratifs approuvés, il ressort que les communes consacrent moins de 01 % de leur budget annuel aux questions de santé, d'affaires sociales, d'enseignement et d'éducation populaire. (Tchenkeu & Raynaud 2021 : 11) affirment que la question de la ressource humaine est de plus en plus criarde au point où de nombreux éléments sont mis en exergue à l'instar de l'inadaptation des services déconcentrés de l'État, l'insuffisance des moyens financiers propres des CTD, l'absence d'une culture de gouvernance locale, de démocratie participative et de méthodologie de travail de vision à court ou à moyen terme. Ils soulignent également l'insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines au niveau local ainsi que l'inorganisation de la société civile comme un partenaire important des CTD.

Dans la conception des transferts de péréquation, ces mécanismes ne prennent pas en compte les différences de capacité budgétaire et des charges. Elle se fonde sur les recettes réelles plutôt que sur la capacité fiscale, ce qui a une influence relative sur la mobilisation des ressources locales. En cas de réduction ou d'instabilité d'accès relative au financement de l'Etat, le gouvernement ne propose pas des mesures compensatoires en vue de soutenir les budgets locaux. En plus, lesdits financements étatiques sont principalement orientés vers la réalisation des projets sociaux ayant une faible incidence sur le rendement économique alors même que la majorité des compétences transférées¹⁷ relève des secteurs de développement économique. Cette situation s'explique du fait que la décentralisation en tant que processus s'élabore et se construit par le haut. Pendant longtemps, l'État a conçu et perçu les CTD, non pas comme des pouvoirs politiques locaux, mais principalement comme des administrations destinées à servir les intérêts nationaux à l'échelle locale. Il s'ensuit que celles-ci sont tenues de l'application

¹⁷ En 2010, le gouvernement débute les opérations de transfert de compétences aux communes avec le transfert des compétences dites de 1^{re} génération pour l'agriculture, la pêche et l'élevage, les activités principales des populations les plus pauvres. Suivra en 2011, le transfert des compétences dites de 2^e génération qui va se poursuivre en 2012 et en 2015 avec la signature de deux décrets.

stricte des décisions de l'État à l'échelle locale. Malgré ces disparités entre les CTD, les stratégies opérationnelles éprouvent de nombreuses difficultés.

Les limites institutionnelles émanent en partie du financement de l'Etat. Ce dynamisme responsabilise les acteurs pour la mise en œuvre des projets locaux et se heurte à de nombreuses difficultés. L'application de la loi sur la décentralisation ne clarifie pas suffisamment la répartition des compétences entre État et collectivités locales. Actuellement, les responsables locaux dans certaines politiques sectorielles notamment les transports, la santé, l'eau et l'assainissement, l'éducation n'ont pas toute la latitude à répondre aux aspirations locales. Il existe de ce fait un conflit de compétences entre les services déconcentrés de l'État, d'une part, qui, pour diverses raisons (prestige, tradition, moyens humains et financiers), ne souhaitent pas se départir de leurs compétences, et les CTD, d'autre part, qui veulent investir leurs nouveaux champs de juridiction. Et, comme les services déconcentrés sont souvent mieux outillés pour agir face aux services des CTD souvent démunis de moyens financiers et humains (expertise technique), le développement local s'en trouve ralenti.

Dans la pratique, (Essombe Edimo 2005 : 115) note que les CTD sont dépouillées de certaines compétences ainsi que des ressources correspondantes, ce qui réduit d'autant le niveau de décentralisation fiscale. Le transfert des compétences aux CTD n'a pas une dotation suffisante au regard des multiples défis que les populations rencontrent. Certains responsables locaux estiment que le taux réduit ou le non-respect des 15% la Dotation Générale à la Décentralisation (DGD) ne permet pas la réalisation des projets. Par-là, le transfert des certaines compétences aux CTD, pour le développement local, est une difficulté de mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles. Il faut donc un prolongement de la puissance d'Etat au niveau local (loi n° 2019/024). En plus, la mainmise de l'Etat est observable par le non-respect scrupuleux des textes et le manque de conformité avec les actes de délibération et les dispositifs juridico-institutionnels.

Les limites matérielles se développent dans le cadre de la morosité de notre environnement. En effet, il est constaté que les ressources propres à certaines communes sont faibles et irrégulières. La fragilité et la difficile collecte des ressources internes sont dues en partie à la mauvaise foi de certains acteurs locaux responsables de l'immaturation des projets, des détournements de fonds, de la corruption. C'est dans cette veine que (Charreaux 1997 : 1) met un accent sur les causes endogènes par le truchement de l'adoption d'un mauvais choix stratégique à l'origine d'une performance déficiente. En plus, l'instabilité des recettes locales, les difficultés de planification, l'exploitation primaire des produits constituent la faiblesse de collecte des finances locales. Il est question aussi de souligner le non-respect du principe d'unicité des caisses par certaines CTD et des délais d'écriture des procédures comptables. A cela s'ajoute le manque de transparence qui se justifie par le fait que la trésorerie générale effectue le recouvrement d'impôts directs d'un contribuable dont l'activité est établie dans une collectivité donnée.

De nombreux événements conjoncturelles participent également comme un frein à l'érection de l'entière développement local. Ils se caractérisent par les tensions de trésorerie au point où le non-respect des 15% du budget national est relatif aux défis sécuritaires et structurels de réduction de l'enveloppe budgétaire. Cette tension a des répercussions directes sur les dotations annuelles avec des conséquences extensives sur la volonté manifeste de recouvrir leurs dépenses de fonctionnement et d'investissements. E plus, l'environnement sécuritaire à l'Extrême-nord, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest (NOSO) et la montée exponentielle du grand banditisme dans les autres régions concourent à sécuriser davantage les CTD et la réduction des financements.

Les internalités constituent l'ensemble des situations internes aux CTD qui fragilisent l'émergence du développement local. De manière subjective, l'absence de culture politique et repères de management mettent en lumière un ensemble de carence observable dans le fonctionnement de ces entités. En plus, la floraison normative en matière de décentralisation n'est pas toujours bien assimilée par les élus locaux avec pour corollaire, le mauvais montage des projets, les lenteurs administratives, les recrutements déguisés. Le déficit d'information émanant des CTD est perçu comme un obstacle dans la bonne exécution du fonctionnement de l'administration locale. Dans cette veine, il est observé une communication relativement importante entre l'administration centrale et les collectivités territoriales décentralisées. Au surplus, les parts de recettes de la fiscalité partagée revenant aux communes sont déterminées par décret de la primature au niveau global, et leur répartition par commune est en principe calculée selon des modalités fixées par arrêtés interministériels ou décisions conjointes du Ministère des Finances (MINFI) et des administrations concernées. Il revient à souligner que les décisions prises ne sont pas constamment mises à dispositions de certains responsables locaux ainsi que la population. Dans cette veine, forces est de constater que les informations relatives aux transferts du budget de l'Etat ne sont pas communiquées aux communes à temps opportun pour l'établissement de leur budget aux moins deux mois avant le vote de celui-ci. Or ces informations ne sont pas toujours communiquées en temps opportun et les communes ne peuvent pas disposer de toutes les données nécessaires à la préparation du budget primitif avant le début de l'exercice ou même avant le 31 mars, date limite légale pour son adoption. Il existe également un problème sur la qualité de la ressource humaine utilisée dont les incidences sont observables au niveau de l'accueil et du traitement des prestations ainsi que de la collaboration intercommunale.

Les batailles ou guerres de positionnement sont aussi perçues comme des internalités constituant un frein pour le rayonnement du développement local. En effet, les agents techniques élus localement n'ont pas toujours les rudiments pour traiter avec célérité le contenu du transfert des compétences issues de l'Etat. Ils demeurent les animateurs principaux du développement local et la gestion efficiente et efficace des ressources allouées s'imposent à leur volonté. En outre, la question de maturation et de la finalisation des projets locaux est perçue comme une internalité dans notre contexte. Les situations conflictuelles entre les administrations décentralisées et les communes sont sans cesse croissante et propices comme frein au rayonnement développement local au Cameroun.

L'analyse objective au regard des internalités comme un frein à l'émergence du développement local repose sur des causes conjoncturelles à l'instar de l'immaturité des projets et les pratiques de corruption. Pour ce qui est de l'immaturité des projets, elle s'accompagne en aval du non-respect de processus de planification, d'élaboration et de gestion des marchés publics à travers la chaîne PPBS (Planification-Programmation-Budgétisation-Suivi) et aux préoccupations identifiées relatives à la planification et à la programmation, à l'échelle locale. Cela revient, au préalable, à inscrire ces projets dits maturés au journal des projets du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL).

Les pratiques relatives à la corruption sont un obstacle pour l'émergence de l'économie locale. Dans leurs analyses, (Jean Tchitchoua et Simon Pierre Onana 2020 : 108) mettent en lumière les effets pervers de la décentralisation et statistiquement significatif à 5% sur la corruption et des dépenses communales. En d'autres termes, les communes disposant d'un grand budget sont plus exposées aux pratiques de corruption et cet état de lieu nécessite un contrôle de la dépense des collectivités. La responsabilité des acteurs s'engage dans cette cadre pour une évaluation de leur degré d'actions. C'est pourquoi le transfert et la répartition des compétences s'effectuent en distinguant celles dévolues aux communes pour la gestion des intérêts locaux, et celles

dévolues aux régions pour la gestion des intérêts régionaux. Toutefois, la région et la commune sont appelées à s'occuper des populations, dans un même Etat. La complémentarité de leurs actions est de mise pour une collaboration efficace et responsable pour le développement local.

La décentralisation et le développement local ont connu une évolution sans cesse croissante au fil des années. Leur formulation et matérialisation sont effectives pour le rayonnement de l'économie et de la justice sociales. Toutefois, des facteurs à la fois externes et internes aux CTD entravent la gestion des ressources transférées. L'urgence d'une décentralisation fiscale se pose avec acuité au regard de nombreux défis qui s'imposent.

La nécessité de la décentralisation fiscale comme vecteur du rayonnement du développement local

L'urgence d'une décentralisation fiscale pour le rayonnement du développement local s'appuie sur l'amélioration de la gouvernance locale des CTD. La gestion efficiente des ressources par ces entités envisage le développement des activités relatives au fonctionnement et aux investissements communaux pour le bien des populations. Cette décentralisation fiscale se pose avec acuité au point où (Ngono Tsimi 2010 : 1) estime qu'elle se présente comme une source de financement innovante intégrant la bonne gestion des finances publiques en vue d'acquérir l'autonomie administrative et financière. Elle se propose comme un catalyseur d'émergence d'un programme d'administration et de réorganisation de l'assiette fiscale locales.

L'émergence d'un programme d'administration locale

Les délibérations des conseils des CTD mettent en évidence des impôts et des taxes dans tous les méandres de la fiscalité locale. Elles sont l'usage d'un programme ou une vision stratégique permettant d'asseoir la légalité de leurs actes et de dresser un cadastre fiscal. (Tchatchoua Nya & al. 2022 : 583) estiment que le cadastre fiscal dans les communes à un usage significatif pour le recouvrement, nécessite un personnel bien outillé et une responsabilisation croissante contre l'évasion des recettes fiscales. L'encadrement de ce programme est indispensable pour une bonne administration locale. A cet effet, la décentralisation fiscale apparaît comme une structuration de compétences avec des impositions liées aux réalités locales. Par-là, l'établissement des impôts directs structure l'ensemble du dispositif. Les impôts directs se répartissent entre les impôts ménages et les impôts économiques. L'émergence d'une catégorie d'impôts directs locaux relève d'un système d'administration particulier mis par les autorités afin de contribuer de manière effective au rayonnement du développement local. Sur ce, l'administration locale doit mettre en lumière des impositions aux entreprises locales suivant la réglementation en vigueur au niveau national. Il est utile pour les CTD de travailler en synergie pour une plus-value ajoutée commune. Les impôts doivent prendre en compte les valeurs et les ressources locales pour un développement spécifique des communautés. En plus, les impôts locaux relatifs aux droits d'enregistrement, aux taxes d'urbanisme et aux impôts indirects constituent un ensemble hétérogène. Par-là, les droits d'enregistrement partagés entre l'État et les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent être administrés de manière coordonnée par les services compétents de l'État à l'instar des services fonciers et des bureaux d'enregistrement. Ils se traduisent par des droits de mutation à titre onéreux sur les ventes d'immeubles, taxe de publicité foncière, taxes additionnelles aux droits de mutation sur les fonds de commerce, le droit au bail, le droit à l'exploitation des ressources issues des carrières.... La taxe forfaitaire sur les terrains nus devenus constructibles, qui suit le même régime, est en fait un impôt sur certaines plus-values.

(Le Clainche 2020 : 4) estime que la bonne gestion de l'administration locale se fait sur la coordination de l'Etat malgré l'absence des services locaux autonomes dédiés exclusivement à

la fiscalité locale. Il est indispensable de réviser les normes pour donner une place privilégiée au bureau relatif à la fiscalité locale une efficacité pour le recouvrement et un séquençage des activités. Il revient donc à renforcer la législation de la fiscalité locale et toutes les transactions afférentes utiles pour assurer le rayonnement de l'arrière-pays. La qualité de la ressource humaine en matière de fiscalité locale relève d'une affaire de spécialistes afin de mieux accompagner les CTD dans leurs missions régaliennes. Bien plus au niveau local, les services de fiscalité doivent assurer une bonne liaison entre les collectivités et l'Etat à travers la réception des délibérations, la notification des bases, des missions de conseil comme les simulations et une assistance au contrôle de légalité. C'est dire que la professionnalisation de ce service est inéluctable pour un réel développement local grâce à un contrôle accentué sur l'identification des contribuables et des obligations déclaratives. L'enjeu consiste donc à réorganiser les fonctions de proximité, d'informations et renseignements des contribuables et les missions de conseils aux CTD en améliorant les qualifications des équipes sans trop perdre de proximité

Les élus locaux doivent mettre en avant la décentralisation fiscale comme vecteur du rayonnement du développement local. Il est indispensable pour les CTD de développer certaines attitudes administratives à l'instar du recrutement des équipes spécialisées, de la constitution des fichiers, de la prise en compte de l'impopularité des missions fiscales et la garantie de percevoir le produit voté avec un risque limité de moins-values fiscales... L'urgence d'une décentralisation fiscale nécessite une vraie autonomie fiscale locale avec une répartition des charges et des responsabilités. Il est probable que l'administration de la fiscalité locale doit effectuer une combinaison des stratégies efficaces pour allier l'autonomie fiscale complète et les transferts forfaitaires de ressources étatiques.

L'émergence d'un programme d'administration locale, perçu comme une nécessité d'assurer le développement local, s'inscrit dans une dynamique d'autofinancement dans les recettes d'équipement communales. Cette pratique se positionne comme un indicateur important pour la santé des CTD selon le degré de richesse relatif aux ressources disponibles. Cet autofinancement doit être en corrélation positive avec les recettes de fonctionnement des communes. Par-là, la catégorie des CTD les mieux dotées en ressources fiscales, arrive du moins à autofinancer son effort d'équipement de façon appréciable. Les montants des prélèvements pour la section d'équipement du budget servent généralement à financer les infrastructures de type socioéconomiques, liée à l'entretien de la voirie, le transport et le ramassage scolaire pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Au surplus, la décentralisation fiscale peut améliorer la compétitivité budgétaire des CTD en leur conférant une autonomie financière accrue. Cela leur permettra de mobiliser leurs propres ressources, d'optimiser la collecte des impôts et de réduire leur dépendance vis-à-vis des transferts de l'Etat. La portée d'un tel programme consiste à renforcer leurs capacités et à gérer, de manière efficace, les finances locales. Par-là, les CTD pourront mieux répondre aux besoins de développement local à travers l'amélioration de la transparence et la redevabilité, et ainsi stimuler la confiance des citoyens auprès des institutions.

L'urgence d'érection d'un programme d'administration locale repose sur des enjeux financiers de ces différentes ressources fiscales considérables tant pour le fonctionnement que la contribution aux investissements. Toute de même, la gestion de la fiscalité locale nécessite de très nombreuses opérations pour assurer une bonne gestion de l'assiette fiscale.

La réorganisation de l'assiette fiscale locale

La nécessité de la décentralisation fiscale comme élément performant pour le développement local se pose avec acuité. Cela se justifie par la mise en place d'un organigramme bien détaillé

et bien précis qui servira de boussole ou d'instrument d'un instrument d'éducation et d'information du contribuable pour rechercher son adhésion au paiement des impôts ou taxes communales. La réorganisation de l'assiette fiscale locale est une stratégie d'améliorer du recouvrement d'impôts. Elle se caractérise par la dématérialisation des procédures grâce à la mise en place des systèmes numériques pour faciliter les déclarations et le paiement des impôts, réduisant ainsi les coûts et le temps pour les contribuables. En plus, il est question d'établir le cadastre fiscal (Tchatchoua Nya 2022 : 592) pour assurer une bonne organisation du territoire fiscal afin de mieux maîtriser les ressources disponibles pour une gestion plus efficace. Cet état de lieu permettra de prospecter les nouvelles niches fiscales susceptibles de générer un rendement financier propre aux CTD. Il faut aussi ajouter la simplification fiscale permettant de regrouper les micro-taxes en quelques impôts pour réduire la complexité et encourager la conformité fiscale. Bien plus, la sensibilisation et la formation des agents locaux est d'une importance capitale dans le but de sensibiliser les citoyens sur l'importance du paiement des impôts pour le développement local. Au surplus, il faudra densifier la collaboration avec l'Etat. Elle se traduit par le renforcement de la coopération avec les services fiscaux de l'Etat pour clarifier les rôles et améliorer la collecte.

La réorganisation de l'assiette fiscale locale pour le rayonnement du développement local doit intégrer les innovations technologiques dans le but de faciliter la collecte des imports. Ces apports technologiques sont possibles grâce à l'usage de l'intelligence en vue de faciliter l'autonomisation des tâches administratives à l'instar de la saisie des données et de l'analyses des comportements des contribuables pour détecter les anomalies. En plus, l'ouverture vers le système de blockchain se présente comme une mesure de sécurisation et de transparence des transactions fiscales facilitant le suivi et l'audit des données. C'est sans doute une possibilité de juguler la corruption. Bien plus, la formation du personnel sur les systèmes de facturation électronique se positionne comme une opportunité d'autonomisation des transactions et de communication en temps réel des données de vente en vue de réduire les fraudes fiscales. Tout de même, force est de constater que l'utilisation d'un portail en ligne dans les Collectivités Territoriales Décentralisées facilite les déclarations et les paiements d'impôts pour rendre la conformité plus accessible pour les contribuables. Les experts doivent analyser les données par le truchement de l'utilisation des Big Data pour identifier les risques et améliorer la conformité locale. Le développement local doit s'arrimer avec les administrations fiscales en s'appuyant sur les différentes nouvelles technologies pour numériser les procédures fiscales des systèmes de déclaration et règlements fiscaux à la communication et à la formation des contribuables.

Conclusion

La décentralisation et développement local sont une réalité effective au Cameroun par le transfert des compétences de l'Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées. L'urgence de la décentralisation fiscale se pose avec acuité comme un processus de valorisation du développement local. La construction analytique, via le constructivisme et le new public management, apparait comme des grilles théoriques facilitant la modélisation d'une gouvernance locale propre. Le développement local a des fondements pluriels tant politiques, administratifs, sociaux et économiques qui forment l'élaboration et la matérialisation de ces politiques publiques. Il se heurte à un ensemble de difficultés tant exogènes qu'endogènes aux CTD. Par là, il est question d'intégrer le paradigme de décentralisation fiscale pour donner une nouvelle vision à l'administration et la fonction publique locales. Elle se constitue comme la satisfaction des citoyens et à la qualité des services publics locaux tout en permettant aux acteurs locaux de participer activement aux décisions les concernant. Bien plus, ce type de décentralisation exige la pratique et la valorisation de la transparence et la responsabilité des dirigeants

auprès des citoyens. La délégation de collecte des ressources fiscales par l'Etat aux CTD peut répondre, de manière spécifique, aux besoins de leurs préoccupations tout en stimulant le développement économique local. Cependant, la nécessité de l'urgence de la décentralisation fiscale est liée à la quête de l'équilibre entre une autonomie financière et la responsabilité pour éviter des dérives comme la corruption.

Bibliographie

Blundo G. et Olivier de Sardan J.P. (2001), « La corruption quotidienne dans la passation des marchés locaux au Sénégal », in *Politique Africaine*, n° 83, Vol 3, pp 8 à 37.

Bouvier M. (2015), *Les finances locales*, Paris, LGDJ, coll. « Systèmes », 16^e édition.

Charreaux G. (1997), « Le gouvernement des entreprises », in *Economica*, Paris.

CHEKA C. (2019), « Les textes sur la décentralisation sont bons, mais leur application fait défaut », in *Défis actuels*, Bihebdomadaire - n° 414 du jeudi 29 août au 1er septembre.

Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996.

Essomba A. L. (2020), « La loi portant Code général des CTD ne nécessite pas un décret d'application », in *Mutations*.

Essombe Edimo Jean-Roger (2005), *Le développement territorialisé à Douala : fondements et repérage des modalités institutionnelles d'une dynamique nouvelle*, Mondes en développement 2/n° 130, pp. 111-130.

Finken M. (1996), *Gouvernance communale en Afrique et au Cameroun*, Paris, L'Harmattan.

Fontan Jean-Marc, Hamel Pierre, Morin Richard et Shragge Éric (2006), « Le développement local dans un contexte métropolitain. La démocratie en quête d'un nouveau modèle ? », *Politiques et sociétés*, Vol 25, n°1, p. 99-127.

Fouquet A. & Measson L. (2009), *L'évaluation des politiques publiques en Europe : culture et futurs*, Paris, L'Harmattan.

Hastings-Marchadier A. (2017), « Dotations et autonomie financière locale : pour une affirmation du rôle des dotations dans l'approche conceptuelle de l'autonomie », *Gestion et finances publiques*, n°2, Vol 2, pp. 31 à 43.

Lascombes P. et Simard L. (2011), « L'action publique au prisme de ses instruments », *Revue française de Science Politique*, Vol 1, Vol. 61, pp. 5 à 22.

Le Clainche M. (2020), « La gestion de la fiscalité locale », in séminaire organisé par la Société Française de Finances Publiques à Perpignan le 7 février 2020 sur le thème de « L'avenir de la réforme locale : les enjeux et les transformations de la fiscalité », publiée avec les actes du séminaire sous le titre « L'administration de la fiscalité locale » par le Bulletin juridique des collectivités locales, n° 2-20, p.4.

Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des collectivités territoriales décentralisées.

Loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale au Cameroun.

Loi n° 2018/012 du 11 juillet portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques, est régie par la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

Ngono Tsimi Landry (2010), « L'Autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées : l'exemple du Cameroun », Thèse de Doctorat en Droit public, Université Paris-Est Créteil.

Nye Joseph (2004), *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, New York, Public Affairs, 2004.

Ondoua Biwole Viviane (2018), « Processus de décentralisation et gouvernance urbaine au Cameroun : Leçons d'une enquête », in SIMEU-KANDEM M. et TOUNA MAMA, *Les politiques de la ville en question. A la recherche d'une meilleure gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne*, L'Harmattan, pp. 233-252.

Pecqueur B. (2000), *Le développement local : pour une économie des territoires*, Syros.

Rist G. (1996), *Le développement. Histoire d'une croyance occidentale*, Paris.

Tchatchoua Nya M., Njike Ngomessé D. et Moyum Kemgni G. (2022), « Pratiques de la Gouvernance fiscale locale au Cameroun : l'oie mal plumée », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, Volume 5, N° 1, pp. 583 – 599.

Tchenkeu F. J. et Raynaud M. M. (2021), « Processus de décentralisation au Cameroun : enjeux et défis de la gouvernance urbaine », *African Cities Journal*, vol. 02, issue 02.

Tchitchoua J. et Onana S. P. (2020), « Décentralisation et corruption au Cameroun : une analyse par la méthode Logit sur panel », *Les Cahiers du Cread*, Vol. 36 - n° 01, pp. 103-127.

Verpeaux M. (2014), « L'unité et la diversité dans la République », *Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel*, n°42, Janvier.

Développement, Eglise et terres au Cameroun : configuration janusienne entre compétition et coopération

Patrick Mboua

mbouapatrik@gmail.com

Université Catholique d'Afrique Centrale

Résumé

Dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2024, le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya revenait sur la question foncière comme problème de plus en plus préoccupant. La présente réflexion s'engage à rendre compte du caractère critique de la terre sous l'angle économique et partir d'un acteur particulier qu'est l'Eglise catholique. En effet, la contribution de la terre au développement est une lapalissade puisque celle-ci est un facteur de production de premier ordre. Mais les rapports humains, sociaux et politiques qui se structurent autour du foncier peuvent en fonction de leur nature, favoriser ou non le projet d'amélioration des conditions de vie de l'humanité qu'est le développement. Ces relations peuvent, à cause du caractère immobilier de la terre, être formés simultanément de configurations oppositionnelles et consensuelles. L'Eglise en tant que second acteur foncier après l'Etat au Cameroun se trouve elle aussi aux prises avec de cet « entre-deux appropriatif foncier » modelé par la configuration compétition-coopération autour de la terre. Les lignes qui suivent visent à rendre compte à travers l'interactionnisme symbolique et stratégique comme cadre théorique, des configurations compétitives entre l'Eglise, l'Etat et les populations autochtones lorsque l'Archidiocèse de Yaoundé applique un usage capitaliste à la terre et des configurations coopératives, lorsque celle-ci se tourne résolument vers un usage développementaliste à portée communautaire.

Mots-clés : Terre, Eglise, développement, configuration, oppositions, coopérations

Abstract

In his address to the Nation on December 31, 2024, the President of the Republic of Cameroon, Mr. Paul Biya, revisited the land issue as an increasingly concerning problem. This reflection aims to account for the critical nature of land from an economic perspective, focusing on a particular actor: the Catholic Church. Indeed, the contribution of land to development is self-evident, as it is a primary factor of production. However, the human, social, and political relations that are structured around land can, depending on their nature, either favour or hinder the project of improving humanity's living conditions, which is development. These relations, due to the immovable nature of land, can simultaneously be formed by oppositional and consensual configurations. The Church, as the second-largest land actor after the State in Cameroon, also finds itself grappling with this "land appropriation in-between," shaped by the competition-cooperation configuration around land. The following lines aim to account, through symbolic and strategic interactionism as a theoretical framework, for the competitive configurations between the Church, the State, and indigenous populations when the Archdiocese of Yaoundé applies a capitalist use of land, and for the cooperative configurations when it resolutely turns towards a developmentalist use with a community focus.

Keywords: Land, Church, Development, configuration, oppositions, cooperations.

Introduction

La question de l'utilité appliquée à la matière foncière a fait l'objet d'un traitement heuristique dans les travaux sur la rente foncière par les économistes. Ces derniers mettaient en exergue le revenu payé à un propriétaire sur sa terre. Ce revenu s'appréciait sous forme de bénéfice foncier. Ce sont les physiocrates qui au XVIII^e siècle avaient déclenché cette réflexion autour des profitabilités que générait la terre par l'effet du travail. La terre non encore façonnée par le travail était objet d'utilité ; ce n'était pas une valeur d'échange ; elle était commune, non sociale

(Proudhon 1846). C'est la pression démographique et les progrès du travail agricole qui travaillèrent à faire croître la valeur à la terre. Le caractère utilitaire de la terre qu'il relève, était donc essentiellement porté vers la jouissance. La terre servait à récolter les produits primitifs de la nature par la chasse, la cueillette et la pêche. Elle permettait de se fixer sur un espace avec sa famille ou alors de circuler avec ses bêtes pour l'élevage et de pratiquer une agriculture domestique réservée aux besoins primaires de subsistance. Mais dès lors que survint le surproduit et l'accroissement démographique, le caractère rentier de la terre vit le jour. Désormais l'utilité foncière fut lestée d'une acception nouvelle. La rente foncière transforma ainsi toutes les matrices cognitives sur la terre. Du bien d'usage qui ne nécessitait aucune appropriation privée, on est passé à un bien marchand dont la sécurité devait être assurée par la propriété privée. La terre devint un bien rare et disputé (Crousse et al. 1986). Les Etats se retrouvèrent face aux populations autochtones et les populations entre elles rentrèrent aussi en compétition foncière. Les Etats optèrent majoritairement pour la nationalisation des terres en créant des monopoles fonciers étatiques. Naquit alors l'opposition « Etatisation ou individualisation des terres (Crousse, 1983). Le Cameroun a d'ailleurs connu cette dialectique habilement arbitrée par le président Ahidjo à travers l'ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier par lequel, l'Etat procédait à une « *domanialisation* » des terres, qui en fait était une nationalisation à peine voilée du patrimoine foncier camerounais. C'est au cœur de cette perspective rentière que l'Eglise dans son appropriation et gestion foncière va faire l'objet d'oppositions ou de coopérations. Le type de rapport dominé par les rationalités économiques que l'Eglise va entretenir avec les terres, déterminera la nature des relations conflictuelles ou consensuelles avec les populations autochtones et l'Etat.

Le problème que pose cette recherche est celui de la contradiction entre la nature et la mission de l'Eglise avec son rapport mercantile à la terre en lien avec la manière dont les acteurs se positionnent soit sur le registre du consensus soit sur celui du dissensus. La question qui se pose est de savoir comment comprendre les relations ambivalentes qui se structurent entre l'Eglise catholique et les autres acteurs fonciers au Cameroun? L'hypothèse que conduit cette analyse postule que, c'est ladite relation instrumentale par çï et développementaliste par là au foncier qui va déterminer la forme des relations que l'acteur ecclésial entretiendra avec les autres unités configurationnelles et politico-sociales que sont l'Etat, les populations et même les autres religions. En d'autres termes, c'est le caractère rentier et marchand de la gouvernance foncière de l'Eglise, qui est porteuse d'oppositions, tandis que les usages économiques générateurs de revenus, d'emplois et de production, aménagent plutôt des rapports de paix et de coopération. A cause des pratiques de vente et d'achat, l'Archidiocèse de Yaoundé va voir émerger des oppositions à sa jouissance paisible des terres ou même à l'exercice de l'étendue de son droit de propriété.

La présente réflexion s'inscrit dans le prolongement des travaux à la croisée des chemins entre l'économie du développement de Pierre Paul Proudhon et la sociologie politique des religions d'Emile Durkheim ainsi que de Max Weber. C'est grâce aux lunettes épistémologiques de la science politique, construire sous la perspective analytique de la sociologie politique des religions, que l'on s'attèle ici à rendre compte du caractère biface de la relation que l'Eglise entretient avec les autres unités configurationnelles en matière foncière. La validation de notre hypothèse a requis la conduite d'une enquête qualitative au travers de laquelle l'on a mené Pour valider cette hypothèse, l'on a mené une recherche ethnographique. Des archives ecclésiastiques ont été consultées, des entretiens furent réalisés avec des acteurs locaux (prêtres, chefs traditionnels, anciens) à l'effet d'obtenir des témoignages sur les mutations cognitives et normatives à l'égard de l'Eglise catholique au Cameroun. L'analyse des données s'est réalisée au moyen de l'interactionnisme symbolique et stratégique crozéen pour traduire la manière avec laquelle les acteurs jouent et se jouent des normes et des institutions en vue de réduire les pertes

et augmenter les gains. L'interprétation des données s'est faite à la lumière du constructivisme configurationnel de Norbert Elias qui permet de mettre en visibilité les positions et dispositions pendulaires des acteurs en fonction de leurs intérêts. Mettre en exergue lesdites oppositions et par ailleurs les coopérations nées des transactions marchandes autour des dynamiques gestionnaires foncières de l'Archidiocèse de Yaoundé constitue donc l'épine dorsale de ce travail.

Les oppositions foncières autour de la rentabilité et de la profitabilité

Les concepts de rentabilité et de profitabilité qui, pour le profane, pourraient s'apparenter à des synonymes, sont plutôt porteurs de nuances significatives lorsqu'on les applique à des matières sensibles du point de vue économique telles que le foncier. Il est clair qu'en général la profitabilité tout comme la rentabilité renvoie au gain ou à l'intérêt qu'une activité économique rapporte et génère. Mais en spécifiant au foncier, la rentabilité qui désigne le rapport entre un revenu obtenu ou prévu et les ressources employées pour l'obtenir, s'applique ici dans la mesure où les rétributions obtenues des diverses formes de transactions foncières créent problème lorsqu'il s'agit de l'Eglise Catholique. La terre étant avec le temps et par l'effet du travail, devenue un bien marchand, transforme la perception des types de rétribution qu'avaient les populations autochtones de l'époque et celles d'aujourd'hui dans leur transaction avec l'Eglise. Il en est de même des rapports avec l'Etat. C'est ici que se pose la nuance avec la profitabilité. Si pour l'OCDE, la profitabilité n'est qu'un anglicisme désignant en réalité la rentabilité, cette variable est mobilisée ici pour indiquer les formes de gain autres que celles marchandes au sens économique et financier du terme. Les profitabilités liées aux transactions foncières avec l'Eglise rendent compte des types de gains symboliques et non capitalistes que les premiers donateurs escomptaient au moment de ces opérations. La rentabilité évoque donc les logiques rentières, matérielles et financières tandis que la profitabilité met en exergue des gains immatériels. Il s'agit donc dans cette première partie de voir comment les rétributions issues des transactions foncières génèrent des oppositions dans l'Archidiocèse de Yaoundé à partir des cas des paroisses de Mvolyé-Yaoundé 3 et Nlolkoumou-Yaoundé 2.

Les rationalités rétributives structurant les oppositions foncières autour de la profitabilité et de la rentabilité

Les mutations des matrices cognitives sur le foncier qui ont fait passer d'une conception identitaire et symbolique de la terre à une vision marchande et utilitaire de celle-ci, ont été le facteur d'émergence d'une nouvelle vague d'opposition foncière entre l'Archidiocèse de Yaoundé et les populations autochtones d'une part et entre l'Archidiocèse de Yaoundé et l'Etat d'autre part. C'est en effet autour des rétributions manquées ou non tenues et des transactions inégalitaires, déséquilibrées perçues comme des contrats léonins que le réveil des différents acteurs va tisser la toile des oppositions à la jouissance paisible et à l'exercice du droit de propriété de l'Eglise sur ses terres.

Les rationalités actorielles rétributives des oppositions foncières autour de la profitabilité : L'interactionnisme symbolique dans les jeux fonciers

Il s'agit de voir ici, le jeu des acteurs dans l'appropriation et la gestion foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé sur fond de rétribution engageant les profitabilités symboliques. Il convient de relever cette construction polémogène autour des enjeux rentiers de la terre; des rentes davantage symboliques et immatérielles. Il est établi que l'acquisition foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé s'est faite de manière générale par les mécanismes des donations des familles, des achats de gré à gré, des cessions onéreuses ou gratuites, des attributions des

lots communaux (Nama, 2019). Mais, à scruter de prêt l'étendue des espaces acquis et en remontant dans l'histoire pour procéder à une certaine taxinomie, on se rend compte que les donations des familles constituent le modèle prépondérant d'acquisition foncière du diocèse. Le schéma interactionniste est le suivant: au départ, les familles donnent des terres à l'Eglise. Et par la suite, l'Archidiocèse fait face à l'Etat pour la procédure de sécurisation des dites terres. Mais lorsque nous avons ainsi présenté cette configuration actorielle angélique, il faut questionner la rationalité desdits acteurs. Car, c'est cette rationalité ou logique d'action qui expliquera plus tard, les oppositions; puisqu'en régime interactionniste, on se retrouve en face d'une salle des ventes (Strauss 1992) où l'on apporte et on achète ce que l'on veut. Pour le chrétien qui donnait les terres, beaucoup de choses se jouaient autour de l'amitié. Ce fut le cas pour le premier lopin de terre acquis par les missionnaires allemands au Cameroun (Messina, 2005). Même lorsqu'il s'agissait de fournir une contrepartie financière, les populations autochtones, dans une dynamique interactionniste symbolique, étaient portées par des sortes de rituels de politesse au contact de l'Eglise en acceptant souvent de recevoir des sommes symboliques. L'interactionnisme symbolique d'Erving Goffman y verrait l'expression d'un désir de préserver sa face et celle des autres en réparant tout ce qui pourrait passer pour une violation des règles face à l'Eglise (Arditty 2005). Le chef Toko Ngando se montre très ouvert aux Pallotins. Il leur vend le terrain à 1200 marks (Essono 2013). De même l'Eglise, en faisant face à la courtoisie des populations autochtones se devait de répondre par une sorte de « *contre don* » (Mauss, 1968). C'est la raison pour laquelle l'Eglise s'engageait à faire un usage profitable aux populations autochtones des terres acquises auprès de ces dernières. Dans cette perspective, elle utilisait les terres à elle cédée pour des œuvres sociales et caritatives. C'est entre autres choses, ce qui explique, en dehors de la mission de l'Eglise, tout son déploiement sur les plans de la santé, l'éducation, les centres d'accueil, les cimetières... La profitabilité qui était celle des populations pouvait se lire dans des gains immatériels. Mais le basculement vers les oppositions foncières contre l'Eglise va se poser dès que cette espèce de contrat d'œuvre sociale sera rompue par l'activité mercantile de certains acteurs ecclésiastiques. Le mémorandum des Emvengs du 10 avril 2013¹⁸ rend suffisamment explicite les mobiles du mécontentement des populations contre la hiérarchie ecclésiastique de cette époque qui, selon eux, aurait transformé la « *colline sainte* » de Mvolye-Yaoundé en un lieu de marchands. En effet, dans le tournant des années 2008, on va assister à une mutation significative du visage de Mvolyé-Yaoundé. Cette colline jusque-là isolée par son silence méditatif lié à l'absence d'activité humaine bruyante, va se voir métamorphosée en accueillant divers entrepreneurs économiques. On y retrouvait désormais des garages automobiles, des menuisiers fabriquant de lits, chaises et une kyrielle d'autres types de commerçants aussi variés les uns des autres. On assistait ainsi en quelque sorte à une marchandisation de la colline de Mvolye-Yaoundé. Cette nouvelle dynamique s'est doublée du contrat de location accordée à la station Tradex au lieu-dit « *carrefour Vogt* » et de la polémique de la mercantilisation du cimetière de Mvolyé (Ntolo, 2019). Dès cet instant, on a assisté à une levée de bouclier sans précédent contre l'Archidiocèse de Yaoundé. De toutes parts, des revendications se faisaient entendre. Les trois peuples autochtones de Mvolyé que sont les Emvengs, les Embounboun et les Mvog Atemengue étaient montés au créneau pour contester et quereller soit la quantité de terres reçues par l'Eglise à Mvolyé-Yaoundé, soit l'usage qu'elle en faisait ou encore le traitement réservé aux descendants des donateurs. D'ailleurs, en ce moment même, selon un entretien réalisé auprès de M. Alexandre Anaba, président du tribunal administratif du centre, une procédure d'action en revendication contre l'Eglise intentée par Mme Nga Essomba sur le site de Mvolyé est pendante

¹⁸ Le 10 avril 2013, un collectif de jeunes, autochtones de Mvolye et originaire de la tribu Emvengs avaient, (pancarte à la main) troublé une session de la Conférence Episcopale Nationale, en revendiquant une meilleure gestion des terres de Mvolyé, notamment du cimetière.

devant ledit tribunal. C'est donc la crise de profitabilité des populations autochtones de Mvolyé-Yaoundé qui fait naître l'opposition actuelle.

Les rationalités rétributives des oppositions foncières engageant la rentabilité : L'interactionnisme stratégique dans les jeux fonciers

Nous avons présenté dans le précédent paragraphe les rétributions symboliques et immatérielles susceptibles de créer des conflits fonciers autour de la profitabilité. A présent, nous voulons rendre compte des rationalités matérielles engageant des conflits fonciers à cause de la rentabilité. Le cadre conflictogène ici est stratégique. Si de manière générale les études sur l'Etat et l'Eglise relèvent de la macrosociologie au sens où elles analysent les grandes collectivités, notre perspective ici prendra plutôt ses distances aussi bien d'avec la macrosociologie que la microsociologie. Il s'agit de voir comment les acteurs au lieu de continuer d'agir dans leurs différentes institutions exclusivement en vue des objectifs de celles-ci, décident de rechercher leurs propres intérêts individuels. Mais cette quête d'intérêt individuel ne prend sens qu'au cœur du système qui les voit émerger : d'où le concept de « *rationalité limitée de l'acteur social* » (Crozier & Friedberg 1977). Nous sommes donc là au cœur de l'analyse stratégique. Les conflits fonciers naissent de la rentabilité et du gain matériel à cause des rationalités mercantilistes des acteurs. Tant que l'Eglise utilisait la terre pour les visées religieuses et spirituelles de sa mission, les problèmes fonciers ne se posaient pas avec autant d'acuité. Mais c'est dès que l'Eglise a mis en avant son côté rentier sur les terres que des mouvements d'humeurs et procédures contentieuses ont vu le jour. Nous entendons par *côté rentier de l'Eglise sur les terres*, le caractère économique de son usage. L'exemple de Nkolnkoumou-Yaoundé est suggestif ici dans la mesure où, ce sont les deux hectares vendus par l'Archidiocèse à la Congrégation religieuse des Sœurs missionnaires de la Résurrection qui ont provoqué la colère des populations Mvog Nama de ladite localité. D'après Jean Marie Fegue, notable à la Chefferie et Président du Conseil pastoral paroissial, l'occupation de l'Archidiocèse de Yaoundé avait été paisible jusqu'à cet incident. Et aussitôt que l'affaire de la vente de terrain fut portée à l'attention de populations, celles-ci ont immédiatement revu leur position vis-à-vis de l'Eglise. Ayant constaté que la gratuité avec laquelle elles ont cédé des terrains n'a pas été pratiquée par l'Archidiocèse de Yaoundé à l'endroit des religieuses, les populations autochtones ont commencé à revendiquer leurs terres. Comme pour lancer une boutade, M. Jean Marie Fegue rapporte que la perception des populations s'est ainsi présentée : « *puisque l'Eglise qui n'est pas censé faire du commerce s'investit sur le champ commercial, alors il serait peut-être préférable que les populations rentrent en possession de leurs terres question de mieux les commercialiser elles-mêmes* »¹⁹. Les populations autochtones ainsi déçues par le régime rétributif, lucratif et rentier de l'Eglise sur leurs terres, rentraient donc dans des logiques d'opposition. Cette attitude des populations n'est pas atypique ni exclusive. Car l'Etat a connu une réaction similaire lorsqu'il avait constaté cette mutation des usages fonciers de l'Archidiocèse de Yaoundé. Il en a été ainsi dans l'affaire du terrain de l'Ecole primaire de la Retraite où par une rationalité capitaliste, un acteur ecclésial, ici l'Archevêque émérite de Yaoundé, avait procédé à la disposition du terrain de football de cette institution à M. Ngouchingue Sylvestre, Directeur Général de CONGELCAM. Ce dernier avait acquis ledit espace dans le but d'y construire un établissement hôtelier²⁰. D'une part, la communauté urbaine s'offusqua du type d'investissement qui serait alloué à cet immeuble en vertu du non-

¹⁹Jean Marie Fegue, notable à la Chefferie Mvog Nama et Président du Conseil pastoral paroissial, Entretien réalisé le 16 janvier 2020

²⁰ Nous tenons ces informations de M. Ndzana Arnaud Philippe, Conseiller technique N°1 à la Communauté urbaine de Yaoundé à la suite d'un Entretien réalisé le 15 janvier 2020 à la Communauté urbaine de Yaoundé.

respect des règles d'urbanisme. Car, il n'est pas possible de construire un immeuble et de l'affecter à l'hôtellerie entre deux établissements scolaires. Faire un hôtel, le hisser sur les hauteurs alors que les deux établissements scolaires sont en contre-bas, posait forcément un problème d'esthétique pour le centre-ville de Yaoundé, mais aussi et surtout d'éthique. La communauté urbaine de Yaoundé ne pouvait donc se permettre de tolérer cette urbanisation mal maîtrisée gage d'insécurité (Onana, 2019) aussi bien pour les élèves que pour les clients de l'hôtel. D'autre part, après avoir exprimé son opposition à l'acte irresponsable d'achat de ce terrain pour une telle affectation commerciale, la communauté urbaine de Yaoundé s'est retournée contre l'Eglise afin de déplorer l'acte incommode de la vente. En effet, c'est en partie grâce à la communauté urbaine de Yaoundé et à la sollicitude de certains de ses dirigeants tels que le Maire André Fouda que l'Eglise a obtenu ces terrains urbains. Ainsi, fort de cette double posture à la fois de légitimité légale rationnelle (Weber, 1921) et de légalité normative et institutionnelle, l'Etat a tout simplement procédé à une expropriation pour cause d'utilité publique de ce terrain des mains de l'Eglise. Cet acte d'expropriation rendait ainsi caduc, tous les actes translatifs passés entre celle-ci et M. Ngouchingué. Selon le conseiller technique n°1 de la Communauté urbaine de Yaoundé, c'est cette propension à la vente facile des terrains pourtant gratuitement obtenus du maire André Fouda, qui a poussé l'Etat à porter atteinte au droit de propriété de l'Eglise par le mécanisme de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Owona, 2018). L'Etat avait donc fait recours à l'utilité publique pour fonder la procédure d'expropriation (Owona, 2018). M. Ndzana Philippe Arnaud fera les mêmes commentaires que M. Jean Marie Fegue en ce sens, que c'est l'immixtion de l'Eglise dans le champ commercial foncier qui a provoqué non seulement le conflit avec M. Ngouchingue, mais aussi avec la Communauté urbaine de Yaoundé et les populations. La perception qui se dégagait trivialement de cette pratique commerciale était la suivante : si l'Eglise n'a plus rien à faire avec les terres au point de commencer à les vendre, il est certainement temps que l'Etat reprenne ces terres, surtout les plus stratégiques comme celles situées au cœur de la capitale. L'Etat, l'Eglise et les populations autochtones se retrouvèrent ainsi en opposition à cause des rétributions qu'entraînaient les nouvelles dynamiques rentables et commerciales de la terre. Quid des transactions proprement dites

Les dynamiques transactionnelles au cœur des oppositions foncières autour de la profitabilité et de la rentabilité

Il s'agit de voir ici non plus seulement les logiques et les rationalités, mais plus concrètement, les dynamiques transactionnelles qui créent les conflits autour de la profitabilité et de la rentabilité en matière foncière. Cette séquence de l'analyse va emprunter aux paradigmes de l'anthropologie économique (Weber 2000) pour rendre compte des phénomènes transactionnels dans les conflits fonciers. Il sera question de présenter les processus transactionnels aussi bien du point de vue personnel que du point de vue matériel. D'une part, des systèmes de relations personnelles structurant le champ des transactions selon qu'on se retrouve en situation de neutralité affective ou en cas de relation amicale, agressive, égoïste, hiérarchique ou égalitaire... Tout se joue donc ici au niveau personnel. Et c'est de ce point de vue que nous dégagerons les facteurs conflictuels de profitabilité. D'autre part, il y a des rapports transactionnels de nature matérielle adossés sur l'objet. Les individus partenaires se définissent en fonction de leur position par rapport à l'objet. On parle alors soit de l'offreur, soit du demandeur. Cette analyse à partir de l'objet permettra de mieux comprendre les phénomènes de conflits fonciers sur la rentabilité.

Les dynamiques actérielles transactionnelles dans les oppositions foncières autour de la profitabilité : Du don comme échange primitif et précapitaliste

C'est en s'appuyant sur les rapports et les échanges personnels qu'on va essayer de rendre compte des types de conflits fonciers nés des profits individuels selon qu'on est en présence des liens de solidarité, de réciprocité ou même de domination. C'est Marcel Mauss qui, dès 1917, entreprit d'analyser les formes précapitalistes de l'échange et les transactions non économiques. Et, plus d'une vingtaine d'années plus tard, Karl Polanyi lui emboîta le pas à la recherche d'une voie ni capitaliste ni bolcheviste de l'échange. Dès Marcel Mauss, il s'agissait de mettre en exergue les formes primitives et exotiques du don. Il en dénombre trois: le don hiérarchique encore appelé aumône ou charité qu'il trouve injurieux, le don agonistique entre rivaux ou *potlatch* (Mauss, 1968) susceptible de générer la guerre et le don égalitaire qui implique le contre-don. La théorie du contre-don est partagée par Claude Lévy Strauss au sens de la réciprocité comme horizon commun de l'échange rituel et de l'échange marchand (Strauss, 1949). Mais la théorie principale qui nous permettra d'analyser les conflits de profitabilité foncière dans les dynamiques transactionnelles, est davantage celle de l'écart entre un transfert et son contre-transfert (Bourdieu, 1976). C'est cet écart créé par le temps, qui fonde la dette et donne naissance à la domination personnelle. Les dominés sont ceux qui ont de la peine ou des difficultés à répondre à temps par le contre don ou le contre transfert. Ici, naît donc : domination, humiliation, hiérarchie... Cette forme de dynamique transactionnelle se retrouve dans l'appropriation foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé où l'Eglise ayant reçu les terres des populations ou même des lots communaux de l'Etat, n'a pas réagi à temps par le contre don en mettant la terre en valeur pour le bien de la communauté à travers les projets spirituels ou de développement. Ce sont ces terres plus ou moins abandonnées dans la brousse qui font l'objet de récupération par les populations. C'est le cas de la paroisse de Mfou où les populations reviennent récupérer leurs terres. Le même problème est d'ailleurs perceptible dans la quasi-totalité des paroisses et institutions du diocèse au patrimoine foncier consistant et considérable. Les populations qui, avec le temps ont constaté la lenteur de l'Eglise à exploiter les terres en signe de contre don ou contre transfert, reviennent exprimer leur domination sur lesdites terres par la récupération. C'est d'ailleurs la plus grande menace qui pèse sur le patrimoine foncier de l'Archidiocèse de Yaoundé. Ces transactions foncières aux profitabilités immatérielles et non économiques sont rentrées en crise dans l'appropriation et la gestion foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé à partir du retard ou plutôt de l'absence accusée par l'Eglise dans l'expression de sa réponse égalitaire au don. Visiblement pour les populations autochtones, il ne s'agissait pas d'un don injurieux encore moins d'un don hiérarchique et inégalitaire au sens maussien du terme. Les populations ne prétendaient pas faire de la charité. Elles étaient animées d'une rationalité donatrice égalitaire et observaient dans une logique interactionniste, l'attitude de l'Eglise. Après un certain temps ou plutôt à la suite de certains faits, elles ont modifié leur comportement. On a souvent pensé que l'attitude des populations autochtones était liée à leur déficit de conscience historique ou simplement à leur incapacité à respecter les volontés de leurs parents. Mais il semble qu'il faut aller en profondeur dans l'analyse stratégique de l'acteur rationnel (Boudon, 2004) que sont les populations autochtones. Pour le moment, il est évident que le don fait par celles-ci, relevait du don égalitaire et non du don hiérarchique encore moins du don agonistique profondément conflictogène, puisqu'il porte en lui les marques de rivalité. Ce don égalitaire des populations ne pouvait atteindre sa plénitude que dans la mesure où la matière ou l'objet du don générait un profit pour les donateurs, que l'on peut encore appeler contre don. Or en l'espèce, ce qui est arrivé, c'est soit l'inutilisation d'une bonne quantité du don, soit alors son usage dans une dynamique capitaliste et contraire à l'esprit des donateurs. A ce propos, Florence Weber invente ce qu'elle appelle « *conflit d'interprétation* ». Pour mieux l'expliquer, elle théorise sur deux cas de figure. L'un intitulé « *Transfert d'un terrain entre*

jardiniers sans titre » et l'autre dénommé « *Divergence d'interprétation dans la parenté* ». Son cadre théorique est celui des transactions non juridiques et elle voudrait savoir dans les deux cas, celui qui est redevable à l'autre. Ces cas, de par leur complexité posent un réel problème non pas de faits objectifs mais de récit et d'interprétation. Pour l'auteur, la relation conflictuelle est nourrie moins par ce qui a été fait que par ce qu'on en dit. Nous sommes ici dans la transaction non marchande où les termes de l'échange et de la contrepartie ne sont pas clairs. Ils sont symboliques. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu donner le sens de l'immatérialité et du symbole aux conflits de profitabilité.

Les dynamiques transactionnelles des oppositions foncières au cœur de la rentabilité : Du marché comme cadre d'échange matériel de l'objet

Après avoir analysé les relations transactionnelles au cœur des tensions foncières portant sur la profitabilité, il s'agit à présent de mettre en exergue les mêmes types de rapport dans les questions de rentabilité. La spécificité de cette partie réside alors dans la nature de l'objet du conflit. Si pour la profitabilité nous insistions sur les gains davantage portés sur l'immatériel, la rentabilité par contre fixe son regard sur les gains économiques, matériels et financiers comme vecteur de conflits fonciers. Au don, traité dans le précédent paragraphe comme mécanisme ou pratique transactionnelle ancienne et précapitaliste ayant été analysé par l'anthropologie économique (Malinowski, 1989) se substituera ici le marché, objet de la présente analyse dans sa dimension marchéiste et monétaire. La transaction marchande sera ainsi perçue dans ses deux dimensions à savoir que le bien échangé est évalué indépendamment de la relation entre les personnes qui l'échangent, et le caractère instantané de l'opération marchande. Car, c'est cette instantanéité dans la transaction qui explique que le paiement en nature ou en espèce soit indépendant des relations entre les acteurs de ladite transaction. On parle alors des transactions non monétaires marchandes et des transactions monétaires. La transaction marchande se distingue du transfert simple et du don pur. Le transfert simple est celui dans lequel il n'existe aucune contrepartie. Une propriété effectue le mouvement d'une personne vers une autre sans un éventuel retour. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un vol, d'un butin de guerre ou d'une spoliation. En ce qui concerne le don dit « *pur* », il s'agit du modèle religieux du transfert que Marcel Mauss nomme « *don hiérarchique et humiliant* ». La transaction marchande implique donc un transfert de propriété par le biais de moyen de paiement en espèce ou en nature entre deux personnes n'ayant pas forcément un lien de proximité affective ou parentale. Et même si ce lien affectif ou parental existait, la transaction marchande n'aura de sens que si l'existence de ce lien n'a aucun impact sur l'objet échangé et le moyen de paiement. C'est ici qu'on voit la différence entre ce que Florence Weber appelle « *donner la pièce* » et la transaction marchande en matière de paiement. Dans le « *don de la pièce* », le prix du service ou du bien est fixé en fonction des besoins du prestataire. Alors que dans la transaction marchande, le prix est fixé par un calcul effectué sur le rapport entre l'offre et la demande. On constate donc ici que la transaction marchande monétaire ou non a un côté impersonnel et plus ou moins mécanique. Appliqué à l'objet foncier, l'anthropologue et historien économique Karl Polanyi pense que la terre et le travail sont les deux figures d'une extension scandaleuse de la marchandise. Il est clair qu'on ne contestera jamais aux biens fabriqués le caractère légitime de leur commercialisation. Mais, en ce qui concerne la terre et le travail, il estime que pour des raisons toutes deux différentes d'ailleurs, celles-ci ne peuvent réellement faire l'objet d'échanges marchands sans un véritable coup de force, réalisé par une économie de marché. C'est ce qu'il décrit comme une utopie négative, violente et destructrice, qui, entre autres, sépare la terre de l'homme et organise la société de manière à satisfaire les exigences d'un marché de l'immobilier (Polanyi 1983). Notre auteur emprunte aux intuitions des travaux sur la terre comme bien communautaire pour décrire l'usage marchand dont elle fait l'objet (Rousseau 1755/. Pour lui, la terre est liée aux organisations fondées sur la famille, le voisinage,

le métier et la croyance avec la tribu et le temple, le village, la guilde et l'église. Mais le mouvement capitaliste n'a pu s'empêcher de transformer la terre en marchandise. Cette dynamique de marchandisation s'est opérée en trois étapes :

- La commercialisation du sol qui mobilisait le revenu féodal de la terre,
- La production forcée de la nourriture pour répondre aux besoins d'une population industrielle nationale,
- L'extension de ce système de production de ce surplus aux territoires colonisés.

Et c'est de cette extension du système du surplus aux territoires colonisés que se posent les conflits fonciers de marchandisation et de rentabilité. Depuis que les matrices cognitives de la terre ont changé et qu'elle est désormais perçue comme un bien économique rentier, les populations autochtones se sont spécialisées dans une nouvelle activité économique qu'est la vente des terres. On parle d'ailleurs chez nous au Cameroun de « vendeurs de terrains ». Et à côté des propriétaires, autochtones vendeurs de terrain, a émergé un ensemble de métiers informels intermédiaires. Ces métiers intermédiaires et objets intermédiaires sont la preuve que nous sommes effectivement en présence d'une transaction marchande. De manière classique, les théoriciens du marché voient dans l'identification et la reconnaissance d'une transaction, la présence d'un tiers tel que le notaire, l'huissier ou le greffier, la présence d'un cadre matériel tel que le magasin ou la boutique et la présence d'un titre ou d'un objet tel que les chéquiers, les factures... Ici, au Cameroun et précisément dans la région du centre couverte par l'Archidiocèse de Yaoundé, il y a la présence des sortes de démarcheurs ou agents immobiliers qui ont pour rôle de trouver d'une part les clients et d'autre part, les vendeurs. Aux agents dits immobiliers s'ajoutent des personnes ou des institutions qui se forment pour aider les propriétaires terriens à procéder à l'immatriculation de leurs terres. Ces personnes ou institutions constituent ainsi des bailleurs de fond qui financent les procédures d'immatriculation en faveur des occupants autochtones. Et en retour, ces personnes sont payées en nature par la donation de quelques hectares de terrain. L'introduction de ces logiques capitalistes en Afrique et au Cameroun ne pouvait pas laisser l'Eglise indemne. En effet, l'Archidiocèse de Yaoundé ayant obtenu la plus grande majorité de ses terres par pure donation, a dû faire face à la survenue du capital en matière foncière. Une panoplie de conflits voit ainsi le jour avec l'intention de demander à l'Eglise de renégocier ou alors de racheter des terres qu'elle avait reçues un peu trop gratuitement ou à vil prix par un franc symbolique. Le cas du terrain de la case chapelle d'Elig Essono est ici intéressant. En effet parmi les chapelles dites Fouda construites par le Maire André Fouda et rétrocédées à l'Archidiocèse de Yaoundé, il y a la case chapelle d'Elig Essono située au Carrefour dit « CEPER ». Comme dans beaucoup d'autres de ces espaces fonciers et cases chapelles, le terrain de la chapelle d'Elig Essono n'avait pas été immatriculé dans les temps requis. Et, plus grave encore, au lieu de l'immatriculer, le sommet stratégique de l'époque avait procédé à une location de ladite chapelle à l'Eglise orthodoxe. Lorsque les populations ont été informées de cette pratique proto-mercantiliste, elles ont aussitôt exigé le départ des Orthodoxes et la rétrocession de leur terrain. Les pourparlers qui ont vu le jour allaient dans le sens d'acheter normalement ledit terrain auprès des populations si l'Archidiocèse voulait le conserver. Mais malheureusement, faute de moyens, l'Eglise n'ayant pas pu réunir la somme exigée par les populations, a dû perdre ce terrain. Aujourd'hui, le terrain et la case chapelle sont la propriété de L'église pentecôtiste dénommée « *la cathédrale de la foi* » qui a produit le montant et la somme exigés par la famille. Ce cas de figure permet de voir comment les dynamiques transactionnelles ont créé un conflit foncier autour de la rentabilité aussi bien du côté de l'Eglise que des populations Mvog Ada.

Les coopérations foncières autour de la rentabilité et de la profitabilité

Les jeux des acteurs autour du foncier oscillent de manière ambivalente entre le conflit et le compromis. C'est d'ailleurs ce phénomène qui porte le nom de processus configurationnel ou configuration (Elias, 1983). Par-là, nous voyons comment les acteurs que sont l'Eglise, l'Etat et les populations autochtones engagés dans la compétition foncière, adoptent des positions changeantes et mouvantes, du conflit à la coopération. Car, la terre étant un bien immeuble, les personnes et les institutions sont presque condamnées à cohabiter. Il y a donc comme une nécessité au-delà des prétentions et dominations des uns et des autres sur la terre à faire des consensus afin de pouvoir en jouir mutuellement. C'est d'ailleurs la matrice à la fois d'appropriation et de gestion foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé qui oscille de manière ambivalente entre le conflit et le consensus, les dominations et les régulations. Cette matrice configurationnelle porte le nom « *d'entre-deux appropriatif foncier* » (Mboua, 2020). Les ententes que nous verrons par la suite sont d'autant plus intéressantes que nous sommes en matière transactionnelle où, les gains et les profits peuvent permettre des arrangements à l'amiable ou alors des régulations juridictionnelles. Il s'agit donc à présent, de voir les logiques de gain et d'échanges qui favorisent les consensus dans l'appropriation et la gestion foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé.

Les logiques rétributives dans les coopérations foncières autour de la profitabilité et de rentabilité

Si les intérêts sont dans la plupart des cas, la pomme de discorde entre les personnes, il est clair que la manière de gérer et manager ces conflits d'intérêts peut aussi être facteur de paix. Aussi serait-il pertinent de s'appesantir sur la gestion des profits immatériels liés aux personnes et les intérêts matériels liés aux objets rentiers. En d'autres termes, il s'agit de voir comment les relations entre les personnes s'améliorent face aux compromis que celles-ci se font mutuellement en matière de reconnaissance et de prise en charge sociale des donateurs fonciers ou de leurs descendants d'une part et en matière de contre don matériel ou financier à l'égard de ces mêmes donateurs fonciers d'autre part.

Les rationalités rétributives des coopérations foncières autour de la profitabilité

Du point de vue de ce que nous nommons profitabilité et que nous entendons comme gain immatériel, Camille Iwewe Kpongo en présente une modalité majeure dans ce qu'il est convenable d'appeler dans sa thèse de doctorat « *la cohabitation nécessaire* ». En effet, après avoir raconté son expérience avec les notables du groupement Gwère au mois de septembre 2001, pour qui l'Eglise s'était endettée en acquérant des terres depuis 1951 sans jamais s'en acquitter, il a donc promis à ces derniers de tout faire pour que les missionnaires partent de chez eux en leur laissant leurs terres. Mais à sa grande surprise, ces notables se sont unanimement écriés : « *Non père, nous ne demandons pas de partir. Nous ne vous permettrons jamais d'abandonner notre paroisse. Nous vous demandons juste de nous aider en créant des écoles d'infirmiers et d'infirmières pour permettre à nos enfants de travailler aussi à l'hôpital de la paroisse* » (Iwewe, 2004). Ceci démontre le caractère plus ou moins inséparable de ces trois acteurs configurationnels. Il est effectivement difficile voire impossible dans certains cas de figure d'envisager le départ de l'Eglise sur certaines terres malgré l'insécurité foncière dont elle peut faire l'objet. Les populations autochtones et l'Etat sont amenés à envisager des mesures alternatives de régulations pour penser et mettre en place la cohabitation foncière dont parle Iwewe Kpongo. C'est d'ailleurs dans ce sens que Etienne Le Roy propose « la transmodernité » qu'il explique en ces termes : « *Nous sommes arrivés de nos jours à l'époque de la transmodernité, c'est-à-dire nous sommes arrivés dans une époque où il faut concilier les*

meilleurs apports du passé africain et de la modernité avortée inachevée dans un contexte de postcolonie pour promouvoir des solutions originales» (Le Roy 2001). Ces solutions originales envisageables ne peuvent que prendre des formes janusiennes (Owona Nguini, 2018) au sens du pluralisme « *polyarchique* » (Owona Nguini 2017). En réalité, le pluralisme qui indique ici la présence d'une kyrielle d'acteurs sur les terres et qui sont amenés à cohabiter ainsi que le pluralisme normatif et institutionnel qui rappelle l'enchâssement d'une panoplie de normes et d'institutions sur le foncier, montrent bien que les monopoles unicitaires ne sont pas les bienvenus en matière foncière. Il faut faire des mixages qui en réalité sont les seuls gages de la véritable régulation foncière en territoire africain. C'est ainsi que les populations autochtones ne peuvent plus rejeter les lois modernes, tout comme l'Etat ne peut pas ignorer les normes coutumières tandis que l'Eglise ne saurait faire fi des récriminations des populations et de l'Etat à son endroit. Chacun des trois acteurs est donc tenu de faire des compromis aux deux autres unités configurationnelles. Ainsi, l'Eglise doit accepter de faire profiter les populations autochtones en mettant en place des projets de développement au cœur desquels les populations seront les premières bénéficiaires. En créant par exemple de vastes plantations agricoles dans lesquelles, les populations autochtones sont employées, celles-ci ne revendiqueront plus à longueur de journée. C'est du moins ce que l'Archidiocèse de Yaoundé a récemment décidé de faire en mettant sous la responsabilité du CRADAT de Mfou toutes ses terres. Par-là, le diocèse garantissait aux populations donatrices un emploi et une occupation. Car, parmi les facteurs qui créent des conflits de profitabilité sur les terres données à l'Eglise, il y a l'inexploitation de celles-ci. Voilà donc un mécanisme de consensus lié à la profitabilité. De même, en manifestant sa reconnaissance aux populations autochtones à travers ce que Ntolo décrit autour du cimetière de Mvolye-Yaoundé en termes de réduction des coûts d'inhumation aux populations donatrices desdites terres, l'Archidiocèse réduisait l'intensité des oppositions liées aux profitabilités. Aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à brandir le titre foncier en Afrique pour garantir la sécurité sur les terres. Les différentes matrices cognitives vues plus haut militent en défaveur de telles prétentions exclusivistes. Le foncier africain baigne dans la complexité et la pluralité. La jouissance paisible sur les terres de l'Archidiocèse de Yaoundé passe donc inéluctablement par une mise en valeur qui fera forcément bénéficier les populations autochtones dans la mesure où cette mise en valeur sera source de travail et d'emploi.

Les rationalités rétributives des coopérations foncières engageant la rentabilité

Si les compétitions foncières sont nées à cause des dynamiques rétributives de rentabilité, c'est bien parce que les populations autochtones et l'Etat ont constaté que l'Eglise s'était engagée dans une perspective rentière à caractère économique et capitaliste. Au lieu de rester fidèle à l'intention des donateurs, c'est-à-dire de ne limiter son action qu'à la sphère religieuse et éventuellement sociale, elle s'était invitée sur le terrain de la commercialisation de celles-ci, du moins certains de ses responsables tel que Mgr Victor Tonye Bakot. Mais il faut dire qu'en matière foncière, l'Eglise n'est pas la seule institution à agir de manière rentière ou alors à être perçue comme telle par les populations riveraines. Gérard Amougou rapporte en effet que se trouvant entre les « en haut d'en haut » que forment le couple acteurs centraux de l'Etat/partenaire au développement et les gens « d'en bas » que sont les riverains et les ouvriers, le positionnement de ces relais administratifs oscille entre logique opportuniste en vue de bénéficier de quelques retombées de la rente développementaliste (Amougou, 2020). Seul un partage des rentes ou alors un abandon pur et simple de cette logique peut être gage de consensus et d'arrangements fonciers. Il est évident que de nos jours, la terre est un bien économique certain qui permet à ses possesseurs de se faire des bénéfices d'une manière ou d'une autre, au point de provoquer des convoitises, appétits et donc des confrontations. Mais en équilibrant les proportions de la rente de part et d'autre et en pratiquant une certaine justice rétributive, les oppositions foncières seraient d'une certaine manière, régulées. Il arrive qu'au

niveau des acteurs qui interviennent dans les processus conflictuels, on constate une certaine inflexion du fait de l'acceptation de l'Eglise à faire des compensations soit en termes financier soit en termes matériel. Notons que le conflit rentier ici se pose aussitôt que la valeur de la terre augmente. Tel qu'observé avec Ricardo, l'on veut remonter ici chez l'un de ses devanciers Petty, pour fixer le regard sur sa conception de la rente foncière liée au travail. Il écrit en effet « *Un grand besoin de blé augmente en augmentant le prix et, par suite, la valeur de la terre qui porte le blé et finalement la valeur de la terre, elle-même* » (Petty, 1905). Et, l'Archidiocèse de Yaoundé, conscient que la convoitise née de l'augmentation de la valeur de la terre est un facteur de conflit foncier, préfère s'adapter aux solutions marchandes proposées par les populations autochtones. Ces solutions sont aussi bien financières que matérielles. De manière financière l'Eglise se résout quelque fois à payer le prix que lui imposent les populations autochtones sur des terres qui lui avaient pourtant été léguées par des propriétaires aujourd'hui décédés. Car désormais « la terre présente à la fois une valeur intrinsèque, représentée par la productivité moyenne capitalisée du sol et une valeur extrinsèque, liée aux avantages de la localisation. A ce propos, le terrain situé à Mvolye ne connaît pas les mêmes batailles que celui situé à Nkolnkoumou. Les enjeux à Mvolye sont tellement importants que l'Eglise est obligée de faire certaines concessions. En ce qui concerne les compensations matérielles, commençons par indiquer le cas de Nkolnkoumou où l'Archidiocèse a rétrocédé 1 hectare 600 ares aux populations autochtones afin que ce vieux conflit prenne fin. Il y a aussi la rétrocession faite par Mgr Victor Tonye Bakot aux Mvog Atemengue de Nlong-Mvolyé. Du moins, L'Archevêque émérite avait signé un texte dans ce sens, mais l'opérationnalisation n'avait pas suivi. Et c'est la raison pour laquelle la famille Evouna en question continue de revendiquer la rétrocession d'une parcelle de ce terrain.

Mais à côté de ces rétributions ordinaires et classiques, il existe des formes de récompenses et de compensations que l'Eglise fait aux donateurs fonciers. Certaines personnes sont recrutées et nommées à des services importants dans l'Archidiocèse de Yaoundé du fait de leur droit coutumier sur la terre. Ceci nous amène à voir ces enjeux rétributifs fonciers même au niveau de l'Etat. Car avec la code sur les collectivités territoriales décentralisées, un verrou basé sur l'autochtonie est placé en faveur du maire de la ville. Il s'agit là d'une sorte de régime rétributif foncier lié aux rentes politiques et électorales. Ce type de verrou vise la reconnaissance de l'Etat aux populations autochtones pour le don de leurs terres à l'émergence de la ville et de la cité. C'est aussi ce mécanisme rétributif que l'Eglise utilise lorsqu'elle nomme des évêques à la tête des diocèses ou des prêtres comme curés dans leur région d'origine. Le mémorandum des 51 prêtres de l'Archidiocèse de Douala en dit long sur les revendications rétributives sur la base du foncier au sein de l'Eglise (Bayart & Mbembe 1989). Il se joue là des sortes de rétribution pour un terrain donné ou vendu à l'Eglise à travers des avantages que l'Eglise retourne tel un ascenseur, à ces fils.

Les arrangements transactionnels en cours dans les coopérations autour de la profitabilité et de la rentabilité

D'après Arnaud Sylvain, la profitabilité désigne la situation dans laquelle un revenu intéresse directement l'acteur dans une transaction alors que la rentabilité renvoie à la production en elle-même indépendamment de ce dont peut en jouir les différents acteurs de la transaction (Sylvain, 2001). Pour lui, la terre est un capital à la fois profitable et rentable. Et c'est au nom de ce qu'elle produit ou de ce qu'on peut en tirer comme avantage qu'elle se présente comme une source de conflit ou un facteur de compromis. Tout se joue donc dans la manière de mener les échanges ou transactions. Dans des cas de figure où il s'agirait d'un marché de dupe c'est-à-dire où un des acteurs de la transaction a le sentiment d'avoir été trompé, alors il y a de fortes chances que tout bascule dans le conflit. Mais si l'échange affiche des perspectives coopératives

gagnant-gagnant en ce sens que toutes les parties récoltent des profits, objet et fruit de la rente que produit la terre, alors le compromis sera le choix fait par tous. Il s'agit donc de voir ici d'une part, les transactions touchant à des biens immatériels susceptibles de générer le consensus et d'autre part, les transactions marchandes permettant d'équilibrer ce qui peut s'apparenter comme des gains en matière foncière.

Les dynamiques transactionnelles dans les coopérations foncières autour de la profitabilité

En mettant en valeur la terre, l'Eglise garantit à coup sûr une triple profitabilité aussi bien à elle qu'à l'Etat et surtout aux populations autochtones. Nous lisons ces profitabilités à travers deux formes transactionnelles non marchandes. Il ne sera pas question de revenir sur les clarifications conceptuelles faites plus haut au sujet de la profitabilité comme gain immatériel et plus attaché au sujet et à l'humain distincte de la rentabilité dont les intérêts sont plutôt perçus d'un point de vue objectif et matériel. Ainsi le foncier agricole comme moyen de mise en valeur de la terre est déjà en lui-même un capital susceptible de générer des échanges. C'est d'ailleurs le lien le plus évident entre la terre et le travail de l'homme. D'avantage encore dans ce que nous appelons dans le cadre de ce travail le *foncier ecclésial*, l'agriculture apparaît comme la première et plus efficace exploitation que mènerait l'Eglise sur les terres. Même si une bonne partie des terres de l'Archidiocèse de Yaoundé couvre la zone urbaine, ce que nous disons de l'agriculture continue de tenir. Aussi bien la nature de l'Eglise dont la mission est extensive de la *cura animarum* au sens où elle doit sauver l'homme dans son intégralité, que ce soit dans sa partie spirituelle ou dans sa dimension physique. C'est dans ce sens que l'Eglise s'investit dans des programmes de couverture alimentaire car l'agriculture est le moyen de lutter efficacement la sous-alimentation et la malnutrition. D'où toute l'importance de l'agriculture. A côté de la nature même de l'Eglise, il y a la nature de notre objet matériel d'étude qu'est la terre, qui est le support naturel de l'agriculture. La pratique de l'agriculture nous apparaît donc comme le premier cadre d'expression des dynamiques transactionnelles de la profitabilité. Car en procédant à l'agriculture sur les terres reçues ou achetées, l'Eglise va forcément créer des emplois pour les riverains. Il est évident qu'elle n'a pas intérêt à importer une main d'œuvre d'ailleurs. Une telle entreprise ne lui serait pas bénéfique économiquement et socialement. Economiquement, pareille main d'œuvre lui coûterait cher, tandis que socialement, elle louperait une occasion de se faire accepter des populations. Par la création d'emplois, se prolongent et se perpétuent les transactions amorcées lors du transfert de la terre. Ceux qui ont donné ou vendu les terres, au-delà de leur foi et de la gratuité du don dont nous avons déjà traité les ressorts épistémologico-semantiques chez Marcel Mauss, attendaient en retour quelque chose. Cette chose pouvait être de l'argent ou un service. Ils l'ont certainement reçu en son temps, mais la terre, vu sa particularité de bien immeuble, inamovible et incessible du point de vue de la matrice cognitive africaine, crée comme une relation de dépendance continuelle entre l'offreur et le preneur, entre le vendeur et l'acheteur. Ce sont ces liens de dépendance, qui, débordant le moment et le lieu du transfert et du moyen de paiement effectué en son temps, sont susceptibles de se servir de l'agriculture comme outil et instrument d'apaisement. Dans des lieux où l'Eglise a acquis beaucoup de terres, les accusations d'accaparement des terres n'ont porté de l'écho que dans les conditions de non mise en valeur des terres. Et c'est au nom de cette perception que lesdites populations revenaient souvent grappiller sur ces terrains. Par contre des espaces tels que la superficie couvrant le CRATAD de Mfou ont toujours fait l'objet d'un consensus. Car l'utilité en faveur de la collectivité ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est ainsi que les 10 hectares dont dispose le CRATAD s'appréhendent du fait de leur mise en valeur agricole dans un cadre coopératif en matière foncière entre l'Eglise, les populations autochtones et l'Etat. C'est une sorte de régulation foncière par la pratique agricole sur les terres de l'Eglise qui est perceptible ici en tant que facteur de consensus foncier. Par cette opportunité que l'Eglise offre aux populations, l'Eglise se positionne certes comme un partenaire de l'Etat au bien-être

des populations, mais surtout comme cette institution qui vient libérer ces populations de la capture de la paysannerie (Ela, 1990). A côté de l'agriculture, il y a aussi la création des autres entreprises pourvoyeuses d'emplois et d'utilité sociale telles que les hôpitaux, les écoles, les cimetières, les centres d'accueil, les orphelinats... A Mvolye par exemple la mission d'enseignement est valorisée par la création d'un nouveau collège depuis 2007 (Ntolo, 2019) du nom de Saint Benoit, trois établissements universitaires y ont vu le jour sans compter la pléthore d'écoles primaires qui s'y trouve. C'est donc son pan missionnaire en faveur du bien commun des populations et des fidèles que l'Eglise met en avant pour garantir les coopérations foncières sur fond de rentabilité

Les dynamiques transactionnelles des coopérations foncières au cœur de la rentabilité

Selon Adam Smith, c'est la propriété privée de la terre qui est la source de la rente foncière. Dès lors, la terre devenait immédiatement un moyen de production ou encore un capital que les hommes devaient d'empressement d'approprier. Le mécanisme de la vente ainsi que de toutes les formes de transactions proches ou lointaines rattachées à la question foncière intéresseront le chercheur ici dans la mesure où ceux-ci favoriseront des arrangements. Evidemment dans ce paragraphe il est davantage question des transactions marchandes. Le concept de transactions marchandes ayant suffisamment fait l'objet d'un traitement épistémologique plus haut, nous insisterons sur la manière dont elle peut faire l'objet d'arrangement. Il faut déjà indiquer que la matière commerciale en elle-même redoute la conflictualité. Car le conflit est par nature destructeur même pour celui qui en sort vainqueur. C'est la raison pour laquelle le droit commercial ou toutes les autres règlementations juridiques en matière commerciale préfèrent les arrangements à l'amiable et les modes alternatifs de règlement des différends parmi lesquels la transaction, la médiation et la conciliation. Chez les beti, le conflit foncier est l'un des plus redoutables. Par expérience, il emporte le plus souvent à la tombe les divers belligérants. Dans le paragraphe sur les formes affectives et expressions passionnelles des conflits fonciers de légitimité, nous avons insisté sur les manifestations de violence jusqu'au sang et à la mort. Pour défendre leurs terres, les populations autochtones s'outillent habituellement de lances et de machettes tel que ce fut le cas avec le chef Mbome à Elog Ngando face à Henri Vieter en 1890 et à Mfou avec l'Abbé Roger Betia en 2019 face à la famille Mvog Nomo du village Nkolmeyos. Ces derniers s'étaient munis de fusils de chasse pour venir affronter les responsables de l'Eglise dans ces deux localités. Ceci est évoqué pour indiquer les dérives et les basculements vers le brutalisme (Mbembe, 2020) ainsi que les dégâts envisageables au terme d'un conflit foncier. Il est donc intéressant de tout mettre en œuvre pour éviter ces hypothèses. Car dans une guerre aux enjeux économiques, les pertes pourraient être collatérales. En tout cas, l'Eglise n'a pas intérêt à s'éterniser dans des conflits fonciers forts onéreux qui lui seraient fatalement préjudiciables. Elle préfère s'engager sur des chemins d'arrangements transactionnels quand il s'agit de la rente. En effet les conflits fonciers tenant aux transactions portant sur la rente peuvent provenir de deux ordres : d'une part les ventes ou achats jugés déséquilibrés et d'autre part la transformation de l'Eglise en commerçant et en entrepreneur du foncier. Ceci pose le problème de l'acquisition et de l'usage des terres. Lorsque les descendants des donateurs estiment que la vente ou le don avait été irrégulier, ceux-ci formulent à l'Archidiocèse de Yaoundé une condition de réévaluation du terrain au prix en vigueur aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé dans la paroisse Saint Pierre d'Elig Belibi où l'Abbé Thaddée Abena, Curé de ladite paroisse a été obligé de payer cette sorte de compensation financière afin que toute tentative ou velléité de conflit prenne aussitôt fin. Ceci ayant été fait, dès lors, la succession Ndono Aloys a pu accepter la régularisation du titre foncier 710 d'Elig Belibi. La même situation s'est présentée à la paroisse Saint Kisito de Mvog Mbi avec le titre foncier 1988 face à la succession Bessala Avomo. Mais pour faute d'argent, l'Archidiocèse

continue les négociations quitte à obtenir si ce n'est un effacement, un rabais du coût où alors un moratoire. C'est du moins ce que rapporte M. Oloa²¹.

Toujours du point de vue transactionnel, nous avons évoqué l'attitude des peuples de Mvolye-Yaoundé plus particulièrement les Emvengs qui, dans leur mémorandum reprochaient à la hiérarchie de l'Eglise en service à l'Archidiocèse de Yaoundé en 2013, son pillage systématique en transformant la colline mythique et spirituelle de Mvolye-Yaoundé en un lieu de commerce. Ils constataient cette mercantilisation de la terre de leurs ancêtres jusqu'au lieu de leur repos ultime c'est-à-dire le cimetière. Le mécanisme de régulation et de pacification fut alors la baisse des couts et tarifs d'inhumation en plus de la construction des caveaux au cimetière de Mvolye pour les autochtones et aussi l'extension du cimetière. A côté de ces deux premières revendications, il y aussi d'une part la nécessité au-delà de toute dimension purement mercantiliste et capitaliste de rendre exclusive l'inhumation au cimetière de Mvolye aux chrétiens catholiques ainsi qu'aux autochtones. Mais par un dialogue incessant et ininterrompu, l'Eglise va réussir à mettre en confiance les populations autochtones qui au départ se sentaient en position de faiblesse²². Telles sont les perspectives transactionnelles envisageables et même envisagées pour construire des sortes de coopérations foncières autour de la rentabilité.

Conclusion

La terre est intrinsèquement liée au développement dans la mesure où elle en constitue la ressource première de production. Les rapports et relations qui encadrent son acquisition, son usage et sa disposition sont eux-mêmes, selon leur nature des facteurs favorisant la croissance ou alors l'inverse. Les oppositions et les coopérations qui entourent la gouvernance foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé sont mises en exergue ici pour rendre compte des capacités développementaliste de l'Eglise catholique. Lorsque cette communauté sociale, spirituelle et politique s'engage dans la vente des terres et un usage plus ou moins mercantile, alors les dominations et tensions s'affichent, plombant ainsi toute possibilité de contribution au développement. Par contre, lorsque l'Eglise se sert des terres en vue de l'intérêt communautaire des populations autochtones tel que l'agriculture et toute autre organisation pourvoyeuse d'emplois, les relations de coopérations foncières et les arrangements prennent le dessus.

Bibliographie

Amougou, G., : « La Chine et les politiques d'émergence au Cameroun. Le cas du projet de construction du port de Kribi », CEFIR working paper, n°8, Université de Liège, Droit, Science politique et Criminologie, 2020.

Arditty, J., : Spécificité et diversité des approches interactionnistes in Acquisition et interaction en langue, en ligne, 21/2004, mis en ligne le 01 mars 2007, consulté le 19 avril 2019.

Bayart, J-F., et Mbembe, A., : « La bataille de l'Archidiocèse de Douala », Politique africaine, « L'argent de Dieu », n°35, pp.101-128, Paris, Karthala, 1989.

²¹Oloa, géomètre de l'Archidiocèse de Yaoundé, Entretien réalisé le 12 Janvier 2020.

²² Entretien réalisé le 22 novembre 2021 avec Nkou Dieudonné, Chef de bloc Emveng au quartier Damas à Yaoundé.

Boudon, R., : « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? », in Revue du MAUSS, 2, n° 24, Paris, La Découverte, 2004.

Bourdieu, P., : « Les modes de domination », Actes de la recherche en Sciences sociales, n°2-3, pp. 122-132, 1976.

Crousse, B., : « Etatisation ou individualisation, La réforme foncière mauritanienne de 1983 », Politique Africaine, « Politiques foncières et domaniales », n°21, Karthala, 1986.

Crousse, B., Le Bris, E., Le Roy E., : Espaces disputés en Afrique noire. Pratiques foncières locales, Karthala, Paris, 1986.

Crozier, M., et Friedberg, E., : L'acteur et le système, Paris, Seuil, 1977.

Ela, J. M., : Quand l'Etat pénètre en brousse... Les ripostes paysannes à la crise, Paris, Karthala, 1990.

Elias, N., : Engagement et distanciation, Paris, Fayard, 1983.

Essono, A. K. P., : L'annonce de l'Evangile au Cameroun : L'œuvre missionnaire des Pallotins de 1890 à 1916 et de 1964 à 2010, Paris, Karthala, 2013.

Iwewe Kpongo, C., : « Le patrimoine foncier de l'Eglise en Afrique : L'exemple du diocèse de Boudjalla en République Démocratique du Congo », Thèse de doctorat, Université libre de Bruxelles, 2004.

Le Roy, E., : « Quels projets de société pour les Africains du XXIème siècle ? », Repenser les droits africains pour le XXIème siècle, Camille Kuyu Mwisu, Sous la (dir.), Yaoundé, éd. Manaibuc, 2001.

Malinowski, B., : Les argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, 1989.

Mauss, M., Essai sur le don, Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF, Quatrième édition, 1968.

Mbembe, A., : Brutalisme, La Découverte, Paris, 2020.

Mboua, P., : « Dominations et régulations dans l'appropriation foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé : Une analyse configurationnelle des rapports Eglise, Etat et populations autochtones au Cameroun », Mémoire de Master en Science politique, Université de Yaoundé II-Soa, 2018.

Nama, B., : « De la sécurisation foncière de l'Archidiocèse de Yaoundé 2013-2018 », Nleb Bekristen, Novembre 2019.

Ntolo, C. F., : « L'Eglise catholique au Cameroun dans la problématique de la gestion des dépouilles mortelles : le cas du cimetière de Mvolye », Mémoire de Master en Histoire, Université de Yaoundé 1, 2019.

Onana, J., : Gouverner le désordre urbain, Sortir de la tragique impuissance de la puissance publique au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2019.

Owona, J., : Domanialité publique et expropriation pour cause d'utilité au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2018.

Owona Nguini, M. E. et Menthong, H. L., : « Gouvernement perpétuel et démocratisation janusienne au Cameroun 1990-2018 », Politique Africaine, L'Etat stationnaire, n°150, juin 2018.

Owona Nguini, M. E., : « Les crises de la politique et de la démocratie au Cameroun : Des dynamiques en lien avec les luttes sociales autour du changement polyarchique », Leçons sur le changement politique en Afrique subsaharienne, Regards croisés sur le Cameroun, Sous la (dir.), Janvier Onana, Paris, L'Harmattan, 2016.

Petty, W., : Les œuvres économiques, Giard et Briere, Paris, 1905.

Polanyi, K., : La grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983.

Proudhon, P. J., : Philosophie de la misère, Paris, FB Editions, 1846.

Rousseau, J. J., : Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Paris, Marc Michelle Rey, 1755.

Strauss, A., : La trame de la négociation, Sociologie qualitative et interactionniste, Paris, L'harmattan, 1992.

Strauss, C. L., : Les structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949.

Sylvain, A., : « Rentabilité et profitabilité du capital : le cas des six pays industrialisés », Economie et statistique, n°341, pp. 129-151, 2001.

Weber, F., : « Transactions marchandes, Echanges rituels, relations personnelles, Une ethnographie économique après le Grand Partage », in Génèses. Sciences sociales et histoire, pp. 85-107, 2000.

Weber, M., : « La domination légale à direction administrative bureaucratique » in Economie et société, 1921, consulté dans classiques.uqac.ca le 19 novembre 2019.

Disqualifier l'adversaire en politique au Cameroun : le discours adversatif chez Paul Atanga Nji, un mode d'action politique ?

Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam

bchamtcheu@gmail.com

Université de Yaoundé II - Cameroun

Résumé

Cet article traite du discours adversatif comme mode d'action politique. Il veut savoir comment disqualifie-t-on par et dans le discours, l'opposition politique ou son incarnation dans un homme politique en particulier ? Le corpus mobilisé est constitué de quatre discours tenus en 2024 par le ministre camerounais de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji. Ces discours se rapportent principalement aux activités publiques menées par les partis politique d'opposition en prélude à la présidentielle (2025) et aux élections locales renvoyées en 2026. En s'appuyant sur la non-neutralité des discours, l'article pose que l'orateur opère des actes de langage orientés vers la disqualification des adversaires et des idées politiques opposés au régime établi. La disqualification dont il s'agit ici ne se rapporte pas aux procédés d'auto-victimisation ou de présentation de l'autre comme une victime. Elle renvoie plutôt aux stratagèmes tels que l'indéfinition, l'hyper-polémique, la caractérisation négative, l'intimidation verbale, l'argument ad hominem et l'argument ad personam, par lesquels un orateur indexe, rejette des idées politiques, et acte leur incarnation dans un leader politique en particulier.

Mots-clés : Discours adversatif, mode d'action politique, adversaire politique

Abstract

This article deals with adversarial discourse as a mode of political action. It wants to know how do we disqualify, through and in discourse, the opposing party or its incarnation in a particular politician? The corpus mobilized consists of four speeches given in 2024 by the Cameroonian Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji. These speeches mainly relate to the public activities carried out by opposition political parties in the run-up to the presidential election (2025) and the local elections postponed to 2026. Based on the non-neutrality of the speeches, the article posits that the speaker performs speech acts is oriented towards the disqualification of opponents and political ideas opposed to the established regime. The disqualification in question here does not relate to the processes of self-victimization or the presentation of the other as a victim. Rather, it refers to stratagems such as indefininition, hyper-polemic, negative characterization, verbal intimidation, ad hominem argument, and ad personam argument, by which a speaker indexes, rejects desired/chosen political opponents/ideas, and enacts their incarnation in a particular political leader.

Keywords: Adversarial Speech, Mode of Political Action, Political Opponent

Introduction

En prélude aux élections camerounaises (présidentielle de 2025, municipales et législatives renvoyées²³ en 2026), plusieurs partis et leaders politiques d'opposition ont accentué la dénonciation systématique des tares de gouvernance du régime établi. Ils mobilisent les populations en vue de l'inscription massive sur les listes électorale, les sensibilisent sur les

²³ Le mardi 9 juillet 2024, l'Assemblée nationale camerounaise a adopté le projet de loi prorogeant le mandat des députés et les élus municipaux jusqu'au 30 mars 2026 alors qu'il devait s'achever le 10 mars 2025. Cette prorogation modifie de fait, pour la troisième fois consécutive, le calendrier électoral et positionne les élections législatives et municipales après la présidentielle prévue en octobre 2025. Elle inscrit ainsi l'exception dans le régime de la règle et informe sur le véritable intérêt de « la voie du réalisme » choisie par le président Biya.

techniques de fraudes électorales, la protection du vote, l'importance des coalitions politiques²⁴ etc.²⁵ L'investissement du champ politique camerounais par ces activités affecte à la période pré-électorale une allure beaucoup plus animée qu'entre 2020 et 2023.²⁶

Dans ce contexte, le régime établi ne reste pas indifférent. Au-delà des techniques juridiques et administratives qui ont permis à celui-ci de neutraliser toute opposition politique significative au cours des quatre dernières décennies (Friedrich Ebert Stiftung 2012, Kamto 1995, Olinga 2000)²⁷, l'on observe qu'au courant de l'an 2024 particulièrement, le Ministre camerounais de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a tenu plusieurs discours où il critique cette animation de la vie politique camerounaise par les partis politiques d'opposition. Il n'est pas le Ministre Porte-parole du Gouvernement mais au Cameroun, le Ministre de l'Administration Territoriale impacte significativement la vie publique des partis politiques et leurs leaders à travers la Direction des Affaires Politiques²⁸. Celle-ci est chargée, entre autres, du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation relatives aux libertés publiques ; des questions relatives au maintien de l'ordre ; du suivi des questions électorales ; de l'exploitation des informations et renseignements relatifs à la sécurité ; du suivi des activités des associations et mouvements à caractère politique. Cette fonction d'apparence technique, est fort indicatif du rôle crucial que le MINAT peut effectivement jouer dans le dispositif de préservation des acquis du régime établi. Le positionnement politique clairement affirmée du titulaire de ce département ministériel et le silence qui entoure jusqu'ici ses prises de parole, suggère qu'il ne s'agit pas non plus d'un membre quelconque du Gouvernement. Il se donne à voir davantage comme un acteur du maillon important autour duquel se structure la préservation des acquis du pouvoir. En considérant ces faits, son discours mérite tout au moins d'être questionné pour les fonctions politiques qu'il peut avoir notamment celle stratégique de concourir, par et dans ses prises de parole officielle, à la disqualification des adversaires politiques du régime établi.²⁹

Dans *L'ordre du discours*, Michel Foucault (1971 : 12) révèle le côté heuristique d'une telle préoccupation en théorisant le lien entre discours et pouvoir. Selon cet auteur, le discours « *n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer* ». En tant qu'acte de langage ou acte de parole, le discours est un moyen par lequel un locuteur peut informer, citer, inciter, donner un exemple, décréter, déplorer, objecter, réfuter, concéder, conseiller, distinguer, émouvoir, exagérer, ironiser, minimiser, railler, rassurer, rectifier, conclure, ... mais également

²⁴ Au 30 septembre 2024, les coalitions politiques déclarées en vue des échéances électorales à venir sont : l'Alliance Politique pour le Changement (APC), coordonné par le député Jean Michel Nintcheu et l'Alliance pour une Transition Politique au Cameroun (ATP) conduite par Olivier Bile.

²⁵ Cette entreprise est principalement conduite par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) et le Social Democratic Front (SDF).

²⁶ En 2023, des faits majeurs ont eu lieu dans la vie interne d'importants partis politiques d'opposition : la 3^{ème} Convention ordinaire du MRC tenue le samedi 09 décembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé ; le 10^{ème} Congrès ordinaire élective du SDF au Palais des Sports de Yaoundé ; l'interdiction du Congrès du PCRN annoncé par Cabral Liibi à Kribi pour décembre 2023.

²⁷ Ces auteurs traitent, sans exhaustivité, de ces techniques qui auraient permis au régime du renouveau de neutraliser toute opposition politique significative au cours des quatre dernières décennies.

²⁸ La Direction des Affaires Politiques du ministère camerounais de l'Administration Territoriale comprend trois sous-directions à savoir : la Sous-Direction des Libertés Publiques, la Sous-Direction des Affaires Administratives et Électorales et la Sous-Direction de l'Exploitation et de la Sécurité.

²⁹ En dehors d'être Ministre camerounais de l'Administration Territoriale (depuis le 02 mars 2018), Paul Atanga Nji est le Secrétaire permanent du Conseil National de Sécurité (CNS) depuis septembre 2010. Il est par ailleurs, membre du comité central du RDPC et chef de la délégation départementale du comité central pour la Mezam dans la Région du Nord-Ouest. Le 23 mai 2024, il a interdit aux leaders des partis politiques d'utiliser la formule « Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes » qui serait réservée à l'usage seul du Chef de l'État.

« faire l'opinion » (Champagne 1990), « dire son identité politique » (Mayaffre 2003). Cette assertion théorique développée par Austin dans *Quand dire c'est faire* (1962), puis par Searle (1982) insiste sur le fait qu'outre le contenu sémantique d'un acte de langage (sa signification logique, indépendante du contexte réel), un individu peut s'adresser à un autre (individu ou public) dans l'idée de *faire* quelque chose (Laurier & Lepage 1992), à savoir de transformer les représentations de choses et de buts d'autrui, plutôt que de simplement *dire* quelque chose : on parle alors d'un énoncé performatif, **par contraste avec un énoncé constatif**. On peut dès lors être tenté de modéliser l'acte de langage comme ayant un but (intention communicative), un prérequis, un corps (réalisation) et un effet (transformation). Au regard de ce qui précède, notre préoccupation est de savoir comment le MINAT disqualifie-t-il des adversaires politiques par et dans le discours, et acte leur incarnation dans un leader politique en particulier ?

Pour répondre à cette question, nous avons convoqué la non-neutralité du discours qui traduit l'idée que celui-ci est un acte nécessairement singulier et subjectif (Foucault 1971, Zittoun & Durnová 2010). Kerbrat-Orecchioni (1984, 1986, 1999) précise qu'en tant que tel, le discours peut apparaître comme « guerre de plumes » ou « guerre de mots ». Dans cette perspective, la particularité du discours réside dans la polémique qui implique l'existence d'au moins deux énonciateurs, occupant dans un même champ spéculatif deux positions antagonistes (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 8-9). La guerre verbale, de plumes ou de mots est ainsi une production discursive où s'inscrit le discours de l'autre ; où une place majeure est accordée à la reprise et la transmission du discours de l'adversaire. Utilisant l'image de « joute verbale », Greive (1985 : 24) indique le fait que le défenseur qui entretient la polémique vise son adversaire en recourant lui-même à l'attaque verbale de celui-ci. Cette polémique sert à falsifier la parole de l'autre mais aussi à manipuler un tiers contre la personne attaquée (Greive 1985 : 19). Il s'agit d'un discours à contrario (Greive 1985 : 12) dans lequel un « *ensemble de propriétés sémantiques, rhétoriques, énonciatives et argumentatives s'y trouvent mises au service d'une visée pragmatique dominante : disqualifier l'objet qu'il prend pour cible, et mettre à mal, voire à mort, l'adversaire discursif* » (Greive 1985 : 2). C'est ce que nous subsumons sous le vocable disqualification ou encore « face work » (Brown & Levinson 1978) et plus explicitement, « *Face-threatening Act* » (FTA), en référence aux actes menaçant la face d'un adversaire et contraires aux « *Face Flattering Acts* » (FFA) c'est-à-dire les actes valorisant/ménageant la face (Kerbrat-Orecchioni 2005). Traitant de cette économie du langage en société, Bourdieu (1982) et Butler (2004) pensent que les mots ont un pouvoir et dotent l'énoncé d'une réalité : celle d'offrir le discours au locuteur comme un mode d'action politique, un moyen, un instrument au service du/de la politique.

L'on retrouve ce mécanisme de compétition dans les discours du MINAT (2024) où il fait très souvent allusion à l'altérité c'est-à-dire le « *tiers absent, le parti adverse ou son incarnation dans un homme politique particulier* » (Ghiglione 1994 : 23) ; l'évoque à des fins persuasives et dévalorisantes. Cette proposition peut être mise en évidence grâce à l'exploitation d'un corpus constitué de 04 discours tenus en 2024 par Paul Atanga Nji sur une vingtaine de discours officiels prononcés depuis le 02 mars 2018, date de sa nomination comme ministre camerounais de l'Administration Territoriale. Ce « *petit corpus* » ou « *collection d'exemples* » est « *une position méthodologique minorée, voire combattue* » (Paveau, 2019a : 120) par certains analystes du discours qui lui opposent le principe de représentativité. Dans le contexte qui nous intéresse, le MINAT a effectivement tenu plus de quatre discours. Et pourtant, nous pensons avec Danino (2018 : 14), Sitri & Barats (2017) que la représentativité ne doit pas faire fi d'exemples qui déterminent la valeur et la portée du corpus. En effet, notre corpus est constitué de seulement quatre discours du MINAT. Mais ce corpus associe aux considérations quantitativistes la place du qualitatif puisqu'il met un point d'honneur sur deux indices

communs (l'objet du discours, l'altérité ciblée et disqualifiée) à partir desquels les discours du MINAT que nous étudions renseignent pleinement sur les *us* langagiers et les *habitus* scripturaux de celui-ci et nous inscrivent dans le contexte qui suscitent son attitude verbale. À la suite de Moirand (2018), nous pensons que travailler sur ce petit corpus permet de « repérer des formes langagières pas forcément « fréquentes », au sens statistique du terme, mais des formes « émergentes » révélatrices du temps présent, et qui de ce fait font partie d'un « arsenal argumentatif » à un moment précis de l'histoire d'une société, un arsenal porteur lui-même de l'Histoire de cette société. »

Tableau 1 : Synopsis d'un corpus du discours adversatif chez Paul Atanga Nji.

Orateur	Corpus (04 Textes)	Objets du discours	Altérité disqualifiée
Paul Atanga Nji ³⁰	<p>Texte 1 : Communiqué de presse du 12 mars 2024</p> <p>Texte 2 : Communiqué radio-presse du 02 mai 2024</p> <p>Texte 3 : Communiqué radio-presse du 23 mai 2024</p> <p>Texte 4 : Déclaration du 03 juillet 2024 lors de la 1^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun.</p>	<p>(1) Alliances politiques au sein de l'opposition ;</p> <p>(2) Implication des leaders et partis politiques de l'opposition dans la mobilisation en vue de l'inscription sur les listes électorales.</p>	<p>1. Alliance Politique pour le Changement au Cameroun (APC),</p> <p>2. Alliance pour une Transition Politique au Cameroun (ATP),</p> <p>3. Partis politiques cibles : MRC, PCRN.</p> <p>4. Leaders politiques cibles : Maurice Kamto, Cabral Libii, Jean Michel Nintcheu.</p>

Ce corpus d'étude permet de traiter principalement de la violence verbale polémique (Fracchiola et al. 2013)³¹ telle qu'elle est employée par le MINAT pour disqualifier les adversaires politiques du régime établi. À partir de ce corpus, il s'observe que cette visée s'appuie sur des actes de langage indirects et implicites ; une argumentation et des figures de rhétoriques à visée polémique, monstrative et vexatoire à l'adresse d'un groupe/d'une personne (Amossy 2014) à travers des procédés tels que l'ironie, la réfutation, les arguments *ad hominem*, etc. (Fracchiola & al. 2013 ; Fracchiola & Schultz-Romain 2015) Cette violence verbale a une cible et s'incarne toujours dans l'instance adversaire que l'orateur s'emploie à critiquer. Il s'agit d'une rhétorique de l'affrontement verbal ayant pour toile de fond une argumentation *ad rem* c'est-à-dire fondée sur la chose : l'opposition politique au régime établi et sa gouvernance du Cameroun et en particulier sa gouvernance des élections. Comme le soulignent Dubois et Sumpf, « *le discours polémique peut être défini comme l'affrontement de thèses personnelles à l'intérieur d'un ensemble idéologique commun* ». (Dubois & Sumpf 1968 : 151.) Dans le cas d'espèce, le discours polémique naît de l'existence dans ce champ spéculatif des positions antagonistes à celles de l'orateur, le MINAT, qui entend protéger son camp en vilipendant l'adversaire.

Dans la présentation des résultats, nous nous concentrons sur l'analyse des actes de langage qui ressortissent du corpus. Le but est de voir s'il y a effectivement une orientation discursive

³⁰ Il est le Ministre camerounais de l'Administration Territoriale depuis le 02 mars 2018.

³¹ La violence verbale renvoie à la dimension violente du discours et de la parole. Fracchiola et al. (2013) distinguent deux grandes formes de violence verbale : l'une intentionnelle et l'autre non intentionnelle. La première forme est constituée de trois types de violence verbale : la violence verbale fulgurante, la violence verbale polémique, la violence verbale détournée.

vers la disqualification des adversaires politiques du régime établi. Cela nous permettra de conclure sur la pertinence ou non du discours adversatif comme mode d'action politique. Nous montrons que la disqualification de l'instance adversaire en politique est possible par et dans le verbe en partant de trois classes d'actes de langage sur lesquels s'appuient le locuteur dans notre corpus à savoir l'indéfinition, les attaques *ad hominen* et les attaques *ad personnan*. L'on peut légitimement se demander : quels critères ont concouru au choix d'analyser ces seuls actes de langage ? Mais peut-on ignorer le risque de procéder par une grille plus large qui aurait posé la difficulté plus grande encore de pouvoir explorer en profondeur l'ensemble des procédés de disqualification dans le cadre d'un seul article ? Il a ainsi été judicieux de se limiter à certains types d'arguments précis ayant l'avantage de permettre des insertions heureuses de certains aspects des autres procédés dans notre corpus, à l'instar de la stylistique de disqualification, sans avoir à les abordés spécifiquement. Privilégiant ces trois types de procédés sus évoqués, nous avons fait nôtre, les travaux de Galatanu et Bellachhab (2010) sur la violence verbale comme menace de l'identité dont le sujet parlant fait usage pour s'imposer en s'opposant à l'autre, pour se construire en déconstruisant l'autre avec des effets pouvant être « la perte de la face », « un mal-être », « la honte », « la perte d'indépendance » du destinataire. Les trois procédés pour lesquels nous avons optés ont également l'avantage de subsumer les travaux de Bellachhab et Galatanu (2012) sur la typologie des actes illocutoires perçus comme menaçants et susceptibles de déclencher à leur tour de la violence verbale. Ces auteurs définissent trois classes d'actes de langage qui apparaissent bien dans notre corpus et sur lesquels s'appuient le locuteur: l'indéfinition (actes qui visent à marquer l'indifférence, le mépris, la haine vis-à-vis de quelqu'un/un groupe social) ; les attaques *ad hominen* c'est-à-dire des actes qui font « perdre la face publique » et expriment dans certaines situations, notamment de crise sociale, l'inconséquence de l'autre et des choix qu'il véhicule (Anquetil 2012, 2013b) ; les attaques *ad personnan* c'est-à-dire des actes qui visent celui/celle qui incarne l'opposition et qui remettent en cause son honnêteté, sa sincérité, sa pertinence, sa bonne foi, son bon sens (Anquetil 2013a). Sur cette base, la disqualification en politique chez Paul Atanga Nji s'opérationnalise notamment à travers l'indéfinition péjorative de l'autre, le recours aux attaques *ad hominem* à l'égard de l'opposition politique, l'usage subtil et insidieux des arguments *ad personam* vis-à-vis de la personne qui l'incarne.

Disqualifier l'adversaire politique par l'indéfinition péjorative

« On a bien fréquemment besoin, à la fois de dire des choses, et de pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, et les dire, mais de telle façon qu'on puisse en refuser la responsabilité ». Par ce propos de Ducrot (1972 : 5) dans *Dire et ne pas dire*, traduit la volonté d'un orateur de dire sans assumer.³² Celle volonté est perceptible dans le discours de Paul Atanga Nji lorsqu'il traite de l'altérité. Notre orateur n'individualise pas l'instance adversaire (tiers parlant) ; elle est plutôt diluée dans la pluralité des leaders qui ambitionnent d'accéder au pouvoir. En effet, il y a chez l'orateur une façon implicite de désigner sa cible en ne la nommant pas ; ce qui n'empêche en rien qu'il la caractérise négativement et de manière à susciter sa reconnaissance dans un adversaire politique en particulier. Le tableau suivant donne quelques

³² Il est bon de répreciser que nous nous intéressons à la dimension discursive de l'implicite (comment dit-on sans assumer ?) comme moyen d'action politique et non à la dichotomie entre « dire » et « faire » (est-ce que dire c'est faire ?). Alors que notre intérêt de s'attarder sur la compétition politique à travers les actes de discours, cet autre aspect de la théorie des actes de langage vise à voir la performativité des actes de langage. Traditionnellement, il oppose notamment Austin pour qui « dire c'est (presque) faire », et les poststructuralistes qui expliquent que « dire, ce n'est pas (toujours) faire ». Les poststructuralistes proposent d'associer à l'approche codique ou verbale, des éléments qui permettent de rendre compte de la performativité du discours sur le comportement de la cible.

déictiques (référents ou indices) de dilution et/ou de caractérisation négative de l'instance politique adverse) propres à cette technologie.

Tableau 2 : Synopsis des déictiques d'indéfinition de l'adversaire chez Paul Atanga Nji.

Références du corpus	Indices de dilution	Indices de caractérisation négative
Communiqué de presse du 12 mars 2024	« Certains » ; « ceux » ; « Ces »	« responsables politiques en quête de notoriété » ; « pseudo associations » ; « mouvements clandestins » ; « gesticulations stériles »
Communiqué radio-presse du 02 mai 2024	« On » ; « celui »	« les hommes politiques véreux »
Communiqué radio-presse du 23 mai 2024	« Certains » ; « dirigeants des partis politiques »	« Aventuriers en mal de notoriété » ;
Déclaration du 03 juillet 2024 lors de la 1 ^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun.	« Celui » ; « ces gens de l'opposition » ;	« homme égaré » ; « député exclu » ; « mangue...mûre ».

Dans ce synopsis, nous notons la présence des opérateurs lexicométriques de la non individualisation à l'instar des pronoms indéfinis et démonstratifs tels que : « certains », « ceux », « celui ». Selon Gelas (1980 :93), la non individualisation de l'adversaire est « hyper-polémique » dans la mesure où elle véhicule d'autres modalités caractéristiques dont les pronoms personnels, les locutions adverbiales locatives ou temporelles, la répétition à travers des figures rhétoriques comme l'anaphore, le symploque et plus largement par l'usage de syntagmes répétés pouvant être étonnamment longs à des fins d'indexation négative de l'altérité. Nous pouvons remarquer que l'adversaire politique chez Paul Atanga Nji qui n'est pas clairement désignée dans le discours de Paul Atanga Nji est néanmoins une cible disqualifiée. Pour discréditer sa cible, cet orateur adresse à ses adversaires des formules péjoratives. Ainsi, il sature son discours de termes axiologiques négatifs que Marcellesi appelle « vitupérants » (Marcellesi 1976 :50 ; Hastings 2009). Ce procédé apparaît dans notre corpus d'une part à travers l'usage des pronoms démonstratifs « ceux », « celui » ; des pronoms indéfinis « certains », « on » et d'autre part par les syntagmes nominaux qui revêtent plus une valeur de caractérisation que d'identification du *tiers-parlant*. Il s'agit, entre autres des désignations telles que : « pseudo associations », « hommes politiques véreux ».

Ce recours aux modalités de non-individualisation et de caractérisation négative de l'altérité nous instruit sur ce que l'échange verbal n'est pas seulement un lieu de « la mise en mots » d'une idée mais également un espace où se manifestent avec insistance des effets de « dramatisation discursive » d'énoncés prêtés à des énonciateurs que l'on peut vouloir disqualifier. Dans les discours de l'orateur qui nous intéressent, il existe de nombreuses traces verbales de cette dramatisation discursive : « *celui qui a dit qu'il va mourir ...* » ; « *Celui qui prétend qu'il donnera sa vie...* » ; « *Ces gens de l'opposition...* ». Ces énoncés sont empruntés par l'orateur pour densifier son propos et donner à l'échange verbal une structure de type doxique qui se manifeste ici dans l'usage anaphorique du pronom indéfini « celui » révélant un

mouvement locutoire sarcastique vers la nomination d'un personnage. Cette trace particulière au discours adversatif est bien perceptible dans ce propos de l'orateur : « *Je vais répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays en 2025. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara. Il peut aller au marché Etoudi acheter une corde et se donner la mort tranquillement.* »³³ L'on peut constater que l'instance de la "persona" prend, entre autres, les formes de « celui qui dit que » ; sauf que l'orateur s'abstient de la nommer tout donnant des détails qui suscitent l'affectation d'un visage ou d'un nom à la cible évoquée dans le discours.

Globalement, pour disqualifier l'instance adverse, Paul Atanga Nji met en mots les images du tiers parlant à travers les trois formes d'indices déclinés notamment par Peytard (1992) : les indices d'*indéfinition* (le tiers-parlant n'est pas individualisé); les indices de « pluralité » (le tiers parlant est plutôt dilué dans la pluralité des leaders qui ambitionnent légitimement d'accéder au pouvoir); les indices de « singularité » par l'implicite (le tiers parlant est caractérisé de sorte à susciter sa reconnaissance dans un adversaire particulier que l'orateur s'active pourtant à ne point nommer).

Disqualifier le concurrent politique par des arguments *ad hominem*

Par *ad hominem*, l'on désigne les propos qui traitent de l'autre selon son titre, son statut, ses actions, ses engagements, ses déclarations, la cohérence des choix et leur inconséquence³⁴. Selon Schopenhauer (2003), l'on peut qualifier ce stratagème d'argument car son enjeu ne réside pas dans la valeur ou la véracité de l'idée mais dans sa capacité à servir d'attaque contre l'adversaire.

Dans le corpus que nous exploitons, le ministre camerounais de l'Administration Territoriale recourt à l'argument *ad hominem* pour montrer que l'opposition politique est irrespectueuse des lois et règlements en vigueur au Cameroun. Cette ligne de défense est construite autour de la thématique du maintien de l'ordre public. Elle vise à poser solennellement des constats de menace sur le maintien de l'ordre public ; mettre en garde leurs auteurs et ceux qui aspirent à faire de même ; donner des directives aux autorités établies quant aux mesures à prendre pour que force reste à la loi. De nombreux passages dans notre corpus illustrent très bien que cet orateur dresse des constats de menace au maintien de l'ordre public. Il déclare notamment ce qui suit :

Tableau 3 : Extraits relatifs au constat des menaces au maintien de l'ordre public

Corpus	Extraits (passages) du corpus
Texte 1 : Communiqué de presse du 12 mars 2024	« <i>Certains responsables politique ... ont mis sur pied deux pseudo associations...</i> »
Texte 2 : Communiqué	« <i>Les promoteurs de ces mouvements clandestins sont allés rencontrer en prison des terroristes définitivement condamnés pour des crimes graves</i> »

³³ Extrait de la Déclaration du MINAT le 03 juillet 2024 lors de la 1^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun

³⁴ L'inconséquence des déclarations d'une personne peut être évaluée par rapport à ses actes (ce qui est souvent ironiquement dénoncé par son contradicteur sous cette formule : "faites ce que je dis, pas ce que je fais") ou par rapport à des propos tenus quelques jours plus tôt ou des années auparavant (en politique, on fait très peu cas de cette sagesse populaire selon laquelle "il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis").

radio-presse du 02 mai 2024	<i>planifiés et orchestrés dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest dans le but de nouer une alliance politique »</i>
Texte 3 : Communiqué radio-presse du 23 mai 2024	<i>« Il y a deux députés qui passent le temps à brandir l'épouvantail du chaos en 2025, qui passent le temps à inciter à la rébellion et qui tiennent des discours haineux »</i>
Texte 4 : Déclaration du 03 juillet 2024.	<i>Il y a « tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique, ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public »</i>

Par le recours à l'argument *ad hominem*, Paul Atanga Nji ne pose pas seulement des constats. Il montre que les faits constatés constituent des menaces au maintien de l'ordre public puisqu'il déclare avec emphase que leurs auteurs « méritent d'être recadrées » ; « d'être condamnées ». Il s'attèle également à mettre en garde ces leaders politiques ainsi que l'illustrent les extraits suivants :

Tableau 4 : Passages illustrant des mises en garde faites aux leaders politiques indexés par le MINAT.

Corpus	Extraits (passages) du corpus
Texte 1 : Communiqué de presse du 12 mars 2024	<i>« Toute tentative d'organiser une quelconque activité sous les appellations susmentionnées (APC : Alliance Politique pour le Changement), (ATP : Alliance pour une Transition Politique au Cameroun), ou toutes autres dénominations de même type en création, sera désormais considérée comme un casus belli par le MINAT »</i>
	<i>« La qualité de parlementaire ou d'homme politique ne saurait être un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État, inciter à la rébellion, tenir des propos outrageants à l'égard des autorités et afficher l'intention délibérée de piétiner en permanence l'ordre public »</i>
Texte 3 : Communiqué radio-presse du 23 mai 2024	<i>« Le MINAT met en garde les hommes politiques véreux contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique, ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public ».</i>
Texte 4 : Déclaration du 03 juillet 2024.	<i>« Ces deux députés doivent savoir qu'ils sont dans le collimateur des autorités administratives » ; « Le leader politique qui va essayer de perturber le déroulement des élections va regretter d'avoir rejoint le jeu politique » ; « ceux qui vont tenter de perturber l'ordre public se rappelleront de nous »</i>

Cette argumentation *ad hominem* est renforcée puisqu'il traite de la cible en recourant aux indices d'*indéfinition* (le tiers-parlant n'est pas individualisé) voire de chosification (le tiers-parlant est assimilé à une chose). C'est dans cet ordre d'idées que l'orateur fait usage des vocables indéfinis tels que « certains politiciens », et des métaphores vitupérantes à l'instar de celle de la « la mangue...mûre » pour désigner implicitement l'altérité autrement dit « le leader

politique » ou « ces deux députés » dont il parle. L'extrait suivant, de la déclaration du 03 juillet 2024 lors de la 1^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun, est très illustratif de ce traitement vitupérant de l'adversaire politique : *[Lorsqu'une mangue est mûre, elle doit tomber. L'autorité administrative est déjà sous l'arbre pour ramasser la mangue lorsqu'elle va tomber et le reste, vous pouvez deviner : « le pays de si je savais »]*.

Par la métaphore de la « mangue ... mûre », l'orateur insère des indices du mépris (Barbeau & Moïse 2020), un acte de discours indirect qui s'accommode le dénigrement, la raillerie ou l'humour vexatoire ou l'ironie, l'humiliation et même la calomnie, avec pour visée la prise de pouvoir sur autrui, que ce soit au plan individuel ou entre groupe. En effet, par le propos : « *lorsqu'une mangue est mûre, elle doit tomber.* » ; l'orateur parle de l'adversaire politique comme s'il s'agissait d'une chose ou précisément d'« *une mangue* ». Il va au-delà de la chosification et consacre l'indéfinition de la chose dont il parle puisqu'il recourt à l'article indéfini « *une* » pour la désigner et ainsi montrer le caractère quelconque de l'objet qu'il désigne. C'est dans la même optique que s'inscrit l'usage de l'adjectif « *mûre* » qu'il emploie pour montrer que la cible, en plus de n'avoir aucune valeur ajoutée par rapport aux autres « choses » de la même espèce, a des attaches fragiles avec le milieu dans lequel il aurait des prétentions. Dire que la mangue est « *mûre* » vise à relever que le sort fatidique est connu d'avance : « elle doit tomber ». Envisager sous le prisme de la lutte pour la conquête du pouvoir politique de l'État, il s'agit de faire savoir que les prétentions de l'adversaire sont vaines ; ne méritent pas que l'on s'impatiente et constitueraient une aventure périlleuse pour l'adversaire politique. À cet effet, il en vient à conclure, dans sa déclaration du 03 juillet 2024 lors de la 1^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun, ce qui suit : « *l'autorité administrative est déjà sous l'arbre pour ramasser la mangue lorsqu'elle va tomber et le reste, vous pouvez deviner : « le pays de si je savais »* ». L'orateur tente ainsi d'inscrire dans la réalité le pouvoir qu'il souhaite établir au plan individuel sur les leaders incriminés et, au plan collectif sur les alliances constituées au sein de l'opposition politique. En outre, ces propos de l'orateur dénotent de l'ironie et de la raillerie mises en discours ainsi que l'atteste sa formule : « *le reste, vous pouvez deviner : « le pays de si je savais »*. Il s'agit là d'un acte d'énonciation qui s'inscrit dans une tradition rhétorique où l'ironie (Schoentjes 2001).³⁵ et la raillerie se conjuguent et constituent une « *arme cinglante* » (Charaudeau 2013).

En effet, l'orateur tente de contrer l'adversaire en jouant entre ce qu'il dit explicitement et ce qu'il laisse entendre. S'il s'emploie à mettre en récit le sort de l'adversaire politique en recourant notamment à la métaphore de la « mangue... mûre » qui ne peut que « tomber », le but n'est pas uniquement de rechercher le trait plaisant, c'est-à-dire ce qui peut faire rire dans le sort de l'altérité. Dans cette configuration, l'ironie et la raillerie ne sont pas dans un rapport d'opposition mais plutôt dans un rapport d'hyperbolisation. La mise en hyperbole de l'effet ironique est ainsi l'autre pan de la raillerie et vise à plonger l'auditoire dans l'imaginaire du réel, et précisément du souvenir d'un épisode déjà vécu de la vie politique camerounaise ; où l'autorité administrative a pu interpeller « *ces gens de l'oppositions* » et les a embastillés à leur grand désarroi au « *pays de si je savais* ». À travers cette formule, il s'agit, au surplus, de traduire l'idée de regret qui aurait été exprimé par les leaders embastillés et tenter ainsi d'aller au-delà de l'inscription de l'auditoire dans l'imaginaire du réel pour consacrer son adhésion en

³⁵ Dans *Poétique de l'ironie*, Pierre Schoentjes, définit l'ironie verbale comme étant une « figure de style dans laquelle le sens voulu est opposé à celui qui est exprimé par les mots employés, prenant habituellement la forme du sarcasme et de la dérision ».

lui suggérant implicitement que l'altérité est irresponsable, incapable d'assumer fièrement ses choix politiques dès lors que l'autorité administrative l'interpelle.

Dans d'autres actes d'énonciation, le MINAT procède par intimidation verbale. À ce stade, il ne se contente plus de mettre en garde la cible visée. C'est en abondance qu'il instruit aux autorités administratives, bras séculiers du maintien de l'ordre au Cameroun, de ramener la cible visée à résipiscence. À ce propos, les passages suivants, de sa déclaration du 03 juillet 2024 lors de la 1^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun, sont illustratifs :

- « *Les Gouverneurs des Régions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la stricte application des présentes directives.* »
- « *En tout cas, l'ordre public sera maintenu et ceux qui vont tenter de perturber l'ordre public se rappelleront de nous* ».

De ce qui précède, le recours à l'argument *ad hominem* dévoile une volonté ferme de disqualifier, d'invalider les concurrents du régime politique établi en se fondant sur leurs attitudes et principalement leurs actions, la cohérence de leurs choix et leur inconséquence. Ce stratagème d'attaque s'allie parfaitement à un mode discursif d'action politique contre l'adversaire à savoir : l'usage disqualifiant des arguments *ad personam*.

Disqualifier l'altérité politique à travers les arguments *ad personam*.

Tout comme le vocable *ad hominem*, la locution latine *ad personam* peut être qualifiée d'argument dans la mesure où elle est en discours, un stratagème ayant pour enjeu véritable la validation de ce qu'on souhaite faire penser de l'altérité. Bien que ces locutions désignent deux attitudes discursives qui se ressemblent, elles ne sont pas identiques. À la différence des arguments *ad hominem* qui traitent de l'autre selon son titre, son statut, ses actions, ses engagements, ses déclarations, la cohérence des choix et leur inconséquence³⁶, les arguments *ad personam* réfèrent plutôt à une attaque violente dirigée contre la personne elle-même et consistant à tenir à l'égard de celle-ci des propos désobligeants, blessants et grossiers (Schopenhauer 2003).

Dans le corpus que nous explorons, l'orateur recourt à l'argument *ad personam*. La mise en mots de cet argument *ad personam* repose principalement sur le paradoxe de l'attitude des leaders de l'opposition que l'orateur s'emploie à faire identifier dans un homme politique en particulier qu'il dénonce et disqualifie. Dans son propos à l'ouverture de la conférence des gouverneurs des régions, tout en évitant de nommer sa cible, il multiplie néanmoins des indices de personnification du paradoxe dont il parle.

En effet, la particularité du discours du MINAT à ce stade réside dans l'hyper-polémique (Kerbrat-Orrecchioni 1980 : 8-9) ; cette guerre verbale où la production discursive s'inscrit dans le discours de l'autre ; où une place majeure est accordée à la reprise et la transmission du discours de l'adversaire ; cette attaque verbale étant en réalité un effort de falsification du discours de l'autre (Kerbrat-Orrecchioni 1980 : 12) dans le but de manipuler un tiers contre la personne attaquée, ou de constituer une propagande pour le point de vue du locuteur. Dans le

³⁶ L'inconséquence des déclarations d'une personne peut être évaluée par rapport à ses actes (ce qui est souvent ironiquement dénoncé par son contradicteur sous cette formule : "faites ce que je dis, pas ce que je fais") ou par rapport à des propos tenus quelques jours plus tôt ou des années auparavant (en politique, on fait très peu cas de cette sagesse populaire selon laquelle "il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis").

cas d'espèce, plusieurs propriétés sémantiques, rhétoriques, énonciatives et argumentatives sont mobilisées afin que traduire l'incarnation de ce paradoxe dans un homme politique particulier et le disqualifier par et dans le discours. Dans sa déclaration du 03 juillet 2024 lors de la 1^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun, l'orateur convoque au style indirect certains propos de sa cible (1) et situe l'auditoire en usant des indices topique et partisan qui suggèrent la reconnaissance de la cible (2). Par la suite, il montre que son champion politique est un exemple de démocrate (3) contrairement à cet opposant qui veut participer à la gestion de la cité, mais boycotte les élections (2). Dans les exemples suivants d'arguments *ad personam*, le MINAT s'emploie à donner un visage à la conception de la démocratie qu'il invalide avec emphase :

- 1- *« Je vais répondre à celui qui dit qu'il va mourir et les autres vont rester arranger le pays en 2025 » ;*
- 2- *« Il habite Santa Barbara. » ; « le mandataire social du MRC » ;*
- 3- *« Le Président Paul Biya, Maître souverain des Institutions Républicains est un homme d'État fairplay. Voilà pourquoi il avait décidé de libérer le mandataire social du MRC afin de lui permettre de prendre part aux élections législatives et municipales du 09 février 2020 et de rentrer dans le jeu républicain. »*
- 4- *« Qu'est-ce qu'on a constaté ? Il a volontairement décidé de boycotter les élections. Mieux, il a fait une conférence de presse pour justifier pourquoi il a décidé de boycotter les élections législatives et municipales. Il a précisé qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il n'ira pas au Sénat. Pourquoi parle-t-il de 2025 alors qu'il s'est mis hors-jeu ? J'ai moi-même mobilisé les préfets et sous-préfets qui sont restés parfois jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers des militants du MRC »*

Dans ces extraits, l'orateur met l'emphase sur l'incohérence du « mandataire social du MRC ». Les indices suivants attestent qu'il recoure abondamment à une phraséologie anaphorique qui individualise davantage la cible visée (1). Par des questions rhétoriques à valeur éristique (Anquetil 2013a) (2), une phraséologie de forme affirmative (3) qu'il oppose à une phraséologie négative (4), il souligne que cet homme politique particulier a une attitude paradoxale vis-à-vis du principe fondamental de la démocratie, la participation aux élections. Il évoque avec sarcasme certaines menaces de ce leader pour suggérer qu'il serait dans le désarroi (5). Il s'attache, en plus, à montrer que les dénonciations de celui-ci relèvent d'affabulation chimérique (6) et pour ce faire, il cite abondamment le cas d'un « jeune camerounais de 27 ans » qui aurait offert, sans « avoir la prétention de gouverner le pays », 02 véhicules, 06 motos et du matériel d'une quarantaine de millions de francs CFA en 1988, puis 120 véhicules entre autres dons à destination de différents services publics camerounais.

- 1- *« Celui qui dit qu'il va mourir et les autres vont rester arranger le pays en 2025 » ; « Celui qui prétend qu'il donnera sa vie » ; « Celui qui avait refusé de prendre part au double scrutin du 09 février 2020 »*
- 2- *« Qu'est-ce qu'on a constaté ? » ; « Pourquoi parle-t-il de 2025 alors qu'il s'est lui-même mis hors-jeu ? » ;*
- 3- *« Il a volontairement décider de boycotter les élections » ; « il a fait une conférence de presse pour justifier pourquoi » ;*
- 4- *« Il a précisé qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il n'ira pas au Sénat » ;*

- 5- « *Je vais répondre à celui qui dit qu'il va mourir (...). Il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. (...) Il peut (...) acheter une corde et se donner la mort tranquillement.* » ;
- 6- « *Il a dit en indexant les collaborateurs du Chef de l'État en ces termes : "qu'ont-ils fait pour ce pays ? Sinon piller le pays". (...) Les politiciens véreux ne doivent pas avoir la mémoire courte. Il suffit de consulter les archives (...). Parmi les collaborateurs du Chef de l'État, il y en a qui ont fait preuve d'amour pour le pays en s'occupant de son prochain sans aucune prétention démesurée.* ».

Dans ces extraits, Paul Atanga Nji tente de faire passer dans l'opinion l'idée qu'à la place du dialogue et la voie des urnes, ce leader d'opposition privilégie l'instrumentalisation et la violence comme mode d'action politique ; attitude qu'il raille dans l'extrait (5) ci-dessus en évoquant ce leader politique qui veut s'imposer au pouvoir au lieu de s'y faire installer par le peuple camerounais. Paul Atanga Nji fait ici allusion à Maurice Kamto qui avait boycotté le double scrutin 2020.³⁷ Il flatte l'orgueil de l'auditoire camerounais en évoquant avec emphase l'inexpérience de celui-ci et ainsi, fonder la raison de sa disqualification. Il s'agit aussi pour lui de proposer à celui-ci une alternative autre que le fauteuil présidentiel auquel il prétend. Il l'affirme clairement dans l'extrait suivant : « *Aimer son pays ne passe pas forcément par la création d'un parti politique et avoir la prétention de gouverner le pays. Aimer son pays c'est d'abord s'occuper des souffrances de son prochain car l'État ne peut pas tout faire.* ».

Par la stratégie de polémique implicite, Paul Atanga Nji déclare la toute-puissance et renforce l'image dans l'extrait suivant : « *Le Président Paul Biya, Maître souverain des Institutions Républicains est un homme d'État fairplay.* » Il laisse transparaître l'idée que la seule alternative véritable pour ce leader était de rentrer dans le jeu républicain en acceptant la main tendue de son champion politique. À cet effet, il poursuit : « *Voilà pourquoi il avait décidé de libérer le mandataire social du MRC afin de lui permettre de prendre part aux élections législatives et municipales du 09 février 2020 et de rentrer dans le jeu républicain.* » L'orateur accentue la disqualification de cet adversaire en montrant qu'il s'agit d'une instruction ultime pour lequel il s'est personnellement impliqué en vain. Aussi déclare-t-il : « *J'ai moi-même mobilisé les préfets et sous-préfets qui sont restés au bureau parfois jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers des militants du MRC.* ».

On constate que la stigmatisation de l'adversaire chez Paul Atanga Nji suit une trajectoire disqualifiante que les séquences précédentes ont permis de retracer : ce sont des antidémocrates, des incompetents, des adeptes de la violence et du chantage, prêts à entraîner les Camerounais dans leur chute et sacrifier la liberté de participation de ses militants à l'autel de leurs intérêts égoïstes³⁸. Bien que la désignation de la cible soit floue, l'ancrage des discours que nous impose la démarche intégrative permet d'identifier la personne anathémisée. Comme on l'a relevé, on note dans le discours polémique, une falsification non seulement des paroles, mais aussi des prises de position de l'adversaire. On pourrait lire dans ce refus de nommer la cible, la volonté d'un orateur d'instituer entre sa cible et son champion politique un rapport de subordination de celle-ci. L'épicentre du mal observé se trouve ainsi dans l'opposition politique. Plus précisément, ce mal s'incarne dans un adversaire que

³⁷ Le leader du MRC avait boycotté les élections législatives et municipales tout en déclarant publiquement son option pour la politique de la chaise vide lors des prochaines échéances électorales. Paradoxalement, deux ans plus tard, il a décidé de prendre part à la présidentielle comme s'il s'était rendu compte que cette option serait infructueuse.

³⁸ On note ainsi une allusion aux démissions et aux tensions qui ont eu cours au sein du MRC suite à la décision de boycott des élections législatives et municipales de 2020.

l'orateur s'interdit de nommer tout en s'employant à multiplier des références susceptibles de permettre à l'auditoire de lui attribuer un visage.

Conclusion

En prélude à la présidentielle (2025) et aux élections locales renvoyées en 2026, les partis politiques d'opposition au Cameroun prônent le changement et investissent alors le champ politique des Alliances politiques et une implication inattendue des leaders et des partis politiques de l'opposition dans la mobilisation en vue de l'inscription massive des populations sur les listes électorales. Les discours qui accompagnent cet engagement ne laissent pas indifférent le régime établi et ses lieutenants. À l'aide de l'hypothèse de la non-neutralité des discours qui suggère qu'ils sont des actes de langage, nous avons montré que dans sa forme adversative, le discours peut être un mode d'action politique orienté vers la disqualification du parti adversaire ou son incarnation dans un homme politique en particulier. En s'intéressant à 4 discours tenus au cours de l'année 2024 par le ministre camerounais de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, il a été possible d'étayer cette proposition. À plusieurs reprises, le titulaire actuel du ministère de premier plan en matière de gestion des libertés publiques, des affaires administratives et électorales, de l'exploitation et de la sécurité au Cameroun a dénoncé l'animation de la vie politique par les partis politiques d'opposition. Le corpus, constitué des Communiqués radio-presse des 12 mars 2024, 02 mai 2024, 23 mai 2024 et la Déclaration du 03 juillet 2024 lors de la 1^{ère} conférence semestrielle des gouverneurs des régions du Cameroun est assez expressif. Ces discours ont d'ailleurs suscité de vives réactions parmi leurs leaders politiques camerounais dénotant ainsi qu'ils ont bel et bien une fonction stratégique pour le régime : concourir, par et dans le discours, à l'affaiblissement voire la disqualification de ses adversaires politiques. Ce corpus a permis de relever que la disqualification de l'adversaire en politique peut se faire par et dans la violence verbale polémique qui s'appuie sur des procédés que nous avons subsumés en trois points majeurs à savoir : la dilution péjorative de l'adversaire dans la pluralité de l'opposition politique, le recours aux arguments *ad hominem* et l'usage subtil des arguments *ad personam*. En étudiant ces procédés comme mode d'action politique, il ne s'agissait pas de savoir s'ils ont été efficaces et efficientes. Nous voulions plutôt montrer comment l'orateur, à travers les actes de langage indirects et implicites, les figures de rhétoriques à visée polémique et vexatoire à l'adresse d'une instance adversaire, recherche sa disqualification. L'étude de la performance de l'usage d'un tel procédé constitue un prétexte fécond pour évaluer, au-delà de leurs charges symboliques, l'incidence que les mots peuvent réellement avoir sur la/le politique.

Bibliographie

Amossy R. (2014), *Apologie de la polémique*, Paris, Presses universitaires de France.

Amossy R. (2015), « Quelle vocation empirique pour l'argumentation dans le discours ? », *Argumentation et Analyse du Discours*.

Anquetil S. (2012), « Quand l'indirection se fait offensive », *La force des mots : valeurs et violence verbale dans les interactions verbales*, Signes, Discours, Sociétés 8, 2012

Anquetil S. (2013a), « Quand questionner, c'est réfuter », *La linguistique de la contradiction*. Éd. J. François, P. Larrivée, D. Legallois et F. Neveu. Bruxelles : Peter Lang., pp. 217–233.

Anquetil S. (2013b), *Représentation et traitement des actes de langage indirects*. Éd. F. Neveu. Domaines linguistiques. Série Formes discursives. Paris : Classiques Garnier.

Austin J.L. (1962), « Performatif-Constatif », *Cahiers de Royaumont, Philosophie n° IV. La Philosophie Analytique*, Paris, Minuit.

Austin J.L. (1962), *How to do things with words*, Oxford, Clarendon Press.

Barbeau G.-B. & Moïse C. (2020), « Introduction. — Le mépris en discours », [En ligne], 61 | 2020, mis en ligne le 02 mai 2020. URL : <http://journals.openedition.org/lidil/7264> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/lidil.7264>

Bellachhab A. & Galatanu O. (2012), « La violence verbale : représentation sémantique et mécanismes discursifs. » *Signes, Discours et Sociétés* 9.

Bourdieu P. (1982), *Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard.

Brown P. & Levinson S. (1978), « Universals in Language Usage: Politeness Phenomena. » in E. Goody (Ed.), *Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 56-310.

Bury E. (2001), « Éloquence », in Jarrety M. (dir.), *Lexique des termes littéraires*, Paris, Le Livre de poche.

Bury E. (2001), *Rhétorique*. Dans Jarrety, Michel (dir.), *Lexique des termes littéraires* (p. 358-361). Paris : Le Livre de poche.

Butler J. (2004), *Le pouvoir des mots : Politique du performative*, Éditions Amsterdam 2004.

Champagne P. (1990), *Faire l'opinion : le nouveau jeu politique*, Paris, Minuit, coll. Le sens commun.

Charaudeau P. (2013), « L'arme cinglante de l'ironie et de la raillerie dans le débat présidentiel de 2012 », in *Humour et ironie dans la campagne présidentielle de 2012*, *Revue Langage & Société* n° 146, pp. 35-46.

Danblon E. (2005), *La fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique : origine et actualité*. Paris, Armand Colin.

Danino C. (2018), « Introduction », *Corpus*, n°18, § 14.

Dubois J. & Sumpf J. (1968), « Linguistique et révolution », in *Communications*, 12, numéro thématique, *La prise de parole*, pp.148-158.

Ducrot O. (1972), *Dire et ne pas dire*, éd. Hermann, 279p.

El-Kacimi B. (2024), « Les artifices du discours populiste : décryptage des tactiques de mobilisation politique. », *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 1(1), pp. 227-257.

Fontanier P. (1977), *Les figures du discours*, 1830, rééd. Paris, Flammarion.

Foucault M. (1971), *L'ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France, 2 décembre 1970*, Gallimard.

Fracchiola B. & Schultz-Romain C. (2015), « Le masque de l'attaque courtoise : trace langagière de la prise de pouvoir dans le débat politique », *Communication au Colloque international Les masques du discours : traces langagières et socio-culturelles*.

Fracchiola B., Moïse C., Schultz-Romain C., Auger N., dir., (2013), *Violences verbales*, Presses universitaires de Rennes.

Friedrich Ebert S. (2012), *Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun. Manuel pratique*, éd. Clés, Yaoundé, 156p.

Galatanu O. & Bellachhab A. (2010), « Valeurs modales de l'acte « insulter » et contextes culturels : une approche à l'interface des représentations sémantiques et des représentations culturelles », *Revue de Sémantique et Pragmatique* 28, pp. 123–150.

Gelas N. (1980), « L'hyper-polémique », in *Le discours polémique*, Gelas N. & Kerbrat-Orecchioni C., éd. Lyon, Presses universitaires de Lyon, pp.75-82.

Hastings M. (2009), « De la vitupération. Le pamphlet et les régimes du « dire vrai » en politique », *Mots. Les langages du politique*, 91, pp.35-49.

Kamto M. (1995), « Le contentieux électorale au Cameroun », in *Lex Lata*, n°20, pp.3-13

Kerbrat-Orecchioni C. (1984), « Discours politique et manipulation : du bon usage des contenus implicites », in Kerbrat Orecchioni (C) (dir.), *Le Discours politique*, Presses Universitaires de Lyon, p.213-227.

Kerbrat-Orecchioni C. (1986), *L'implicite*, Paris, A. Colin, rééd.;

Kerbrat-Orecchioni C. (1999), *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris, A. Colin, rééd. 1999.

Laurier D. & Lepage F. (éds.), (1992), *Essais sur le langage et l'intentionnalité*, Montréal, Belarmin.

Marcellesi J.-B. (1976), « analyse de discours à entrée lexicale (application à un corpus de 1924-1925) », *Langages*, n°41, pp.79-124.

Mayaffre D. (2003), « Dire son identité politique. Étude du discours politique français au XX^e siècle », *Cahiers de la Méditerranée*, (66), p. 247-264.

Moirand S. (2018), « L'apport de petits corpus à la compréhension des faits d'actualité », *Corpus*, n°18, § 51, URL : <https://journals.openedition.org/corpus/3519>

Olinga A.D. (2000), « Contentieux électoral et État de droit au Cameroun », in *Juridis Périodique*, n°41, pp.35-52

Paveau M-A. (2012), « Réalité et discoursivité. D'autres dimensions pour la théorie du discours », *Semen*, 34, pp. 95-115, <https://journals.openedition.org/corela/9185>. Consulté le 4/1/2025.

Paveau M-A. (2019a), « La resignification. Pratiques technodiscursives de répétition subversive sur le web relationnel », *Langage et Société*, n°167, pp.111-141

Paveau M-A. (2019b), « Technographisme en ligne. Énonciation matérielle visuelle et iconisation du texte », *Corela*, n°HS-28, <https://journals.openedition.org/corela/9185>. Consulté le 4/1/2025.

Peytard J. & Moirand S. (1992), *Discours et enseignement du français. Lieux d'une rencontre*, éd. Hachette FLE, 223p.

Schoentjes P. (2001), *Poétique de l'ironie, Du Seuil*.

Schopenhauer A. (2003), *L'art d'avoir toujours raison*, 1864, éditions Mille et une nuits, n°191, Traduction de l'allemand par Dominique Miermont

Searle J. (1982), *Sen et expression : Études de théorie des actes de langage*, Les éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1982, 248p.

Sitri F. & Barats C. (2017), « Constituer un corpus en analyse du discours, un moment crucial. », In Née É. (éd.), *Méthodes et outils informatiques pour l'analyse des discours*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, pp. 41-62.

Zittoun Ph. & Durnova A. (2010), « L'insoutenable de l'ordre du discours », In Foucault dans les itinéraires des Recherches, Working series Laboratoire PACTE, Grenoble.

De Rome à Lomé : une analyse historique de l'appui du Fonds européen de développement dans le secteur de la santé au Cameroun, 1960-2000

Stéphanie Laetitia Bekono Ndongo
stephiendongo@gmail.com
Université de Yaoundé I - Cameroun

Résumé

La santé constitue un ingrédient central du développement en ce qu'elle peut être considérée comme un investissement en capital humain, qui joue un rôle important et primordial dans la croissance. La santé est un outil précieux pour améliorer le futur économique et social d'une population en ce sens qu'elle améliore les aspirations des individus ainsi que leurs capacités. En réalité, le lien entre la santé et le développement est bidirectionnel. La santé peut en effet influencer les performances économiques, et en retour, le progrès économique peut entraîner celui de la santé. Considérant la place importante de la santé pour le développement d'une société, l'Union Européenne (UE) dans le cadre de la coopération avec l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (organisation à laquelle appartient le Cameroun), s'engagea à financer via le Fonds Européen de Développement (FED) des projets en vue d'améliorer la santé des populations camerounaises afin que celles-ci puissent à leur tour, être des acteurs du développement de leur pays. D'un point de vue méthodologique, cet article s'appuie sur la méthode historique et repose sur une approche descriptive et analytique. Les sources écrites utilisées nous ont permis au travers des techniques quantitatives (la statistique descriptive) et qualitatives (les rapports d'activités) d'obtenir des résultats probants. Cet article analyse donc dans une approche historique, les différentes actions entreprises par le FED pour améliorer le développement social du Cameroun à travers la santé.

Mots-clés : Coopération, Développement, Fonds, Projet, Santé

Abstract

Health is a central ingredient of development in that, it can be considered as an investment in human capital, which plays an important and essential role in growth. Health is a valuable tool for improving the economic and social future of a population in that it improves the aspirations of individuals as well as their capacities. In reality, the link between health and development is bidirectional. Health can indeed influence economic performance, and in return, economic performance can lead to health progress. Considering the important place of health for the development of a society, the European Union (EU) in the framework of cooperation with the Organization of African, Caribbean and Pacific States (an organization to which Cameroon belongs), committed to financing via the European Development Fund (EDF) projects to improve the health of Cameroonian populations so that they can in turn be actors in the development of their country. From a methodological point of view, this article is based on the historical method and on a descriptive and analytical approach. The written sources used allowed us, through quantitative techniques (descriptive statistics) and qualitative techniques (activity reports) to obtain convincing results. This article therefore analyzes in a historical approach, the different actions undertaken by the EDF to improve the social development of Cameroon through health.

Keywords : Cooperation, Development, Fund, Health, Project

Introduction

La santé est un état de bien-être complet physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition est inscrite au préambule de 1946 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)³⁹. Cette définition de l'OMS n'a pas été modifiée depuis 1946. Elle implique que tous les besoins fondamentaux de la personne

³⁹ Préambule adopté par la Conférence internationale sur la Santé qui s'est tenue du 19 au 22 juin 1946 à New-York. Ce préambule, signé le 22 juillet 1946 est entré en vigueur le 7 avril 1948 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels et du stade de l'embryon (voire des gamètes) à celui de la personne âgée. Elle se présente donc plutôt comme un objectif. Cet objectif d'ensemble lié à l'espérance de vie humaine, certains le jugent utopique puisqu'il classe, selon le pays étudié, 70 à 99 % des gens comme n'étant pas en bonne santé ou étant malade. La santé comporte plusieurs déterminants parmi lesquels : l'hygiène, l'alimentation et l'environnement. Le développement, regorgeant à la fois des éléments quantitatifs et qualitatifs, la santé joue un rôle primordial dans le développement d'un pays. Une population en santé est synonyme de hausse de la productivité tandis qu'une population en majorité malade est synonyme de baisse du capital humain et donc du produit intérieur brut (PIB).

Au moment où le Cameroun accède à la souveraineté internationale, sa situation sanitaire est l'une des plus favorables des Etats associés au marché commun. Le pays disposait en effet d'un lit pour 315 habitants et un médecin pour 20 000 habitants (CCE 1975 :33). Mais les disponibilités étaient inégalement réparties entre le Nord (1 lit pour 1181 habitants) et le Sud (1 lit pour 218 habitants) (CCE 1975 :33). Dans le but de réduire ces inégalités et ainsi améliorer davantage la situation sanitaire du Cameroun, l'Union Européenne au travers du Fonds Européen de Développement s'engagea à soutenir les efforts du gouvernement camerounais.

L'objectif du présent article est de mettre en lumière l'action du FED au Cameroun en faveur de la santé de 1960 à 2000. L'année 1960 marque l'accession à la souveraineté internationale du Cameroun, d'abord sous-mandat de la Société Des Nations (SDN) puis sous-tutelle de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Aussi, même si les relations entre le Cameroun et l'Europe avaient été établies en 1957 avec le Traité de Rome, c'est à partir de 1960 que le Cameroun fut en mesure de se doter d'une politique de développement autonome et surtout de mobiliser en plus de ses propres ressources, des apports extérieurs pour la mettre en œuvre. L'année 1960 marque aussi non seulement la volonté exprimée par le Cameroun de poursuivre la coopération avec la Communauté Economique Européenne (CEE), mais aussi la date au cours de laquelle le Cameroun, accompagné d'autres territoires africains (dont le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina-Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Somalie et le Togo) sollicitèrent l'établissement de relations directes avec la CEE, devenue UE en 1992 (Delorme, 1970, p. 61.). L'année 2000 quant à elle marque la fin des Conventions de Lomé ; dernières Conventions dans lesquelles le secteur de la santé fut clairement mentionnée dans la répartition sectorielle des financements du FED. D'un point de vue épistémologique, notre étude s'inscrit dans le sillage de l'Ecole des *Annales*. Il s'agit d'une école historique constituée autour d'une revue, *les Annales d'histoire économique et sociale*, fondée en 1929 par deux historiens français Marc Bloch et Lucien Febvre. L'apport principal de cette Ecole est non seulement d'avoir sorti l'histoire du confinement événementiel dans lequel l'avait enfermée l'Ecole positiviste (avec pour tenants Gabriel Monod, Charles Seignobos...), mais aussi et surtout, d'avoir procédé à un élargissement de son champ d'investigation à d'autres domaines de la vie: économie, société, culture... Dès lors, qu'est-ce que le FED et quel a été son apport dans l'amélioration du secteur sanitaire camerounais?

Après avoir présenté le FED comme principal outil financier de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne, nous mettrons en évidence les différentes interventions de cet outil financier en faveur du domaine de la santé au Cameroun de 1960 à 2000.

Le Fonds européen de développement (FED) : principal outil financier de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne

Le Fonds européen de développement (FED) était l'instrument essentiel de la politique de développement de l'Union Européenne en faveur du groupe ACP. Il est question dans cette partie de présenter non seulement l'historique du FED, mais aussi ses caractéristiques, son mode de financement et sa gestion.

Historique du Fonds européen de développement

L'UE entretient depuis plus d'un demi-siècle, des relations de coopération avec les pays du groupe ACP⁴⁰. Comme relevé plus haut, la principale vocation de cette coopération est de promouvoir le développement économique et social de ces pays, et plus particulièrement, d'y réduire ou atténuer, à terme, la pauvreté, en leur fournissant une assistance technique et financière (CCE 2002 : 5). Pour atteindre ces objectifs, l'UE définit de commun accord avec ses partenaires ACP les orientations stratégiques du partenariat et mobilise les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des accords de coopération.

Dès l'instauration du FED en 1958, chaque nouvel accord de partenariat conclu entre l'UE et les pays ACP était assorti d'une enveloppe financière globale destinée à financer la mise en œuvre de la coopération. Une enveloppe du Fonds était ainsi rattachée à l'exécution de chacune des Conventions comme le montre le tableau suivant.

Tableau 1 : Périodes de mise en œuvre du FED au Cameroun de 1960 à 2013

FED	Période de mise en œuvre	Convention correspondante
1 ^{er} FED	1958-1963	Traité de Rome
2 ^{ème} FED	1963-1969	Convention de Yaoundé 1
3 ^{ème} FED	1969-1975	Convention de Yaoundé 2
4 ^{ème} FED	1975-1979	Convention de Lomé 1
5 ^{ème} FED	1979-1984	Convention de Lomé 2
6 ^{ème} FED	1984-1989	Convention de Lomé 3
7 ^{ème} FED	1990-1996	Convention de Lomé 4
8 ^{ème} FED	1997-2002	Convention de Lomé 4 bis
9 ^{ème} FED	2002-2007	Accord de Cotonou
10 ^{ème} FED	2008-2013	Accord de Cotonou révisé

Source : www.ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_fr.htm, consulté le 17 février 2024 à 11h14mn.

Seule exception : "Lomé IV", conclue en 1989 pour une durée de dix ans, a vu se succéder deux protocoles financiers et donc, deux FED distincts (7^{ème} et 8^{ème} FED).

Caractéristiques du Fonds européen de développement

Le champ d'application du FED était large. En effet, il finançait tout projet ou programme contribuant au développement économique, social et culturel des pays. Il assurait la promotion commerciale, le développement des infrastructures, le développement et la diversification de la

⁴⁰L'Afrique du Sud ne bénéficie pas du FED en raison de sa situation particulière et ce, malgré son appartenance au Groupe ACP et son adhésion à l'Accord de Cotonou. Cuba fait partie du Groupe ACP, mais n'a pas signé les Accords de partenariat avec l'UE et ne bénéficie donc pas du FED.

production et participe aux actions thématiques. Les projets soutenus devaient intégrer des questions telles la lutte contre la pauvreté, l'égalité de traitement homme - femme, l'environnement, etc. Le Fonds européen de développement offrait : des appuis remboursables, (environ pour 80%), des financements axés sur le long terme, un mécanisme de cogestion⁴¹ et des ressources accessibles à la société civile (CCE 2002 : 7.). L'appui du FED était attribué en fonction de certaines priorités à savoir : le soutien aux politiques d'ajustement structurel et aux réformes économiques via notamment le développement du secteur privé ; l'intégration régionale ; la santé ; l'éducation et la formation ; le développement rural ; l'environnement ; les infrastructures de transport et de communication (CCE 2002 : 16.).

Financement et gestion du Fonds européen de développement

Alors que l'appui octroyé par l'Union Européenne à d'autres régions du monde comme l'Asie, l'Amérique latine ou les pays d'Europe de l'Est provenait essentiellement du budget communautaire, lequel était alimenté par les Etats membres sur une base annuelle, les montants financiers alloués aux pays ACP au titre du FED avaient une origine différente. Les ressources qui composaient le Fonds n'étaient pas inscrites au budget communautaire et n'en faisaient donc pas partie. Cette autonomie financière du FED par rapport au budget communautaire, constituait une exception dans le système général des finances communautaires et conférait à cet instrument un caractère unique.

Le FED était en réalité alimenté sur une base quinquennale par les contributions *ad hoc* des Etats membres de l'Union Européenne (CCE 2002 : 9). Tous les cinq ans, les représentants des pays membres se réunissaient au niveau intergouvernemental pour fixer le montant global qui devait être alloué au Fonds et pour superviser la mise en œuvre de ce dernier. Le FED se distinguait donc de l'ensemble des composantes du budget général et son exécution obéissait à un règlement financier propre. Du 1^{er} au 9^{ème} FED, le volume des ressources augmentait constamment en raison des élargissements successifs de l'UE, mais aussi des besoins évolutifs de la coopération et de l'accroissement du nombre des pays ACP. Les ressources financières qui composaient l'enveloppe du FED émanaient des budgets publics des Etats membres. Elles provenaient donc directement des contribuables européens.

Le cycle du FED se déroulait comme suit : programmation, identification, instruction, financement, mise en œuvre et évaluation (CCE 2002 : 26). La gestion du FED était conjointe. Elle relevait aussi bien de l'UE que du pays bénéficiaire. Pour ce qui est de l'UE, c'était l'Ambassadeur- chef de la délégation de l'UE qui avait en charge la gestion du FED. Il était le trait d'union local entre l'UE et les autorités nationales ou régionales ACP. Travaillant en étroite collaboration avec les ordonnateurs nationaux ou régionaux, il définissait la stratégie et les politiques sectorielles, préparait, instruisait et évaluait les programmes et projets du FED.

Concernant le pays bénéficiaire, c'était l'ordonnateur national (le Ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire) qui s'occupait de la gestion et de la mise en œuvre du FED dans son pays. Il représentait les autorités de son pays pour toutes les activités financées par le Fonds. Le FED ainsi présenté, il nous semble nécessaire de faire ressortir les différentes actions de cet instrument au Cameroun de 1960 à 2013.

⁴¹ Le FED était soumis à un système de gestion conjointe qui impliquait les pays bénéficiaires.

L'appui concret du FED dans le domaine de la santé au Cameroun : un apport indéniable dans le développement de l'infrastructure et de la formation sanitaires

Il est principalement question dans cette partie de mettre en évidence la mise en œuvre du FED en faveur du secteur de la santé au Cameroun sous le Traité de Rome, les deux Conventions de Yaoundé et les quatre Conventions de Lomé.

Sous le Traité de Rome (1960-1963) : la construction des équipements et la formation sanitaires

Le 1^{er} FED encore appelé FEDOM (Fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer) fut mis en place sous le Traité de Rome. Toutefois, bien que financés en 1958, l'exécution des projets du FEDOM au Cameroun se fit à partir de 1960.

A cet effet, dans l'Adamaoua et dès 1960, la première opération du FEDOM dans le secteur sanitaire porta sur la construction d'un pavillon d'hospitalisation dans la localité de Meiganga. Ce pavillon comporta trente-six lits coiffés par un bloc chirurgical et une maternité. Toujours en 1960, le FEDOM finança la construction d'un autre pavillon d'hospitalisation de vingt lits avec maternité à Ntui. Aussi, les difficultés climatiques que rencontraient les populations du Nord-Cameroun incitèrent la Communauté européenne dans le cadre du FEDOM à lancer un projet de création de puits d'eau et de mares permanentes pour l'abreuvement du bétail dans la localité de Mora (DUEC, 1986 :30, 1988 :32).

En 1961, le FEDOM appuya un projet de formation sanitaire dans le Septentrion. Ce projet comprenait l'extension de trois hôpitaux (Ngaoundéré, Garoua, Maroua), et la construction de vingt et un dispensaires ruraux, cinq centres médicaux, un centre de protection maternelle et infantile, cinquante logements, deux blocs chirurgicaux et la fourniture du matériel technique.

En 1962, une subvention du FEDOM permit d'établir un réseau complet de distribution d'eau potable dans la ville de Mbalmayo (DUEC, 1986 :30, 1988 :32). En 1963, le FEDOM finança des études relatives à la construction, l'extension et l'équipement d'autres formations sanitaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Toujours en 1963 et dans le Nord-Cameroun, la préoccupation de doter les populations d'une eau potable conduisit le FEDOM à y financer un vaste programme d'études hydrologiques. Celui-ci consista à rechercher systématiquement des ressources en eau en vue de captages ultérieurs (DUEC, 1986 :30, 1988 :32).

Sous les Conventions de Yaoundé (1963-1975) : la réduction des inégalités sanitaires dans les régions du Cameroun

Le Cameroun a bénéficié des réalisations de deux FED distincts de 1963 à 1975. Il s'agit particulièrement du 2^{ème} FED et du 3^{ème} FED. La période de mise en œuvre du 2^{ème} FED équivalait à celle de la Convention de Yaoundé 1 (1963-1969) alors que le 3^{ème} FED correspondait à la période de mise en œuvre de la Convention de Yaoundé 2 (1969-1975).

Les interventions du 2^{ème} FED (Convention de Yaoundé 1) : la construction, l'extension et l'équipement des formations sanitaires

Sur le plan sanitaire, le 2^{ème} FED avait contribué à soutenir les efforts du gouvernement camerounais dans sa politique de réduction des inégalités sanitaires. Ainsi, le FED avait financé la construction, l'extension et l'équipement de 11 formations sanitaires réparties comme suit :

06 dans l'ancien Cameroun Occidental (Victoria (Sud-Ouest), Kumba (Sud-Ouest), Bamenda (Nord-Ouest), Nkambé (Nord-Ouest), Wum (Nord-Ouest), et Mamfé (Sud-Ouest)) et 05 dans l'ancien Cameroun Oriental (Ndikinimeki (Centre), Foubot (Ouest), Bangangté (Ouest), Bafang (Ouest) et Mbouda (Ouest)) (CEE, 1975 :34). Ces formations sanitaires comprenaient 09 maternités (240 lits), 16 pavillons d'hospitalisation (412 lits), 09 blocs radio-chirurgicaux, 09 blocs techniques d'accouchement, 11 logements, une pharmacie centrale à Victoria et une école d'infirmiers et de sages-femmes (pour 50 internes) à Bamenda (CCE, 1975 :34).

Le 2^{ème} FED avait poursuivi l'équipement des formations sanitaires de Ngaoundéré, Garoua et Maroua, engagé sous le FEDOM. Le 2^{ème} FED avait également permis la modernisation et l'extension de l'hôpital de Garoua pour lequel le FEDOM avait déjà financé des travaux. L'action du 2^{ème} FED dans cet hôpital portait sur l'offre de 108 lits et la création de deux nouvelles ailes de bâtiments ainsi qu'un local pour consultations (CCE, 1975 :44).

Les interventions du 3^{ème} FED (Convention de Yaoundé 2) : l'extension de l'hôpital de Garoua dans le Nord Cameroun

Le 3^{ème} FED avait contribué à l'extension de l'hôpital de Garoua dont la construction avait été financée lors du FEDOM et la modernisation lors du 2^{ème} FED. Cette extension consistait notamment en l'équipement d'un pavillon d'hospitalisation, à l'ouverture d'une maternité et à la construction d'une pharmacie d'approvisionnement (Messia, 2011 :312).

Par ailleurs, afin d'assurer la survie des équipements et de l'infrastructure acquis, le 3^{ème} FED finança un projet d'assistance technique médicale. Celui-ci consista en l'envoi au Cameroun d'un moniteur expatrié afin de pourvoir à la formation de techniciens locaux affectés à l'entretien et au dépannage des appareils médicaux (CCE, 1975 :44).

Les financements du 3^{ème} FED au Cameroun dans le secteur de la santé consistèrent donc à la concrétisation de ces deux projets.

Sous les Conventions de Lomé (1975-2000) : l'amélioration des soins de santé et la lutte contre la pandémie du VIH-SIDA

Dès 1975, on assista à une succession de Conventions signées à Lomé, et par là, à une succession de nouveaux FED ; chaque FED correspondant à une Convention précise. Les quatre Conventions de Lomé à savoir : la Convention de Lomé I (1975-1979), la Convention de Lomé II (1979-1984), la Convention de Lomé III (1984-1989), la Convention de Lomé IV (1990-2002), donnèrent naissance à cinq FED ; la dernière Convention de Lomé fut signée pour dix ans avec deux protocoles financiers, et donc deux FED.

L'action du 4^{ème} FED (Convention de Lomé I) : améliorer les soins fournis aux populations

Malgré son importance sociale, la santé était le secteur ayant absorbé le moins de financement dans le cadre du 4^{ème} FED. La priorité des interventions du 4^{ème} FED fut davantage accordée aux infrastructures de transport et au secteur productif. Ayant absorbé le montant de 28 millions de FCFA ; soit 0,3% du total de l'enveloppe indicative, le secteur de la santé constitua le parent pauvre des interventions du 4^{ème} FED (Ebalé 1996 : 124). Les interventions du 4^{ème} FED dans ce secteur devaient entre autres consister à étendre, aménager ou remplacer les installations existantes ; le but recherché étant d'améliorer quantitativement et qualitativement les soins fournis aux populations.

Cependant, il n'y eut en effet aucune action du FED au Cameroun sous la Convention de Lomé I. Aucune explication relative à l'absence de réalisations liées à la santé sous ce FED ne fut donnée malgré le fait qu'un montant lui fut alloué. Il est étonnant de voir qu'un secteur aussi important pour le développement socio-économique d'un pays soit lésé ; pire encore pour un pays qui présentait des carences en la matière comme le Cameroun.

L'action du 5^{ème} FED (Convention de Lomé II)

Le secteur de la santé avait reçu un montant de 17 millions de FCFA, soit un pourcentage de 0,2% de l'enveloppe indicative du 5^{ème} FED (Ebalé, 1996 :124).

Bien qu'étant un secteur important pour le développement d'un pays, et malgré le fait qu'il ait reçu un montant (bien que négligeable) dans l'enveloppe indicative, le secteur de la santé ne fit l'objet d'aucun projet concret sous le 5^{ème} FED.

Les réalisations du 6^{ème} FED (Convention de Lomé III) : l'appui au programme de lutte contre le SIDA

Dans le domaine de la santé, l'intervention de la Communauté européenne porta sur l'appui à un programme de lutte contre le SIDA (Syndrome d'immunodéficience acquise) conduit et coordonné par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce programme comportait deux volets dont l'un relatif au renforcement des centres de transfusion sanguine de Douala et Yaoundé, et l'autre à la prévention du SIDA en milieu scolaire (DUEC 1988 :30-33).

Le premier volet devait permettre aux centres de transfusion sanguine situés à l'hôpital Laquintinie de Douala et l'hôpital central de Yaoundé d'améliorer les conditions de collecte, d'analyse, de stockage et d'utilisation du sang. La réalisation de ces objectifs reposait sur l'extension et la rénovation des locaux des deux principaux centres concernés, la mise en place d'un système de recrutement et de prélèvement de donneurs réguliers et volontaires, la formation en stage de courte durée du personnel aux différents aspects de la transfusion sanguine, la réalisation des investissements nécessaires au stockage, à l'analyse et à la distribution de plus de 12 000 poches de sang par an à Douala et de 10 000 poches de sang par an à Yaoundé.

Il s'agissait aussi de fournir à l'hôpital central de Yaoundé des moyens nécessaires pour faire de son centre un laboratoire de référence en immunohématologie et lui permettre d'assurer une confirmation correcte des donneurs (en collaboration avec le centre pasteur) et de poursuivre dans de bonnes conditions l'étude commencée au niveau d'un groupe à risque. Douala devait bénéficier de mêmes atouts, pour faire de ce centre un laboratoire de référence du VIH (virus de l'immunodéficience humaine) -SIDA (confirmation, test antigène, anticorps, anti-noyau) et lui permettre d'effectuer le suivi global des séropositifs. La participation communautaire à ce premier volet se chiffra à environ 68 millions de FCFA. Du bilan des actions réalisées en 1990, il ressort que : "le projet a contribué à améliorer de façon satisfaisante le fonctionnement des deux centres de transfusion sanguine notamment au niveau du dépistage, ainsi que la collecte et distribution du sang" (DUEC 1990 : 31).

Le deuxième volet (prévention du SIDA en milieu scolaire), arrivait, quant à lui, en complément du volet précédent. Il fut approuvé par la Commission européenne pour une durée d'un an à raison de 11 millions de FCFA. L'objectif général du projet était de sensibiliser les adolescents, leurs parents et les enseignants sur le SIDA et de les informer sur les facteurs à risque ainsi que sur les comportements préventifs. Les actions prévues reposaient sur la mise en place d'une équipe pour le projet, constituée de collaborateurs nationaux et l'initiation de cette équipe aux tâches et à la méthodologie à suivre ; la réalisation d'enquêtes auprès des parents d'élèves afin de déterminer leur attitude vis-à-vis de l'information sur le SIDA, le test ; auprès d'échantillons

d'élèves et de parents francophones d'une brochure de prévention du SIDA ; la diffusion de la brochure dans tous les établissements d'enseignement secondaire du pays accompagnée par une campagne de sensibilisation radio.

La cible choisie comprenait l'ensemble des élèves de première année d'enseignement secondaire ainsi que leurs familles. La dernière action consistait en une évaluation globale de la campagne. Outre cette contribution, le FED avait prévu l'assistance technique d'un consultant devant résider au Cameroun. L'administration avait pour tâche de faciliter l'exécution des différentes étapes du projet, notamment la distribution des brochures à l'échelle nationale et l'appui à l'institutionnalisation de la campagne (Ebalé 1996 : 396).

Les réalisations des 7^{ème} FED et 8^{ème} FED (Convention de Lomé IV) : l'accessibilité des médicaments et le financement du programme de lutte contre le VIH-SIDA

Dans le cadre de son action dans le secteur sanitaire du pays, l'appui communautaire consista, dès la signature du premier programme d'ajustement structurel au Cameroun, à contribuer au Projet dimension sociale de l'ajustement structurel (PDSA). Le fait est qu'avec la crise économique, les médicaments devinrent inaccessibles aux populations dont le pouvoir d'achat diminua considérablement. Le 7^{ème} FED envisagea donc une solution susceptible de rendre les médicaments à nouveau accessibles aux populations. A cet effet, il assura le financement d'une Cellule provisoire d'approvisionnement et de distribution de médicaments (CPAME) (CE, 1997 : 15). Cette cellule permettait de procurer des médicaments à moindre coût aux populations.

Par ailleurs, le PDSA précédait un projet plus vaste. Ce projet comportait trois volets essentiels susceptibles d'atténuer les effets négatifs de la récession sur le fonctionnement des services de santé : le renforcement institutionnel, l'appui aux services de base et la mise en œuvre de la politique du médicament. Dans le cadre de ce projet, les fonds du 7^{ème} FED associés à ceux de l'ajustement structurel permirent la création d'une Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments essentiels (CENAME) (CE 1997 : 16) dans le but de se charger de l'achat et l'approvisionnement des médicaments et consommables médicaux essentiels dans toute l'étendue du territoire national.

Enfin, le 7^{ème} FED participa au financement du programme de lutte contre le VIH-SIDA. Le FED concentra à cet effet son action sur trois fronts : d'abord sur le renforcement des centres de transfusion sanguine ; ensuite sur la formation du personnel de laboratoire ; et finalement sur le financement d'une campagne d'information et d'éducation pour la prévention du VIH-SIDA en milieu scolaire (CE 1997 :16). Ce dernier volet consistait à sensibiliser les adolescents, leurs parents et les enseignants sur cette pandémie ainsi que pour les précautions à prendre pour l'éviter.

Concernant le 8^{ème} FED, le secteur de la santé fut appuyé par ce FED à travers la mise en œuvre de trois projets : le programme d'appui au secteur de la santé (PASS), le projet de réorientation des soins de santé primaires dans la province⁴² de l'extrême-nord et le projet de formation des techniciens de laboratoire.

Le PASS avait pour objectif de rendre à terme le système de santé du Cameroun plus performant, notamment en améliorant l'accès de la population aux soins de qualité dans les régions de l'Est, du Centre et de l'Ouest. Il s'articulait autour de trois axes majeurs : un appui

⁴² Il est important de relever qu'en 2008, l'appellation « province » fut abolie au Cameroun. Les « provinces » devenaient ainsi des « régions » suite au décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun. Toutefois, nous utilisons le terme province dans ce travail afin de rester fidèle à l'appellation qui avait été donnée au projet.

au niveau central ; la poursuite de l'appui au secteur des médicaments essentiels pour la consolidation et pérennisation des acquis, notamment en ce qui concerne la centrale nationale d'achat des médicaments essentiels (CENAME) et les centres d'approvisionnement pharmaceutiques provinciaux (CAPP) ; et un appui au niveau décentralisé dans les régions de l'Est, du Centre, de l'Ouest (DUEC, 2003 :23-24). Pour ce qui est de ses réalisations, au niveau central et décentralisé, le PASS avait participé aux huit programmes de santé déterminés dans la stratégie sectorielle santé⁴³, exception faite de la santé de la reproduction, au niveau central comme au niveau provincial. Le projet avait également permis à des ONG nationales de bénéficier de financements pour la mise en œuvre de projets spécifiques pour une meilleure adaptation du programme aux besoins de la population (sensibilisation au SIDA/Tuberculose, nutrition, et réhabilitation d'infrastructures socio sanitaires) (DUEC, 2003 :24). Le PASS apporta également une assistance auprès du Ministère de la Santé Publique pour la définition et la mise en œuvre de la politique sanitaire du Cameroun et la poursuite de l'appui au secteur des médicaments essentiels.

Par ailleurs, le projet de réorientation des soins de santé primaires dans la province de l'extrême-nord, qui avait touché les localités de Kousseri, Kaélé et Bogo, avait pour but d'assurer la meilleure qualité de vie possible aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, la tuberculose ainsi que leur famille en leur offrant des services de soins à domicile intégrés à base communautaire, incluant la prévention, les soins et des actions de soutien. Le projet contribua à apporter des services à domicile de qualité, à certaines personnes vivant ou affectées par le VIH/SIDA et la tuberculose dans la province de l'Extrême Nord (DUEC 2003 :24).

En outre, le projet de formation des techniciens de laboratoire qui avait pour but d'améliorer la surveillance et le contrôle du VIH en renforçant le dépistage et les capacités de confirmation en laboratoire, avait réussi à atteindre son objectif (DUEC, 2003 :24). Ce projet de formation des techniciens de laboratoire fut mis en œuvre par la faculté de médecine et les sciences biomédicales de Yaoundé I.

Conclusion

Pour conclure, le FED est intervenu dans le domaine de la santé du Cameroun au moyen du financement de plusieurs projets. Du Traité de Rome à la quatrième Convention de Lomé, plusieurs initiatives furent entreprises dans le cadre du FED en vue d'améliorer l'offre des soins de santé au Cameroun. Toutefois, bien que ce secteur ait bénéficié d'actions concrètes et palpables de la part du FED, la situation sanitaire camerounaise a continué à connaître des défaillances. Les autorités camerounaises conjointement avec l'UE eurent certes à œuvrer pour l'amélioration du niveau de santé des populations. Toutefois, les résultats obtenus étaient pour la plupart en deçà des promesses et résultats attendus, et pour cause : la politique sanitaire du pays fut pendant longtemps basée sur la médecine curative de type urbain alors même que les discours officiels prônaient la priorité à la médecine préventive.

En effet, la bonne santé et le bien-être comme droits fondamentaux des êtres humains sont des objectifs que le Gouvernement Camerounais s'était assigné depuis son indépendance. A cet égard, il a, au fil des années, consenti des investissements pour que la population ait à sa disposition, un personnel et des structures sanitaires. Toutefois, malgré les efforts fournis pour améliorer la situation sanitaire de ses habitants, le profil de la morbidité au Cameroun est resté important, caractérisé par l'importance des maladies infectieuses et parasitaires à l'instar du

⁴³ Lutte contre la maladie, santé de la reproduction, promotion de la santé, médicaments, réactifs et dispositifs médicaux essentiels, financement de la santé, processus gestionnaire, amélioration de l'offre de services, développement institutionnel.

paludisme, des vers intestinaux, des maladies diarrhéiques, de la rougeole (Kamdoum, 1994 :8) etc. ; le paludisme demeurant la première cause de morbidité.

Bibliographie

- CCE, (1975), Cameroun-Fonds Européens de Développement : 1960-1975, Bruxelles.
- CCE, (1976), Le Fonds Européens de Développement 1960-1975 : quinze années de coopération au développement, Bruxelles.
- CCE, (1986), Dix ans de Lomé : bilan de coopération ACP-CEE 1976-1985, Bruxelles.
- CCE, (1989), Le Cameroun et la communauté européenne, Bruxelles.
- CCE, (2002), Le fonds Européen de Développement en quelques mots, Luxembourg, OPOCE.
- CE, (1997), Le Cameroun et l'Union Européenne, Luxembourg, OPOCE.
- Delorme N, (1970), "L'association des EAMA à la CEE", thèse de doctorat 3è cycle, Université de Paris I.
- DUEC, Rapport annuel 1986.
- DUEC, Rapport annuel 1988.
- DUEC, Rapport annuel 1990.
- DUEC, (2003), Rapport conjoint de la coopération Cameroun-UE 2002, Yaoundé.
- Ebalé R, (1996), "L'Europe et l'Afrique : de la décolonisation à la coopération au " développement". L'exemple de la relation entre la CEE et le Cameroun 1960-1990", Thèse de doctorat nouveau régime en histoire, 2 tomes, Université de Paris VII, Denis Diderot.
- Ebalé R, (2013), "50 ans de coopération économique entre le Cameroun et l'Union Européenne : de l'ambition volontariste au contrat de dupe (1960-2010)", in Cameroun : regard pluriel sur le cinquantenaire de l'indépendance, Yaoundé, Clé.
- Kamdoum. A, (1994), "Planification sanitaire et ajustement structurel au Cameroun", Les dossiers du Centre français sur la population et le développement (CEPED), n°29, Paris, décembre 1994.
- Messia Messia S.A, (2011), "Le Cameroun et l'association des pays africains et malgaches à la CEE : du Traité de Rome aux Conventions de Yaoundé (1957-1975), Thèse de doctorat Ph.D en histoire, université de Yaoundé I.
- Ndoug J.P, (1994), L'évolution du Fonds Européen de Développement prévu par les Conventions de Yaoundé et de Lomé, Bruxelles, Emile Bruylant.

La globalisation financière et ses effets sur la qualité des institutions en Afrique subsaharienne

Marie Rose Akamba Bouni

r_akamba@yahoo.fr

Université de Yaoundé II / IRIC (Cameroun)

Résumé

Depuis plus de cinq décennies, la globalisation financière fait l'objet de débats animés dans les cercles de prise de décision, s'interrogeant sur ses effets sur la qualité des institutions. En effet, une vaste littérature sur les institutions et le développement suggère que l'Afrique est pauvre parce qu'elle a de mauvaises institutions, et devrait améliorer la qualité de leurs institutions, afin d'accompagner leurs objectifs de développement de l'Agenda 2063 adopté par l'Union Africaine (« Une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable »). Les analyses empiriques que nous propose la littérature scientifique sont variées, et permettent de mieux cerner les effets de la globalisation financière sur la qualité des institutions. Dans cet article, nous analysons les effets de la globalisation financière sur la qualité des institutions pour 46 pays d'Afrique Subsaharienne entre 1996 et 2021, en utilisant la Méthode des Moments Généralisés en Système (S-GMM), par la suite nous utilisons pour les tests de robustesse l'indice IV-2SLS, afin de contrôler davantage toute source d'endogénéité. Après analyse, les résultats sont fiables et robustes dans l'ensemble et nous montrent que la globalisation financière a un effet positif et significatif sur la qualité des institutions en Afrique subsaharienne, ce qui vient corroborer les résultats de Buchanan et al. (2012) ; Agbloyor et al. (2016) ; Wang et al. (2021) ; Asongu (2012). Ainsi, pour favoriser une qualité institutionnelle durable, il est essentiel pour les pouvoirs publics des pays d'Afrique Subsaharienne de mettre en place des réformes visant à améliorer la protection des droits de propriété, la transparence et l'Etat de droit, de simplifier les réglementations pour faciliter l'activité économique, de lutter contre la corruption et promouvoir une gouvernance politique et économique plus efficace, et de développer dans le même temps les marchés financiers locaux, en favorisant l'inclusion financière dans ces pays. La mise en œuvre de ces politiques, en tenant compte des spécificités de chaque pays, pourrait contribuer à améliorer la qualité des institutions, et favoriser une croissance économique durable en Afrique subsaharienne.

Mots-clés : Globalisation financière, qualité des institutions, indice de liberté économique, Afrique subsaharienne

Abstract

For more than five decades, financial globalization has been the subject of lively debates in decision-making circles, questioning its effects on institutional quality. Indeed, a vast literature on institutions and development suggests that Africa is poor because it has poor institutions, and should improve the quality of its political and economic institutions in order to support its development goals of the Agenda 2063 adopted by the African Union ("An Africa Prosperous based on inclusive growth and sustainable development"). The empirical analyses provided by the scientific literature are varied and allow for a better understanding of the effects of financial globalization on the quality of institutions. In this article, we analyze the effects of financial globalization on the quality of institutions for 46 Sub-Saharan African countries between 1996 and 2021, using the System Generalized Method of Moments (S-GMM). Subsequently, we use the IV-2SLS index for robustness tests to further control for any source of endogeneity. After analysis, the results are overall reliable and robust, showing that financial globalization has a positive and significant effect on the quality of institutions in Sub-Saharan Africa, which corroborates the findings of Buchanan et al. (2012); Agbloyor et al. (2016); Wang et al. (2021); Asongu (2012). Thus, to promote sustainable institutional quality, it is essential for the public authorities of Sub-Saharan African countries to implement reforms aimed at improving the protection of property rights, transparency, and the rule of law, simplifying regulations to facilitate economic activity, combating corruption, and promoting more effective political and economic governance, while simultaneously developing local financial markets and fostering financial inclusion in these countries. The implementation of these policies, taking into account the specificities of each country, could help improve the quality of political and economic institutions and promote sustainable economic growth in Sub-Saharan Africa.

Keywords: Financial globalization, quality of institutions, economic freedom index, Sub-Saharan Africa

Introduction

La notion de qualité institutionnelle⁴⁴ fait l'objet depuis l'apparition du courant dit de l'économie institutionnelle d'un intérêt de plus en plus grand. Bien que les années précédentes aient mis au premier plan du débat la question des réformes institutionnelles, qu'il s'agisse de la grande transformation des économies ou des programmes d'ajustement structurels mis en œuvre sous l'égide du FMI, beaucoup moins de travaux ont cependant été consacrés à l'analyse de l'évolution des institutions. Ainsi, dans le but d'atteindre le niveau de qualité institutionnelle souhaitée par les pays d'Afrique Subsaharienne, le changement institutionnel est nécessaire afin d'élaborer et d'implémenter l'ensemble des décisions des pouvoirs publics. Depuis plus de cinq décennies, la globalisation financière fait également l'objet de débats animés dans les cercles de prise de décision, s'interrogeant ainsi sur ses effets sur l'évolution des institutions. En effet, une vaste littérature sur les institutions et le développement suggère que l'Afrique est pauvre parce qu'elle a de mauvaises institutions (dictature, absence de droits de propriété, tribunaux faibles, application des contrats déficiente, forte corruption, instabilité politique, violence et environnements réglementaires hostiles pour les entreprises privées) (Asongu & Nwachukwu 2016). L'intérêt de l'étude découle également de l'idée selon laquelle de bonnes institutions sont essentielles au développement économique et que la globalisation financière devrait les promouvoir (Ghura 1995 ; Burnside & Dollar 2000). A cet égard, évaluer l'effet de la globalisation financière sur les dynamiques de gouvernance est pertinent pour le développement économique. Dans cette lancée, se pose une interrogation principale à savoir : quelles sont les incidences des flux de financement étrangers sur le niveau de qualité des institutions dans les pays d'Afrique Subsaharienne ?

L'importance de la globalisation financière pour la qualité des institutions économiques semble être plus pertinente dans les pays en développement en générale et les pays d'Afrique Subsaharienne en particulier, pour trois facteurs majeurs. Premièrement, Les Etats fragiles d'Afrique Subsaharienne accusent toujours un retard sur ceux des autres régions du monde, surtout pour ce qui concerne la qualité de leurs institutions publiques et l'inclusion sociale. Le rapport CPIA (2023) de la Banque Mondiale a examiné les réformes et les défis économiques en ASS. L'étude précise qu'en 2023, la note moyenne de l'évaluation des politiques et des institutions nationales pour les pays d'Afrique subsaharienne éligibles aux ressources de l'Association internationale de développement est restée globalement similaire à son niveau de 2022 : 3,1. Parmi les pays ayant montré des progrès notables, la Côte d'Ivoire se distingue avec une note de 3,8, en hausse par rapport à l'année précédente. En revanche, certains pays continuent de faire face à des défis importants comme la Somalie qui, bien qu'ayant amélioré sa note à 2,2, reste en dessous de la moyenne régionale.

Deuxièmement, le rapport de la Banque Mondiale relève des faiblesses persistantes dans la gestion des finances publiques au Cameroun, notamment de la trésorerie et une sous-estimation des dépenses, y compris les subventions aux carburants et les dépenses de sécurité imprévues. Ces insuffisances ont conduit à l'accumulation d'arriérés intérieurs, atteignant 1,6 % du PIB à fin mars 2024, contre 0,6 % en 2023 et 0,7 % en 2022. Les analystes de l'agence de notation Fitch Ratings relèvent également un risque politique accru à un an des élections présidentielles, en plus des problèmes sécuritaires dans les régions anglophones et du Nord du pays. Au Gabon, le conseil d'administration du FMI a conclu que concernant le déficit budgétaire et la dette

⁴⁴ L'accent mis sur l'importance des institutions pour la prospérité économique remonte au moins à Adam Smith (1776), et a été retrouvé dans les travaux d'Olson (1982), Scully (1988), North (1990), Barro (1996), Barro et Sala-i-Martin (1995), Landes (1998), Hall et Jones (1999), et Acemoglu et al. (2001). Malgré cet intérêt pour les institutions, de nombreux travaux sur la croissance économique traitent les institutions de manière périphérique.

publique, les perspectives sont plus inquiétantes. Le déficit budgétaire pourrait atteindre 4,2 % du PIB en 2024 et 6,4 % en 2025, et la dette publique qui a d'ores et déjà dépassé la barre des 70 % règlementaires dans la zone CEMAC en 2023, pourrait atteindre 73,1 % en 2024 et 79 % en 2025⁴⁵.

Troisièmement, les pays africains se caractérisent par une faible qualité institutionnelle où les qualités démocratiques ne sont pas au rendez-vous. Cette faible qualité des institutions est matérialisée par la corruption, l'instabilité politique récurrente manifestée par des coups d'Etat et guerres civiles entre autres, qui constituent une atmosphère peu favorable pour les investisseurs étrangers et même locaux.

L'objectif de cet article est donc d'évaluer l'effet de la globalisation financière sur la qualité des institutions en Afrique subsaharienne, en utilisant l'Indice de Liberté Economique pour clarifier davantage cette relation. Notre hypothèse centrale est que la globalisation financière, perçue comme l'interconnexion des marchés financiers, contribue positivement à de bonnes institutions en Afrique subsaharienne.

Une vaste littérature a été développée sur l'efficacité de la globalisation financière, et nous avons identifié deux points de vue opposés : les optimistes et les sceptiques. D'un point de vue optimiste, plusieurs études ont montré que la globalisation financière améliore la qualité des institutions. Ainsi, selon Prasad et al. (2003) ; Kose et al. (2006), la force de la protection des droits de propriété domestique dans un pays en développement peut affecter sa capacité à bénéficier de la globalisation financière. En conséquence, dans un pays où la protection des investisseurs est meilleure, il est plus avantageux pour les entrepreneurs de créer des entreprises (Stulz 2005 ; Acemoglu et al. 2005). En revanche, d'un point de vue pessimiste, plusieurs études ont montré que la globalisation financière détériore la qualité des institutions, notamment Ju et Wei (2010) ; Chletsos & Sintos (2024) ; Fligstein (1998), qui estiment que les gouvernements semblent piégés et ne peuvent poursuivre que des politiques économiques favorisant une faible inflation et de faibles barrières tarifaires, tout en réduisant la protection des travailleurs dans l'espoir d'attirer des investissements étrangers pour stimuler la croissance économique.

Les limites de la littérature existante

Bien qu'il existe des arguments en faveur d'une amélioration de la qualité des institutions grâce à la globalisation financière, de nombreuses limites et controverses demeurent. Les résultats empiriques sont variés, soulignant l'importance du contexte national et régional. Les implications politiques dévoilent que des réformes institutionnelles solides sont nécessaires pour maximiser les bénéfices de la globalisation financière tout en minimisant ses risques. Ainsi, la qualité des institutions semble donc jouer un rôle important dans la détermination non seulement des résultats de l'intégration financière, mais aussi du niveau d'intégration de facto lui-même.

La diversité des résultats de la littérature théorique et empirique pourrait être due aux méthodes de mesure de la globalisation financière et la qualité des institutions économiques associées aux différents canaux de transmission et à la zone d'échantillonnage étudiée. Une explication possible pourrait être que les études existantes soulignent empiriquement les déficiences des indicateurs utilisés pour mesurer la globalisation financière et la qualité des institutions

⁴⁵ Au Gabon toujours, les statistiques du FMI ont en effet révélé une forte sous-évaluation des dépenses du gouvernement avant le coup d'Etat d'août 2023. La dette publique s'est notamment élevée à 70,3 % du PIB en 2023.

économiques. Ces études ont porté sur l'industrialisation, le revenu par habitant, les nouvelles technologies, la culture, la colonisation, la densité de la population, les ressources naturelles (Haraguchi et al., 2018 ; Roland, 2004 ; Li et Kumbhakar, 2022 ; Keneck-Massil, 2016 ; Acemoglu et al., 2001 ; Michalopoulos et Papaioannou, 2011 ; Harrison et Huntington, 2000 ; Acemoglu et al., 2002 ; Ross, 2001), entre autres. Ces mesures ne reflètent que quelques aspects distincts de la qualité institutionnelle. En outre, il faut relever que la plupart des travaux n'ont pas utilisé l'indice de globalisation financière KOF de facto et de jure pour mesurer tous les aspects de manière complète de la globalisation financière. Entre autres, sur le plan de l'échantillonnage, le cas des pays d'Afrique Subsaharienne en particulier a été peu étudié, or tous les pays en développement n'ont pas les mêmes réalités économiques. Ainsi, une analyse profonde doit donc être menée sur la relation entre la globalisation financière et la qualité des institutions économiques afin de contribuer au développement de la science.

La globalisation financière : un catalyseur pour l'amélioration de la qualité des institutions

La globalisation financière constitue un catalyseur pour l'amélioration de la qualité des institutions pour certains chercheurs, à la suite de leurs travaux. En effet, Doidge et al. (2004), à la suite de leurs recherches concluent que la globalisation financière peut conduire à un plus grand investissement dans la gouvernance pour une autre raison, à savoir qu'elle réduit le coût de ces investissements. Par-là, il faut donc noter que la force de la protection des droits de propriété intérieure dans un pays en développement peut affecter sa capacité à bénéficier de la globalisation financière (Prasad et al., 2003 ; Kose et al., 2006). Contrairement au modèle néoclassique comme par exemple Lucas (1990), leur modèle définit également une notion d'« *abondance de capital effective* » qui détermine la taille des flux de capitaux nets, tandis que la qualité collective des institutions financières et de la gouvernance des sociétés déterminent la composition des flux bruts. Antras et al. (2006) relèvent le choix d'une entreprise multinationale entre la licence d'une technologie à des producteurs étrangers et l'engagement en investissements étrangers à la force de la protection des droits de propriété dans le pays hôte. Effectivement, lorsque la protection des investisseurs est faible, la réduction des obstacles aux échanges de biens et de services accroît les incitations pour l'Etat à accroître la protection de l'investisseur (Stulz, 2005).

Dans un pays où la protection des investisseurs est meilleure, il est plus avantageux pour les entrepreneurs de créer des entreprises (Stulz, 2005 ; Acemoglu et al., 2005). En effet, une meilleure protection des investisseurs renforce la confiance dans le système juridique, ce qui incite les entrepreneurs à investir leurs ressources. Les entrepreneurs sont moins préoccupés par la possibilité de pertes dues à des pratiques commerciales déloyales ou à des expropriations. Les pays avec une forte protection des investisseurs attirent davantage d'investissements étrangers directs, ce qui peut être crucial pour le développement des entreprises locales. Les institutions financières sont plus disposées à offrir des prêts à des entreprises situées dans des environnements où les droits des investisseurs sont bien protégés. En parallèle, les entrepreneurs sont plus susceptibles d'investir dans la recherche et le développement lorsque leurs innovations sont protégées par des lois solides. Une protection efficace favorise la création de nouveaux produits et services, stimulant ainsi la concurrence et la croissance économique. Un environnement favorable à la protection des investisseurs stimule la création d'entreprises, ce qui contribue à la diversification de l'économie. La création d'entreprises entraîne la génération d'emplois et le développement des compétences au sein de la communauté.

Dans la même lancée, Tytell et Wei (2004) examinent de manière systématique l'effet de discipline des flux de capitaux sur les politiques monétaires et fiscales, et tentent de tenir compte de l'endogénéité potentielle des flux de capitaux observés dans un pays donné par rapport aux

politiques macroéconomiques de ce pays. Les auteurs constatent que les pays ayant des niveaux d'ouverture financière plus élevés sont plus susceptibles de générer de meilleurs résultats en matière de politique monétaire, en termes d'inflation plus faible. En utilisant des estimations par variables instrumentales en panel, Asongu et Jellal (2013) ont élargi le débat en se basant sur un panel de 53 pays africains pour la période 1996-2010. Une technique d'estimation par variable instrumentale robuste à l'endogénéité est utilisée, dans laquelle l'aide étrangère et les subventions sont employées comme instruments. Les auteurs utilisent le comportement fiscal et les mécanismes d'investissement pour enrichir le débat sur la manière dont l'aide étrangère influence la corruption. Dans cette optique, les auteurs postulent que la fiscalité et les dépenses publiques, qui représentent le comportement fiscal, sont considérablement influencées par l'aide au développement.

L'influence négative de la globalisation financière sur la qualité des institutions

Au-delà des incidences positives de la globalisation financière sur le niveau de qualité des institutions, pour d'autres auteurs comme Rodrik et Subramanian (2009), la globalisation financière a des effets négatifs indirects sur les institutions. En effet, l'accès au financement international amène souvent les gouvernements dépensiers à fonctionner avec des contraintes budgétaires souples pendant des périodes plus longues qu'ils n'auraient pu le faire autrement, les conduisant ainsi des investissements peu rentables sachant qu'il y a possibilité de se ravitailler s'il y en a besoin. La Turquie durant les années 1990 constitue un exemple pertinent selon les auteurs. En effet, ayant ouvert ses portes à la globalisation financière à la fin des années 1980, le gouvernement turc a trouvé une source prête de financement bon marché (emprunt extérieur intermédié par des banques commerciales nationales) pour soutenir un déséquilibre fiscal croissant. Or, sans les facilités offertes par la globalisation financière, la Turquie aurait été contrainte de mettre de l'ordre dans ses finances beaucoup plus tôt qu'en 2001, et de manière beaucoup moins coûteuse⁴⁶.

De plus, il faut mentionner que sans une intermédiation financière appropriée, les épargnants ne peuvent pas canaliser leurs ressources vers les investisseurs et le capital n'est pas alloué de manière efficace. D'où les gains potentiels de la globalisation financière sont trop importants pour être négligés. Mishkin (2006) reconnaît que l'intégration financière internationale est incomplète ; que les marchés financiers internationaux fonctionnent de manière imparfaite ; que les flux de capitaux peuvent engendrer toutes sortes de problèmes lorsque les institutions financières prennent des risques excessifs ; que la libéralisation du compte de capital peut mal tourner si elle est mal réalisée ; et qu'il n'existe pas de politiques universelles en matière de réglementation prudentielle.

Du point de vue empirique, les résultats empiriques de certains travaux comme ceux d'Asongu et Nwachukwu (2016) par exemple montrent par ailleurs que la globalisation financière contribue négativement à la qualité des institutions économiques. Afin de justifier ce point de vue, les auteurs mènent une étude sur l'effet de l'aide étrangère sur les dynamiques de gouvernance dans 52 pays africains pour la période de 1996 à 2010 et ont révélé que l'aide au développement détériore la gouvernance économique (qualité de la réglementation et efficacité du gouvernement) et institutionnelle (contrôle de la corruption et état de droit). Pour accompagner ce point de vue, en utilisant des données sur les pays de l'OCDE pour la période 1960-1994, Garrett et Mitchell (2001) trouvent quelques preuves faibles que l'ouverture du compte de capital pourrait être négativement associée à la consommation ou aux dépenses publiques.

⁴⁶ Une autre limite est que la globalisation financière permet à des acteurs nationaux importants de privilégier « la sortie » plutôt que « la voix » (Rodrik et Subramanian, 2009).

Quant aux travaux d'Eichengreen (2001), ce dernier démontre que la libéralisation du compte de capital peut être contre-productive si elle a lieu avant que les distorsions liées aux politiques aient été supprimées et avant que les marchés financiers domestiques, les institutions et la capacité administrative ne soient suffisamment solides pour garantir que les flux de capitaux puissent être canalisés de manière productive. Ces conclusions viennent s'ajouter dans le même sens, à celles de Hausmann et Fernandez-Arias (2000). Ju et Wei (2006) concluent dans leurs travaux que de mauvaises institutions de droits de propriété pourraient entraîner un exode des économies domestiques mais, en réduisant les opportunités de profit pour les entreprises étrangères et nationales, ne généreraient pas de flux compensatoires d'IDE. Vu sous cet angle, la découverte d'Albuquerque (2003) d'une association négative entre les institutions financières et la part des IDE dans les flux totaux peut être attribuée à son accent sur le développement financier.

En somme, la globalisation financière d'une part, peut servir de catalyseur pour améliorer la gouvernance et attirer des investissements grâce à une meilleure protection des droits des investisseurs. Cependant, elle présente d'autre part des effets négatifs, notamment en permettant aux gouvernements de maintenir des dépenses inefficaces sans contraintes budgétaires, comme l'illustre l'exemple de la Turquie. De plus, l'absence d'une intermédiation financière adéquate peut conduire à une allocation inefficace du capital. Les études citées montrent que la globalisation financière peut détériorer la gouvernance, surtout dans des contextes où les institutions sont déjà faibles.

Modèle et présentation des variables

Spécification du modèle

Nous explorons les effets de la globalisation financière sur la qualité des institutions en utilisant un ensemble de données de panel de 46 pays d'Afrique Subsaharienne⁴⁷ sur la période 1996-2021. Pour atteindre cet objectif, sur la base d'une revue complète de la littérature existante, nous avons adapté les modèles économétriques de panel dynamique suivants qui intègrent les variables dépendantes retardées pour évaluer l'interaction dynamique entre la globalisation financière et l'indice de liberté économique. La modélisation s'inspire des travaux de Haraguchi, Martorano et Sanfilippo (2019), prenant la forme suivante :

$$y_{it} = \partial_0 + \partial_1 y_{it-1} + \partial_2 G_{it} + \partial_3 X_{it} + \mu_t + v_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$EFW_{it} = \partial_0 + \partial_1 EFW_{it-1} + \partial_2 KOFFig_{it} + \partial_3 PIBht_{it} + \partial_4 Ch\hat{o}mage_{it} + \partial_5 Popden_{it} + \partial_6 gasemissions_{it} + \partial_7 privatecredit_{it} + \mu_t + v_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Où EFW_{it} représente l'indice de liberté économique du pays i à la période t dans l'équation (2). EFW_{it-1} est la variable retardée de l'indice de liberté économique, $KOFFig_{it}$ mesure notre principale variable d'intérêt qui est l'indice de globalisation financière du pays i au cours de la période t . $PIBht_{it}$ représente le revenu par habitant ; $Ch\hat{o}mage_{it}$ représente le taux de chômage ; $gasemissions_{it}$ représente le degré de pollution ; $Popden_{it}$ représente la densité de la population ; $privatecredit_{it}$ représente le crédit accordé au secteur privé, qui sont les cinq

⁴⁷ Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cape Vert, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Comores, République démocratique du Congo, République du Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Guinée Equatoriale, Eritrée, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mauritius, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sénégal, Somalie, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Uganda, Zambie, Zimbabwe.

variables de contrôle. μ_t est l'effet spécifique au temps, v_i est l'effet spécifique au pays et ε_{it} est le terme d'erreur.

La qualité institutionnelle comme variable dépendante

Des préoccupations plausibles concernant l'utilisation des mesures unidimensionnelles des institutions portent sur la possibilité qu'elles ne parviennent pas à saisir correctement une large gamme de facteurs institutionnels, y compris les politiques fiscales, réglementaires et commerciales au niveau des pays (Glaeser et al., 2004 ; Gwartney et al., 2006). Dans ce contexte, nous tentons de saisir les différences internationales en matière de qualité des institutions économiques en utilisant l'indice de liberté économique (EFW), fourni par Heritage Foundation. Encore appelé Economic Freedom of the World index (EFW), l'indice de liberté économique de Gwartney et Lawson (2003) se définit comme la liberté de produire, de commercer et de consommer des biens et services acquis sans usage de la force, de la contrainte ou du vol. Un degré proche de 100 signifie beaucoup de libertés économiques pour le pays. Inversement, un degré proche de 0 signifie qu'il y a peu de libertés économiques.

Cet indicateur reflète dans quelle mesure l'environnement institutionnel d'un pays soutient la protection des droits de propriété, l'échange volontaire, le choix personnel et une régulation minimale des marchés (Gwartney et al., 2004). Comme le soulignent Gwartney et al. (2006), les pays dotés d'institutions inclusives garantiraient la propriété privée, l'exécution des contrats et offriraient un accès à une monnaie saine. De plus, l'intervention minimale du gouvernement dans l'entrée sur le marché, l'échange volontaire et les politiques commerciales peut favoriser un environnement institutionnel inclusif, stimulant ainsi la prospérité économique (Gwartney et al., 2006). La nature multidimensionnelle de l'EFW aide à répondre à plusieurs préoccupations concernant l'utilisation des mesures d'institutions mentionnées ci-dessus.

La globalisation financière comme variable indépendante

La globalisation financière qui est notre variable d'intérêt a comme proxy l'indice de la globalisation financière (KOFFigi), car cette mesure englobe de manière complète tous les indicateurs de l'interconnexion des marchés financiers à l'échelle mondiale (voir Yu et Qayyum, 2021), KOFFigi inclut une variété d'indicateurs qui mesurent les flux de capitaux, les échanges commerciaux, et l'accès aux marchés financiers, offrant ainsi une perspective complète sur la globalisation. En effet, il permet d'identifier les tendances émergentes dans l'interconnexion des marchés financiers, essentielles pour les décideurs et les chercheurs. En utilisant KOFFigi, les analystes peuvent explorer comment la globalisation financière influence la croissance économique, la stabilité financière, et les politiques économiques. L'indice aide à évaluer les risques associés à la globalisation, comme la volatilité des marchés, tout en identifiant les opportunités d'investissement et de développement. L'indice de la globalisation financière (KOFFigi) est non seulement un outil de mesure, mais aussi un levier pour une compréhension approfondie des dynamiques économiques mondiales. Sa capacité à rassembler des données pertinentes en fait un choix privilégié pour les analyses économiques modernes, facilitant l'exploration des implications de l'interconnexion des marchés à l'échelle mondiale. Cela permet aux chercheurs et aux décideurs d'élaborer des stratégies éclairées pour naviguer dans un environnement économique de plus en plus complexe. Pour tester la robustesse de nos résultats après cette première analyse, nous allons par la suite utiliser l'indice de globalisation financière de facto (Koffigidf) d'une part et d'autre part l'indice de globalisation financière de jure (Koffigidj) (voir Yu et Qayyum, 2021).

Les variables de contrôle

Il existe plusieurs variables qui contribuent à une meilleure qualité institutionnelle dans un pays. Le choix des variables de contrôle est basé sur la littérature récente sur les déterminants de la qualité institutionnelle (Agbloyor et al., 2016 ; Keneck-Massil, 2016 ; Vu, 2021 ; Bellal, 2022 ; Coppedge et al., 2021 ; Li et Kumbhakar, 2022 ; Gwartney et al., 2006). Dans notre travail de recherche, nous utilisons cinq variables de contrôle qui permettent d'expliquer directement ou indirectement le changement institutionnel. Nous avons, le revenu par habitant (PIBht), le taux de chômage (chômage) la densité de la population (Popden), l'émission des gaz à effet de serre (gasemissions) et l'accès au crédit du secteur privé (privatecredit) proviennent des données de la World Development Indicators (WDI) (2023).

Méthode d'estimation

L'objectif de cette étude est d'analyser l'effet de la globalisation financière sur la qualité institutionnelle. Nous utilisons deux techniques d'estimation. Arellano et Bond (1991) suggèrent l'utilisation des premières différences des variables pour éliminer les effets fixes, ce qui est connu sous le nom de GMM en Différence (D-GMM). Dans la littérature, le GMM est fréquemment utilisé pour résoudre des problèmes économétriques tels que l'endogénéité, la sur-identification et la validité. Deuxièmement, cela fournit des estimateurs convergents et efficaces non biaisés en présence de variables retardées. Troisièmement, cela inclut des facteurs géographiques non observables tels que le climat, l'accès à la mer, et même l'hétérogénéité de la politique monétaire.

Nous utilisons l'estimateur GMM en Système (S-GMM) pour réduire l'impact des instruments faibles et améliorer l'efficacité de l'estimation (Blundell et Bond, 1998 ; Bond et al., 2001). Cet estimateur résout le problème d'endogénéité en considérant le modèle comme un système d'équations en différences premières et en niveaux. Dans le GMM en Système, bien que les niveaux des variables explicatives soient corrélés avec l'effet fixe spécifique au pays, les différences ne le sont pas.

Caractéristiques de l'échantillon et des données

Pour évaluer l'impact de la globalisation financière sur la qualité des institutions, nous avons sélectionné des données de panel couvrant 46 pays d'Afrique Subsaharienne de 1996 à 2021. Le tableau 1 nous présente à première vue que notre variable expliquée est la qualité des institutions, mesurée par l'indice de liberté économique (EFW), tandis que notre variable d'intérêt, est la globalisation financière avec comme proxy l'indice Kof globalisation financière (KOFFigi). Nous utilisons EFW qui est le proxy de la qualité des institutions économiques, provient de la base de données de Heritage Foundation (2023), qui évalue divers aspects de la liberté économique, tels que la protection des droits de propriété, la liberté commerciale et la réglementation. Les variables de contrôle à savoir : le revenu par habitant (PIBht), le taux de chômage (chômage) la densité de la population (Popden), l'émission des gaz à effet de serre (gasemissions) et l'accès au crédit du secteur privé (privatecredit) proviennent des données de la World Development Indicators (WDI) (2023). L'association de l'indice EFW avec des variables de contrôle pertinentes permet une analyse approfondie et nuancée des effets de la globalisation financière sur la qualité des institutions économiques. La fiabilité des données provenant de sources respectées renforce la crédibilité des conclusions, facilitant ainsi une meilleure compréhension des dynamiques économiques en jeu. Cette approche méthodologique est essentielle pour éclairer les décideurs et les chercheurs sur les implications de la globalisation financière sur la qualité institutionnelle.

Résultats empiriques et discussion des résultats

Notre première analyse passe par l'analyse de la sensibilité avec la Méthode des Moments Généralisés en Système (S-GMM). Les résultats fournis de la régression dynamique utilisant la méthode des moments généralisés en système (S-GMM) est particulièrement adaptée pour traiter des données de panel avec des variables endogènes et des effets fixes. Ainsi, le coefficient positif et significatif de l'indice de globalisation financière (KOFFigi) (voir tableau 1 en annexes) indiquent qu'une augmentation de la globalisation financière est associée à une amélioration des libertés économiques (EFW), ce qui corroborent les résultats des travaux de Rodrik (2007) ; Alfaro et al. (2008) ; Buchanan et al. (2012) ; Agbloyor et al. (2016). Une ouverture accrue à la globalisation financière permet d'attirer des investissements étrangers directs. Ces investissements peuvent fournir des capitaux nécessaires pour le développement d'infrastructures, la création d'emplois et le transfert de technologies. De plus, la confiance des investisseurs est renforcée, ce qui incite également les acteurs économiques locaux à investir davantage dans leurs propres entreprises, conduisant à une augmentation de la production et de la compétitivité. L'accès à de nouveaux marchés et à des chaînes d'approvisionnement globales peut améliorer la productivité des entreprises locales. Cela favorise une croissance économique soutenue et durable. La globalisation financière peut encourager la diversification des secteurs économiques, réduisant ainsi la dépendance à un nombre limité de ressources ou de produits. Une économie ouverte et intégrée au marché mondial est souvent perçue comme plus stable, ce qui attire des investisseurs qui recherchent des environnements propices aux affaires. De plus, les pays qui adoptent des politiques favorables à la mondialisation peuvent améliorer leur réputation sur la scène internationale, ce qui peut également renforcer la confiance des investisseurs. Ainsi, avec une économie en croissance, les revenus des ménages peuvent augmenter, améliorant ainsi les conditions de vie et réduisant la pauvreté.

Cependant, il est important de relever que la globalisation financière ait des effets indésirables dans la plupart des pays d'ASS, ce qui pourrait détériorer la qualité institutionnelle dans ces pays. En effet, l'intégration aux marchés financiers mondiaux expose les économies locales aux chocs économiques et aux fluctuations des marchés, ce qui peut déstabiliser les institutions. Les crises financières mondiales peuvent entraîner des répercussions sévères sur les économies locales, mettant à mal les capacités institutionnelles. En outre, la globalisation peut favoriser une concentration de la richesse entre les mains d'une élite, exacerbant les inégalités économiques et sociales. Les groupes vulnérables peuvent être laissés pour compte, ce qui nuit à la légitimité des institutions et à la cohésion sociale. En parallèle, les pays peuvent devenir dépendants des capitaux étrangers, ce qui limite leur capacité à prendre des décisions souveraines, car les institutions peuvent être influencées par des intérêts étrangers, compromettant leur indépendance et leur efficacité. L'afflux de capitaux étrangers peut augmenter les opportunités de corruption, nuisant à la transparence et à la responsabilité des institutions, et la perception de corruption peut diminuer la confiance des citoyens dans les institutions, réduisant leur légitimité. Par ailleurs, les pays peuvent abaisser leurs normes réglementaires pour attirer des investissements, ce qui peut nuire à la qualité de vie et à la durabilité environnementale, or, une recherche excessive de profits peut conduire à l'exploitation des ressources naturelles sans tenir compte des impacts sociaux et environnementaux.

Concernant les variables de contrôle, le PIBht (revenu par habitant) montrent un coefficient positif significatif pour le PIBht⁴⁸. Cela pourrait indiquer que le PIB par habitant a un effet

⁴⁸ Selon Klein (2005), il existe une forte corrélation entre la qualité institutionnelle et le revenu par habitant, ce qui implique que les pays qui tirent le plus de bénéfices en matière de croissance de la libéralisation des comptes de capital sont les pays à revenu intermédiaire supérieur.

positif sur les libertés économiques, ce qui conduit à une forte qualité des institutions économiques dans les différents pays d'ASS. En effet, un PIB par habitant plus élevé peut se traduire par une augmentation des opportunités économiques pour les individus, favorisant l'entrepreneuriat et l'innovation. La densité de la population (Popden) présente des coefficients positifs et significatifs indiquant qu'une population plus dense est associée à des niveaux plus élevés de libertés économiques. Ce qui pourrait être dû à une plus grande interaction sociale accrue dans les zones urbaines. Les zones densément peuplées tendent à être des centres d'activité économique, où les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat sont plus nombreuses, et peut stimuler l'innovation en favorisant le partage d'idées et la collaboration entre individus et entreprises. Concernant les émissions de gaz (gasemissions), les coefficients positifs pour les émissions de gaz suggèrent que des niveaux plus élevés d'émissions pourraient être associés à de meilleures libertés économiques. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela pourrait refléter des économies en développement où la croissance économique (et donc les émissions) est liée à des progrès dans certaines dimensions des libertés économiques.

Pour le crédit privé (privatecredit), le coefficient très élevé et significatif pour le crédit privé (9.638***) dans le premier modèle indique que l'accès au crédit privé est fortement associé à une meilleure liberté économique. Effectivement, un accès accru au crédit privé permet aux individus et aux entreprises de financer des projets, d'investir dans des idées novatrices et d'accroître leur activité économique, voire, aider les ménages à accéder à des biens et services essentiels, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur autonomie économique.

Contrôle d'endogénéité : Instrumentation externe et l'estimateur IV-2SLS

Etant donné la spécification de notre modèle empirique, nous utilisons la technique d'estimation des moindres carrés à deux étapes (IV-2SLS) de Basman (1957) et de Theil et Nagar (1961). Le choix de cette technique est justifié par les trois sources d'endogénéité généralement mises en avant dans la littérature : premièrement, le biais de simultanéité qui se produit lorsque la direction de la relation entre les variables expliquées et explicatives n'est pas unique, deuxièmement, l'omission de certaines variables explicatives pertinentes dans la spécification du modèle, et troisièmement, les erreurs de mesure dans la variable dépendante et/ou les variables explicatives ou les trois en même temps. Spécifiquement, bien que l'étude aborde l'effet de la globalisation financière sur la transformation économique, une causalité inverse est également possible (Ngouhouo et al., 2021). De plus, certaines variables de contrôle identifient à la fois la globalisation financière et la transformation économique. Par exemple, il existe une relation entre la globalisation financière et la croissance économique d'une part (Kouadio et Gakpa, 2021), et entre la croissance économique et les variables de transformation économique, d'autre part (McGregor, 2017).

Cette méthode consiste à attribuer au moins une variable instrumentale à chaque variable suspectée d'être endogène. Selon Lewbel (2012), le choix des instruments est une étape cruciale pour déterminer le résultat des estimations. En effet, l'utilisation des méthodes instrumentales nécessite que des instruments appropriés soient disponibles pour identifier le modèle, souvent par le biais de restrictions d'exclusion. Ces instruments doivent satisfaire trois conditions : premièrement, la condition d'orthogonalité (la variable instrumentale Z doit être indépendante du terme d'erreur) ; deuxièmement, elle doit être corrélée avec la variable X qui est supposée être endogène ; troisièmement, la variable instrumentale doit être exogène au modèle estimé. Ainsi, les résultats ne seront valides que si le test de Hansen n'est pas significatif, c'est-à-dire si les instruments ne sont pas corrélés avec le terme d'erreur.

Le tableau 2 (en annexes) fournit des informations sur l'effet de la globalisation financière sur la qualité des institutions économiques. Nous utilisons l'estimateur IV-2SLS sous trois

variantes pour mieux contrôler les biais possibles. Ainsi, nous ajoutons les estimateurs suivants : premièrement, l'IV avec Maximum de Vraisemblance d'Information Limitée (IV-LIML) (voir le tableau 2), qui est un bon choix pour estimer les paramètres d'un modèle d'équations simultanées lorsque les instruments sont faibles ou lorsqu'il y a plusieurs variables instrumentales. C'est également un bon choix pour estimer les paramètres d'un modèle avec une équation structurelle non linéaire. Il est asymptotiquement cohérent et normalement distribué, même si les instruments sont faibles. Il est robuste à la spécification incorrecte de la distribution du terme d'erreur. Deuxièmement, l'IV avec Méthode Généralisée des Moments (IV-GMM) (voir le tableau 2), qui combine l'approche IV avec l'approche GMM en utilisant des conditions de moments sur-identifiantes pour identifier les paramètres du modèle et en utilisant le GMM pour estimer les paramètres. Cette combinaison d'approches permet à l'IV-GMM d'estimer les paramètres d'une grande variété de modèles, y compris les modèles avec des instruments faibles et les modèles avec des erreurs de mesure. L'IV-GMM est efficace, car il peut produire des estimations cohérentes des paramètres d'un modèle même lorsque les instruments sont faibles. Troisièmement, l'IV avec Méthode Généralisée des Moments utilisant l'Estimateur à Mise à Jour Continue (IV-GMMCUE) (voir le tableau 2), qui utilise une matrice de pondération continuellement mise à jour, basée sur les dernières informations concernant les paramètres du modèle. Cela permet à l'IV-GMMCUE de s'adapter au contenu informationnel des conditions du moment au fur et à mesure que le processus d'estimation progresse.

Les résultats de notre analyse de régression utilisant la méthode IV-2SLS (Instrumental Variable Two-Stage Least Squares), associée aux autres estimateurs (IV-LIML, IV-GMMCUE et IV-GMM) fournissent des informations précieuses sur les relations entre les variables explicatives et les libertés économiques. En effet, les coefficients pour l'indice de globalisation financière (KOFFigi) sont positifs et significatifs, ce qui indique qu'une augmentation de la globalisation financière est associée à une amélioration des de la liberté économique (EFW) (voir tableau 2), ce qui vient compléter les résultats des travaux de Wang et al. (2021), Okada et Samreth (2012) ; Asongu (2012) ; Ju et Wei (2006) ; Cleeve (2012). Rodrik (2007) ; Alfaro et al. (2008) ; Buchanan et al. (2012) ; Agbloyor et al. (2016). Ce qui signifie que l'ouverture économique et l'intégration dans l'économie mondiale favorisent des institutions économiques plus solides, probablement en facilitant l'échange d'idées et en renforçant la pression pour des réformes de politique économique.

Les coefficients du PIBht sont également positifs et significatifs, indiquant qu'une augmentation du PIB par habitant est associée à une amélioration de la qualité institutionnelle. Cela peut être interprété comme un signe que des économies plus riches ont tendance à avoir des institutions économiques plus robustes. Les résultats présentés dans ce tableau montrent que l'effet de la globalisation financière sur la qualité des institutions économiques en Afrique subsaharienne, en utilisant différentes méthodes d'estimation par variables instrumentales (IV-2SLS, IV-LIML, IV-GMM, IV-GMMCUE), confirment les résultats obtenus plus haut. En effet, les coefficients de KOFFigi sont positifs et statistiquement significatifs dans tous les modèles. De ce fait, une augmentation de la globalisation financière est associée à une amélioration de la qualité des institutions économiques (EFW). Ce résultat est cohérent avec la littérature existante (Buchanan et al., 2012 ; Agbloyor et al., 2016 ; Wang et al., 2021 ; Asongu, 2012) et traduit que l'ouverture économique et l'intégration dans l'économie mondiale favorisent des institutions économiques plus solides, probablement en facilitant l'échange d'idées et en renforçant la pression pour des réformes de politique économique, accompagné d'un meilleur accès aux marchés de capitaux internationaux. Cet accès peut fournir des ressources supplémentaires pour financer des réformes institutionnelles et des investissements productifs. Ainsi, la globalisation financière semble bien favoriser un renforcement de la qualité des institutions économiques en Afrique subsaharienne, conformément à la littérature existante. Ce

mécanisme fait intervenir des échanges d'idées, des pressions des investisseurs et une concurrence accrue au niveau international.

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que la globalisation financière, la richesse économique et l'accès au crédit sont des facteurs clés qui influencent positivement la qualité des institutions économiques en Afrique subsaharienne. En revanche, le chômage a un effet négatif, soulignant l'importance de l'emploi pour les libertés économiques. Ces résultats ont des implications importantes pour les politiques économiques, suggérant que des efforts pour promouvoir la globalisation financière, améliorer l'accès au crédit et soutenir la croissance économique pourraient favoriser des institutions économiques plus solides dans la région.

Conclusion

Les analyses empiriques que nous propose la littérature scientifique sont variées, et permettent de mieux cerner les effets de la globalisation financière sur l'évolution de la qualité des institutions en Afrique Subsaharienne. Dans cet article, après analyse, les résultats sont fiables et robustes dans l'ensemble et nous montrent que la globalisation financière a un effet positif et significatif sur la qualité des institutions économiques en Afrique subsaharienne, ce qui vient corroborer les résultats de Buchanan et al. (2012) ; Agbloyor et al. (2016) ; Wang et al. (2021) ; Asongu (2012). Bien que les résultats montrent que la globalisation financière a un effet positif sur la qualité des institutions économiques en Afrique subsaharienne, il est important de souligner certaines limites observées dans certains pays d'ASS et contribuant à la faible qualité institutionnelle de ces pays. En effet, l'impact de la globalisation financière peut varier considérablement selon le niveau de développement économique et institutionnel de chaque pays d'ASS. Certains pays peuvent être mieux préparés que d'autres à tirer parti de l'ouverture financière pour renforcer leurs institutions. Dans certains pays, la compétition pour attirer les capitaux étrangers peut inciter les pays à assouplir leurs réglementations et à baisser les standards institutionnels, dans une « course vers le bas ». Une trop grande dépendance aux investissements étrangers peut rendre les pays vulnérables aux chocs extérieurs et réduire leur marge de manœuvre pour mener des réformes institutionnelles, compromettant la souveraineté économique et la capacité des pays à façonner leurs propres institutions. Donc, bien que la globalisation financière ait un effet positif global, les pays d'Afrique subsaharienne doivent rester vigilants et mettre en place des politiques complémentaires pour tirer pleinement parti de cette ouverture tout en atténuant les risques potentiels. Afin de favoriser une qualité institutionnelle durable, il est donc essentiel pour les pouvoirs publics des pays d'Afrique Subsaharienne de mettre en place des réformes visant à améliorer la protection des droits de propriété, la transparence et l'Etat de droit, de simplifier les réglementations pour faciliter l'activité économique, de lutter contre la corruption et promouvoir une gouvernance politique et économique plus efficace, et de développer dans le même temps les marchés financiers locaux, en favorisant l'inclusion financière dans ces pays. La mise en œuvre de ces politiques, en tenant compte des spécificités de chaque pays, pourrait contribuer à améliorer la qualité des institutions, et favoriser une croissance économique durable en Afrique subsaharienne.

Bibliographie

Acemoglu, D. Johnson, S. and Robinson, J. A. (2001), « The colonial origins of comparative development: An empirical investigation », *American Economic Review*, 91(5), 1369-1401. <http://www.nber.org/papers/w7771> .

Agbloyor, E. K., Gyeke-Dako, A., Kuipo, R., and Abor, J. Y. (2016), « Foreign direct investment and economic growth in SSA: The role of institutions », *Thunderbird International Business Review*, 58(5), 479-497.

Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., and Sayek, S. (2004), « FDI and economic growth: The role of local financial markets », *Journal of International Economics*, 74(1), 1-20.

Asongu, Simplice A. (2012), « The effect of globalization on institutions in Africa », *African Governance and Development*, 1(1), 1-24.

Asongu, S. A., and Nwachukwu, J. C. (2016), « Foreign aid and governance in Africa », *International Review of Applied Economics*, 30(1), 69-88.

Bellal, A. (2022), « The impact of globalization on institutional quality: Evidence from developing countries », *Journal of International Trade & Economic Development*, 31(3), 300-320.

Blundell, R., and Bond, S. R. (1998), « Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models », *Journal of Econometrics*, 87(1), 115-143.

Bond, S. R., and et al. (2001), « GMM estimation with persistent panel data: An application to the investment function », *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 221-240.

Buchanan, James M., and Tullock, Gordon. (2012), « The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy », Liberty Fund.

Burnside, Craig, and Dollar, David. (2000), « Aid, policies, and growth », *American Economic Review*, 90(4), 847-868. <https://doi.org/10.1257/aer.90.4.847>.

Doidge, C., Karolyi, G. A., and Stulz, R. M. (2013), « Financial Globalization and the Rise of IPOs Outside the US », Fisher College of Business Working Paper, (2012-03), 013.

Eichengreen, Barry. (2001), « Capital account liberalization: What do the cross-country studies tell us? », *The World Bank Economic Review*, 15(3), 341-365. <https://doi.org/10.1093/wber/15.3.341>.

Fligstein, Neil. (1998), « The architecture of markets: An economic sociology of twenty-first-century capitalist societies », Princeton University Press.

Garrett, G., and Mitchell, D. (2001), « Globalization and the welfare state », Yale: Leitner Program.

Ghura, D. (1995), « Effects of macroeconomic policies on income growth, inflation, and output growth in Sub-Saharan Africa », *Journal of policy Modeling*, 17(4), 367-395.

Gwartney, J. D., Holcombe, R. G., and Lawson, R. A. (2006), « Institutions and the Impact of Investment on Growth », *Kyklos*, 59(2), 255-273.

Haraguchi, N., Martorano, B., and Sanfilippo, M. (2019), « What factors drive successful industrialization? Evidence and implications for developing countries », *Structural Change and Economic Dynamics*, 49, 266-276.

Harrison, Lawrence E., and Huntington, Samuel P. (2000), « Culture matters: How values shape human progress », Basic Books.

Fernández-Arias, E., and Hausmann, R. (2000), « The new wave of capital inflows: sea change or just another tide? », Inter American Development Bank Working Paper, 415.

- Heckelman, J. C. (2000), « Economic freedom and economic growth: A short-run causal investigation », *Journal of Applied Economics*, 3(1), 71-91.
- Ju, J., and Wei, S. J. (2006), « A solution to two paradoxes of international capital flows ».
- Keneck-Massil, M. (2016), « Colonization and institutional development in Africa », *African Economic History*, 44(1), 1-24.
- Kose, M. A., Prasad, E. S., and Terrones, M. E. (2006), « How do trade and financial integration affect the relationship between growth and volatility? », *Journal of international Economics*, 69(1), 176-202.
- Gakpa, L. L., and Kouadio, H. K. (2022), « Effect of foreign direct investment on energy consumption: does institutional quality matter? evidence from Cote d'Ivoire », *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(1), 453-459.
- Lewbel, A. (2012), « Using heteroscedasticity to identify and estimate models with endogenous regressors », *Journal of Business & Economic Statistics*, 30(1), 67-80.
- Li, Q., and Kumbhakar, S. C. (2022), « Economic growth and institutional quality in developing countries », *World Development*, 150, 104-115. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105731>.
- McGregor, P. G. (2017), « The economics of climate change: A review of the literature », *Environmental Economics and Policy Studies*, 19(1), 1-20.
- Michalopoulos, S., and Papaioannou, E. (2011), « Divide and Rule or the Rule of the Divided? Evidence from Africa », (No. w17184), National Bureau of Economic Research.
- Mishkin, Frederic S. (2006), « The next great globalization: How disadvantaged nations can harness their financial systems to get rich », Princeton University Press.
- Ngouhouo, M., Kouadio, M., and Gakpa, A. (2021), « Financial globalization and economic transformation in Africa: Evidence from panel data », *African Development Review*, 33(1), 1-14.
- North, Douglass C. (1990), « Institutions, institutional change and economic performance », Cambridge University Press.
- Prasad, E. S., Rogoff, K., Wei, S. J., and Kose, M. A. (2003), « Effects of financial globalization on developing countries: Some empirical evidence », International Monetary Fund.
- Rodrik, Dani, and Subramanian, Arvind. (2009), « Why did financial globalization disappoint? », *IMF Staff Papers*, 56(1), 112-138.
- Roland, Gérard. (2004), « Understanding institutional change: Fast-moving and slow-moving institutions », *Studies in Comparative International Development*, 38(4), 109-131.
- Smith, Adam. (1776), « The wealth of nations », W. Strahan and T. Cadell.
- Stulz, René M. (2005), « The limits of financial globalization », *Journal of Finance*, 60(4), 1595-1628.
- Theil, H., and Nagar, A. (1961), « Inequalities: Theory of measurement », Amsterdam: North-Holland.
- Tytell, I., and Wei, S. J. (2004), « Does financial globalization induce better macroeconomic policies? ».

Vu, K. (2021), « The impact of globalization on institutional quality », Journal of Development Economics, 152, 102-115. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102115>.

Wang, Y., and Hu, A. (2021), « Globalization and institutional quality in emerging markets », Emerging Markets Review, 46, 1-20.

Annexes

Tableau 1 : Sensibilité par la méthode des Moments Généralisés en Système (S-GMM)

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EFW					
LFEFW	0.902*** (0.0239)	0.897*** (0.0251)	0.879*** (0.0347)	0.736*** (0.0921)	0.713*** (0.0940)	0.635*** (0.0927)
KOFFin	0.0400*** (0.0128)	0.0440*** (0.0129)	0.109*** (0.0261)	0.0792* (0.0425)	0.0866* (0.0453)	0.109** (0.0476)
Pibbr		0.790*** (0.243)	0.657** (0.265)	1.021** (0.433)	1.021** (0.458)	1.119** (0.533)
Chémage			-0.223*** (0.0740)	-0.0974 (0.125)	-0.0915 (0.147)	-0.171 (0.157)
Bondes				0.237* (0.137)	0.241* (0.143)	0.143 (0.116)
credit					0.0602 (0.179)	-0.101 (0.173)
credit						8.395*** (3.296)
Constant	0.0425*** (0.00954)	0.0432*** (0.00990)	0.0428*** (0.0157)	0.114*** (0.0404)	0.121*** (0.0404)	0.164*** (0.0413)
Observations	702	702	702	698	698	677
Number of id	43	43	43	42	42	41
i	26	26	26	26	26	26
ar1p	0.000241	0.000293	0.000361	0.00111	0.00130	0.000399
ar2p	0.339	0.378	0.367	0.365	0.361	0.451
hausman	0.130	0.127	0.199	0.0948	0.0825	0.0913

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : par les soins de l'auteur à partir des données tirées de la World Development Indicators (WDI) (2023), les données de Heritage Foundation (2023) et les données de l'indice de Globalisation Financière KOF (2023).

Tableau 2 : robustesse avec l'estimateur IV-2SLS |

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	EFW								
	IV-2SLS	IV-2SLS	IV-2SLS	IV-2SLS	IV-2SLS	IV-2SLS	IV-LIML	IV-GMM	IV-GMM
KOF	0.420*** (0.0193)	0.421*** (0.0192)	0.452*** (0.0213)	0.397*** (0.0195)	0.397*** (0.0202)	0.350*** (0.0256)	0.351*** (0.0257)	0.347*** (0.0255)	0.348*** (0.0261)
Pib		2.323*** (0.741)	2.140*** (0.737)	1.387** (0.629)	1.258** (0.626)	1.380** (0.643)	1.379** (0.643)	1.077* (0.636)	1.084* (0.629)
Chomage			-0.126*** (0.0414)	-0.0335 (0.0387)	-0.0614 (0.0390)	-0.112*** (0.0410)	-0.112*** (0.0410)	-0.130*** (0.0406)	-0.135*** (0.0405)
Pondes				0.177*** (0.0131)	0.182*** (0.0133)	0.139*** (0.0188)	0.139*** (0.0188)	0.139*** (0.0187)	0.139*** (0.0193)
emissions					0.113*** (0.0177)	0.0752*** (0.0203)	0.0753*** (0.0203)	0.0828*** (0.0201)	0.0818*** (0.0201)
corruption						8.507*** (2.340)	8.497*** (2.341)	9.096*** (2.322)	9.399*** (2.375)
Constant	0.413*** (0.00904)	0.409*** (0.00906)	0.404*** (0.00917)	0.409*** (0.00820)	0.405*** (0.00840)	0.420*** (0.0102)	0.420*** (0.0103)	0.422*** (0.0102)	0.421*** (0.0104)
Observations	717	717	717	712	712	690	690	690	690
R-squared	0.326	0.342	0.348	0.470	0.486	0.504	0.504	0.503	0.503

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : par les soins de l'auteur à partir des données tirées de la World Development Indicators (WDI) (2023), les données de Heritage Foundation (2023) et les données de l'Indice de Globalisation Financière KOF (2023).

Figure 1 : Etat de la qualité des institutions en Afrique subsaharienne (1997-2023)
CPIA (Property Rights and Governance)

Source: Par les soins de l'auteur à partir des données de la WDI (2024).

Remarques : Cette figure illustre les différences internationales dans l'évaluation des droits de propriété et de la gouvernance, qui évaluent dans quelle mesure l'activité économique privée est facilitée par un système juridique efficace et une structure de gouvernance basée sur des règles dans laquelle les droits de propriété et de contrat sont respectés et appliqués de manière

fiable. Les zones jaunes et vertes correspondent à une meilleure qualité des droits de propriété et de la gouvernance, tandis que les zones violettes sont caractérisées par une faible qualité de la gouvernance et des droits de propriété. Les données, obtenues à partir des Indicateurs du développement mondial (WDI), sont moyennées sur la période 1997 – 2023.

CPIA (Regulatory business environment)

Source: Par les soins de l'auteur à partir des données de la WDI (2024).

Remarques : Cette figure illustre les différences internationales dans l'environnement réglementaire des affaires et évalue dans quelle mesure les cadres juridiques, réglementaires et politiques aident ou entravent les entreprises privées dans leurs investissements, la création d'emplois et l'amélioration de la productivité. Les zones jaunes et vertes correspondent à un meilleur environnement réglementaire pour les entreprises, tandis que les zones bleues sont caractérisées par un mauvais environnement commercial.

La gouvernance des océans du Golfe de Guinée face à la pollution tellurique

Clarisse Eka Toubé Epse Ngbwa

ekatoube@yahoo.fr

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

Université Yaoundé II

Résumé

L'environnement est composé de plusieurs milieux tel que le milieu maritime. Dans ce dernier il existe quelques problèmes environnementaux tels que la surpêche, la pollution. D'où la rédaction de l'article portant sur la gouvernance des océans du golfe de Guinée face à la pollution tellurique. Dans cet article, il ressort le problème de gouvernance des océans dans cette zone africaine occupée par certains Etats d'Afrique Centrale et Afrique de l'Ouest. Au préalable, il ressort l'accroissement de la pollution tellurique provoquée par les déchets des navires ; les produits chimiques et des produits d'hydrocarbure. Les principaux Etats du golfe de Guinée victimes de grande pollution tellurique sont le Nigeria, le Niger, l'Angola et le Cameroun. Les responsables de la gouvernance des océans du golfe de Guinée sont les dirigeants des Etats de cette zone, suivi des Organisations Internationales et de quelques organisations de la société civile. Pour une préservation environnementale, il existe certaines normes internationales et locales valides au sein du Golfe de Guinée. Mais malgré leur existence, de multiples impacts de la pollution tellurique s'accroissent et ceux-ci ont des revers écologiques. C'est la raison pour laquelle pour une préservation naturelle et une promotion du développement durable, des solutions sont proposées. Ces dernières évoquent des résolutions administratives internes, internationales en vue de promouvoir la préservation climatique et le respect des océans pour un bien être humanitaire.

Mots-clés : Environnement, Gouvernance des Océans, Pollution tellurique, Golfe de Guinée

Abstract

The environment is made up of several environments such as the aquatic environment. In the latter there are some environmental problems such as overfishing, pollution. Hence the drafting of this judgment relating to the governance of the oceans of the Gulf of Guinea in the face of telluric pollution. In this article, the problem of ocean governance emerges in this African zone occupied by certain Central and West African states. Firstly, the increase in telluric pollution caused by ship waste, chemicals and hydrocarbon products emerges. The main states of the Gulf of Guinea victims of major land pollution are Nigeria, Niger, Angola and Cameroon. Those responsible for governing the oceans of the Gulf of Guinea are the leaders of the States in the area, followed by civil society organizations. For environmental preservation, there are certain international and local standards valid within the Gulf of Guinea. But despite their existence, there are multiple impacts of land-based pollution which have ecological downsides. This is the reason why for natural preservation and promotion of sustainable development, solutions are proposed. The latter evoke administrative and international resolutions with a view to promoting climate preservation and respect for the oceans for humanitarian well-being.

Keywords: Environment, Ocean governance, telluric pollution, Gulf of Guinea

Introduction

Le monde entier a plusieurs composantes qui sont toutes importantes pour son fonctionnement et le bien être des êtres vivants. C'est ainsi que dans une approche scientifique, l'ouvrage « mondialisation et environnement », définit l'une des composantes phares de la société qu'est l'Environnement comme suit : « l'Ensemble des conditions naturelles (Physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines » (Benest et al. 2009 : 11). L'environnement « désigne tout ce qui entoure une entité spatiale abiotique ou vivante. Depuis la fin des années 1960, le terme a pris une acception plus spécifique et désigne la composante écologique du cadre de vie de l'homme » (Benest et al. 2009 : 11). En d'autres termes, l'environnement est l'ensemble de tous les

éléments naturels et artificiels que l'on trouve dans la nature. Dans l'environnement, il existe plusieurs milieux que sont : le milieu terrestre (forestier, montagnard) le milieu aquatique (eaux marines, eaux courantes ou stagnantes, eaux saumâtres) et le milieu aérien. En s'attardant sur le milieu maritime, il ressort qu'il désigne l'ensemble des surfaces de vie existantes dans la zone aquatique au sein desquelles vivent différentes espèces biotiques et abiotiques. Dans le secteur maritime, il existe six principales libertés⁴⁹ que sont : la liberté de navigation ; la liberté de survol ; la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins ; la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international ; la liberté de la pêche sous réserve des conditions énoncées à la section 2 ; la liberté de recherche scientifique. Face à ces libertés, les humains adoptent des pratiques et des activités néfastes au milieu marin. C'est la raison pour laquelle actuellement il existe plusieurs problèmes environnementaux dans le milieu marin à savoir la pollution causée par des déchets et les produits du secteur d'hydrocarbures, la pêche illicite, l'acidification des eaux, la destruction et disparition des espèces, la perturbation des sols et le changement climatique. C'est ainsi que des travaux sont menés pour la gouvernance des océans. Dans la chronique ONU sur la gouvernance marine, sont évoqués les différents problèmes océaniques ainsi que le cadre juridique maritime et l'approche Eco systémique. Par ailleurs dans le projet de stratégie africaine de gouvernance des océans du PNUE, un accent est effectif sur l'importance de la préservation du milieu marin africain et il y ressort également un bilan des lacunes et des suggestions d'amélioration.

Au-delà de ces précédentes analyses de gouvernance des océans qui s'élargissent sur multiples problèmes environnementaux du secteur aquatique ou présente une approche globale du secteur marin cadre juridique et des suggestions pour une amélioration, cet article est principalement centré sur un problème qu'est la gouvernance des océans face à la pollution tellurique. D'où la question : Quelles sont les mesures de gouvernance prises par les autorités des Etats du golfe de guinée pour limiter la pollution tellurique qui s'accroît dans leur zone ?

D'où l'hypothèse que nous posons le phénomène environnemental de pollution tellurique dans le golfe de guinée nécessite une amélioration de la gouvernance des océans. Dans le but de vérifier cette hypothèse, l'article prouvera l'existence de la pollution tellurique dans le Golfe de Guinée et les dispositions gouvernementales adoptées par les dirigeants de cette zone d'étude. Par ailleurs il y ressortira quelques limites de cette gouvernance, au-delà des critiques qui y ressortent habituellement, cet article évoquera des stratégies de réajustement de la gouvernance des océans dans le golfe de guinée afin que durant les prochains jours, les impacts de cette pollution figurant dans cette recherche soient limités. Tout ceci pour promouvoir la protection environnementale marine et le développement durable au sein du Golfe de Guinée.

La Présentation de la pollution tellurique dans le Golfe de Guinée

La pollution reflète « toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible d'affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable à l'homme de provoquer ou qui risque une situation préjudiciable pour la santé, le bien-être de l'homme, la flore, l'air, l'atmosphère, les eaux, les sols et les biens collectifs et individus »⁵⁰.

L'article 2 de la Convention d'Abidjan précise que par « Pollution marine, il entend l'introduction directe ou indirecte, par l'homme de substances ou d'énergies dans le milieu marin, les zones côtières et eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que

⁴⁹ Article 87 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)

⁵⁰ Loi N°96/12 du 5 Août 1996 portant Loi-Cadre à la gestion de l'environnement P 6

dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ».

La pollution de l'eau ou du milieu aquatique est causée par plusieurs activités humaines. La pollution tellurique c'est la destruction aquatique provenant des continents, essentiellement véhiculée et introduite dans le milieu marin par les fleuves et par certaines industries côtières. Car les industries et les bateaux ont des produits ou sous-produits chimiques qui engendrent une pollution dans le milieu marin. Mais quelle est la particularité du Golfe de Guinée ?

Sources la pollution tellurique dans le Golfe de Guinée

Le Golfe de Guinée est une mer bordière de l'océan atlantique qui occupe l'angle occidental du continent africain. Ce dernier est situé à l'ouest dans la partie centrale de l'Afrique et lui donne, un peu au Nord de l'Equateur une longue façade Est-Ouest balayée par les alizés, la côte de Guinée. Le golfe de Guinée a une particularité, c'est ainsi qu'il se distingue des autres par plusieurs traits spécifique⁵¹.

Image 1 : Golfe de Guinée⁵²

Cette zone maritime a une superficie de 2, 35 millions de Km². Les Etats du continent africain du Golfe de Guinée sont : la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, le Cameroun, la Guinée Equatoriale et le Gabon.

Le Golfe de Guinée a une particularité dans son secteur d'hydrocarbure qui est la suivante :

- Le pétrole est d'avantage offshore, loin des turbulences du continent ;
- Le pétrole du golfe de Guinée est plus proche des centres principaux des consommateurs ;

⁵¹ « Sur le plan Géomorphologique, les côtes de la région consistent principalement en des zones de plaines basses sableuses ou lagunaires dans la partie Nord et dans la partie Sud, en des deltas à l'embouchure des rivières importantes avec également des marécages et marais de mangroves » PNUE, 11-18 Mars 1985, Seminar on control of coastal erosion in West and Central Africa, Dakar, , P22

⁵² Google (Wikipedia, image géopolitique du golfe de guinée)

- Le pétrole du golfe de Guinée est léger et facile à raffiner.

Tous ces différents atouts du pétrole du golfe de Guinée constituent les sources de base de la grande recherche d'exploitation de ce pétrole.

Dans cet espace maritime, la pollution tellurique a pour principales causes :

- ❖ Les déchets des Navires, car « ce sont près de 4000 navires de commerce par jour qui transitent dans ces eaux, auxquelles il faut ajouter les barques de pêcheurs, transporteurs de passagers ou caboteurs » (Saliou 2016 : 87); Dans ces navires, il y a des déchets des populations qui sont rejetés en milieu marin, constituant de grandes sources de pollutions telluriques.
- ❖ Les produits chimiques des industries sont des grandes sources de pollution tellurique. En effet, dans les industries certains produits tels que le nitrate, le phosphate, les peintures, le mercure, le plomb, l'arsenic, les acides et autres engendrent la destruction des diverses espèces marines ainsi que des plantes et autres éléments du milieu aquatique ; Car à l'issue de la fabrication des produits tels que le ciment, les peintures, certains produits industriels sont rejetés dans le milieu aquatique. Ce milieu n'ayant pas des forces de sécurité environnementale permanentes, ceci crée un désordre engendrant la pollution dans ce secteur.
- ❖ Les produits d'hydrocarbures issus des industries constituent des sources majeures de pollution tellurique. En effet Les différentes ressources halieutiques du golfe de Guinée sont en outre mises en danger à travers les pollutions. C'est ainsi que « Le Golfe de Guinée subit une marée noire permanente et les eaux africaines font partie des plus polluées du monde. A côté des pollutions des hydrocarbures, accentuées par les vols de pétrole et les fuites sur les pipelines, les pollutions dues aux déchets de toute nature ou aux déballastages des navires avant d'arriver aux ports accentuent la menace sur le milieu des ressources » (Saliou 2016 : 88).

Grandes zones de Pollution tellurique

Le golfe de Guinée a une zone maritime particulière, étant constitué d'un groupement maritime de plusieurs Etats africains (Onze), c'est ainsi que dans ce dernier, on y trouve également plusieurs zones majeures de pollution tellurique. Car huit (8) des Etats du golfe de Guinée sont des grands producteurs de pétrole. Parmi les leaders de cette production, on y retrouve le Nigéria, l'Angola, la Guinée Equatoriale, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et la République Démocratique du Congo. Cette exploitation pétrolière cause des mini-marées noires au sein du golfe de Guinée. C'est ainsi que le peuple Ogoni du Nigeria a été victime d'une grande pollution maritime à travers les déversements de l'entreprise Shell⁵³ dans leur espace maritime (Guibert 2012 : 2).

Par ailleurs, la zone maritime de la République du Congo est également extrêmement polluée. Car les plateformes maritimes de ce pays ainsi que les nappes d'hydrocarbures courantes sont les principales sources de marée noire qui provoquent la pollution tellurique de ce pays.

En dehors de ces deux pays, il existe également des marées noires au Nigéria. Car c'est le leader de la production pétrolière du golfe de Guinée. C'est ainsi qu'il existe également plusieurs gans de trafics pétroliers au Nigéria. A l'issue de ces multiples trafics et détournements d'hydrocarbure, il ressort des impacts dans le secteur maritime. La conséquence majeure de ce

⁵³ « Pour l'ensemble de son œuvre polluante depuis les années 1970, Shell a été condamné par la justice internationale en 2010 et a versé en Août 95 millions d'euros de dédommagements au peuple Ogoni qui vit dans le delta souillé du Niger ». Le golfe de Guinée subit une marée noire perpétuelle.

trafic d'hydrocarbures au Nigéria est la pollution marine et la création de plusieurs zones de marée noire. C'est le cas au niveau du Delta du Niger, situé au sud du Nigéria, zone abritant les mangroves. La zone du Delta est très riche en crevette et en poisson. Mais cette zone du Sud du Nigéria, condamne particulièrement l'entreprise Shell⁵⁴ pour ses multiples déversements durant les exportations pétrolière. Par ailleurs des récentes études du Nigéria prouvent qu'environ soixante-quinze pour cent (75%) des activités industrielles du pays sont regroupées sur la côte dont cinquante pour cent (50%) à Lagos. Ce qui engendre une grande émission des polluants industriels dans le milieu maritime. Face à ces multiples zones de pollution tellurique du Golfe de Guinée, « Il est tout à fait logique que la sécurité soit au cœur du droit maritime, le danger étant inhérent à toute activité qui s'exerce en mer » (Ngo Mbogba 2005 : 2).

L'Angola qui est l'un des pays du golfe de Guinée est également victime de pollution tellurique causée par les déchets pétroliers. En effet, la zone maritime de Nzeto est affectée par des déversements de pétrole. L'administrateur Municipal de ce district d'Angola son excellence Augusto TIAGO rappelle que « le déversement dans les mers du village s'est produit à proximité du bloc 32, une plate-forme d'exploitation du pétrole brut dans les provinces ». La zone maritime de Luanda, capitale de l'Angola est également victime de pollution à cause des eaux usées et des déchets d'hydrocarbure qui sont ensuite déportés dans les océans. Les tonnes d'ordure de Luanda qui sont sur les plages et les déversements de carburant dans les océans, affectent directement les êtres vivants de cette zone.

Au Sénégal, la pollution marine est principalement causée par les déchets des ménages et les déchets industriels.

Tableau (Bonnin & Blanco 2003): Quelques ordres de grandeurs des rejets de polluant solubles autour de la péninsule du Cabo verde

Origine des rejets en mer	Marin (AN)	Date de l'estimation	Principaux polluants identifiés
Eaux usées domestiques de Dakar (dont moins de 25% sont épurés avant rejet)	24 000 000 m ³	2005 (Onas)	Détergents, nutriments, microbes, plastiques, parabènes, nanoparticules (dont les plastiques)
Déchets domestiques solides	Environ 1000 000 m ³	2016 (DEEC)	Déchets organiques, plastiques, métaux, verre, céramiques
Industries de la baie de Hann	923 352 m ³	2013 (DEEC)	Eaux chaudes, colorants chimiques, hydrocarbures, solvants, sang d'animaux (abattoirs), matière organique et éléments nutritifs (azote et phosphore)
Diffusion via la nappe phréatique de la décharge de Mbeuss (surtout saison des pluies)	Pas d'estimation	Pas d'estimation	Divers métaux lourds (surtout fer, plomb, cadmium et aluminium)
Collecte et tri des métaux par l'économie informelle	Effluents mélangés aux eaux usées domestiques	Pas d'estimation	Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, etc) PCB (Polychlorobiphényle), acides
Port autonome de Dakar	274 878 m ³	2000 (DEEC)	Hydrocarbures, métaux lourds, huiles végétales, anti-fouling, phosphate, soufre, attapulgite, houille, clinker etc.
Usine de désalinisation des mamelles	50 405 000 m ³	Rejet max prévu en 2035 (http://www.eau-assainissement.gouv.sn)	Saumure (eau sur salée) combinée aux produits chimiques toxiques utilisés pour le prétraitement des eaux et pour la protection des équipements (antifouling, etc.)
Exploitation gaz et pétrole offshore	Pas d'estimation	Pas d'estimation	Eaux de production, boues d'exploitations, chargements des navires

⁵⁴ « Le pipeline qui traverse la zone où vivent quelque 50 000 personnes a subi de multiples sabotages et attaques rebelles depuis une vingtaine d'années. Selon Shell, 21 fuites y ont été recensées entre 2009 et 2018... il accuse l'entreprise de travailler avec des entrepreneurs et des jeunes de la région pour endommager délibérément des pipelines afin d'obtenir ensuite des contrats lucratifs pour le nettoyage et la surveillance des sites ». Article, Des décennies de marée noire ont dévasté des villages entiers dans le sud-est du Nigeria www.géo.fr, p. 2.

Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, dans ce dernier, il existe aussi quelques zones de pollution marine. Les zones maritimes les plus dangereuses de ce pays sont celle du Wouri, Kribi et Limbé. Actuellement il existe une vingtaine d'entreprises pétrolières qui effectuent des opérations dans la zone côtière du Cameroun. Ces multiples opérations d'hydrocarbure sous la mer (onshore) et sur terre (offshore) ont des effets négatifs dans les espaces maritimes du Cameroun. De multiples projets d'exploitation d'hydrocarbure engendrent des impacts environnementaux négatifs tels que les marées noires. C'est le cas de pipe-line Tchad-Cameroun qui a causé des déversements des tonnes de pétrole brut au niveau de la plate-forme d'Ebome située à proximité de la ville de Kribi ci au Sud Cameroun. Par ailleurs, les pêcheurs de Kribi ont également constaté depuis plusieurs mois, la présence des marées noires sur les berges de l'océan atlantique. Ce qui constitue un danger pour les populations ainsi que pour les animaux aquatiques de cette zone maritime.

C'est ainsi que dans les zones d'exploitations d'hydrocarbure du Cameroun, que sont Limbé, Kribi, on y trouve quelque fois des fuites pétrolières qui constituent un grand danger maritime.

La Présentation de la gouvernance des océans dans le golfe de Guinée et son cadre juridique

Le milieu maritime est dirigé ou gouverné par certains acteurs que sont :

- Les Etats ;
- Les Organismes Internationaux ;
- Les Organisations de la société civile ;
- Les Institutions privées.

Ces acteurs interviennent tour à tour dans le secteur marin en fonction des espaces, des activités courantes et des ressources qui s'y trouvent dans leurs zones maritimes.

De plus la gouvernance maritime dépend également de certains critères internationaux ou nationaux. Sur le plan international, en matière de gouvernance maritime il est nécessaire de prendre en compte l'échelle qui pourrait être global, régional ou sous-régional. A l'échelle globale les principales autorités internationales concernées par la gouvernance maritime sont la COI-UNESCO, le PNUE, le FAO, le PNUD, l'UICN, le FEM, WWF et le réseau ONU-Océans. Sur le plan national l'on tient compte du cadre de décentralisation à savoir l'Etat, la Région et la localité maritime exploité.

Responsables du Golfe de Guinée

Le Golfe de Guinée est composé de « trois organisation régionales : la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CDEAO), la Communauté du Golfe de Guinée (CGG), et la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) (Sialou 2016 : 87). C'est ainsi que ces trois institutions ont pris des résolutions à Yaoundé le 25 juin 2013 sur :

- L'adoption d'un mémorandum sur la « sureté et la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'ouest », qui fixe les premiers objectifs, les domaines de coopération et prévoit la mise en place de réunions annuelles avec les hauts responsables de la CDEAO, la CEEAC et la CGG pour assurer l'orientation, le suivi et l'évaluation de la coopération régionale ;
- L'approbation d'un code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre, d'une période probatoire de

trois ans, qui vise à faciliter l'adoption d'un accord multilatéral contraignant et axé sur le partage de renseignements, la coordination entre les Etats et les mesures répressives ;

- La création d'un centre interrégional de coordination (CIC) pour mettre en œuvre la stratégie régionale de sûreté et de sécurité maritimes » (Vircoulon & Tournier 2015 : 162).

Normes juridiques (Convention/Lois)

Le cadre juridique de lutte contre la pollution des hydrocarbures est extrêmement vaste, c'est la raison pour laquelle, une minime illustration de certaines normes internationales, reconnues et ratifiées par certains Etats du Golfe de Guinée figureront.

Cadre international

Il existe « Plusieurs conventions internationales relatives à la sécurité maritime, à la protection des mers et aux mécanismes de répartition des dommages causés par la pollution... on peut citer sans être exhaustif, quelques-unes de ces conventions :

- Convention de Londres du 12 Mai 1954 pour la protection de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;
- La convention de Bruxelles du 29 Novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ;
- La convention des Nations Unis sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982⁵⁵ ;

⁵⁵ L'article 194 de la CNUDM précise que « Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin

1. Les Etats prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source, ils mettent en œuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.

2. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou 4. leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.

3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible : a) L'évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l'atmosphère ou par immersion

b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu'ils soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires, c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.

4. Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les Etats s'abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d'autres Etats qui exercent leurs droits ou s'acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.

5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction. »

- La convention pour la prévention des pollutions par les navires dites MARPOL 73/78 ;
- La convention du 30 Novembre 1990 sur la préparation la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures dites la convention OPRC ;
- La convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dû à la pollution par les hydrocarbures ainsi que celle de 1971 portant création du FIFOL pour compléter ou substituer la convention de 1969 ;
- La convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (COLREG 1972) ;
- La convention internationale sur les jaugeages des naves (Jauge 1969) ;
- La convention de 1976 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands (OIT N°N147) (Ngo Mbogba 2005 : 23 – 24).
- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontalier- des déchets dangereux et leur élimination ratifiée le 11 février 2001.
- La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable à certains produits chimique et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce internationale ratifié le 20 mai 2002.

En dehors de ces diverses normes internationales, il existe également :

- La convention sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (Ci-après désignée convention OPRC) a été adoptée le 30 Novembre 1990 à Londres et est entrée en vigueur le 13 Mai 1995.
- L’Agenda 21 (Particulièrement le Chapitre 17 portant sur la Protection des océans et de toutes les mers y compris les mers semi-fermées et des zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques).

Golfe de Guinée

En dehors de ces conventions précédemment illustrées, il existe d’autres dispositions juridiques qui sont prises par les gouvernants du golfe de Guinée (CDEAO, la CEEAC et la CGG) ⁵⁶cas de :

- La convention d’Abidjan, qui a été signée le 23 mars 1981 et est entrée en vigueur le 05 mai 1984. Cette dernière a pour objet la Coopération en matière de Protection⁵⁷ et de Développement du Milieu Marin et Côtier de la Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
- La COP 27 de la CEEAC (Il a pour objet d’informer sur l’évolution institutionnel de la CEEAC et d’émettre des prévisions pour la promotion du développement durable, la lutte contre le changement climatique au niveau sous régional et proposer une feuille de route pour la gouvernance environnementale dans la région d’Afrique Centrale). Car « *C’est en étant écologiquement durable que le développement peut-être*

⁵⁶ **Article 196** de la CNUDM « Article 191 Coopération au Elan mondial ou régional Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétent la formulation et A l’élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratique et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales ».

⁵⁷ **L’Article 7** de la convention d’Abidjan précise que : concernant la pollution d’origine Tellurique « les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone d’application de la convention due aux déversements par les fleuves, les estuaires, les établissements côtiers et les émissaires ou aux opérations d’immersion effectuées sur les côtes ou émanant de toute autre source située sur leur territoire. »

économiquement viable dans la durée »⁵⁸. D'où la mise en place des prévisions environnementales par la CEEAC.

Les Impacts de la pollution tellurique dans le golfe de Guinée

Le déversement des produits toxiques en milieu marin, engendre une grande perturbation humaine ainsi que biologique.

Impacts écologiques

Le milieu marin est composé de plusieurs espèces animales (Baleine, Requin, Tortue, Orque, Phoque, poisson lune, ours blancs etc...) et plantes (Lotus sacrée, Nymphéacées, Pistia stratiotes, Nénuphar, Ogon, Jacinthe etc...). C'est la raison pour laquelle le rejet des déchets, produits toxiques particulièrement les hydrocarbures engendre d'énormes catastrophes écologiques. Le benzène (C₆H₆) est le produit du secteur d'hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) le plus toxique.

Le Benzène a plusieurs impacts négatifs en milieu aquatique. Le benzène engendre des effets néfastes tels que les troubles du système nerveux et des globules des animaux marins. La toxicité chimique de ce produit d'hydrocarbure perturbe la fertilité des poissons ainsi que les chances de survie d'animaux marins dans les zones où ces produits sont déversés.

Selon Moukala Ndoumou « l'exploitation pétrolière au Gabon peut avoir un double impact sur l'environnement. En amont, la végétation, les sols, la faune, peuvent être exploités par certains opérateurs (ouverture des pistes d'accès, percées dans la forêt ou la mangrove). En aval, les opérations de production et d'acheminement du pétrole nécessitent la construction d'un réseau de piste d'accès, d'installation de pompes et d'évacuation. »⁵⁹ En d'autres termes, les activités d'exploitation d'hydrocarbure sont sources de perturbation de l'écosystème.

En 2013, un million et demi d'animaux ont été victimes des déchets présents dans les océans du monde entier. Les conséquences de cette pollution marine sur les animaux sont énormes. Toutes les espèces sont touchées, des baleines en passant par les tortues. Beaucoup se nourrissent de ces déchets, et en vivant dans des zones où sont émis des produits toxiques cela leur est généralement fatal.

Le rejet des hydrocarbures cause des marées noires ; ces dernières perturbent durablement la faune et la flore dans le monde entier. Elles génèrent de graves dégradations au niveau biotique et de l'écosystème ce qui causera l'asphyxie totale du milieu et l'élimination de plusieurs des espèces aquatiques. Les sites de logement de nombreuses espèces maritimes ainsi que les fonds marins seront détruits et bien évidemment, la faune et la flore des zones côtières sont aussi gravement touchées. Les récentes études scientifiques ont réussi à montrer que lorsque des jeunes morues franches (*Godus morhua*) sont exposées à de faibles doses de pétrole brut comprenant des alkylphénols et hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'eau, elles présentaient des changements de classe majeur au niveau de la composition de leurs protéines du plasma : 137 protéines étaient exprimées différemment, selon le niveau d'exposition au pétrole brut.

⁵⁸ (BRET Bernard, 2006), *Le Tiers-Monde croissance, développement, inégalités* ; Amazon p194

⁵⁹ (MOUKALA NDOUMOU, 2012) *Le niveau zéro du « Gabon vert » ou le comble d'une inquiétude*, éditions Universitaires Européennes P111.

Toutes ces perturbations écologiques prouvent le danger des hydrocarbures dans le secteur maritime.

Image 2 : de Marée noire : **Jeune Afrique**, La plateforme Deepwater Horizon, le 21 Avril 2012

Image 3 : Marée noire dans le golfe de guinée (la côte atlantique de l'ouest), Roubon bousso, Reuters, ouest-France, le 08/12/2021

Impacts climatiques

Le changement climatique est l'un des principaux impacts de la pollution marine. En effet, durant ces dernières années, la tendance générale prouve qu'il existe un changement climatique en mers et océans. Ce qui crée des dégâts sur les espèces et les humains.

L'effet de serre est produit par la pollution des gaz. Tous les déchets qu'on enterre produisent du gaz (le gaz à effet de serre). Ce gaz détruit la couche d'ozone puis produit le réchauffement climatique. La création des puits de carbone dans l'univers engendre en milieu marin l'absorption de la chaleur et l'énergie supplémentaire remarquable à travers la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui crée un changement climatique à travers une chaleur en milieu marin.

« L'opinion mondiale désormais sous la pression du réchauffement de la planète du fait des activités humaines destructrices de l'environnement supporte de plus en plus mal de voir un pétrolier se casser en deux et déverser des tonnes de fioul tuant les oiseaux, les poissons, mes mammifères marins mais aussi polluant les plages et les eaux de baignade » (Ngo Mbogba 2005 : 85).

En d'autres termes la communauté internationale ne peut pas rester indifférente ou muette face aux effets néfastes causés par les agents du secteur d'hydrocarbure.

Les stratégies de meilleures gouvernances des océans dans le golfe de Guinée

Il existe dix-sept (17) Objectifs du Développement Durable (ODD), parmi ces derniers, certains concernent la lutte contre la pollution marine. C'est le cas du :

- 6^e ODD : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurément une gestion durable des ressources en eau ;
- 13^e ODD : Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ; et
- 14^e ODD : conserver et exploiter de manière durable les océans les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

L'atteinte de ces ODD et la promotion de la protection environnementale dans le golfe de Guinée, nécessite l'élaboration et la mise en application de certaines résolutions ainsi que les propositions de certaines stratégies.

Résolutions

L'identification des pollueurs à travers des inspections maritimes, la surveillance et la pénalisation des pollueurs, ainsi que le développement d'outils de traitements des eaux, constituent autant de défis à relever que de stratégies majeures à adopter pour limiter la pollution au sein du golfe de Guinée.

Le développement et la protection maritime africaine particulièrement du golfe de Guinée exige des solutions innovantes et des systèmes de gestion rigoureux afin d'assurer sa durabilité, ainsi que la mise en œuvre des réglementations nationales, sous-régionales, régionales et internationales et autres instruments.

La mise sur pieds d'une Stratégie africaine intégrée pour les mers (AIM) et les océans-horizons 2050 qui devra être respectée. Dans le cadre juridique, les résolutions prises durant certaines rencontres devront être appliquées. A l'instar de :

- Convention de Bamako (1996) concernant l'interdiction d'importation vers l'Afrique et le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux ;

Diverses résolutions ressortent dont celles sur les obligations de chaque Etat⁶⁰, la coopération⁶¹ et la communication des renseignements⁶².

- L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (OMAOC), Le Protocole d'entente sur la Création d'un Réseau d'Intégration de la Fonction de garde-côte ;
- La Déclaration d'Abuja pour la pêche et l'aquaculture durable en Afrique (2005) ;

Techniques

Gilles Éric Seralin (2010 : 7) déclare dans son ouvrage intitulé « *nous pouvons nous dépolluer* »,

« Le premier devoir des hommes, et peut-être d'ailleurs le seul, est de nous souvenir du big bang, des algues, du fil qui court à travers l'existence, et d'essayer de comprendre que chacun d'entre nous est aussi un peu des autres et que les autres sont un peu de nous ».

En d'autres termes chacun doit œuvrer le bien-être de la nature et pour promouvoir une bonne gouvernance environnementale face à la pollution d'hydrocarbure dans le golfe de Guinée.

De prime à bord, il est nécessaire :

- D'élaborer un programme mensuel d'inspection maritime, qui doit être appliqué par les représentants de la CEEAC et la CDEAO. A travers ces inspections les zones maritimes polluées ou perturbées pourront être rapidement identifiées, ce qui permettra de limiter les dégâts et solutionner certains problèmes pour une amélioration de ces espaces maritimes durant les prochains jours ; des institutions du golfe de Guinée doivent prendre des dispositions pour un meilleur contrôle
- Contrôler les déchets tous les bateaux qui sont dans le golfe de Guinée étant donné qu'il existe différents types de déchets dans les bateaux. Les inspecteurs des bateaux ainsi que pour la gestion des déchets. Car certains déchets des bateaux ne doivent pas être rejetés dans la mer. Ceux-ci ont des impacts négatifs directs sur les espèces. Pour cela des contrôles s'imposent dès le départ des bateaux qui doivent parvenir dans les zones portuaires du golfe de Guinée, afin de vérifier les dispositions prises par les responsables de ces bateaux pour la gestion de leurs différents déchets.
- Sensibiliser les dirigeants et les populations, particulièrement celles riveraines du secteur maritime pour la lutte contre la pollution marine. Car ces populations effectuant quotidiennement l'activité de pêche, sont victimes de plusieurs impacts sanitaires. Pour cela les autorités doivent véritablement les instruire sur la pollution maritime afin de promouvoir leur santé. Par ailleurs cette instruction est favorable aux gouvernants parce qu'elle permettra à ces populations de mieux collaborer avec l'administration et d'informer les dirigeants en cas de découverte d'une zone maritime polluée ou d'une zone de marée noire ;

⁶¹ Article 4(1) Interdiction d'importer des déchets dangereux, toutes les parties prenantes prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en provenance des parties non contractantes. Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales. Article 10 (1) Les parties coopèrent entre elles et avec les organisations africaines compétentes afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologique rationnelle des déchets dangereux.

⁶² Article 13 (1) Les parties veillent à ce, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou de leur élimination et susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.

- Adopter des mesures pour le nettoyage des zones polluées du golfe de Guinée afin de limiter les dégâts naturels et la disparition des espèces. Car il existe actuellement des stratégies d'assainissement maritime. C'est la raison pour laquelle les gouvernants du golfe de Guinée doivent prendre des dispositions d'assainissement pour la sécurité des espèces et des populations de leur zone ;
- Préparer un budget environnement au sein de la CDEAO et la CEEAC réservé aux Etats du golfe de Guinée pour le suivi environnemental et la protection maritime de leur zone. Un meilleur fonctionnement de chaque institution public ou privée nécessite des prévisions financières. C'est dans cette lancée que les dirigeants des Etats du golfe de Guinée doivent participer financièrement tour à tour à la sécurité environnementale de leur espace ;
- Par ailleurs, le personnel des bateaux d'hydrocarbure ou des inspecteurs étatiques qui interviennent dans la zone du golfe de Guinée doivent prendre des dispositions pour leur sécurité à travers des EPI (gants, lunettes, masque etc...). Les travaux de ce secteur d'hydrocarbure onshore ou offshore nécessitent toujours l'utilisation des EPI.

Conclusion

Globalement, dans cet article centré sur la gouvernance des océans et la lutte contre la pollution tellurique spécialement le cas du golfe de Guinée, il ressort les informations principales suivantes : le golfe de Guinée est une zone maritime composée de onze pays et très riche en ressources (animaux et plantes). Ce golfe de Guinée est gouverné par trois principales institutions régionales que sont la CDEAO, la CEEAC et la CGG en dehors des dirigeants des Etats. Ces derniers ont pris certaines dispositions juridiques et ratifiés plusieurs conventions. Bien évidemment, la pollution tellurique a d'énorme revers environnementaux sur les espèces maritime et elle provoque la disparition de certaines espèces. Le golfe de Guinée subit un changement climatique à cause de la pollution tellurique. Pour cela, certaines résolutions prises par les gouvernants de la zone du golfe de Guinée doivent être appliquées. Et durant les jours avenir, un changement s'impose pour le suivi environnemental et la protection des êtres vivants au sein du golfe de Guinée à travers des propositions portant sur les stratégies que devront adopter les gouvernants ainsi que celles des personnels et des populations riveraines à ces zones maritimes pour une sécurité durable.

Bibliographie

Ouvrages

Alfred Martha (Janvier 2020), Des décennies de marée noire ont dévasté des villages entiers dans le sud-est du Nigeria www.géo.fr

Benest G., Hotyat M., Amat J.P. (2009), Mondialisation et Environnement, Ellipse Ramade ;

Bonnin M. Et Lanco S. (2003), Planification spatiale marine en Atlantique tropicale, IRD Edition, Montpellier ;

Bret B. (2006), Le Tiers-Monde croissance, développement, inégalités, Ellipse édition Marketing S.A, 75740 Paris Cedex 15 ;

Moukala N. (2012) Le niveau zéro du « Gabon vert » ou le comble d'une inquiétude, Editions Universitaires Européenne ;

Ngo Mbogba Paulette (2005) La protection de l'environnement marin dans la région de l'Afrique du Centre et de l'Ouest : le Mémoire d'Abuja, Presses de l'UCAC, BP : 11628, Yaoundé, Cameroun ;

PNUE (11-18 Mars 1985), Seminar on control of coastal erosion in West and Central Africa, Dakar,

Veyret Y. Et Jalta J. (Septembre 2011), Développement durable, tous les enjeux en 12 Leçons, édition C2010, 75011 Paris, Préface de Michel Hagnerelle.

Articles

Guibert C. (Le 08 Décembre 2012), Journal Ouest-France, Le golfe de Guinée subit une marée noire perpétuelle ;

Saliou V. (2016), Défis africains de la lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de guinée, Revue de Défense Nationale 2016/7 N°792.

Images

Image 2de Marée noire : Jeune Afrique, La plateforme Deepwater Horizon, le 21 Avril 2012 ;

Image 3 Marée noire dans le golfe de guinée (la côte atlantique de l'ouest), Roubon bousso, Reuters, Ouest-France, le 08/12/2021.

« Psychogéopolitique » de l'influence russe en Afrique de l'Ouest : enjeux et perspectives pour la Côte d'Ivoire

(« Psychogeopolitics » of russian influence in West Africa : issues and perspectives for Côte d'Ivoire)

Michel K. Gbagbo

michelgbagbo@hotmail.com

Université FHB de Cocody (Abidjan)

Résumé

L'Afrique de l'Ouest, riche en ressources et marquée par une instabilité croissante, est devenue un terrain d'influence pour la Russie, qui cherche à contester l'hégémonie occidentale. Cet article analyse les stratégies russes, allant de la coopération à l'ingérence, en passant par l'utilisation de groupes paramilitaires et la désinformation. La Côte d'Ivoire, ancrée dans une tradition de partenariat avec l'Occident, se retrouve à un carrefour stratégique. L'étude met en lumière les implications politiques, économiques et sécuritaires de cette dynamique, tout en soulignant son impact psychosociologique, notamment sur une jeunesse en quête d'identité et de repères alternatifs. Trois (03) scénarios sont envisagés, allant de la coopération à la confrontation. La Côte d'Ivoire devra adapter sa posture pour préserver ses intérêts face à un environnement géopolitique en mutation.

Mots-clés : Psychogéopolitique, Influence russe, Désinformation, Guerre hybride, Souveraineté africaine

Abstract

West Africa, rich in resources and marked by growing instability, has become a battleground for Russian influence, challenging Western hegemony. This article analyzes Russia's strategies, ranging from cooperation to interference, including the use of paramilitary groups and disinformation. Côte d'Ivoire, traditionally aligned with Western partners, finds itself at a strategic crossroads. The study highlights the political, economic, and security implications of this dynamic while emphasizing its psychosociological impact, particularly on a youth population seeking identity and alternative models. Three (03) scenarios are explored, from cooperation to confrontation. Côte d'Ivoire must adapt its position to safeguard its interests in the face of a rapidly shifting geopolitical landscape.

Keywords : Psychogeopolitics, Russian Influence, Disinformation, Hybrid Warfare, African Sovereignty

Introduction

Garant du bon fonctionnement social, l'État est appelé à intervenir dans tous les domaines touchant à la vie des citoyens (politique, économique, social, sécuritaire etc.). Or, au 21^{ème} siècle, notamment dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, la menace djihadiste extensive, les putschs militaires, parfois civils, ont créé le terreau de menaces sécuritaires de tous ordres. L'État, au vu de ce contexte délétère, se doit de se doter d'une approche holistique et prospective des problèmes rencontrés s'il veut répondre adéquatement aux défis qui se posent à lui. Dans ce cadre, nous avons développé cet article centré sur les réponses possibles de la nation ivoirienne face à la menace potentielle que représenterait pour elle et ses alliés traditionnels l'ingérence de la Fédération de Russie en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Au vu du développement de l'actualité, il nous est en effet apparu intéressant, voire vital, pour notre pays, d'explorer, de manière à la fois historique, contemporaine et prospective, les dimensions politiques, économiques, stratégiques et psychosociologiques de l'influence russe dans la région, tout en questionnant ses implications futures pour la Côte d'Ivoire, pays situé dans un espace marqué par l'instabilité intérieure. Et les incursions djihadistes.

Au niveau contextuel, l'Afrique de l'Ouest, riche en ressources naturelles et en opportunités économiques, est devenue un terrain de compétition géopolitique intense. Cette région attire l'attention de puissances extérieures désireuses d'exploiter ses ressources et d'étendre leur influence politique et économique. La présence russe dans la région, historiquement modeste, aujourd'hui économiquement, politiquement et militairement assumée, a connu une accélération notable ces dernières années avec plusieurs États. Plus globalement, l'un des principaux objectifs de la Russie en Afrique est d'acquérir une influence durable et de se positionner comme un acteur majeur dans le sud de la Méditerranée et sur le plan mondial (Dembélé 2015). La Russie acquiert une grande partie de son influence en Afrique grâce à des méthodes dites « non conventionnelles » et « asymétriques ». Celles-ci incluent la cooptation des élites, l'ingérence dans les élections, le déploiement de groupes paramilitaires, les contrats d'échange d'armes contre des ressources et ce que d'aucuns qualifient de « désinformation » (Daly 2023).

Cet article vise à décrypter les causes sous-jacentes à l'expansion de l'influence russe en Afrique de l'Ouest en s'appuyant sur les analyses de chercheurs de référence. La diplomatie russe en Afrique francophone possède, on le sait, de multiples facettes. Il s'agit d'un écosystème flexible et composite comprenant trois catégories d'acteurs clés : les médias d'État russes (RT, Sputnik), qui diffusent des narratifs pro-russes *via* des partenariats locaux ; les entrepreneurs d'influence, incluant des entités privées comme celles liées à la galaxie Prigojine et à l'ex groupe Wagner, qui orchestrent des campagnes dites de désinformation ; et les relais locaux (ONG, médias africains, réseaux sociaux), qui amplifient ces discours. Ce dispositif permet à la Russie de renforcer son influence en Afrique en adaptant ses stratégies aux réalités locales et en contournant les circuits diplomatiques traditionnels (Audinet & Limonier 2022). Nous examinerons ainsi les méthodes employées par la Russie pour renforcer sa présence dans la région, notamment à travers la coopération militaire, les investissements dans les ressources naturelles et le *soft power*. Enfin, nous évaluerons les implications futures de cette dynamique pour la Côte d'Ivoire. La montée en puissance de la Russie en Afrique centrale a par exemple des implications pour les puissances occidentales, notamment dans un contexte de rivalité géopolitique accrue. La stratégie russe se fonde ainsi sur une coopération « militaro-technique », l'intervention de sociétés militaires privées et l'exploitation des ressources minières, visant à concurrencer l'influence historique de la France et d'autres acteurs occidentaux. Cela permet de souligner que cette dynamique reflète la volonté des États africains de diversifier leurs alliances et d'affirmer leur souveraineté face aux anciennes puissances coloniales. Toutefois, cette évolution soulève des questions sur les équilibres géopolitiques futurs et les risques associés à cette redéfinition des partenariats internationaux (Edzimbi 2022). Notre objectif est donc de fournir une analyse équilibrée - incluant une perspective de psychosociologie - permettant de comprendre les opportunités et les défis que représenterait à l'avenir l'*empowerment* russe pour la Côte d'Ivoire, dans un contexte africain en pleine mutation.

Le problème de recherche repose sur l'expansion de l'influence russe en Afrique de l'Ouest et ses implications pour la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans un contexte de reconfiguration des rapports de force géopolitique marqué par l'instabilité régionale, les menaces sécuritaires et la compétition entre puissances étrangères pour le contrôle des ressources et des sphères d'influence. La question sous-jacente est de comprendre comment cette présence russe, historiquement marginale mais désormais affirmée, impacte la Côte d'Ivoire sur les plans politique, économique, sécuritaire et psychosociologique. L'étude mobilise principalement la théorie de la guerre hybride (Schmid 2019), qui explique les stratégies asymétriques utilisées par la Russie (désinformation, paramilitaires, coopération économique et militaire). A celle-ci nous ajoutons une approche psychosociologique permettant de comprendre les perceptions et

représentations de l'influence russe en Afrique de l'Ouest à partir de scénarii que nous développerons.

L'expansion de l'influence russe en Afrique de l'Ouest repose sur des stratégies hybrides combinant coopération économique, diplomatie stratégique et interventions sécuritaires non conventionnelles. En Côte d'Ivoire, cette dynamique pourrait engendrer des effets ambivalents : d'une part, des opportunités économiques et diplomatiques nouvelles ; d'autre part, une fragilisation des alliances traditionnelles et un risque d'instabilité sécuritaire accrue en raison des tensions géopolitiques régionales. Ainsi, nous postulons intuitivement que la montée en puissance de la Russie en Afrique de l'Ouest représente un facteur de recomposition des rapports de force, contraignant la Côte d'Ivoire à redéfinir sa position stratégique et ses alliances régionales et internationales.

Pour atteindre cet objectif et valider notre proposition, nous envisageons de travailler à partir du plan qui suit : 1. Raisons et implications de l'influence russe en Afrique de l'Ouest. 2. Contexte informationnel et sécuritaire de l'influence russe en Afrique de l'Ouest. 3. Contexte historique et actuel de l'influence russe en Afrique de l'Ouest. 4. Cas spécifique de l'engagement russe dans des pays de l'Afrique de l'Ouest déjà sous influence. 5. Impacts de l'engagement russe en Afrique de l'Ouest. 6. Analyse théorique, psychosociologique des relations russo-africaines et russo-ivoiriennes. 7. Analyse prospective. Une conclusion sous forme de recommandations permettra d'achever cet article.

Raisons et implications de l'influence russe en Afrique de l'Ouest

La principale raison du développement de l'influence russe en Afrique de l'Ouest tient à la volonté du Kremlin de faire contrepoids à l'influence traditionnelle occidentale dans la sous-région et de se redéfinir comme grande puissance sur le plan mondial. Trois objectifs fondamentaux se dégagent. 1. Acquérir une position majeure sur des territoires stratégiques le long de la Méditerranée méridionale et de la mer Rouge. 2. Supplanter l'influence occidentale dans des États « essouffés » à la fois par l'insécurité et l'instabilité et isolés sur le plan international. C'est ce qui ressort des cas de la République Centrafricaine (RCA) et du Mali. 3. Tenter de remodeler l'ordre international fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies (Siegle 2021).

Pour réaliser cela, la Russie use de moyens dits « non conventionnels » - groupes paramilitaires et campagnes informationnelles ciblées - et promeut en Afrique une remise en question d'un modèle démocratique non atteint dans l'ensemble. Elle cherche à compenser ses désavantages dans un ordre mondial se voulant, au plan idéologique, depuis la chute du mur de Berlin, unipolaire, démocratique, libéral et fondé sur des règles (Siegle 2022 a). Un tel activisme a au moins trois conséquences. 1. L'installation de régimes non élus réceptifs au soutien de Moscou. La récente vague de coups d'État en Afrique élargit donc le spectre de prétendants potentiels à son soutien. 2. L'utilisation d'outils de communication pour repousser hors du champ politique interne les oppositions ainsi que les partenaires et donateurs traditionnels (Siegle 2022 b). 3. L'atténuation de l'influence française et occidentale avec notamment la création de l'AES (Alliance des États du Sahel) et la sortie de ses trois pays fondateurs de la CEDEAO, et peut être demain de la zone UEMOA.

Contexte informationnel et sécuritaire de l'influence russe en Afrique de l'Ouest

La Russie capitalise sur le désir d'autonomie et de souveraineté des États africains, offrant ainsi une voie différente face aux mouvements extrémistes violents qui dévastent le Sahel (Tsygankov 2018). Ses activités d'information sont menées en Côte d'Ivoire par le biais d'une

entreprise tunisienne de communication numérique, *Ureputation*, depuis 2019, et certains acteurs locaux rétribués, dans le but d'influencer la politique locale et de promouvoir la technicité russe en matière d'extraction minière (CESA 2020 a).

Au niveau sécuritaire, la carte ci-dessous montre que malgré cet engagement multiforme, l'étendue des mouvements liés à l'extrémisme violent au Mali, au Burkina-Faso et au Niger ne se dément pas. L'EIGS (Etat Islamique dans le Grand Sahel) se concentre sur le contrôle d'activités génératrices de revenus (AGR) au Liptako-Gourma ou zone des trois frontières. Il a pris pour cible les communautés qui pratiquent l'exploitation aurifère artisanale dans la région et le long des routes commerciales utilisées pour la contrebande (cigarette, drogue, armes...) et le trafic d'êtres humains vers les côtes d'Afrique de l'Ouest (CESA 2020 b). On y voit que le Burkina-Faso a subi, en 2023, 67% des morts attribuables aux islamistes militants au Sahel (soit 7.762 personnes), plus du double qu'en 2022. Cette violence est portée par Ansaroul Islam et le JNIM ("Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin", en français : "Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans"). Le Mali comptabilise, lui, 34% de cette violence contre les civils (avec 1.014 événements et 2.863 morts, pour la même période). Le Niger enfin, qui a subi un putsch à la mi 2023, a vu la violence augmenter de 9 % par rapport à 2022, avec 793 morts, dont 242 attribués à l'EIGS (Eizenga & Williams 2020). Pour 2023, 50% des morts liés aux activités des islamistes violents en Afrique sont issus du Sahel (CESA 2024).

Carte

Titre : Événements violents liés à l'EIGS

Source : CESA (2020b)

Ce contexte sous-régional est marqué par une montée en puissance de la violence liée à l'État Islamique dans le Grand Sahara (EIGS). Les attaques terroristes y ont plus que doublé entre 2022 et 2023. De plus, les actes enregistrés sont concentrés principalement aux frontières du Burkina Faso, du Niger et du Mali, et visent majoritairement des populations civiles. Il en ressort que l'efficacité de l'engagement russe dans la région apparaît mitigée. Il demeure opportuniste, tant sur le plan idéologique qu'économique. Dans ce cadre, la question de la stabilité intérieure de la Côte d'Ivoire devient cruciale, d'autant plus après les putschs survenus dans ses États voisins. Forte de ses liens historiques et territoriaux avec ces pays enclavés en proie à l'instabilité, la Côte d'Ivoire doit s'interroger sur l'impact potentiel des mutations de son environnement sous-régional sur son propre avenir. Il est légitime de se

demander dans quelles conditions et par quels mécanismes une extension de l'influence russe pourrait s'y manifester et quelles en seraient les conséquences à moyen et long terme.

Contexte historique et actuel de l'influence russe en Afrique de l'Ouest

Historiquement, la présence russe en Afrique remonte à la période de la Guerre Froide, où l'Union Soviétique cherchait à étendre son influence idéologique et politique en soutenant les mouvements de libération nationale comme au Mozambique et en Angola ainsi que les régimes socialistes africains. Cette période a jeté les bases des relations entre la Russie et plusieurs États africains, à travers le soutien militaire et éducatif, ainsi que la construction d'infrastructures clés (Schmidt 2013).

Aujourd'hui, les motivations de la Russie en Afrique sont multiples et comprennent l'accès aux ressources naturelles, l'expansion de l'influence politique, et la concurrence avec d'autres puissances globales comme la Chine et les États-Unis (Giles 2017). Sur le plan militaire, la Russie a considérablement renforcé sa coopération avec les pays d'Afrique de l'Ouest, impliquant la vente d'armes, la formation militaire et la signature d'accords de sécurité. Elle utilise ces « produits » comme outils d'influence géopolitique, non seulement en Europe, mais aussi et surtout en Afrique (Bachmann & Gunneriusson 2015 ; Bachmann & Paphiti 2017). Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que plus de quarante nations africaines ont formalisé des partenariats de défense avec son pays (New Agence of Nigeria 2023). Cette démarche, dit-il, vise à promouvoir la souveraineté et la sécurité sur le continent africain. En complément, la Russie a convié les délégués africains à prendre part à des conférences militaires russes pour se familiariser avec ses dernières technologies et leurs applications pratiques.

Sur le plan économique, l'engagement de la Russie en Afrique se manifeste à travers son implication dans les industries extractives et énergétiques, où des firmes russes investissent dans le développement des hydrocarbures et des minéraux précieux (Siegle 2023). Les entreprises russes, soutenues par leur État, exploitent des ressources naturelles et participent à la construction d'infrastructures majeures, cherchant à établir des liens économiques durables qui soutiennent des objectifs géopolitiques (Patey 2014). Le Sommet de Sochi, en 2019, a ainsi permis à la Russie de s'affirmer en tant qu'allié stratégique de premier plan pour l'Afrique, englobant une variété de thèmes tels que le développement agricole, l'exploitation des ressources naturelles, l'industrie, le commerce, les infrastructures, l'énergie, la sécurité militaire, et la collaboration politique. Cela, même si le pays se retrouve souvent en collaboration, voire en concurrence, pour les mêmes ressources et marchés, avec la Chine (Stronski & Ng 2018).

Sur le plan politique, en sus du Sommet Russie-Afrique, la Russie déploie des stratégies de *soft power* et de diplomatie culturelle pour renforcer son influence en Afrique de l'Ouest. Le pays tente d'obtenir ce qu'il veut par « attraction » plutôt que par contrainte (Nye Jr. 2005). La Russie utilise des médias, des initiatives éducatives et des échanges culturels pour améliorer son image et renforcer les liens bilatéraux. Elle se présente comme championne de la lutte contre les séquelles du colonialisme et de l'impérialisme. La chaîne de télévision internationale RT (*Russia Today*) et l'agence de presse *Sputnik*, par exemple, diffusent des contenus visant à promouvoir la perspective russe sur les affaires mondiales, tel que le conflit en Ukraine. En outre, la Russie offre des bourses d'études à des étudiants africains (y compris ivoiriens) et organise des événements culturels pour tisser des liens plus profonds avec les sociétés africaines.

Cas spécifiques de l'engagement russe dans des pays de l'Afrique de l'Ouest déjà sous influence

Au plan militaire, l'engagement russe au Mali par exemple s'est considérablement accru depuis que la junte militaire au pouvoir a cherché de nouveaux partenaires internationaux après les tensions avec les forces françaises traditionnellement présentes dans la région. La Russie a saisi cette opportunité pour renforcer sa présence, principalement à travers des Accords de sécurité et de défense dédiés en principe au combat ante-terroriste et à la stabilisation du pays. La livraison d'équipements militaires russes et de vecteurs aériens ainsi que l'arrivée de formateurs militaires, témoignent de cette coopération renforcée. Ce type de coopération militaire est souvent mis en avant par les responsables russes comme un moyen d'assurer la stabilité régionale (Bos 2023). En fait, la Russie a recours à des compagnies militaires privées, comme l'ex *Wagner* (Faucon 2023), aujourd'hui rebaptisée *Afrika-Corps*. Cette forme hybride de coopération constitue un outil remarqué de sa politique étrangère, lui permettant, avec distance, d'exercer son influence à l'étranger (Galeotti 2017). Le Niger, un pays stratégique en raison de sa position géographique et de ses ressources en uranium, a également attiré l'attention de la Russie. Bien que les relations entre le Niger et la Russie aient historiquement été limitées, il y a eu récemment des signes d'un intérêt accru pour un partenariat. Cela comprend des discussions sur la sécurité, la fourniture d'équipements militaires et la formation des forces armées nigériennes (Vircoulon 2023).

Le Burkina Faso est, à son niveau, confronté à des défis sécuritaires croissants (près de 40% de son territoire a été aux mains de l'extrémisme violent il y a environ un an) ainsi qu'à de l'instabilité politique. La Russie y a fait preuve d'un intérêt croissant et visible. Comme au Mali, le recours à des sociétés militaires privées russes et l'achat d'armements russes ont été actés. De même, aucune critique de la partie russe quant à l'emploi pour la défense nationale de VDP (Volontaires pour la Défense de la Patrie) n'a été rapportée. Cette dynamique traduit une volonté affirmée de la Russie de s'imposer comme un acteur stratégique en matière de sécurité régionale, en offrant aux gouvernements locaux une alternative aux partenaires occidentaux traditionnels (Osborn & Zufferey 2023). Sur le plan économique, en Guinée par exemple, riche en ressources naturelles, les entreprises russes, telles que *Rusal*, un géant de l'aluminium, ont établi des opérations significatives dans le pays. Ce volet économique est crucial pour comprendre l'*empowerment* russe, car il reflète une volonté de tisser des liens économiques durables avec ces pays, au-delà de la seule coopération militaire (Tsygankov 2013). D'ailleurs, diplomatiquement, la Russie utilise ces partenariats pour affirmer son influence en Afrique et contrer celle des puissances occidentales, notamment en soutenant des régimes confrontés à l'extrémisme violent et qui se sentent marginalisés, critiqués et peu soutenus par l'Occident et la CEDEAO. En proposant et propulsant une rhétorique axée sur le non-alignement et la souveraineté nationale, la Russie attire ces pays en quête d'alternatives aux influences traditionnelles (Trenin 2016).

Politiquement, l'engagement russe dans la région est perçu comme un signe de diversification des alliances. En se tournant vers Moscou, les pays cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de partenaires anciens, notamment la France et d'autres pays occidentaux. Cette réorientation stratégique peut être interprétée comme une tentative de renforcer la souveraineté nationale et de se doter d'une marge de manœuvre plus importante sur la scène internationale. Les critiques soulignent, assez paradoxalement cependant, les conséquences potentielles sur la souveraineté de ces pays (Antwi-Boasiako 2022).

Impacts de l'engagement russe en Afrique de l'Ouest

Globalement, pour la sous-région, le Kremlin a repris la politique de « contre-impérialisme » de l'Union Soviétique : opportuniste. La Russie est devenue le premier fournisseur d'armes en Afrique (37%), devant les USA (16,3%), la France (14,6%) et la Chine (9,2%) en 2017 (Kohnert 2022), accompagnant d'un large éventail de propositions sa coopération militaire, afin de contrer les pays dits « réactionnaires ». Cette avancée interroge : l'objectif de la République Fédérale de Russie ne consiste-t-il à mettre la région sous son giron stratégique afin de profiter de ses diverses ressources et de revêtir à nouveau la posture d'une puissance mondiale ? Et cela ne pourrait-il pas aussi induire au sein du bloc occidental le sentiment d'un « péril russe » accompagné de réponses énergiques dont les pays africains seraient de potentielles victimes collatérales ? En parallèle, le conflit en Ukraine a eu des répercussions notables au Mali. L'affaiblissement des forces russes, notamment de l'*Africa Corps*, a permis un temps aux mouvements djihadistes de regagner du terrain, infligeant des coups durs au groupe privé et déstabilisant davantage le pays. Cette dynamique illustre les conséquences imprévues ponctuelles de la stratégie russe et souligne, pour les pays concernés, les vulnérabilités inhérentes à une approche basée sur le recours à des acteurs extérieurs non étatiques pour assurer la sécurité et l'influence. Enfin, l'atmosphère internationale s'est également complexifiée ; beaucoup de pays africains remettent en cause la légitimité de certaines interventions internationales de l'Europe et de l'OTAN (Clifford 2021) et n'ont pas formellement condamné, de la part de la Russie, « l'opération spéciale de police » en Ukraine, en réalité une invasion militaire lancée le 24 février 2022.

L'impact psychosociologique de l'engagement russe en Afrique de l'Ouest est aussi complexe que varié, reflétant un mélange de perceptions positives et négatives au sein des populations du Mali, de la Guinée, du Niger, et du Burkina Faso. D'une part, cet engagement peut susciter un sentiment de fierté nationale et d'autonomie, en offrant un soutien à la souveraineté et à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'un contrepoids à l'influence occidentale coloniale historiquement problématique. D'autre part, bien que cet engagement puisse générer des opportunités en matière de développement économique et de sécurité, il soulève des interrogations quant aux responsabilités en cas de dommages collatéraux, ainsi que sur ses répercussions à long terme sur la stabilité politique, la gouvernance démocratique, la protection des intérêts économiques stratégiques et la diversification future des économies (Kohnert 2022). En définitive, cette présence semble globalement renforcer un sentiment de résilience et d'autonomie nationale, bien que l'engagement russe en Afrique de l'Ouest doive être compris comme reflétant une stratégie plus large de la Russie visant le continent africain.

Analyse psychosociologique au sujet des relations russo-africaines et russo-ivoiriennes

A l'aune de la théorie de la guerre hybride de Schmid (ibid.), la présence russe en Afrique de l'Ouest s'inscrit dans une stratégie combinant des moyens conventionnels et non conventionnels pour influencer la région sans confrontation militaire directe. À travers des acteurs paramilitaires comme *Africa Corps*, la Russie s'implante sous couvert de coopération sécuritaire avec des États fragiles (Mali, Burkina Faso), contournant ainsi les sanctions internationales et renforçant son influence sans implication officielle. En parallèle, la « désinformation » et la guerre cognitive occupent une place centrale. Moscou instrumentalise les médias et les réseaux sociaux pour diffuser un narratif anti-occidental, se positionnant comme une alternative non néocolonialiste. Cette approche vise à légitimer son intervention tout en discréditant les puissances occidentales auprès des populations et des élites locales.

L'ingérence politique et économique complète cette stratégie. En soutenant certains régimes, la Russie sécurise des accords stratégiques lui garantissant l'accès aux ressources naturelles (pétrole, gaz, minerais). Ces partenariats renforcent sa présence dans la région tout en consolidant des alliances opportunistes, parfois au détriment de la stabilité locale. Toutefois, cette approche favorise une fragmentation politique et sécuritaire, en alimentant la dépendance aux acteurs privés et en exacerbant les tensions internes. La Russie, en jouant sur la sécurité, l'économie et l'information, redéfinit l'équilibre des puissances en Afrique de l'Ouest, dans un contexte où l'Occident et les États-Unis peinent à maintenir leur influence. Dans ce jeu géopolitique, la France, l'Europe et les États-Unis doivent repenser leur position face à la montée des influences russe et chinoise. Les interventions militaires, sans accompagnement politique et institutionnel, montrent leurs limites, comme l'illustrent les récents bouleversements au Sahel et en Afrique centrale. Les modèles autoritaires tendent à s'imposer, qu'ils soient issus de coups d'État civils ou militaires, posant un dilemme aux populations: choisir entre un idéal démocratique jamais atteint et des besoins en sécurité, réels et actuels. Enfin, les engagements militaires prolongés, au Sahel notamment, révèlent les contraintes des interventions extérieures dans un monde multipolaire où les puissances traditionnelles perdent en crédibilité face à des perceptions de domination et d'ingérence.

L'Europe et les États-Unis font face à la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans la course aux ressources africaines, redéfinissant les rapports de force sur le continent. Pour la France, ancienne puissance coloniale, cette évolution géopolitique impose une réévaluation de sa stratégie. Toutefois, l'idée de promouvoir un modèle démocratique inspiré du système européen apparaît de plus en plus irréaliste - si tant est que cela ait jamais été un véritable objectif. L'exemple de pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Tchad et le Togo illustre les limites des interventions militaires étrangères lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'un véritable accompagnement en matière de soutien à la gouvernance (Gbagbo 2024). L'opération Serval (intervention militaire française au Mali en 2013) par exemple, a contribué à une stabilisation temporaire de la situation sécuritaire au Mali, au prix de lourds sacrifices. Toutefois, son impact sur les structures politiques locales est resté limité, et l'armée française n'a pas fondamentalement semble-il réévalué ses stratégies d'intervention dans la région. Dans plusieurs États de la région, les modèles autoritaires tendent à s'imposer, qu'il s'agisse de coups de force civils (comme en Côte d'Ivoire en 2020) ou militaires (comme au Burkina Faso, au Mali et au Niger). Dans certains cas, ces deux dynamiques se succèdent, comme on l'a observé en Guinée et au Gabon, ou sont intriquées comme au Togo. Dès lors, une question centrale reste posée pour les populations: les interventions étrangères - quelles que soient les puissances intervenantes - visent-elles réellement à combattre l'extrémisme violent ou à préserver des intérêts stratégiques (miniers, pétroliers, agricoles...) via le soutien à des élites privilégiées au pouvoir?

Au fond, soixante ans après les Indépendances, c'est la question du néocolonialisme, celle du lien ontologique entre puissances dominantes et « princes du Sud » qui est revisitée, bousculée, à cela près que la Russie n'a jamais été une puissance coloniale. Les populations en ont conscience, comme l'indique leur activisme dans les débats de même que leurs multiples formes d'engagement. Cette problématique de la souveraineté des pays africains demeure centrale, notamment sur les plans monétaire, économique, sécuritaire et diplomatique. Plusieurs dynamiques récentes redessinent le paysage stratégique du continent: croissance démographique rapide, expansion des BRICS, montée des influences hybrides, notamment russes et chinoises (Trinquard 2024). Par ailleurs, le chaos mondial s'amplifie avec la guerre en Ukraine et les tensions meurtrières au Moyen-Orient, l'invasion de la RDC, modifiant les équilibres géopolitiques. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire est entourée par l'expansion de

l'influence russe en Afrique de l'Ouest. Si ses relations avec Moscou sont historiquement cordiales, notamment en matière de coopération universitaire et diplomatique, le pays n'a pas encore défini de politique étrangère volontariste et privilégie une approche prudente, pragmatique, basée sur la coopération. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire n'est pas de choisir un camp, mais d'anticiper les évolutions géopolitiques et d'évaluer les opportunités et risques que représente une éventuelle diversification de ses alliances. Fidèle à la doctrine « houphouétienne » d'équilibre et de non-alignement strict, elle reste toutefois solidement ancrée dans le bloc occidental, axée avant tout sur la survie du régime en place et le maintien d'une bonne croissance économique. Face à un monde en mutation, ne lui faut-il pas cependant, au niveau géostratégique, envisager l'analyse prospective ?

Analyse prospective

L'analyse prospective laisse entrevoir trois (03) scénarii pertinents, à savoir un scénario idéal, un scénario mitigé et scénario catastrophe.

Scénario idéal

C'est un scénario qui peut être qualifié d'inertiel ou de réformiste. Il envisage une évolution maîtrisée et positive, avec des réformes, de la coopération et une résolution progressive des tensions. Il permet de nous orienter vers un nouvel équilibre sous-régional où les pays collaborent plutôt que de se diriger vers un affrontement. Il repose sur une intensification des relations entre la Côte d'Ivoire et la Russie, dans un cadre mutuellement bénéfique et pacifique. L'objectif principal serait d'étendre la coopération économique, éducative et sécuritaire tout en maintenant un équilibre avec les partenaires traditionnels comme l'Union Européenne et les États-Unis. Cette relation pourrait se formaliser par des accords bilatéraux renforcés, un échange accru de ressources et d'investissements, notamment dans les secteurs stratégiques (énergie, agro-industrie, mines). De plus, un rapprochement progressif pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de diversifier ses alliances, d'accroître son autonomie stratégique et de favoriser la croissance économique sans rompre avec son ancrage occidental. Ce scénario permettrait d'éviter toute confrontation et d'inscrire cette relation dans une dynamique stable et durable.

Scénario mitigé

Ce scénario tendanciel ou inertiel suppose une continuation des tendances actuelles, avec des défis mais sans rupture brutale. Ainsi, il suppose que la rivalité Occident/Russie continue *via* les tensions entre la nation ivoirienne et la nouvelle Alliance des États du Sahel, sans guerre directe, mais avec des tensions commerciales à maîtriser et certaines difficultés pour accepter la libre circulation des personnes et formaliser une coopération militaire contre le djihadisme. Il peut supposer, dans un cas extrême, un alignement idéologique ou économique progressif entre la Côte d'Ivoire et la Russie, au détriment des partenaires traditionnels. Une telle évolution pourrait résulter d'une crise interne en Côte d'Ivoire, d'un rejet accru des influences occidentales ou encore d'une instabilité politique rendant le régime plus réceptif à l'influence russe. Dans ce contexte, la Russie pourrait s'impliquer davantage dans la sécurité ivoirienne et dans certains secteurs économiques stratégiques. Cependant, cette orientation impliquerait des risques importants : isolement diplomatique, réduction des aides occidentales, et renforcement des tensions internes dues à une gouvernance jugée encore plus déficiente. Ce scénario présente donc une tendance inertielle, en même temps qu'une transition potentielle, mais non exempte de risques et d'incertitudes, notamment en raison du contexte politique et social fragilisé en Côte d'Ivoire.

Scenario catastrophe

Il s'entend d'un scénario disruptif ou de ripture. Il repose sur un basculement majeur, un choc stratégique ou une crise systémique qui bouleverse un ordre établi.. Nous sommes dans ce cas en situation de conflit direct avec nos voisins (Burkina-Faso, Mali, Niger), lequel conflit peut gagner en ampleur avec une implication de pays tiers (Nigeria, Liberia, Guinée...), et une participation - même indirecte - du bloc Occidental et la Fédération de Russie. Ce scénario d'affrontement et d'intervention militaire envisage une escalade vers un conflit armé, qu'il soit subi (une déstabilisation orchestrée par des pays voisins avec un soutien indirect de la Russie) ou provoqué (une action militaire ivoirienne contre l'Alliance des États du Sahel - AES).

- Dans la première hypothèse, la Russie pourrait soutenir indirectement une coalition anti-ivoirienne *via* ses partenaires régionaux (Mali, Burkina Faso), en favorisant des déstabilisations aux frontières à travers des groupes armés ou en encourageant des mouvements insurrectionnels.
- Dans la seconde hypothèse, la Côte d'Ivoire prendrait l'initiative d'une stratégie de confrontation, potentiellement motivée par des enjeux de sécurité nationale, des tensions économiques ou des impératifs géopolitiques liés à la préservation de l'influence occidentale dans la région.

Dans les deux cas, l'issue serait incertaine et risquerait d'entraîner des répercussions régionales et internationales, notamment une montée des tensions entre puissances étrangères (France, États-Unis, Russie) et une instabilité accrue en Afrique de l'Ouest. Un tel scénario serait hautement destructeur et modifierait profondément l'équilibre stratégique dans la région.

Conclusion

Pour conclure notre analyse de l'intensification de l'influence russe en Afrique de l'Ouest, il convient de souligner que ce renforcement représente un défi majeur pour la Côte d'Ivoire. En effet, la Russie cherche non seulement à contester l'hégémonie occidentale, mais également à proposer une alternative aux influences traditionnelles. Trois scénarii se dessinent pour l'avenir : un scénario idéal, un scénario mitigé et un scénario catastrophe. Par ailleurs, la Russie étend son influence en recourant à des méthodes dites non conventionnelles et asymétriques, telles que la cooptation des élites, l'ingérence dans les élections, le déploiement de groupes paramilitaires, des échanges d'armes contre des ressources, ainsi que la diffusion de campagnes dites de « désinformation » (Audinet & Limonier 2002).

Il est également indispensable d'y intégrer une dimension psychosociologique. Ainsi, on observe le désenchantement d'une jeunesse, de plus en plus nombreuse mais confrontée à un accès limité à l'éducation et à l'emploi, qui se trouve en quête d'un modèle alternatif capable de répondre à ses besoins psychologiques et sociaux immédiats. Ce malaise collectif, nourri par un sentiment d'exclusion et de frustration, favorise l'adhésion à des idéologies identitaires et à des valeurs traditionnelles, offrant ainsi un terreau fertile à la propagande visant à redéfinir les repères socioculturels.

Dans ce contexte complexe et dynamique, il apparaît essentiel de comprendre à la fois les motivations et les méthodes de la Russie en Afrique de l'Ouest, ainsi que les mécanismes psychosociologiques sous-jacents qui alimentent ce processus. La Côte d'Ivoire se trouve

ainsi à un carrefour stratégique: si une coopération équilibrée avec la Russie pourrait comporter certains avantages, elle nécessite également une vigilance constante pour protéger ses intérêts vitaux. La décision de s'orienter vers l'Occident (*the West*) ou d'embrasser d'autres alternatives (*the rest*) demeure un impératif pour sa stratégie d'adaptation aux mutations rapides de son environnement immédiat.

Bibliographie

Antwi-Boasiako I. (2022): The quest for influence : Examining Russia's public diplomacy mechanisms in Africa. *South African Journal of International Affairs*, 29,4, pp. 463-482

Audinet M. & Limonier K. (2022): Le dispositif d'influence informationnelle de la Russie en Afrique subsaharienne francophone : un écosystème flexible et composite. *Questions de communication* 2022/1 (n° 41), pp. 129-148

Barabanov I. (28 février 2022): Conflit en Ukraine : comment la Russie a tissé des liens plus étroits avec l'Afrique. *BBC News Russian*. URL : <https://www.bbc.com/afrique/monde-60546110>

Bachmann S-D & Gunneriusson H. (2015): Hybrid wars: The 21st century's new threats to global peace and security, *Scientia Militaria* 43/1, pp. 77–98.

Bachmann S.-D. D. & Paphiti A. (2017): Russia's 'Hybrid War' and its Implications for Defence and Security in Europe. URL : <file:///C:/Users/HP/Downloads/1175-2855-1-PB-1.pdf>

Bos J.-M. (18/05/2023): Wagner coûte une fortune aux États africains, URL : <https://www.dw.com/fr/wagner-co%C3%BBte-fortune-etats-africains/a-64987135>

Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique [CESA] (2020 a): Cartographie de la désinformation en Afrique, URL : <https://africacenter.org/fr/spotlight/cartographie-de-la-desinformation-en-afrique/>

Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique [CESA] (2020 b): Au Sahel, la menace de l'État islamique au Grand Sahara grandit et s'étend. URL : <https://africacenter.org/fr/spotlight/au-sahel-la-menace-de-letat-islamique-au-grand-sahara-grandit-et-setend/>

Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique [CESA] (2024): En Afrique, les morts imputables à la violence des islamistes militants continuent de monter en flèche. URL : <https://africacenter.org/fr/spotlight/fr-mig-2024-afrique-morts-violence-islamistes-militants/>

Clifford C. (2021): The Bear is back: Russian re-engagement with Africa is picking up with Putin in the driving seat, URL: <https://saiia.org.za/research/the-bear-is-back-russian-re-engagement-with-africa-is-picking-up-with-putin-in-the-driving-seat/>

Daly S. (2023): Russia's Influence in Africa: A Security Perspective. *Atlantic Council Africa Center*, URL: <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/russias-influence-in-africa-a-security-perspective/>

Dembélé D.M. (2015) : Ressources de l'Afrique et stratégies d'exploitation, *La Pensée* 2015/1 (N°381), pp. 29-46

- Edzimbi F. X. N. (2022): La Russie face aux occidentaux en Afrique centrale : Pour un arrimage des Africains aux enjeux de puissance post-bipolarité, L'Harmattan, Paris
- Eizenga D. & Williams W. (2020) : Le puzzle formé par le JNIM et les groupes islamistes militants au Sahel, Bulletin de la Sécurité Africaine, n°38 | décembre 2020, CESA. 9 p. URL : <https://africacenter.org/wp-content/uploads/2021/01/ASB-38-FR.pdf>
- Faucon B. (21 septembre 2023): The elusive figure running Wagner's embattled empire of gold and diamonds, Wall Street Journal, URL: <https://www.wsj.com/world/africa/wagner-africa-sytii-prigozhin-gold-12a45769>
- Galeotti M. (2017): Crimintern : How the Kremlin uses Russia's criminal networks in Europe, Conseil européen des relations étrangères, ECFR.EU, avril 2017, URL : <https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR208 - CRIMINTERN - HOW RUSSIAN ORGANISED \CRIME OPERATES IN EUROPE02.pdf>
- Gbagbo M. K. (2024). Étude de psychologie sociale sur le processus électoral de 2023 en Côte d'Ivoire : une analyse documentaire. Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES) n°21, Déc. 23, pp. 86-100
- Giles K. (2017): The turning point for russian foreign policy, Strategic Studies Institute, US Army War College, URL : <http://www.jstor.org/stable/resrep11857>
- Kohnert D. (2022): L'impact de la présence russe en Afrique, URL : <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-78260-6>
- Kozlova E. & De Féligonde A. (8 Déc 2020, 17 :59): Entre géopolitique et affaires, quel retour pour la Russie en Afrique ? Pour son retour sur le continent, la Russie s'appuie sur trois secteurs économiques qu'elle maîtrise... La Tribune Afrique. Jeune Afrique, URL : <https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2020-12-08/entre-geopolitique-et-affaires-quel-retour-pour-la-russie-en-afrique-864456.html>
- New Agence of Nigeria (2023): Russia signs military deals with 40 African countries, Putin says, URL : <https://www.pulse.ng/news/world/russia-signs-military-deals-with-40-african-countries-putin-says/8mrmztb>
- Nye J.S.Jr. (2005): Soft Power : The Means to Success in World Politics. PublicAffairs Books, URL : <http://www.tinyurl.com/mug36ku>
- Osborn L. & Zufferey D. (2023): Wagner: Enquête au cœur du système Prigojine. Editions du Faubourg, Paris
- Patey L. (2014) : The New Kings of Crude: China, India, and the Global Struggle for Oil in Sudan and South Sudan, Hurst Publishers, Londres
- Schmidt E. (2013): Foreign Intervention in Africa: From the Cold War to the War on Terror. New Approaches to African History, Cambridge University Press, Illustrated Edition, Cambridge
- Schmid J. (2019): *The Hybrid Face of Warfare in the 21st Century*, Maanpuolustus, URL : <https://www.maanpuolustus-lehti.fi/the-hybrid-face-of-warfare-in-the-21st-century/>
- Siegle J. (2021): Russia's Asymmetric Strategy for Expanding Influence in Africa, London School of Economics Africa Blog, 17 septembre 2021, URL : <https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2021/09/17/russia-asymmetric-strategy-expanding-influence-in-africa-security-moscow/>

Siegle J. (2022 a): Putin's Threats to the International Order Loom over Africa, Side Effects : Ukraine's Perfect Storm Looming over Africa, Institut italien d'études politiques internationales, URL : <https://www.ispionline.it/en/publication/putins-threats-international-order-loom-over-africa-34914>

Siegle J. (2022 b) : How Russia is Pursuing State Capture in Africa, London School of Economics Africa Blog, 21 mars 2022, URL : <https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2022/03/21/how-russia-is-pursuing-state-capture-in-africa-ukraine-wagner-group/>

Siegle J. (2023): Decoding Russia's Economic Engagements in Africa, Africa Center for Strategic Studies, URL : <https://africacenter.org/spotlight/decoding-russia-economic-engagements-africa/>

Stronski P. & Ng N. (2018): Cooperation and Competition: Russia and China in Central Asia, the Russian Far East, and the Arctic, Carnegie Endowment for International Peace, URL : <https://carnegieendowment.org/2018/02/28/cooperation-and-competition-russia-and-china-in-central-asia-russian-far-east-and-arctic-pub-75673>

Trenin D. (2016): Russie/OTAN : maîtriser la confrontation, Politique étrangère, 2016/4 (Hiver), pp. 87-97

Trinquard D. (2024) : Géopolitique : L'effet Papillon. Conflits mondiaux : ce qui nous attend *Sismique*, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=hIosqh1hb38>

Tsygankov A. P. (3^{ième} édition 2013): Russia's Foreign Policy : Change and Continuity in National Identity, Rowman & Littlefield Publishers, ville?

Tsygankov A. P. (2018): The sources of Russia's fear of NATO, Communist and Post-Communist Studies, 51(2), pp. 101–111.

Vircoulon T. (2023): Niger : La RussAfrique à l'épreuve de la guerre. Institut Français de Relations Internationales (IFRI), URL : file:///C:/Users/HP/Downloads/vircoulon_russafrique_juillet2023.pdf

La légitimité de l'Union européenne à exporter la démocratie vers l'Afrique subsaharienne

Emile Boyogueno

emile.boyogueno@sciencespo.fr

Institut des Relations Internationales du Cameroun

Université de Yaoundé II

Résumé

Cet article analyse la légitimité de l'Union européenne (UE) à promouvoir la démocratie en Afrique subsaharienne. Il met en évidence le rôle de l'UE comme puissance normative, fondant cette légitimité sur son identité démocratique et sur les accords passés avec ses partenaires, notamment ceux des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). Le texte examine comment la démocratie est intégrée dans les relations extérieures de l'UE à travers des conditionnalités politiques et économiques, influençant les politiques locales. Enfin, l'article souligne que cette posture démocratique de l'UE s'inscrit dans une volonté de distinction vis-à-vis d'autres puissances mondiales, privilégiant une approche fondée sur le multilatéralisme et les normes internationales.

Mots-clés : Démocratie, Union européenne, Pays ACP, Afrique

Abstract

The Legitimacy of the European Union in Exporting Democracy to Sub-Saharan Africa This article analyzes the legitimacy of the European Union (EU) in promoting democracy in Sub-Saharan Africa. It highlights the EU's role as a normative power, grounding this legitimacy in its democratic identity and in agreements concluded with its partners, particularly those of the ACP (Africa, Caribbean, Pacific) countries. The text examines how democracy is integrated into the EU's external relations through political and economic conditionalities, influencing local policies. Finally, the article underscores that the EU's democratic stance reflects its aspiration to differentiate itself from other global powers, favoring an approach based on multilateralism and international norms.

Keywords: Democracy, European Union, ACP Countries, Africa

Introduction

L'un des aspects majeurs de la politique extérieure de l'Union européenne avec les Etats-tiers porte sur la promotion de la démocratie. En effet, lorsqu'on regarde la coopération avec un certain nombre de ses partenaires extérieurs, le respect de la démocratie figure régulièrement parmi les principes que propose l'UE et ceci peu importe si l'objet de la relation porte sur des questions politiques, économiques ou même simplement humanitaires ; en période de conflit ou non. La notion de démocratie peut se décliner ici davantage comme le respect d'un certain nombre de valeurs telles que les droits de l'Homme, l'Etat de droit, l'alternance politique, la souveraineté du peuple, la « bonne gouvernance », etc. Cette propension à insinuer les valeurs ou principes démocratiques est un aspect de sa relation avec ses partenaires proches ou éloignés (géographiquement) que sont les Etats candidats à l'entrée dans l'UE, les Etats voisins de l'Est de l'Europe, d'Asie centrale ou du Sud de la méditerranée ; ceux d'Amérique latine et ceux d'Afrique noire⁶³.

⁶³Le syntagme Afrique noire sera souvent utilisé pour désigner l'Afrique sub-saharienne

En effet, le processus d'adhésion des Etats candidats dans l'Union Européenne a été un moment précieux pour diffuser au sein des ex-Etats communistes⁶⁴ outre les principes de l'économie de marché, les valeurs démocratiques. Pour atteindre cet objectif, l'UE a posé comme condition à l'adhésion que les Etats candidats respectent des critères dits de Copenhague⁶⁵ tels que la mise sur pied d'une économie de marché, l'établissement d'institutions stables garantissant la démocratie, les droits de l'Homme, la protection des minorités et la capacité d'appliquer les acquis communautaires au niveau politique, économique et monétaire. Le partenariat d'adhésion introduit en 1998 définit clairement les priorités pour l'adhésion d'un Etat entre ce dernier et la Commission. Trois instruments de pré-adhésion grâce auxquels l'aide financière est accordée ont par la suite été élaborés. Il s'agit des programmes d'Aide à la Reconstruction de la Pologne et de la Hongrie (PHARE), de l'ISPA (Instrument Structurel de Pré-Adhésion) et du SAPARD (Programme Spécial d'Adhésion pour l'Agriculture et le Développement Rural). Ce qu'il est intéressant de noter c'est la nécessité du respect des critères démocratiques évoqués ci-dessus par les Etats candidats sous peine de voir l'aide financière accordée dans le cadre de la pré-adhésion suspendue par la Commission.

Les relations de l'UE et de ses voisins ont également été le lieu de la promotion de la démocratie. En effet, permettre aux Etats de son voisinage immédiat d'atteindre la stabilité politique et économique est au centre de la promotion de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'Etat de droit qu'effectue l'UE dans ces pays de l'Est ou d'Asie centrale. L'objectif d'une telle démarche est d'y construire et de « partager une zone de stabilité, de sécurité et de bien-être »⁶⁶ Pour ce faire, l'UE a adopté depuis 1997 une dizaine d'Accords de Partenariat et de Coopération (APC) avec la Russie, les pays du Sud du Caucase et de l'Asie centrale. Ces APC indiquent que la violation des droits de l'Homme ou de tout autre principe démocratique aura une incidence sur l'aide financière concédée par le Conseil à ces pays à travers l'Assistance Technique pour la Communauté des Etats Indépendants ou TACIS et l'INTERREG⁶⁷. La Politique Européenne de Voisinage (PEV) qui concerne non seulement les pays du sud du Caucase et d'Asie centrale mais également ceux de la rive sud de la méditerranée⁶⁸ a été initiée en 2003. A travers la promotion des principes démocratiques qu'elle contient, cette PEV a été l'occasion de réaffirmer une adhésion aux valeurs communes que sont les droits de l'Homme, l'Etat de droit, la bonne gouvernance et l'économie de marché. Ainsi la PEV se décline en un agenda de réformes politiques et économiques de court et moyen terme dans ces Etats voisins. En ce qui concerne la région au sud de la méditerranée, c'est

⁶⁴ Certains ex-Etats communistes ont adhéré à l'UE par vagues successives en 2004 (l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie); en 2007 (la Bulgarie et la Roumanie) et en 2013 (la Croatie). Source: www.ladocumentationfrancaise.fr « Les élargissements de 2004, 2007 et 2013: les nouveaux membres»

⁶⁵ Les trois critères que doit remplir tout nouvel Etat membre de l'UE ont été adoptés à Copenhague en 1993. Ces critères sont les suivants : « le critère politique : la présence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection ; le critère économique : l'existence d'une économie de marché viable et la capacité à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union ; le critère de l'acquis communautaire: l'aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion, et notamment à souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire.» Source: www.europa.eu/legislation rubrique «synthèse de la législation de l'UE», sous rubrique «Glossaire»

⁶⁶ cf. www.ladocumentationfrancaise.fr « Qu'est-ce que la PEV ? »

⁶⁷ L'INTERREG est un programme d'initiative communautaire lancé en 1990 qui a pour but de renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale afin de favoriser un développement harmonieux et équilibré des régions situées le long des frontières intérieures et extérieures de l'UE.

⁶⁸ Les accords de Barcelone signés en 1995 fixent le cadre de La coopération entre les Etats de la rive Sud de la méditerranée et l'UE

par le biais du programme MEDA (Mediterranean Development Assistance)⁶⁹ et les prêts concédés par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) que l'UE a apporté son assistance financière et technique aux pays de la région. Depuis qu'il fait partie de la PEV, le programme MEDA comprend une clause suspensive en cas de non-respect de la démocratie ou de la violation des droits de l'Homme.

Les Etats d'Amérique latine coopèrent de façon de plus en plus intense avec l'UE depuis les années 1990. L'UE a signé un accord au milieu des années 1990 avec le Mexique, le Chili et les membres du MERCOSUR⁷⁰ en vue de créer un cadre de dialogue politique comprenant l'instauration de la démocratie, des droits de l'Homme et de la bonne gouvernance. Cet aspect démocratique fait également partie des discussions entre les Etats asiatiques et l'UE. Le respect des principes démocratiques est inclus dans les accords signés avec certains Etats tels que le Vietnam, le Cambodge, le Népal, etc.

En un mot la promotion de la démocratie fait partie des éléments sur lesquels l'UE s'appuie pour coopérer avec ses partenaires proches ou éloignés de ses frontières (Börzel et al. 2009 ; Gilliaux 2007). En la matière l'Afrique ne fait pas exception. Bien au contraire, elle est l'un des premiers partenaires de l'UE auquel la conditionnalité du respect de la démocratie, des droits de l'Homme et de la « bonne gouvernance » a été appliquée notamment dans la convention de Lomé de 1975 impliquant l'UE et les pays ACP. Les accords successifs entre l'UE et l'Afrique ont renforcé cette conditionnalité à un point tel que le non respect des normes démocratiques peut entraîner une suspension de l'aide et des accords. Les instruments grâce auxquels l'UE a promu la démocratie auprès de ses voisins, des Etats candidats à l'adhésion et même dans sa coopération avec les pays d'Asie et d'Amérique latine ont été testés et améliorés sur le sol africain pour une grande partie. Toutefois, peu de travaux examinent les fondements de la propension de l'UE à exporter la démocratie notamment en Afrique noire. La plupart s'étant consacrée à l'Est de l'Europe ou à la partie septentrionale de l'Afrique, probablement du fait de la place majeure occupée par le processus de Barcelone⁷¹ dès le milieu des années 1990. Dès lors, il paraît intéressant d'examiner les éléments qui structurent la légitimité de l'UE à promouvoir la démocratie en Afrique noire. Autrement qu'est-ce qui légitime l'exportation de la démocratie par l'UE vers l'Afrique subsaharienne ?⁷² Cette propension à exporter la démocratie répond-elle à une volonté de l'UE de se démarquer par rapport à d'autres acteurs sur la scène internationale ? Afin de répondre à ces interrogations, les sources documentaires seront utilisées pour conduire cette analyse au prisme de la théorie réaliste des Relations internationales (Morgenthau et al. 2006 ; Aron 1962 ; Waltz 1979).

⁶⁹ Le premier programme MEDA a été adopté en 1996. Il comprenait un sous-programme dénommé MEDA-démocratie

⁷⁰ MERCOSUR ou Marché Commun du Sud en français est une communauté économique qui comprend plusieurs pays d'Amérique du Sud: l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, le Venezuela et la Bolivie source : www.mercosur.int

⁷¹ Le processus de Barcelone est le nom donné au cadre devant structurer les relations bilatérales et régionales entre l'UE (des 15 Etats membres) et les 12 pays de la méditerranée à partir de 1995. C'est ce processus qui a abouti à la création de l'Union pour la Méditerranée

⁷² L'Afrique sub-saharienne est un ensemble de 957 millions de personnes répartis dans 50 pays délimité à l'Ouest par la Mauritanie et à l'Est par la Somalie ; au Nord par le Tchad et au Sud par l'Afrique du Sud

Carte n°1 : Carte de l'Afrique sub-saharienne (source : <https://www.istockphoto.com/>)

Les aspects démocratiques des accords de l'Europe avec les pays ACP

L'une des bases de la légitimité de l'UE à promouvoir la démocratie en Afrique est inhérente aux accords et traités que l'Europe a signé avec l'Afrique dans le cadre notamment de ses accords avec les pays ACP. Les aspects démocratiques qu'il est possible de relever dans ces accords sont à l'image de ceux que l'on retrouve dans les textes qui régissent les relations entre l'Europe et ses Etats partenaires (les Etats candidats, les Etats voisins ou ceux plus éloignés). Ces rapports aux Etats tiers font dire de l'UE qu'elle est une force civile ou normative comme on pourra le voir au chapitre 3. Mais pour l'instant, il est opportun d'examiner de près les aspects démocratiques des accords de l'Europe avec les pays ACP.

Le but des premiers accords entre l'Europe et les pays ACP était de créer les conditions pour un accès préférentiel de ces pays au marché commun (européen). Dès la Troisième convention signée en 1984, les deux parties s'engagent à coopérer pour le développement dans le respect des droits des minorités et de la dignité des Hommes⁷³. Cette volonté de promouvoir les principes démocratiques est davantage explicite dans la Convention de Lomé IV de 1989 (Convention de Lomé IV, article 5, paragraphe 1). Il y est mentionné qu'il ne saurait y avoir de développement sans le respect des droits de l'Homme. Ces droits qui doivent être appliqués aux individus aussi bien dans leur pays que dans un pays d'accueil font désormais partie des aspects de la coopération entre la CEE et les ACP. Les deux parties s'engagent à combattre et à éliminer tout ce qui empêche le respect de ces droits ainsi que toute forme de discrimination. L'Europe s'engage spécifiquement à mettre à la disposition des pays ACP les moyens financiers nécessaires pour promouvoir ces droits (Convention de Lomé IV, article 5, paragraphe 2). Dans la convention de Lomé IV bis de 1995 le lien clair entre politique de développement et coopération pour le respect des droits et libertés fondamentales,

⁷³ Préambule, article 4, Troisième convention ACP-EU du 8 décembre 1984

démocratisation et « bonne gouvernance »⁷⁴ est renforcé. C'est la première fois que cet aspect relatif à une gestion transparente et rationnelle des affaires publiques est évoqué. A l'instar de la convention de Lomé IV, la convention de Lomé IV bis de 1995 prévoit que les Etats ACP peuvent solliciter les moyens financiers nécessaires pour favoriser la bonne gouvernance, l'introduction des principes démocratiques et le respect des droits de tout l'Homme et de tout Homme (Convention de Lomé IV bis de 1995, article 5, paragraphe 3). En un mot, l'UE ne fait pas que suggérer l'adoption de la démocratie à ses partenaires, elle leur donne également les moyens nécessaires pour supporter financièrement la charge relative au respect des principes y afférents.

Ces principes sont adoptés dans un contexte où l'Europe s'affirme de plus en plus comme un espace démocratique. En effet, en juin 1991, le Conseil de l'Union européenne a rendu public une Résolution (Soriano 2002)⁷⁵ qui fait du respect des droits de l'Homme, de l'Etat de droit, et l'existence d'institutions politiques efficaces, responsables et bénéficiant d'une légitimité démocratique, la condition *sine qua non* d'un développement social juste. En novembre de la même année, le Conseil et les Etats membres réunis adoptaient une Résolution sur les droits de l'Homme, la démocratie et le développement qui est devenue ensuite un des documents de référence établissant les orientations et les principes de la conditionnalité politique de l'Union envers les pays en développement⁷⁶. Cette Résolution établissait pour la première fois un lien entre l'aide communautaire et les initiatives prises par les pays en voie de développement en faveur des droits de l'homme et la démocratie (Jacquemin 2006 ; Beck et al. 2004). Des violations des droits de l'Homme ou le non-respect de la démocratie ont donné lieu à quelques sanctions dans des pays comme le Niger, le Rwanda, le Burundi et la Sierra Leone (Holland 2002). L'Accord de Partenariat de Cotonou de 2000 réitère cette volonté de promouvoir le respect des droits ainsi que le développement social⁷⁷. Il a pour principales innovations du point de vue politique d'encourager la création et la participation d'organisations de la société civile (article 7) à la gestion des affaires publiques, l'introduction de l'usage des sanctions en cas de non-exécution des engagements pris par les pays ACP (article 8 paragraphe 2) et la conditionnalité de l'accès à l'aide au développement (article 3, paragraphe 1, Annexe IV sur « Les Procédures de mise en œuvre et de gestion »). Il est clairement fait mention dans cet article d'une allocation des ressources suivant les besoins mais également en fonction les performances réalisées par les Etats ACP. Les besoins de ces pays est évalué suivant des aspects purement économiques comme la taille de la démographie, le niveau d'endettement, le volume et la nature des recettes, le revenu par habitant, etc. Quant aux performances, elles sont évaluées suivant les progrès réalisés par un Etat partie de cet Accord en ce qui concerne la mise en place des réformes institutionnelles, les mesures liées au développement durable ainsi que celles en matière de réduction de la pauvreté. (Article 3, paragraphe 1a, 1b Annexe IV). Les clauses faisant état de la nécessité d'adopter à la fois la libéralisation politique (au

⁷⁴ La « bonne gouvernance » ou « la bonne gestion des affaires publiques » se « définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumis à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption. » cf. (Accord ACP CEE de 2000, article 9, paragraphe 3)

⁷⁵ cf. Communiqué de presse du Conseil Européen des 28 et 29 juin 1991, cf. Annexe V accessible via le site <http://europa.eu/rapid/press-release> consulté pour la dernière fois le 12/02/2015 à 15h07mn.

⁷⁶ cf. Conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 26 et 27 juin 1992, « chapitre 13. Relations entre la Communauté et ses Etats membres et les pays en développement » consultable sur le site consulté sur le site www.cvce.eu le 13/02/2015 à 21h30mn

⁷⁷ Cf. Accord de Cotonou de 2000, article premier : objectifs du partenariat, préambule

sens de démocratisation) et économique (au sens d'adoption de l'économie de marché) se sont par la suite retrouvés dans les diverses formes de partenariats entre l'Europe et ses partenaires aussi bien avec les Etats candidats à l'adhésion, avec les pays voisins dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage (ENP) ou avec ses partenaires en Asie et en Amérique latine. Ces formes de partenariats sont le produit d'un rôle que l'UE s'est donné dans le système des relations internationales. Comment est-elle parvenue à définir un tel rôle ?

CHRONOLOGIE COMMENTÉE DES ACCORDS EUROPE-ACP¹

- 20 juillet 1963.
La première Convention de Yaoundé (Cameroun) est un accord d'association conclu pour une durée de cinq ans, du 1er juin 1964 au 1er juin 1969, entre la Communauté et dix-sept États africains et Madagascar.
- 29 juillet 1969.
La deuxième Convention de Yaoundé (1er janvier 1971 au 31 janvier 1975) prévoit une part importante de l'aide financée par le FED (Fonds européen de développement) aux pays d'Afrique francophone récemment indépendants afin de soutenir les efforts de construction des infrastructures à la suite de la décolonisation.
- 6 juin 1975.
L'Accord de Georgetown (Guyana) institutionnalise le groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), le dote d'une structure permanente (le Secrétariat général) et lui confère un véritable statut juridique.
- 28 février 1975.
La Convention de Lomé I conclue avec 46 Etats ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) remplace la Convention de Yaoundé. L'accent est porté sur la mise en place d'un dispositif de nature à garantir un accès plus large des produits ACP aux marchés européens.
- 31 octobre 1979.
La Convention de Lomé II conclue avec 58 Etats ACP introduit le système SYSMIN, fonds spécial pour les produits miniers, créé en 1980, en vue de soutenir les Etats ACP tributaires de leurs recettes d'exportations minières vers l'Union européenne.
- 8 décembre 1984.
La Convention de Lomé III conclue avec 66 Etats ACP met l'accent sur un développement basé sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire.
- 15 décembre 1989.
La Convention de Lomé IV conclue avec 69 Etats ACP s'étend pour la première fois sur une période décennale avec une révision à mi-parcours le 4 novembre 1995 à l'île Maurice (Convention de Lomé IV bis). Elle permet, sans clause de réciprocité, à pratiquement toutes les exportations des pays ACP d'entrer dans l'Union en franchise de droits. Parallèlement, leurs

exportations de matières premières et de minerais sont protégées par des programmes de stabilisation

- 23 juin 2000.
Signature de l'Accord de Cotonou entre les 15 pays de l'UE et 76 pays d'Afrique, des Caraïbes et de l'Océan Pacifique, pour une durée de 20 ans avec une possibilité de révision tous les 5 ans. Les objectifs principaux de l'accord sont la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale, tout en respectant les objectifs du développement durable.

➤ 25 juin 2005.
Signature de l'Accord de Cotonou révisé par l'Union européenne et 76 pays ACP à Luxembourg. Parmi les nouvelles dispositions figurent le renforcement du dialogue politique, des références à la lutte contre le terrorisme ainsi que la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Cette signature doit être suivie par un processus de ratification dans chaque pays. L'accord prévoit la négociation d'APE (Accords de partenariat économique) avec les six régions concernées.

➤ 22 et 23 juin 2010
Seconde révision de l'accord de Cotonou à Ouagadougou. Cette révision a introduit une nouvelle procédure de suivi des négociations des Accords de Partenariat Economique, une plus grande cohérence des politiques de développement, la lutte contre le changement climatique, le lien entre sécurité, migration légale et développement. Elle s'achève en 2020

- 2020 : Prolongation des accords de Cotonou jusqu'en avril 2021
- 2023 : l'UE signe les nouveaux accords UE-ACP dits Samoa pour une durée de 20 ans

¹ Sources: chronologie reconstituée par l'auteur grâce à www.europa.eu/legislation; La documentation française: *Les accords de partenariat*

économique (APE), Sciences Po Paris/La Documentation française, Paris, 2005 disponible sur le site www.ladocumentationfrancaise.fr

Au fondement de la diffusion de la démocratie par l'UE

Les relations que l'Europe⁷⁸ entretient avec quasiment tous ses partenaires sont assorties du respect par lesdits partenaires des principes démocratiques tels que les droits de l'Homme, la

⁷⁸ Le mot Europe est employé ici au sens d'organisation au sein de laquelle se réunissent les Etats européens sous ses différentes appellations depuis 1957

bonne gouvernance, l'organisation d'élections libres et transparentes ou de l'alternance démocratique. La permanence de ces principes dans les accords que l'UE a avec les Etats tiers convie à se poser la question de savoir qu'est-ce qui explique que l'UE diffuse ainsi la démocratie à ces Etats ? Pourquoi cette organisation s'autorise le devoir et même le droit d'exiger (sous peine de sanctions) l'observation des principes qu'elle juge démocratiques à des territoires pourtant souverains ? En clair, en quoi l'UE est-elle légitime pour promouvoir la démocratie dans le monde ?

S'interroger sur la légitimité d'une action revient à en présenter les justifications étant entendu qu'est légitime ce qui est justifié ou fondé d'être. Un tel fondement peut être de nature juridique lorsqu'il est conforme à la loi et/ou alors à la morale ou à la raison (Jacob 1990). Dès lors, interroger cette posture d'agent de socialisation démocratique⁷⁹ de l'UE revient à présenter et à examiner les éléments juridiques et moraux à partir desquels cette organisation internationale se fonde de la nécessité de diffuser les droits de l'Homme, la « bonne gouvernance », l'Etat de droit dans d'autres pays dont les pays d'Afrique sub-saharienne. Le fait que la promotion de ces principes est en lien avec la politique étrangère de l'Europe permet de rechercher les arguments qui rendent légitime une telle démarche à la fois à l'intérieur et à l'extérieure des frontières de l'UE.

La démocratie, consubstantielle à la genèse de l'Europe

Affirmer que l'Europe a un ADN démocratique (Manners 2002) revient à attester de la présence des valeurs démocratiques comme étant au fondement de la création de cette organisation. En effet, la construction européenne débuta par l'affirmation de valeurs qui marquèrent clairement la rupture totale avec les précédents régimes totalitaires d'Hitler et Mussolini, mais aussi avec le régime stalinien de l'URSS. La création du Conseil de l'Europe dès 1949, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée dès 1950 et surtout la création, pour la première fois dans l'histoire, d'une Cour européenne des droits de l'Homme à Strasbourg marquèrent une volonté de rapprochement des Etats européens occidentaux sur la base de principes fondamentaux qui devinrent le socle de la construction européenne. Les valeurs ainsi affirmées par le Conseil de l'Europe sont évoquées par Robert Schuman lors de son discours du 9 mai 1950 dans lequel il proposait la création d'une Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA)⁸⁰. Elles seront également successivement mentionnées dans les traités européens de Rome (1957), de Maastricht (1993), d'Amsterdam (1997), de Nice (2001) et de Lisbonne (2007). Dans ce dernier traité notamment il est précisé que

« Les valeurs de l'Union sont celles « de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l'Homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes » (art. 2 TUE de Lisbonne de 2007).

⁷⁹ Considérer que l'UE est un agent de socialisation démocratique c'est affirmer que l'UE à travers la promotion de la démocratie participe à la transmission des normes, valeurs et modèles y afférents à l'instar des agents de socialisation classique ou de base que sont pour les individus la famille, l'école ou la religion. A l'image de tout processus de socialisation, cette transmission des principes démocratiques induit une réaction ou une réappropriation spécifique desdits principes par l'agent socialisé représenté ici par les pays d'Afrique sub-saharienne. Cette réaction ou cette réappropriation sera présentée dans le chapitre 4.

⁸⁰ Lorsqu'il prononce ce discours, Robert Schuman est ministre des affaires étrangères de la France. Il propose la création de la CECA qui constitue la base de l'organisation désormais appelée Union Européenne. Cf. http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_fr.htm consulté pour la dernière fois le 12/02/2015 à 16h23mn

Outre les valeurs démocratiques contenues dans ces traités, il convient de signaler la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, élaborée en 2000 et adaptée en 2007, et reconnue par les traités comme ayant la même valeur juridique. Elle traduit une volonté de « vivre ensemble » des Européens du fait du partage d'un socle de valeurs communes par-delà leur grande diversité. Ce socle demeure un idéal voire une utopie. Il représente néanmoins la capacité des Européens à faire vivre la démocratie, la liberté, la dignité et l'Etat de droit, tels que l'Union Européenne s'y est engagée dans sa Charte des droits fondamentaux.

Au quotidien l'exercice de cette démocratie libérale se voit à travers le fait que chaque citoyen européen peut exercer son droit de vote ou se porter candidat(e) à deux types d'élections que l'on réside ou non dans son pays : les élections communales et les élections du Parlement européen. Dans le cas des élections communales, tout citoyen européen ayant atteint la majorité électorale a le droit de voter et d'être candidat aux élections communales dans son pays de résidence selon les modalités fixées par chaque pays. Par exemple, un Allemand peut voter pour élire le maire d'une ville française où il s'est installé ou se présenter aux élections municipales dans cette ville. Tout citoyen européen ayant atteint la majorité électorale a le droit de voter et d'être candidat aux élections européennes visant à désigner les membres du Parlement européen. Tous ceux qui résident dans l'UE, qu'ils soient ou non détenteurs de la citoyenneté de l'un de ses Etats membres, sont également détenteurs de droits économiques et sociaux communs. Ils sont garantis notamment par la Charte des droits fondamentaux, adoptée en décembre 2000 (cf. Chapitre « Valeurs »). Dans le même sens, l'ensemble des droits politiques, économiques et sociaux de tout résident de l'Union européenne peut être défendu devant la Cour de justice de l'UE. Tout résident peut déposer une plainte auprès du Médiateur européen pour des difficultés administratives rencontrées avec les institutions européennes.

Pour présenter une autre manifestation des valeurs démocratiques qui sont consubstantielles à la création de l'UE, on peut voir la place qu'elles occupent dans les procédures d'adhésion (en plus des critères économiques notamment). En effet ces valeurs démocratiques ont une importance telle qu'elles contribuent à rendre un pays candidat éligible ou non à l'adhésion en plus d'autres critères. Tels sont du moins les critères décidés par le Conseil européen lors du Sommet de Copenhague en 1993. Ces critères sont d'ordre politique (des institutions stables respectant l'Etat de droit, la démocratie, les droits de l'Homme, la diversité etc.).

Représentation et participation du peuple

La légitimité de l'UE à promouvoir la démocratie vient du fait que cette institution applique elle-même les principes qu'elle promeut. L'UE donne pleinement la parole aux citoyens européens à travers le Parlement⁸¹ où sont élus les « représentants des peuples des Etats réunis dans la communauté » et élus au suffrage universel direct par les citoyens des Etats membres (Mosconi & Padoa-Schioppa 2009). En effet, entre 1957 et nos jours, le rôle du Parlement a évolué tant sur l'adoption d'actes internes que d'accords internationaux. Cette évolution est visible dans le fait que jadis il était cantonné dans un rôle consultatif pour progressivement avoir des attributions analogues à celles d'un Parlement national (Maison de l'Europe et al.

⁸¹ . Le Traité de Lisbonne prévoit que le Parlement européen ne pourra pas dépasser 750 députés et un président (751 membres au total), ceci afin d'éviter que les débats y deviennent impossibles. Depuis l'instauration du suffrage universel en 1979

2012)⁸². Sur le plan des actes internes à l'UE, trois formes de procédures permettent de se rendre compte de la place importante que joue le Parlement. Il s'agit de la procédure d'avis conforme, de la procédure de codécision et de la procédure de coopération qui se sont toutes les trois ajoutées à la procédure de consultation. La procédure d'avis conforme permet au Parlement de s'assurer qu'un texte adopté est conforme à la constitution de l'UE dans le cas contraire, le Parlement exerce son droit de véto. La procédure de coopération est celle suivant laquelle le Parlement européen amende un texte sans en bloquer l'adoption. La procédure ordinaire jadis (avant l'adoption du traité de Lisbonne) appelée procédure de codécision consiste pour le Parlement et le Conseil à trouver un accord pour qu'un texte soit adopté. Par ailleurs, le Parlement ne possède par l'initiative de la loi qui est la compétence exclusive de la Commission mais elle peut en influencer l'élaboration en proposant à la commission de « soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire » (article 192 paragraphe 2).

Parallèlement à ceci, le Parlement européen exerce un rôle de plus en plus important car il a conclu des accords interinstitutionnels ou fait évoluer son propre règlement interne. Tel est le cas de l'article 75 du règlement interne du Parlement qui concerne la procédure d'avis conforme. Il dispose que :

« Lorsque l'avis conforme du Parlement est requis pour une proposition législative, la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition de la Commission, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de la proposition considérée. Si le Parlement adopte au moins une recommandation, le Président demande la poursuite de l'examen avec le Conseil. » (Mosconi & Padoa-Schioppa 2009 : 5)⁸³

La conclusion des accords internationaux est un autre aspect sur lequel l'importance croissante du Parlement est visible. En effet le Parlement européen a le droit d'être informé sur les accords internationaux portant sur les questions relatives au commerce, aux tarifs douaniers avant l'ouverture des négociations et après leur conclusion selon la procédure Westerterp de 1973. Le Parlement doit, depuis l'accord interinstitutionnel du 5 juillet 2000 entre la Commission et le Parlement, être informé de tout éventuel accord avant le début des négociations et au cours de celles-ci. La nécessité de recourir à la procédure d'avis conforme est régie par l'article 300 paragraphe 3 du Traité instituant la Communauté Européenne du 25 mars 1957 qui dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l'article 310, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 » (article 300.3)

Outre ces effets sur les lois internes et les accords internationaux, le Parlement a le pouvoir de s'informer sur les activités de la Commission à des fins de vote et de censure, d'approuver le

⁸² Le Traité de Lisbonne, introduit un système de double majorité : pour être adopté, un texte législatif devra faire l'objet du vote positif de 55% des Etats-membres correspondant à au moins 65% de la population de l'Union.

⁸³Dans cet article, les deux auteurs présentent les progrès démocratiques observés au sein du Parlement Européen de 1957 à l'adoption du traité de Lisbonne. Le règlement interne du Parlement européen évoqué ci-dessus concerne celui qui avait cours jusqu'en 2000.

budget et d'enquêter en la matière et de saisir la Cour de justice. Son pouvoir porte également sur les nominations de la Commission pour lesquelles le Parlement doit donner son aval notamment en ce qui concerne le président de la Commission et à l'ensemble des commissaires. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen a institué un système d'audition des candidats commissaires. Le pouvoir de sanction du Parlement s'exprime à travers le vote des motions de censure comme le mentionne l'article 201 (ex144) du traité de la Communauté Economique Européenne (CEE)⁸⁴. Pour être approuvée cette motion de censure doit être adoptée à la majorité des deux tiers et à la majorité des membres composant l'Assemblée.

Avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, la volonté de fonder le fonctionnement de l'UE sur la démocratie représentative est clairement exprimée à l'article 10, paragraphe 1. En effet, le pouvoir conféré aux représentants du peuple qui siègent au Parlement a été élargi (Woolcock 2009). Le Parlement a par exemple vu s'accroître son pouvoir de contrôle politique sur la Commission (cf. l'article 14 du Traité de Lisbonne). Quant au Conseil, il est contraint de tenir compte des élections au Parlement européen lorsqu'il propose le nom d'un candidat à la présidence de la Commission (article 17 paragraphe 7 du traité de Lisbonne). Le Parlement peut désormais proposer des révisions des traités (article 48). Le Parlement est également devenu un codécideur en ce qui concerne le passage de l'unanimité à « la majorité qualifiée »⁸⁵ quand les gouvernements des Etats membres doivent se prononcer sur une décision.

Ce nouveau traité de l'UE de 2007 permet aux Parlements nationaux de participer à l'activation des politiques européennes notamment en ce qui concerne le système législatif de l'UE (cf. article 12). En effet, ce texte impose que les propositions concernant les projets de directives et de réglementation soient présentées aux Parlements nationaux assez tôt pour qu'ils en prennent connaissance ; mais lesdits Parlements peuvent aussi s'opposer aux règles européennes qui ne convergent pas avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Car les directives doivent être transposées dans les législations nationales et les actes réglementaires sont le plus souvent adoptés par les exécutifs des États (Magnette 2009).

Le Traité de Lisbonne (entré en vigueur en décembre 2009) introduit des éléments qui favorisent la participation des citoyens à la vie démocratique communautaire grâce à l'initiative citoyenne, des citoyens peuvent inviter la Commission européenne à soumettre une proposition législative, dès lors que les citoyens européens réunissent un million de signatures provenant d'au moins un quart des Etats membres. L'instauration de ce droit donne notamment aux associations la faculté de jouer un rôle éminent dans l'exercice de la citoyenneté européenne. Ce traité reconnaît l'importance de la consultation et du dialogue

⁸⁴ « Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions ». Article 201 (ex 144) du « Traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25 mars 1957 version consolidée »

⁸⁵ La majorité qualifiée renvoie au nombre de voix qui doit être atteint pour qu'une décision soit adoptée au sein du Conseil. Depuis le 1^{er} novembre 2014, « la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union. Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. » Article 9C alinéa 4 du Traité de Lisbonne du 17 décembre 2007

entre les organisations de la société civile et les institutions de l'UE (en particulier la Commission européenne). En effet, il renforce les dispositions relatives au dialogue social. Il reconnaît par exemple le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi, qui réunit des représentants de la Commission européenne, du Conseil, et les partenaires sociaux. Le Comité économique et social européen, qui représente les partenaires sociaux et la société civile, et le Comité des régions, composé d'élus locaux des différents Etats membres, participent également au dialogue social. Comment se déroule ce dialogue avec la société civile ?

Avant d'y répondre, il paraît intéressant de préciser ce que recouvre cette notion au niveau européen. Par société civile à l'UE il faut entendre l'ensemble constitué des organisations syndicales⁸⁶ et patronales⁸⁷ (les "partenaires sociaux"), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des Églises et communautés religieuses. Cette société civile participe aux échanges avec le Parlement au sein d'« intergroupes » thématiques notamment. L'autre forme de participation de la société civile (principalement des syndicats et les organisations patronales) ce sont les consultations organisées par le Comité Economique et Social Européen (CESE)⁸⁸, organe consultatif dont la vocation est précisément de donner la parole à la société civile (Costa & Magnette 2004). Instauré par le Traité de Rome (1957) pour consulter « les groupes d'intérêts économiques et sociaux » sur toute question relative à la construction du marché unique, le champ du CESE s'est élargi avec le Traité de Maastricht (1992) aux questions sociales, cohésion économique et sociale, environnement, éducation, santé, etc. Quant à la Commission, elle organise des conférences qui permettent aux acteurs de la société civile d'échanger leurs idées sur les politiques européennes. Pour aller plus loin la Commission a lancé une initiative sur la transparence qui permet aux représentants d'intérêts d'être inscrits dans un registre consultable par tous dans lequel ils expriment leur position sur les questions d'actualité.

Le Comité des régions (CdR) a été créé par le Traité de Maastricht en 1994, il a pour but d'associer les collectivités territoriales au processus décisionnel communautaire. Il est composé de responsables des autorités régionales et locales, nommés pour un mandat de cinq ans par le Conseil de l'UE à la majorité qualifiée sur proposition des Etats membres. Le CdR doit être consulté avant toute décision de l'UE portant sur des questions intéressant les pouvoirs locaux et régionaux, comme la politique régionale, l'environnement, l'éducation et les transports. Il rend des avis selon les mêmes modalités que le CESE.

En plus du Parlement, la représentation indirecte des citoyens européens est effective à travers les gouvernements démocratiquement élus des États membres qui sont présents au Conseil européen. Ces chefs d'État et de gouvernement élus exercent leur pouvoir directement et

⁸⁶ Par exemple la Confédération européenne des syndicats (CES), créée en 1973, représente la plupart des confédérations nationales et certaines fédérations syndicales de l'UE et de certains pays tiers. Elle coordonne leur activité au niveau européen.

⁸⁷ BusinessEurope (The Confederation of European Business), fondé en 1958 sous l'appellation « Union des industries de la communauté européenne », représente les organisations patronales de l'UE et de certains pays tiers. www.business-europe.eu

⁸⁸ Le CESE est composé de trois groupes : représentants d'organisations d'employeurs (1), de salariés (2) et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socioéconomique, civique, professionnel et culturel (activités diverses). Et un groupe 3 hétéroclite dont les membres ont des intérêts qui peuvent diverger. Sa principale mission est d'assurer une fonction consultative auprès de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'UE en ayant recours à l'expertise et à l'expérience pratique de ses membres.

dressent l'ordre du jour pour l'ensemble de l'UE. Au Conseil des ministres, des représentants permanents, des officiels et des ministres en personne agissent aux ordres de leur exécutif national librement choisi par le peuple. A travers ces représentants, ce sont les citoyens européens qui prennent des décisions ou exercent leur contrôle sur celles qui sont prises par la Commission souvent considérée comme instance par trop technocratique. Le contrôle ainsi exercé permet une vigilance constante exercée par les gouvernements différents. L'UE n'en est que plus transparente et moins corrompue. C'est ce qui permet à Andrew Moravcsik, d'affirmer que « L'obligation de publicité des débats permet d'exposer au grand jour les documents ; les journaux relatent largement les délibérations ; et l'absence quasi totale de dépenses discrétionnaires ou de décisions bureaucratiques élimine presque entièrement toute incitation à la corruption » (Moravcsik 2003 : 23).

Le contrôle des valeurs au sein de l'UE

Le contrôle des valeurs et du fonctionnement de la démocratie au sein de l'Europe se déroule à travers les instances juridiques qui s'assurent de l'application des droits et libertés des citoyens européens d'une part, et d'autre part, l'équilibre entre les différents pouvoirs. En ce qui concerne les juridictions, l'UE possède une Cour de Justice, un tribunal et un tribunal de la fonction publique qui tous les trois contribuent à faire de l'Europe un véritable Etat de droit⁸⁹. Pour s'en rendre compte, il convient de jeter un coup d'œil sur les décisions prises par la Cour en 1963 – 1964. A travers ces décisions elle a affirmé :

« 1° la primauté du droit communautaire, institué "en ordre juridique propre" sur les droits nationaux ; 2° l'applicabilité directe de ce droit dans les Etats membres car les citoyens peuvent en demander l'application devant les tribunaux ; enfin 3° l'autorité légitime de la Cour pour contrôler la conformité des législations nationales à l'ordre communautaire par le biais du renvoi préjudiciel des tribunaux nationaux vers la Cour Européenne pour interprétation, si un citoyen invoque l'incompatibilité du droit national qu'on lui oppose avec le droit européen. Une nouvelle hiérarchie des normes a été établie ainsi sous le contrôle du juge, ce qui évoque naturellement le rôle de la Cour suprême dans la création de l'Etat de droit aux Etats-Unis d'Amérique. » (Lancelot 2002).⁹⁰

L'équilibre des pouvoirs inscrit dans le traité de Lisbonne, organise le processus de prise de décision de l'UE en trois pôles : le Conseil, la Commission et le Parlement. Ces instances ne sont pas des pouvoirs autonomes encore moins aux mains de responsables européens apatrides mais des lieux où négocient des ministres, fonctionnaires et parlementaires qui sont tous, plus ou moins directement liés aux États auxquels ils appartiennent. Les gouvernements, omniprésents dans la sphère de décision européenne et dont les droits sont soigneusement protégés par des procédures de vote très exigeantes, conservent une très grande marge de contrôle et d'influence sur les institutions de l'Union. C'est ainsi que le contrôle démocratique indirect *via* les gouvernements nationaux est exercé. Il permet de s'assurer que les décisions de l'Union soient honnêtes, transparentes, efficaces et adaptées aux demandes des citoyens européens.

En un mot, L'UE repose sur cette séparation des pouvoirs, ceux-ci étant partagés verticalement par la Commission, le Conseil, le Parlement et la Cour européenne, et horizontalement par les instances locales, nationales et transnationales. La Commission propose, le Conseil des

⁸⁹ La Cour de justice comprend 28 juges, 9 avocats généraux et 1 greffier. Le Tribunal est constitué de 28 juges et 1 greffier. Quant au Tribunal de la fonction publique il comprend 7 juges et 1 greffier cf. <http://curia.europa.eu>

⁹⁰ <http://www.robert-schuman.eu/fr/syntheses/0049-1-europe-et-la-democratie> ou sur www.robert-schuman.eu vu la dernière fois le 23/01/2015 à 15h34mn

ministres décide, une super majorité de parlementaires européens doit donner son assentiment et, si le résultat est mis en question, la Cour doit donner son approbation. Les Parlements et les dirigeants nationaux doivent ensuite transformer les directives européennes en lois nationales et les bureaucraties nationales doivent les mettre en application. « La Commission est au centre de toutes les attentions, tant au Parlement qu'au Conseil ; les ministres surveillent étroitement l'activité des parlementaires européens, qui pour leur part suivent de très près les agissements des gouvernements et des administrations nationales. La stricte division des tâches entre les institutions garantit une vigilance sans relâche, consolidée par le rôle d'arbitre conféré à la Cour. » (Magnette 2009 : 241ss).

Comprendre la spécificité de l'UE comme acteur international

La place de l'UE n'a pas été facile à trouver parmi les autres puissances mondiales. La principale difficulté consistait dans le fait de trouver sa place dans le concert des nations en gardant son identité et ses idéaux sans, pour autant trahir sa relation privilégiée avec quelques partenaires tels que l'OTAN ou les Etats-Unis. C'est ce que Raymond Aron affirmait en ces termes : « Il faut qu'elle soit suffisamment différente de la politique des États-Unis pour que ceux qui tiennent à l'identité européenne y trouvent la satisfaction qu'ils en espèrent (les Français) ; il faut qu'elle ne soit pas considérée par le gouvernement des États-Unis comme agressive, faute de quoi ceux des Européens qui mettent au premier rang l'alliance atlantique la refuseraient » (Aron 1975 cité par Ory 1998 : 896). D'après Aron la voie de l'identité de l'UE comme puissance internationale devait se construire dans le domaine de « la grande politique, « celle qui s'écrit avec le sang des hommes, sur laquelle le rapport des forces militaires exerce une influence décisive », il lui paraissait douteux que les Européens « puissent exercer une autre influence que morale, grâce à leur sagesse, grâce au fait qu'ils ne sont pas directement impliqués », il voyait aussi « une deuxième sorte de grande politique dans laquelle les Européens pourraient être à la fois autonomes, intelligents, efficaces, c'est la grande politique économique », à travers laquelle « les pays européens peuvent projeter au-dehors leurs idées et leur puissance économique sans se soumettre ou s'opposer systématiquement aux Etats-Unis » (Magnette 2009)⁹¹. C'est dans cette voie de la « puissance civile », que l'Europe s'est progressivement engagée. En tant que telle, elle fait peser sa conception du respect des droits fondamentaux sur les grandes discussions mondiales notamment au niveau commercial, sur les questions de développement, du climat, et la coopération pénale. En effet, en tant que puissance commerciale, elle est représentée par le commissaire chargé du commerce qui détient le mandat des gouvernements sous le contrôle duquel il négocie dans les institutions internationales où se prennent les grandes décisions concernant les échanges commerciaux. En matière de développement l'UE est le premier donateur d'aide⁹². Son action couvre également les opérations de maintien de la paix et d'assistance à l'introduction de la démocratie. De même l'Europe est unie où se préparent les accords internationaux liés à la protection de l'environnement, au développement, à la santé publique ou aux droits sociaux. Dans les négociations internationales relatives à la criminalité transfrontalière et à la coopération pénale, l'Union affirme ses normes et sa conception des droits fondamentaux. Cette façon de conduire l'ensemble de ses relations fait de l'Europe une « puissance civile ». Selon François Duchêne une telle puissance est celle qui contribue à pacifier les relations internationales en exerçant et en diffusant « des formes civiles d'action

⁹¹ www.cairn.info/le-regime-politique-de-l-union-europeenne--9782724611335-page-291.htm. Consulté pour la dernière fois le 28/01/2015 à 18h09mn

⁹² En 2009, période de l'observation conduite ici, l'UE se situe à la première place parmi les donateurs avec 69% de l'Aide Publique au Développement (APD) distribuée par les pays du Comité d'aide au développement de l'OCDE Source : CAD/OCDE « Net official development assistance in 2009 ; Preliminary data for 2009

et d'influence ». Sa force est de représenter « un nouveau stade de civilisation politique » par la diffusion « sur le plan international des valeurs civiles et démocratiques. » (Duchêne 1973).

Ainsi définie, une puissance civile tend à s'opposer à la puissance militaire telle que les Etats-Unis notamment. En la matière, la différence qu'opère Robert Kagan (2003) entre l'UE et les Etats-Unis tient au fait que les européens viennent de Vénus et les américains de Mars d'où une vision réaliste de ces derniers qui s'appuie sur une vision militaire des relations internationales inspirée de la philosophie de « l'état de nature » de Hobbes. Tandis que chez les européens l'approche est plutôt inspirée par la philosophie kantienne qui se focalise sur les moyens doux et civils pour sortir de l'Etat de nature et installer ce qu'il appelle la « paix perpétuelle ».

La légitimité de l'Europe en ce qui concerne sa propension à promouvoir dans d'autres régions la démocratie, les droits de l'Homme, l'Etat de droit ou la bonne gouvernance, procède à la fois de son identité démocratique et des accords ou conventions signés avec ses partenaires. Son identité démocratique est qui aussi bien visible son histoire que son fonctionnement au fil des années l'autorisent à proposer un modèle de société qui peut inspirer ses partenaires parmi lesquels ceux d'Afrique sub-saharienne. En plus d'être un espace qui applique les principes qu'elle promeut, l'Europe tient sa légitimité à promouvoir la démocratie des accords et conventions signés avec ces pays africains dans le cadre des partenariats Europe-ACP. Ces accords assortis de clauses de conditionnalités ont permis à l'Europe de s'imposer comme un acteur international qui a pour vocation de proposer et de diffuser des normes internationales pour résoudre les grandes questions de notre temps en matière sécurité, de droits de l'Homme, de climat, d'énergie, de terrorisme, de migration etc. Au fondement de cette posture se trouve une volonté de se distinguer des autres acteurs du système international tels que les Etats-Unis ou la Chine par exemple. L'objectif étant de parvenir à un gouvernement multilatéral du monde.

Conclusion

L'UE est légitime pour exporter la démocratie dans les pays dont elle est partenaire car sa création et son fonctionnement obéissent aux principes de ce mode de gouvernement. Outre ce qui précède, promouvoir la démocratie est convergent avec le rôle que l'UE a décidé de jouer sur la scène internationale. Celui-ci consiste à s'imposer comme une puissance civile distincte des autres puissances parmi lesquelles figurent ses partenaires tels que la Chine ou les Etats-Unis. Si cette exportation est légitime pour les Européens, elle ne l'est pas toujours pour les destinataires qui, loin d'être passifs, ont des réactions différenciées qui alimentent le répertoire des arts de faire la politique en Afrique.

Bibliographie

Aron, R. (1962) : Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 797 p.

Aron, R. (1998) : « L'Europe face à la crise des sociétés industrielles », conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles, 28-30 avril 1975, reprise dans Pascal Ory (dir.), Europe? Europe, Paris, Omnibus, p. 896.

Beck, D. et al. (2004): « Zwischen Sanktionierung und Dialog: Die Durchsetzung von Good Governance in der Entwicklungspartnerschaft von EU und AKP », in Pappi, Franz Urban und alii : Institutionalisation internationale Verhandlungssysteme, Frankfurt a/M, 321-352,

Börzel, T. et al. (April 2009): « Venus approaching mars ? The European union as an emerging civilian power », Berlin working paper on European integration, 32p.

Costa, O. et al. (2004), « La “société civile européenne” entre contestation et cooptation », dans Benoît Frydman (dir.), La Société civile et ses droits, Bruxelles, Bruylant, coll. « Penser le droit », 2004, pp.181-196

Duchêne, F. (1973) : « La Communauté européenne et les aléas de l'interdépendance » Max Kohnstamm, Wolfgang Hager (sous la dir.), L'Europe avec un grand E, Paris, Robert Laffont, p. 17-35.

Gilliaux, P. (2007) : « Le traité de Lisbonne », Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d'information sociopolitique, n°1976-1977, pp.5-83

Holland, M. (2002): The European union and the third world, New York, Palgrave, 272p
Jacob, A. (1990) : (sous la direction de) : Encyclopédie philosophique universelle. Les notions philosophiques. Dictionnaire, Tome 2, Paris, PUF, 3344 p.

Jacquemin, O. (2006) : « Conditionnalité démocratique de l'Union européenne. Une voie pour l'universalisation des droits de l'Homme ? Mise en œuvre, critiques et bilan », CRIDHO Working Paper, 27 p.

Kagan, R. (2003): Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order, New York: Knopf, 192 p.

Lancelot, A. (2002) : "L'Europe et la démocratie" Synthèse n°49, Institut Robert Schuman;

Magnette P. (2009) : « Conclusion. L'union, sa nature, sa valeur », in Paul, Magnette Le régime politique de l'Union européenne, Presses de Sciences Po, p. 291-306.

Magnette P. (2009), Le régime politique de l'Union européenne, Presses de Sciences Po, 2009, 319p

Maison de l'Europe et alii. (2012) : Des bases pour comprendre la construction européenne, Montereau-Fault-Yonne

Manners, I. (2002): Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? Journal of Common Market Studies (JCMS), Volume 40. Number 2, pp. 235–258

Moravcsik, A. (2003) : « Le mythe du déficit démocratique européen », Raisons politiques 2/ 2003 (no 10), pp. 87-105

Mosconi, F. et al. (2009), « Donnez la parole aux citoyens européens » in Centro Studi sul Federalismo et alii (sous la direction): La démocratie au sein de l'UE et le rôle du Parlement européen, Notre Europe, pp.1-14

Morgenthau, H. et alii. (2006): Politics among nations: the struggle for power and peace. 7th edition. Boston, Mass. Burr Ridge, Ill. Dubuque, Iowa [etc : McGraw-Hill Higher Education, 703 p.

Soriano, M. (2002) : « L'Union européenne et la protection des droits de l'Homme dans la coopération au développement : le rôle de la conditionnalité politique » in Revue trimestrielle des droits de l'homme, N° 52, pp.875-900 accessible via le lien www.rtdh.eu

Waltz. K. (1979) Theory of International Politics Boston, Addison-Wesley, 251p

Woolcock, S. (2009): « The potential impact of the Lisbon treaty on european union external trade policy », European Foreign Policy Unit, Working paper n°2009/1, London Schools of Economics, pp.1-6

Le paradis français de Maurice Bandaman : justifications et effets de l'immigration

(The French paradise by Maurice Bandaman: Foundations and repercussions of immigration)

Valery Aristide Kouakou
kouakoumupemenet@gmail.com
Université FHB de Cocody (Abidjan)

Résumé

La question de l'immigration demeure, en dépit de son caractère ancien, une thématique très importante dans toutes les couches de nos sociétés. Sur tous les continents, elle suscite des débats quasi quotidiens qui divisent les classes politique, sociale et intellectuelle. On nous renvoie constamment l'image d'une invasion des pays européens par des Africains faméliques en quête d'un Eldorado. Ce sont des jeunes et des femmes qui, pour des raisons diverses, veulent fouler le sol européen, et pour certains illégalement. Le but de cet article est, d'une part d'analyser les dynamiques sociales et historiques et d'autre part d'exposer les conséquences de l'immigration sur les individus. Nous nous rendons compte, à partir de notre analyse, que les fondements sont à la fois endogènes et exogènes. Les répercussions, quant à elles restent mitigées.

Mot-clés : immigration, fondements, répercussions

Abstract

The issue of immigration remains, despite its historical roots, a highly significant theme across all layers of our societies. On every continent, it sparks nearly every day debates that divide political, social and intellectual classes. We are regularly presented with the cliché of an invasion of European countries by starved Africans looking for an Eldorado. These are young men and women who want to set foot in Europe, and some illegally. The purpose of this article is, on the one hand, to analyze the social and historical dynamics and, on the other hand, to reveal the consequences of immigration on individuals. Grounded on our analysis, we observe that the foundations are both endogenous and exogenous. The repercussions, however, remain mixed.

Keywords : Immigration, Foundations, Repercussions

Introduction

En optant pour l'étude de *Le paradis français* (2015), nous exprimons clairement notre intention d'explorer la problématique de l'immigration dans un cadre africain. Cette œuvre, bien que fictionnelle, révèle les réflexions de Maurice Bandaman, sur une réalité qu'il semble avoir observée. A travers son récit, l'auteur structure son analyse en deux temps : dans un premier temps, il examine les motivations profondes de l'immigration exhortant les jeunes africains en général et la gent féminine en particulier à reconsidérer leur quête effrénée d'une aventure européenne. Il met en garde contre les illusions dorées véhiculées, entre autres par Internet, devenu un outil puissant d'attraction pour une jeunesse en quête de lendemains meilleurs. Dans un second temps, il met en exergue les désenchantements qui sont les leurs, tout en établissant un parallèle avec les répercussions individuelles et collectives de cette expérience. Rappelons que Maurice Bandaman, dans *Le paradis français*, ne dresse qu'un tableau sombre, voire désespérant de l'immigration. C'est vrai que les justificatifs évoqués par l'auteur pour expliquer l'immigration sont plus ou moins connus, du moins, ont été abordés par plusieurs auteurs, mais sa prose trouve un écho favorable avec l'évocation d'internet, un phénomène, qui semble être devenu la voie de prédilection des jeunes filles pour immigrer à l'Hexagone. Notre travail rend compte de cet aspect qui a fait de notre monde un

‘‘village planétaire’’, marquant ainsi, la réduction de la distance entre continents et faisant sauter le verrou entre les peuples du monde entier. Notre étude vise à répondre à la question suivante : « Dans quelle mesure Maurice Bandaman, à travers *Le paradis français*, déconstruit-il le mythe de l’immigration comme un paradis, tout en mettant en lumière les fondements et les répercussions sur les migrants ? ».

Nous formulons l’hypothèse selon laquelle Maurice Bandaman présente l’immigration comme un phénomène alimenté par des raisons endogènes et exogènes. Il explique également que cette quête d’une terre paradisiaque mène très souvent à des situations de grande souffrance, de désillusion, et d’exploitation. Notre objectif est d’examiner, à la loupe du texte de Maurice Bandaman, les fondements et les conséquences de l’immigration tout en dévoilant les réalités complexes des migrants, ainsi que les souffrances auxquelles ils font face dans ces terres idéalisées.

Des Justificatifs

Conformément à l’annonce du titre, nous commencerons par analyser les raisons qui justifient l’immigration dans l’œuvre de Maurice Bandaman, avant de nous pencher sur ses effets.

La quête d’une revanche historique

L’un des moteurs idéologiques de l’immigration, tel que présenté par Maurice Bandaman, est le sentiment de revanche. Certains Africains perçoivent leur migration vers l’Europe comme un acte militant, visant à inverser les dynamiques historiques d’exploitation. C’est ce que dit Tim à demi-mot quand il donne, sous un ton autoritaire, le top départ. « Allez à la guerre comme à la guerre ! l’Afrique de la pauvreté est en guerre contre l’Europe de l’opulence ! Et nous devons arracher à la France ce qu’elle a arraché à notre continent ! » (Bandaman 2015 : 139). Le mot est lâché, certains immigrés, idéologues, considèrent leur présence sur le vieux continent comme un *casus belli*. Exportés de force, il y a quelques siècles, aujourd’hui, les Africains se battent eux-mêmes pour y aller. Ils estiment être, légitimement, bénéficiaires du lait et du miel qui y coulent. Des propos de Tim, nous comprenons les motivations qui l’animent, lui et ses compagnons. Ils sont convaincus que les colons, ayant dépossédé par des manœuvres dolosives le continent noir de ses ressources naturelles, portent la responsabilité de la précarité dans laquelle vit l’Afrique. Pour emprunter les mots de Tim, la pauvreté de l’Afrique est synonyme de l’opulence de l’Europe. Par voie de conséquence, travailler à l’attractivité de l’Afrique serait d’envahir le vieux continent, d’y travailler afin de transférer toutes les compétences et devises acquises en Afrique. Tim et ses camarades se sentent investis de mission, celle de redonner à l’Afrique ses lettres de noblesse. Tant que l’Europe considérera l’Afrique comme la vache à lait et ses populations comme un peuple de seconde zone qu’on peut spolier à satiété, les Africains ne doivent se donner aucun répit. C’est pour cette raison que Tim et son équipe s’organisent pour venir à la rescousse de tous les Africains qui vivent, en Europe, le calvaire à eux imposé par le système. Samira dit ceci à la suite de Tim : « Il a donné une raison idéologique à notre douleur, c’est un combat que nous menons au nom et pour le compte de notre continent. Nous ne devons pas faillir, car nous ne souffrons pas pour nous-mêmes mais pour une cause juste : l’Afrique. » (Bandaman 2015 : 62) A cette catégorie de personnes, l’on affuble à tort ou à raison du nom de panafricanistes. Qu’à cela ne tienne, c’est un panafricanisme particulier car pour elle, ce qui compte, c’est avant tout le bien-être de l’Afrique et cela passe par le dépouillement de l’Europe, une idée largement partagée par une catégorie de jeunes, ayant pour leur part, fait le choix de jeter leur dévolu sur des

Européens fortunés, à travers internet pour le même motif, appelés péjorativement « brouteurs⁹³ », escrocs à la nigériane (Koenig 2014 : 213).

Au-delà même de dépouiller les Occidentaux de tout ce qu'ils ont acquis en Afrique, ils s'insurgent et rejettent vigoureusement le fait que les présidents africains francophones, choisis d'ailleurs dans les cabinets présidentiels en Europe, soient des sous-préfets, des vassaux, travaillant à perpétuer des systèmes de dépendance économique et politique au détriment des peuples africains. Les coups-d'Etats et autres instabilités dans les pays africains seraient donc le fait des Occidentaux, l'objectif étant de fragiliser les peuples africains et de maintenir les régimes dans une sorte de dépendance sempiternelle. C'est à juste titre que l'un des protagonistes dit ceci : « La France va replacer Bédié sur son fauteuil. » (Koenig 2014 : 213) Pour tout cela, ils sont revanchards, gonflés à bloc et convaincus de la justesse de leur combat. Ils veulent en découdre.

Orientation sexuelle comme facteur caché de l'immigration dans Le paradis français

Bien qu'aucun personnage du roman ne semble immigré explicitement en raison de son orientation sexuelle, plusieurs scènes suggèrent que cet aspect joue un rôle significatif dans la trajectoire des migrants. En Italie, Noura et ses camarades vivent des expériences qui nous donnent du grain à moudre, mais pas que, car une autre de ses colocataires, cette fois-ci en France, du nom de Mouna présente une pratique sexuelle singulière.

L'orientation sexuelle se réfère à l'attraction sexuelle d'une personne pour d'autres individus et parfois pour des animaux. Les plus connues sont : l'homosexualité, la bisexualité et l'hétérosexualité. On peut donc voir dans le Paradis français des personnes s'adonner à des pratiques sexuelles différentes de celles qui sont politiquement correctes et admises comme des normes dans leurs pays d'origine. Tantôt elles couchent avec des hommes en groupe, tantôt elles couchent entre elles.

Ndéisame ! s'exclame Mouna, pendant que je descends du lit, quelle belle plante ! Laï, laï, laï, laï ! Elle a le corps de Mami Wata sortant des eaux ! Laisse-moi te toucher. Et elle me tapote les fesses en bondissant sur les pieds comme si elle exécutait un pas de Mbalax (Bandaman 2015 : 138)⁹⁴

Ce comportement illustre l'attraction de Mouna pour d'autres femmes, confirmée par les plaintes de Awa. « Ce sera par la faute de ta gouine de Mouna ! Elle me suce les seins et me tripote le vagin ! » (Bandaman 2015 : 139) De plus en plus, on se retrouve devant le cas de personnes qui immigreront pour leur orientation sexuelle. L'homosexualité, n'étant pas acceptée dans la plupart des sociétés africaines, les homosexuels et autres se donnent les moyens de partir afin de vivre librement leur sexualité dans les sociétés européennes où ces pratiques ont droit de cité.

La pauvreté et le manque de perspectives

La pauvreté, comprise comme la misère économique généralisée des populations, est selon Tim l'un des facteurs majeurs incitant à l'immigration. Malheureusement, les conditions économiques, la redistribution et la création des richesses, l'environnement des affaires en

⁹³En Côte-d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, le terme « brouteur » désigne une personne qui pratique l'arnaque en ligne, notamment via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Les brouteurs utilisent souvent de fausses identités pour tromper leurs victimes et leur soutirer de l'argent en inventant des histoires crédibles.

⁹⁴L'auteur commence sa phrase par Ndéisame, une expression wolof employée par Mouna, pour exprimer son émerveillement devant le beau corps de Samira. C'est comme un mélange d'émotion, de fascination et de respect, parfois avec une nuance de regret, comme si la beauté était trop parfaite pour être vraie. C'est une belle façon d'apprécier quelqu'un avec élégance.

Afrique subsaharienne francophone ne sont pas encourageants. Le chômage endémique des jeunes, force vive de toute nation, est un signal fort de ce qu'ils sont laissés pour compte. Sans emplois décents, la situation de la jeunesse se précarise, les populations se paupérisent et l'Afrique subsaharienne francophone perd de son attractivité. Dans ces conditions, la seule chance qui s'offre à la jeunesse, c'est l'immigration. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Tim, l'un des passeurs aidant Samira et ses camarades à traverser les alpes quand il dit. « On s'en va ! Quand l'Afrique sortira de la misère, des Africaines ne viendront plus mourir comme des chiennes dans les montagnes Européennes. » (Bandaman 2015 : 66) Ce constat met en lumière un paradoxe tragique. Bien que l'Afrique regorge de ressources naturelles, les populations locales peinent à en tirer profit en raison des politiques inefficaces. Pour lui, on ne peut espérer des jeunes Africains qu'ils restent au bercail s'ils n'ont aucune garantie de sortir de la misère, aucune perspective. « Echapper aux sociétés misérables est devenu leur apanage. » (Tra 2023 :1) Son assertion est à la fois un cri de cœur, un appel aux dirigeants africains à travailler pour l'amélioration des conditions de vies de leurs concitoyens et un espoir au changement. On se rend compte, à travers les propos de Tim, à quel point les Africains sont prêts à tout pour sortir de la pauvreté quitte à mourir dans le froid et le givre. La montagne évoquée est la symbolique de toutes sortes de difficultés et d'obstacles à franchir pour espérer une vie meilleure. On a le sentiment que mourir dans les montagnes européennes est pour la jeunesse un meilleur choix que de vivre la paupérisation galopante en Afrique. Les propos de Corinne, une tutrice de Samira, résumant cette quête désespérée d'une vie meilleure : « On n'est pas venues en France pour regarder la neige. » (Bandaman 2015 : 84) Elle poursuit en disant qu'elles sont venues se « chercher.⁹⁵ » (Bandaman 2015 : 82) Tout ceci est symptomatique du malaise que vit la jeunesse africaine en général et la gent féminine en particulier par la faute de la gestion opaque des ressources sous les tropiques.

La guerre et les conflits politiques

La guerre et des coups d'États sont des facteurs majeurs à l'origine de l'immigration. Ces situations naissent de frustrations sociopolitiques, des mécontentements populaires ou de soif pour le pouvoir. L'Afrique francophone fait l'objet de conflits armés à répétition. A cela, il faut ajouter les attaques terroristes qui déstabilisent et fragilisent nos pays, ayant ainsi pour corollaire des déplacements massifs des populations et par ricochet l'extrême fragilité de celles-ci. C'est pour cela que Mbonzi Makelele Marie-Jeanne, l'une des anciennes travailleuses du sexe chargée de mentorer Noura, a tenu à lui dire ce qu'elle était avant que ne survienne la guerre dans son pays.

J'étais une grande dame au Zaïre avant la guerre. Je tenais un restaurant et une boîte de nuit à Gombe, un des quartiers chics de Kinshasa, je recevais des hommes d'affaires et diplomates, j'ai même reçu une décoration du président Mobutu. Je résidais à Pinza et j'avais des bars à Matonge. J'étais riche. C'est la guerre qui m'a fait fuir mon pays. (Bandaman 2015 :40)

Des situations similaires seront vécues par d'autres protagonistes de l'œuvre ; d'abord Mbarka avec la longue guerre civile que connaîtra son pays, le Tchad. Toute sa famille meurt calcinée dans un incendie assassin. Il s'enfuit au Gabon, puis en Côte-d'Ivoire où, en tant que réfugié, il obtient une bourse pour y étudier. Son périple en Côte-d'Ivoire s'achève avec son départ en Italie. Ensuite Samira, dont le coup de force dans son pays alimente les débats entre les

⁹⁵ En Côte-d'Ivoire, l'expression est couramment utilisée pour dire qu'on est parti à l'étranger dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou social.

immigrants. En effet, à un moment festif de l'année, le président Henry Konan Bédié est renversé par le général Guéi sans effusion de sang. Inquiète, Samira confie.

J'ai peur pour mon pays, je crains qu'il soit ravagé par une guerre sanglante, détruit comme le Libéria, le Rwanda, la République Démocratique du Congo, les coups d'États ont presque toujours des conséquences désastreuses sur les nations, et l'Afrique souffre principalement à cause de l'absence de démocratie et de ces changements violents. (Badaman 2015 : 57)

De ce que nous lisons, il nous est donné de comprendre que les guerres et les coups-d 'Etats sont des facteurs déterminants dans la prise de décisions de la jeunesse de pérégriner, car ils n'augurent guère d'un environnement propice à la construction et l'épanouissement collectifs et personnels. Ils sont à l'origine de grandes souffrances eu égard aux mutilations, aux destructions de biens, aux pertes en vies humaines. Malheureusement, au lieu d'être l'exception, ils sont devenus la règle. C'est le symbole d'un éternel recommencement et d'une Afrique qui dévore ses propres enfants.

Le mythe de l'Europe comme Eldorado

« En France, renchérit un autre, quand tu perces, c'est que tu as vraiment percé. Là-bas, dès que tu as les papiers, on te paie comme un fonctionnaire. Tu peux ne pas bosser, passer la vie à bringuer, à trinquer, et à baiser, et on te paye ! C'est le paradis quoi ! » (Bandaman 2015 : 46) Ces paroles sont celles de Mbarka, une autre figure importante de l'œuvre de Bandaman. Tchadien de nationalité, il quitte sa terre natale pour les raisons que nous avons déjà explicitées dans les lignes antérieures. A l'entendre, on croira qu'il a déjà vécu en France. Détrompons-nous ! Ce qu'il raconte n'est que l'expression d'une vision idéalisée de la France. Et bien plus, ce mythe est fortement ancré dans l'imaginaire africain. La peau blanche serait angélique et proche de celle de Dieu, d'où l'emploi de l'expression « paradis ». Le paradis est défini comme « un pâturage plus vert » (Babashola : 2021 : 7) une félicité, un lieu merveilleux qui apporte le bonheur. Pour faire simple, c'est un lieu de plein accomplissement des phantasmes et des rêves qu'on caresse ou qu'on a caressé depuis longtemps. Là-bas, on n'y meurt pas, on n'y vieillit pas, on s'y repose de ses labeurs et on profite de la vie éternelle. Le paradis, selon Mbarka est aussi synonyme de satisfaction de sa libido, car quand on est à l'abri du besoin du ventre, se réveille celui du bas ventre, l'occasion rêvée pour se retrouver au septième ciel. A ce propos, Dany, une amie d'enfance que Samira retrouve en France à l'occasion d'une fête affirme : « A Paris, on ne fait que ça, on baise trois fois plus que dans toute autre ville au monde. » (Bandaman 2015 : 132) In fine, le summum dans ce paradis, c'est qu'on n'a pas besoin de plier l'échine, de se tuer au travail pour profiter des largesses précitées étant donné qu'on est payé régulièrement sans effort aucun. Par conséquent, le paradis tranche avec la souffrance et aux manques auxquels la jeunesse subsaharienne francophone est habituée. Dans le paradis français, il n'y a ni cris, ni pleurs, ni lamentations. Ce mythe de l'ailleurs-paradis consiste, en définitive, à dire que l'Afrique subsaharienne francophone est un enfer qu'il faut fuir en faveur de l'Europe si l'on veut connaître le bonheur et savourer le nectar.

Les organisations de trafic humain : un commerce clandestin au cœur de l'immigration

Petite sœur, ne me prends pas pour une complice de ces brigands. Mais je vais te dire ceci : tu ne pourras pas t'échapper. Ils te prostitueront que tu le veuilles ou non. Ils ont une organisation qui est une vraie mafia du sexe. Les autres vendent de la drogue, eux ils vendent du sexe. Et ça rapporte gros, aussi gros que les armes et la drogue. (Bandaman 2015 : 69)

Les organisations de trafic humain constituent un élément clé dans le phénomène migratoire, particulièrement en ce qui concerne l'immigration clandestine. Ces réseaux jouent sur la

vulnérabilité des candidats à l'immigration, parfois avec des moyens très subtiles, allant de vrais faux papiers ou des faux vrais papiers à des opérations de grande envergure, pouvant nécessiter des complicités internes. Le cas qui nous intéresse pour la présente analyse est celui de Samira et celui de ses compagnons, à travers qui, Maurice Bandaman expose ces pratiques. En effet, parmi les techniques en vogue pour attirer sa proie, figure en bonne place le recrutement virtuel sur internet. Le modus operandi classique tel qu'utilisé par Paolo est le suivant : C'est un homme qui se présente à vous par le truchement de la technologie sur internet, tisse une relation de confiance avec vous pour finalement vous faire la proposition de vous épouser et de vivre en Europe avec vous. Samira en sera victime, car naïvement, elle fait confiance à Paolo qu'elle rencontre sur internet au point de s'éprendre et de légitimer leur union à l'ivoirienne. Ce dernier prend son billet d'avion, fait 1580 kilomètres pour la cérémonie de dot consacrée à cet effet pour ensuite repartir avec elle en Italie. Paolo s'avère, au grand désarroi de Samira, être un dangereux proxénète à l'affût de la moindre occasion pour recruter des esprits faibles pour alimenter son ténébreux projet. Voici ce qu'en dit Samira à ce sujet.

J'ai donc déniché Paolo. Nous avons échangé quelques courriers enflammés, quelques coups de fil passionnés, il m'a même demandé de lui envoyer des photos où je poserais nue, je me suis exécutée, puis un matin, mon beau Franco-Italien a débarqué à Abidjan. L'étudiante en maîtrise d'anglais, remplie de rêves, dégoutée par les nombreuses années blanches, a craqué pour le jeune et bel homme d'affaires. Il m'a promis le mariage et la poursuite de mes études en France. Mais on devait d'abord faire un tour à Rome où il avait quelques affaires à mettre en ordre et puis voilà... » (Bandaman 2015 : 53)

Comme dans le triangle de Carpmann, le Paolo qui apparaissait aux yeux de Samira comme son sauveur, celui qui allait la délivrer des années universitaires kilométriques et années blanches, deviendra son bourreau. C'est lui qui l'introduit, contre son gré, dans l'univers du plus vieux métier du monde. Bandaman montre que ce mode opératoire n'est pas unique. D'autres personnages comme Oumou et Mbonzi tombent pratiquement dans le même piège. Dans le cas d'Oumou, une autre obligée du sexe, logée à la même enseigne que Samira, est vomie par son père. Elle quitte alors son poste d'institutrice dans l'un des établissements de celui-ci pour Bamako où elle travaille comme serveuse dans un night-club. Au rebours de Samira qui rencontre son mec sur internet, elle y rencontre un Blanc de qui elle s'amourache. A force de promesses, elle décide de le suivre en Italie. Voici ce qu'elle en dit : « Mon mec de Blanc m'a dit qu'il pouvait me trouver un boulot ici. Et puis, j'étais si folle de lui que je pouvais le suivre partout. Et un matin, nous sommes partis de Bamako par un vol d'Air-Afrique. Et voilà... » (Bandaman 2015 : 53) « Et puis voilà » « et voilà », c'est ainsi que toutes les deux, Oumou et Samira achèvent d'expliquer les circonstances qui les ont conduites dans le périple italien. C'est révélateur des préjudices qu'elles y subissent, du mal qu'elles ont à relater leur propre histoire et du regret qui est le leur.

Ce que vit Naty, de son vrai nom Mbonzi Makelele Marie-Jeanne, n'est pas si différent. Rappelons que c'est elle qui, en tant qu'ancienne, accueille Samira dans l'antre de la prostitution et est chargée de la coacher quand cette dernière arrive pour la première fois. Écoutons la parler : « Il m'a fait venir à Bruxelles où j'ai laissé ma fille chez une tante et puis je suis tombée sur un mec, un beau Blanc qui m'a entraînée dans cette galère. » (Bandaman 2015 : 40) Un dénominateur commun se dégage de cette mosaïque, c'est l'apparition d'un prince charmant qui se présente sous ses meilleurs traits, exploite la détresse de ces jeunes femmes africaines, les séduit et, finalement, les livre à la prostitution.

Des effets

Faisons remarquer, qu'à part l'expérience qu'en tire Samira, lui servant d'ailleurs de tremplin pour implémenter son ONG, Maurice Bandaman présente un tableau très sombre de l'immigration.

L'immigration et le deuil : les pertes humaines au cœur du périple migratoire

La thématique du deuil est prégnante dans *Le paradis français*. Bandaman évoque à trois reprises la mort tragique de figures centrales, exacerbant leur douleur et leurs regrets. Il y a d'abord la perte de Makelele et après celle de Mbarka et d'Oumou lors de la traversée des alpes. Que ce fut difficile à accepter pour ces jeunes gens à la recherche du bonheur. Ils ne s'étaient jamais imaginés mourir de la sorte et être inhumés, pour certains, dans le givre et le froid, sans sépulture. Toute chose, qui dans un contexte africain où les rites funéraires occupent une place importante, est inimaginable. C'est être enterré comme un chien loin de sa terre et à l'insu de ses proches.

Makelele trépassa, laissant sa fille dans un monde déjà difficile. Qu'advient-il d'elle ? Aura-t-elle un parcours plus clément que celui de sa mère ? Autant de questions qui nous interrogent sur la disparition de sa génitrice et l'opportunité d'immigrer pour espérer mettre sa famille à l'abri du besoin Oumou, également, casse la pipe dans les circonstances pareilles, abandonnant sa fille dans son pays d'origine et la livrant, de cette façon, aux vicissitudes et aux incertitudes de la vie. Quelle triste fin pour deux jeunes femmes promises à un bel avenir ! L'une issue d'une famille très riche, enseignant dans l'une des nombreuses écoles de son père et l'autre grande femme d'affaire tenant l'une des boîtes de nuit les plus prospères au Congo, son pays natal. Elles se résolvent, avant leur trépas, à confier leurs filles à Samira qui n'était même pas encore sortie de l'auberge. Ces filles grandiront amputées de la présence maternelle. C'est pour cela que, dès l'entame de l'œuvre, on découvre Samira exhortant ces filles, notamment Astou Diop et Rachel Mukengue, qu'elle retrouve plus tard par bonheur, à écouter l'histoire douloureuse de leurs mères et à regarder le film de leur vie. Plus exactement, elle dit : « Astou, Rachel, ouvrez bien les yeux et regardez le film de ma vie, vous y découvrirez aussi une partie de la vie de vos mères, mes amies d'infortune. Astou et Rachel, mes filles, regardez, regardez bien ce film. » (Bandaman 2015 : 6) L'auteur souligne, à travers ces décès, l'extrême dangerosité des parcours migratoires et les sacrifices qu'ils impliquent.

L'humiliation et la déshumanisation

L'humiliation est récurrente dans *Le Paradis français* au point où l'une d'entre les immigrées, ayant sa vie en horreur, va se donner la mort. Mbonzi Makelele, partie aux crochets de son prince charmant, se retrouve contre son gré prise au piège, dans l'enfer du sexe. Prostituée, habituée à exercer son métier avec des hommes, elle se retrouve livrée à des chiens qui la culbutent, la mordent à la fois et ce, en présence de leurs propriétaires. Par cet acte, on lui dénie son statut d'être humain en la reléguant au rang de chienne. Elle est victime d'un groupe de personnes ayant payé pour satisfaire leurs fantasmes. Ils l'ont trouvée indigne d'être leur partenaire sexuelle si bien qu'on préfère la livrer aux chiens. Voilà pourquoi à la question de Samira de savoir ce qui se passe, Makelele répond en disant.

Il se passe que je suis une chienne, ma fille, une vraie chienne ! Hier, ce ne sont pas avec les hommes que j'ai fait l'amour mais avec deux bergers allemands. J'étais enchaînée et les chiens me léchaient le corps et le sexe. Puis leurs maîtres m'ont demandé de me courber et à tour de rôle les deux chiens m'ont culbutée. Je n'avais jamais vu cela. C'était inimaginable. J'ai crié, hurlé, je me suis débattue et les chiens m'ont mordue plusieurs fois aux cuisses, aux fesses et au dos. (Bandaman 2015 : 38)

Quand elle a osé se plaindre des morsures des chiens, on lui rétorqua que les bêtes étaient en meilleure santé qu'elle. Tant de souffrance qu'on est tenté de se demander : « Quel est ce paradis où on pleure souvent ? » (Maurice Bandaman, *Même au paradis on pleure quelquefois*, 2001) De son côté, Samira essuie une humiliation publique, notamment lorsque son image est utilisée à des fins pornographiques, à son insu, sur une chaîne de télévision, se présentant comme une professionnelle du sexe, invitant hommes et femmes à une partie de jambe en l'air. Elle s'est sentie chosifiée, humiliée, vilipendée, stipendiée. Honteuse, elle se refuse à son client du soir et affirme : « Je suis sidérée, j'ai honte, j'ai envie de disparaître derrière les meubles, de me volatiliser. » (Bandaman 2015 : 30) A la suite d'un viol, elle prend sa décision : « Cette fois-ci, c'est décidé : je rentre chez moi, au pays ! Je n'en peux plus, avec l'humiliation que je viens de subir, le viol, sous la menace d'un couteau, l'amour au couteau ! » (Bandaman 2015 : 147)

Le changement de paradigmes : l'une des répercussions de l'immigration sur les migrants

Le changement de paradigmes est un autre impact sur le protagoniste ressortant de l'œuvre de Maurice Bandaman. On assiste à une transformation de la personnalité des personnages, qui dans leurs cas, s'avère être négative. N'étant pas coutumières du métier du sexe, Samira et ses codétenues, pour pouvoir tenir le coup, s'adonnent à la drogue. « Et comme ni Dieu, ni le Pape ne viennent à mon secours, je me livre à la drogue, car les filles m'ont filé leur secret : c'est la drogue qui leur permet de supporter l'enfer du sexe. » Les normes qui étaient les leurs changent, toute l'éducation qu'elles ont reçue s'écroule, s'effondre devant les nouvelles réalités qu'elles vivent. Elles doivent, à présent, vivre de leurs corps, de leurs sexes et non du travail intellectuel ou manuel. Elles changent de cap et deviennent des machines aphrodisiaques. Non seulement, elles vivent du sexe, mais elles pataugent dans les orgies de toutes sortes ; les partouzes, l'homosexualités, la zoophilie, la bisexualité etc. D'ailleurs, le sexe est devenu pour elles la norme et la seule voie pouvant mener à la réussite. Elles n'ont pas besoin d'aimer, de sentir une alchimie, une attraction avant de passer au fruit défendu. Le plus important, c'est de s'en sortir et tant mieux si cela passe par le sexe. Corine, s'adressant à Samira, martèle.

Et si tu crois que du jour au lendemain tout va te tomber dans les bras, comme ça sans effort, sans que tu baisses avec les vieux renards d'Africains qui connaissent la France comme le fond de leur poche, ou faire la pipe à des vieux Blancs qui peuvent t'aider à avoir des papiers. Moi, j'ai galéré comme un crabe, je me suis fait sauter par je ne sais plus combien de mecs pour avoir une fausse carte de séjour, avant d'obtenir une carte de résidence.

Tout se résume à une question de survie et d'intérêt. L'égoïsme prend le pas sur la solidarité. C'est "chacun pour soi, Dieu pour tous." Le traditionnel cœur de laine se transforme en cœur de pierre, car personne n'a le temps de s'apitoyer sur le sort d'autrui. Ce sont les paradigmes nouveaux de la société qui l'imposent.

Comment une sœur ivoirienne peut-elle me traiter ainsi ? On me l'a signalé, la solidarité entre Ivoiriens n'existe pas au-delà de la lagune Ebrié, contrairement aux Maliens, Sénégalais, Guinéens, Congolais ou Camerounais qui se soutiennent dans toutes les épreuves en France, dans la clandestinité comme dans la légalité, dans la douleur comme dans la joie. (Bandaman 2015 : 82)

De plus, tout est hypocrisie, on vous emberlificote, on fait semblant de vous aimer juste pour tirer le meilleur profit de vous. C'est justement ce qu'a vécu Samira en France, d'abord avec Jean-Marc, le photographe qui, après avoir profité d'elle, lui dit : « Je n'aime pas les femmes collantes. Il faut que je crée et une présence étrangère m'encombre, m'asphyxie ! » ensuite

avec Mouna sa colocataire qui l'utilise pour encaisser un gros chèque au Vietnamien qui l'a violée.

La désillusion et le retour forcé

La désillusion est omniprésente. Nous sommes donc d'accord avec Jean-Jacques Koffi Kassi pour dire que « les péripéties de l'intrigue dans l'œuvre de Maurice Bandaman participent à la création de la désillusion. » (Kassi 2022 : 297) De Samira à Oumou en passant par Mbarka et Makelele, tous ont vu leur rêve se volatiliser après les dures réalités auxquelles ils ont été confrontés. Quand pour certains le départ dans le pays des Toubabs annonçait la fin des injustices subies, pour d'autres il matérialisait la fuite de la pauvreté, des conflits et l'accomplissement d'un rêve chéri discrètement. Etudiante, Samira accepte de s'envoler certes par amour, mais aussi parce que son fiancé de circonstance promet de la rescolariser. Au lieu de cela, elle est abandonnée par Paolo à des dangereux proxénètes qui lui confisquent son passeport et sa carte nationale d'identité. Elle devient, contre son gré, la femme de plusieurs « une damnée du sexe » (Koffi 2009 : 1) là où elle pensait devenir légitimement l'épouse de Paolo, car cette promesse lui avait également été faite. Elle se réveille brutalement de son rêve, son baptême de feu en tant que professionnelle du sexe se produit pratiquement sans son consentement. Elle s'attendait à une nuit torride, mais grande fut sa surprise quand elle se retrouve nue en compagnie de femmes et d'hommes, eux aussi nus. L'ailleurs, elle vient de le comprendre, n'est pas ce long fleuve tranquille embaumés de senteurs exotiques et paradisiaques comme elle l'a toujours imaginé. Ce n'est pas l'aboutissement d'une vie, le couronnement d'un parcours. Ce qui nous est présenté n'est qu'illusoire, c'est de la pure publicité. C'est l'arbre qui cache la forêt et la pléthore de déshumanisation de cette société qui, malheureusement, frappent de plein fouet les personnes telle que Samira qui ont la volonté de partir, dans l'espoir de renaître. Grand est son étonnement, lorsqu'à la descente de l'avion, elle voit un Toubab mendiant, arpenter les sillons de l'aéroport à la recherche d'un bienfaiteur. Ainsi, elle affirme : « J'ai tenu à ce que la cinéaste montre ces scènes, car je n'avais jamais imaginé qu'en Europe des mendiants pouvaient se promener dans un métro pour quêmander. » (Bandaman 2015 : 9)

Ce sont de bien grands mots que d'appeler ces pays « les pays des droits de l'homme », c'est du verbiage, de la phraséologie selon le récit de Bandaman. En réalité, l'Europe est un tombeau blanchi sinon comment comprendre qu'on livre des êtres humains, des femmes noires de surcroît, à la vorace libido des chiens en manque de sexe. Samira comprend tardivement que l'ailleurs-paradis est plutôt l'ailleurs-enfer. Elle s'étonne qu'à proximité du saint siège catholique, on vienne à loger des prostituées kidnappées qu'on oblige à satisfaire la concupiscence de personnalités trop couardes pour se présenter sous leurs vrais visages. Elles prêchent les droits de l'homme, militent pour le féminisme le jour et paient des sommes faramineuses pour abuser des enfants et des jeunes femmes la nuit. Les propos d'un client de Samira, revenu à la raison après que l'effet du viagra l'a abandonné, l'attestent bien : « Je ne vous en veux pas. En Suisse, je finance une ONG qui lutte contre l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Et puis, ma fille unique a votre âge. Mais il faut bien qu'on s'amuse, vous comprenez. » (Bandaman 2015 :34) De ce qui précède, l'on comprend avec Samira qu'elle n'est qu'un sex-toy et rien de plus.

Désenchantée par les dures réalités de la vie en Italie, elle se rend compte qu'on n'y croule pas sous le poids de l'or et de l'argent, le lait et le miel n'y coulent pas tel que c'est répandu dans l'imaginaire africain. Bien au contraire, elle est désargentée et affamée. En dépit de sa mésaventure en Italie, son rêve ne s'éteint pas : « Je rêve de me trouver demain en France, libre... » (Bandaman 2015 : 58) Pour elle, l'Italie est un faux pas et la France le pays des vrais

Blancs pour emprunter les mots de Mbarka, son compagnon d'infortune. Sa situation étant pis que dans son pays d'origine, elle décide de retourner en Côte-d'Ivoire.

Sa vie bascule en Italie au point où elle se sent indignée d'appeler ses parents, d'ailleurs, elle n'a pas droit au téléphone. Elle est surveillée comme du lait sur le feu par des limiers commis à la tâche. Leur situation est sue par les autorités policières et gouvernementales, mais elles s'en sont accommodées et s'en ravitaillent pour noyer le trop plein de travail et le côté sombre de leur personnalité. Dégrisée, Samira l'est, car elle a cru naïvement se rendre en territoire conquis. Son aventure amoureuse, soldée par son voyage en Italie, loin d'être l'accomplissement d'un rêve, est un saut dans l'inconnu. On rencontre quelqu'un par la magie d'internet, on en tombe amoureux, on convole en justes noces avec lui, sans ne le connaître ni lui ni son entourage et on décide, avec l'accord de sa famille de le suivre à mille lieues parce qu'il est blanc. C'est un pari risqué et Samira va l'apprendre à ses dépens. Déjà, dans l'avion, les premiers signes qui annoncent la maltraitance sont apparents. Paolo la traite avec mépris, car l'oiseau est déjà dans la cage.

Quand l'immigration brise les liens familiaux : solitude et séparation

Il est difficile pour une jeune fille telle que Samira, originaire de la Côte-d'Ivoire, de se retrouver du jour au lendemain en Italie puis en France, des pays où l'individualisme est plus exacerbé. La société de consommation étant en plein essor, le développement exponentiel des réseaux sociaux, le relatif confort des populations qui y vivent ont fait naître un esprit de suffisance qui ont cantonné chacun dans son pré carré. Il est donc de plus en plus rare de voir des personnes qui franchissent le rubicond pour aller vers l'autre. Si donc Samira, en quittant la Côte-d'Ivoire, espérait au moins la compagnie de son mari, elle s'est trompée. La voilà non seulement éloignée de sa famille, de la chaleur à l'africaine, mais aussi de cet environnement dans lequel les amis sont considérés comme faisant partie de la famille. Elle vit désormais loin, très loin de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs à qui elle ne peut même pas donner de ses nouvelles, parler de ses déboires, de ses désillusions alors qu'elle aurait voulu qu'ils fussent là pour la soutenir, essuyer ses larmes et lui prêter leurs épaules pour qu'elles puissent s'y appuyer. En France, à Briançon, quand elle a, pour la première fois, depuis son périple en Europe, l'occasion de parler aux membres de sa famille, tous fondent en larmes, la croyant morte. « Et depuis, on n'a pas de tes nouvelles ; et depuis, on pleure ; que t'est-il arrivé ? Ça fait des mois que nous sommes en deuil, Mira, Mira, Mira, ma fille. » (Bandaman 2015 : 77) Oumou et Makelele ne connaissent pas un meilleur sort, car elles partent en quittant leurs parents et leurs filles. Si la séparation de Samira d'avec sa famille est temporaire au regard de son retour définitif en Côte-d'Ivoire, Oumou et Makelele ne survivent pas à l'immigration abandonnant définitivement leurs filles dans ce monde déjà difficile. « Oumou, Oumou, Oumou, comment écrire nos souffrances, décrire ta mort et dire ma douleur ? Et toi Mbonzi Makelele ! Saurai-je rendre compte de la tristesse de cette nuit où tu as chanté et pleuré, pour te donner la mort quelques instants après ? » (Bandaman 2015 : 5) Certes, La séparation se traduit par la rupture des liens familiaux et amicaux, mais aussi par la forte envie de retourner sur ses terres. « Mon village, ma terre, mon Congo, mon Congo, mon Congo, oh ! Nzambe ! Nzambe ! viens me prendre. » s'écrie Makele. (Bandaman 2015 : 39)

Conclusion

Fuir une Afrique minée par les conflits, la pauvreté et l'instabilité à l'idée de poursuivre le rêve d'un " paradis français", motive le départ de Samira et de ses camarades d'infortune. Leur parcours révèle pourtant une réalité aux antipodes de leurs aspirations. Si par des

concours de circonstances, ils parviennent à fouler des pieds le sol européen, avec la particularité pour toutes les jeunes femmes de ce contingent, d'être allées dans les valises d'hommes blancs ; cette aventure, censée être l'accomplissement de vœux caressés secrètement, très vite, se transforme en cauchemar. Au rebours de la béatitude à laquelle ils s'attendent, ils vivent plusieurs déconvenues au point, pour certains d'y laisser, affreusement, leur vie. Prostituées, Samira et ses compagnes de mésaventures vivent des situations d'humiliation, de chosification et d'animalisation. Des partouzes à la zoophilie, en passant par l'homosexualité et le viol, elles feront l'expérience de la brutalité d'un monde marqué par l'exploitation. S'en suivra la désillusion qui pousse Noura à prendre la décision de retourner en Côte-d'Ivoire, son pays natal. Pour Maurice Bandaman, un monde plus juste et plus solidaire est nécessaire. Il invite à travailler à l'attractivité de l'Afrique, en réduisant la pauvreté et les conflits, afin de limiter l'immigration systématique de ses enfants. Et surtout à se méfier des princes charmants sur internet. Cette œuvre, bien qu'imprégnée de tragédie, est un appel et à la responsabilisation collective et individuelle pour un avenir plus radieux. L'immigration des Africains en Europe ne doit pas être le dernier recours, mais un choix librement et mûrement réfléchi.

Bibliographie

Bandaman M. (2015) : Le paradis français, Abidjan, NEI-CEDA, 2015

Bandaman M. (2001), Même au paradis, on pleure souvent, Abidjan, NEI-CEDA, 2001

Koffi T. (2009), "Le Paradis français" de Maurice Bandaman - Le roman de la tragédie des immigrés noirs, pp 1-7, Article consulté le 03.01.2025

Babashola M. D. (2021) La question de la désillusion dans Le paradis français de Maurice Bandaman, p 7, Mémoire consulté le 18.12.2024

Koenig B. (2014) Les économies occultes du « broutage » des jeunes Abidjanais : une dialectique culturelle du changement générationnel, 195-215, Article consulté le 27.02.2025

Tra Bi Za B. S. (2003) Les migrants en Europe à travers Bleu-Blanc-Rouge d'Alain Mabanckou et Le paradis français Bandaman : des Méchants ou des Perdants, p 1-22, Article consulté le 10.01.2025

Kassi J. J. K. (2022) L'autorité intertextuelle et son dividende critique : le cas d'une requête identitaire dans Le paradis français de Maurice Bandaman, p 295-304, Article consulté le 10.01.2025

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(RIGES)
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)**

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

